

RECHTOBLER

Gemeindefestblatt

Januar 2020

Mitteilungen des Gemeindepräsidiums

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

«Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.» Diese Zeile, aus dem Gedicht «Stufen» von Hermann Hesse, passt für mich sehr gut zum Beginn eines neuen Jahres. Es gilt, Abschied zu nehmen vom alten Jahr, vielleicht auch von gewohnten Dingen oder vertrauten Verhältnissen. Gleichzeitig bringt das neue Jahr mit Gewissheit auch Veränderungen auf politischer, auf wirtschaftlicher oder auch auf der persönlichen Ebene, die möglichst gut gemeistert werden müssen.

Dabei sollte der Blick auf das «Alte», welches sich als gut und bewährt erwiesen hat, nicht vergessen werden. Es wieder zu entdecken und wertzuschätzen ist die Voraussetzung, damit auf sicherem Grund Neues gebaut oder entstehen kann. Die notwendigen Veränderungen können so aktiv gestaltet und nicht nur passiv erlebt werden. Diese Aufgabe fordert uns alle, sei es im privaten oder geschäftlichen Umfeld.

Auch der Gemeinderat nimmt die Gestaltung der Veränderung aktiv wahr und hat an seiner ersten Sitzung im neuen Jahr das Personalreglement und das Organigramm der Verwaltung überarbeitet und verabschiedet. Mit den vorgenommenen Änderungen und der angepassten Organisationsstruktur ist eine direktere und klarere Verwaltungsführung möglich. Weiter ist für dieses Jahr die Erarbeitung von Legislaturzielen für den Zeitraum 2020 bis 2023, unter Einbezug des bestehenden Leitbildes, vorgesehen. Damit sollen möglichst gute Rahmenbedingungen für die künftige Entwicklung von Rehetobel geschaffen werden.

Mit Blick auf das erwähnte Wiederentdecken und Wertschätzen des Bestehenden, werden auch die 2019 begonnenen Besuche bei den örtlichen Unternehmen im 2020

fortgesetzt. Der Gemeindeschreiber Stefan Weber und ich konnten anfangs Jahr die Stickerei Sonderegger in der Nasen besuchen. Es war erstaunlich, zu erfahren, welche Möglichkeiten heute zur Verfügung stehen, um Stoffe zu besticken. Walter Sonderegger Junior zeigte uns die Welt der Stickerei, die sich in einem starken Wandel befindet. In einem herausfordernden Umfeld, mit grossem Druck durch die ausländische Konkurrenz und verschärft durch den bestehenden Fachkräftemangel, gilt es, durch Flexibilität und stetige Innovation zu bestehen. So wurde die Stickerei Sonderegger für die Realisierung eines gestickten Deckenschmuckes für das im Bau befindliche «Dorfhüs zum Gupf» angefragt. Etwas, das es in dieser Art noch nicht gibt. Ich bin überzeugt, dass hier eine wunderbare Lösung gefunden wird. Der Kreis schliesst sich wieder einmal und so werden uns die Stickereien aus Rehetobel noch lange im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen bleiben.

Ich wünsche Ihnen, liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler, für das neue Jahr viel Kraft, Gesundheit und Zuversicht – verbunden mit dem notwendigen Glück – damit Sie die Herausforderungen im neuen Jahr möglichst gut bewältigen können.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

In eigener Sache

Altpapiersammlung

Samstag, 8. Februar 2020

ab 8.00 Uhr

MGBB Rehetobel

**Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschürzt am Ort, wo Sie Ihre Kehrriechsäcke
hinbringen, deponieren.**

Rücktritt aus vom Gemeinderat gewählten Kommissionen auf Ende Mai

Neben dem bereits in der November/Dezember Ausgabe des Gmäändsblatt publizierten Rücktritts von Herrn Jan Kubli (2. Vizepräsident und Mitglied der Baubewilligungskommission (BBK)) gingen bis zum Redaktionsschluss des Gmäändsblatts keine weiteren Demissionen ein. Die Rücktrittsfrist nach Art. 30 Abs. 1 der Gemeindeordnung endet am 31. Januar 2020.

Neu wird zur Ergänzung der Finanzkommission (FIKO) auf das neue Amtsjahr (1. Juni 2020) ein Mitglied aus der Bevölkerung gesucht.

Die Ersatzwahlen in die vom Gemeinderat gewählten Kommissionen finden an den jeweiligen Sitzungen im Mai oder Juni statt. Interessierte Personen, die sich von der Arbeit in einer Kommission angesprochen fühlen, melden sich bitte auf der Gemeindekanzlei Rehetobel.

Bevölkerungszunahme

Die Gemeinde verzeichnet gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 6 Einwohnerinnen und Einwohnern (31.12.18: 1'748 / 31.12.19: 1'754). Bitte beachten Sie auch die in dieser Ausgabe abgedruckte Statistik.

Beiträge für die Denkmalpflege

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen, hat der Gemeinderat einen obligatorischen Kostenbeitrag in der Höhe von CHF 4'854.- beschlossen.

Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die Aussenrenovation der Westfassade der Liegenschaft Sägholzstrasse 5 (Eigentümer: Familie Therese und Peter Jäger, Sägholzstrasse 5, 9038 Rehetobel). Der Kanton Appenzell Ausserrhoden beteiligt sich ebenfalls mit einem finanziellen Beitrag in der Höhe von CHF 2'472.-.

Erneuerung der Leistungsvereinbarung mit der Appenzellerland Tourismus AG

Der Rat hat die Leistungsvereinbarung mit der Appenzellerland Tourismus AG (ATAG) für die Jahre 2020 und 2021 erneuert. Die Gemeinde Rehetobel zahlt einen jährlichen Beitrag von rund CHF 6'100.-.

Inspektionsbericht für das Grundbuchamt

Der kantonale Grundbuchinspektor hat im August 2019 das Grundbuchamt Rehetobel, das durch das Grundbuchamt Heiden geführt wird, tumusgemäss umfassend kontrolliert. Im Prüfungsbericht wird als Gesamtbeurteilung erwähnt, dass das Grundbuch der Gemeinde sehr gut geführt und auch die Beurkundungen korrekt erfolgen.

**Abstimmungssonntag:
9. Februar 2020**

Kauf von zwei Salzstreuern

Um den Winterdienst optimaler zu gestalten, hat der Rat dem Kauf von zwei Salzstreuern in der Höhe von rund CHF 11'500.- zugestimmt. Diese Aufwendungen wurden durch die Stimmberechtigten mit der Annahme des Voranschlages 2020 bereits genehmigt und gehen zu Lasten der Jahresrechnung 2020.

Möglichkeit zum Erwerb des kommunalen Stimm- und Wahlrechts

Anlässlich der Volksabstimmung vom 30. November 2014 haben die Stimmberechtigten der Initiative «Einführung des Ausländerstimmrechts in Rehetobel» und damit einer Änderung der Gemeindeordnung mit 440 Ja-Stimmen gegen 307 Nein-Stimmen zugestimmt. Mit der Annahme der Initiative wird in einem neuen Art. 8 in der Gemeindeordnung das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer im Sinne von Art. 105 Abs. 2 der Kantonsverfassung vorgesehen (s. Formulierung unten).

«In der Gemeinde wohnhafte ausländische Staatsangehörige sind in der Gemeinde stimmberechtigt und in Gemeindebehörden wählbar, sofern sie den Nachweis erbringen, dass sie seit zehn Jahren in der Schweiz und davon seit fünf Jahren im Kanton wohnen und ein entsprechendes Begehren stellen.»

Der Rat lädt interessierte ausländische Staatsangehörige, die diese Voraussetzungen erfüllen, ein, diese Möglichkeit zu nutzen, sich auf kommunaler Ebene zu engagieren.

Erarbeitung von Legislaturzielen

Die Festlegung und Ausformulierung von Legislaturzielen für die Tätigkeit des Gemeinderates für den Zeitraum 2020 bis 2023 wird in der ersten Jahreshälfte 2020 vorgenommen werden. Dies unter Berücksichtigung des bestehenden Leitbildes sowie auch im Hinblick auf die Festlegung von finanzpolitischen Zielen im Bereich der Aufgaben- und Finanzplanung (AFP).

Personelles / Schaffung eines Ausbildungsplatzes

Der Gemeinderat hat der Schaffung eines Ausbildungsplatzes für die Ausbildung Fachmann/-frau Betriebsunterhalt (Fachrichtung Werkdienst EFZ), ab August 2020 zugestimmt. Damit kann die Gemeinde einen wichtigen Beitrag zur Berufsausbildung von Jugendlichen leisten.

Nächste Sitzungen

Die nächsten Gemeinderat-Sitzungen finden am **Donnerstag, 20. Februar**, und am **Freitag, 13. März 2020** statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden sollen, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindekanzlei, zuhanden des Gemeinderates, einzureichen.

Stefan Weber, Gemeindeschreiber

Infos auf www.rehetobel.ch

Bitte um Einhaltung von Ordnung und Sauberkeit beim Vorplatz der Abdankungshalle

In letzter Zeit musste leider vermehrt festgestellt werden, dass Abfall beim Vorplatz der Abdankungshalle liegen gelassen wird. Wir bitten die Nutzerinnen und Nutzer des Platzes um die Einhaltung von Ordnung und Sauberkeit. Abfälle müssen mitgenommen oder an den dafür vorgesehenen Stellen entsorgt werden. Wir danken für Ihre Mitarbeit.

Bauverwaltung Rehetobel

Bevölkerungsbewegung 2019

Im Jahre 2019 kamen auf der Einwohnerkontrolle Rehetobel 127 (139) Personen zur Anmeldung; zur Abmeldung 121 (141) Personen, so dass sich die Einwohnerzahl per 31. Dezember 2019 um 6 Personen auf **1'754** (1'748) erhöhte. Diese verteilt sich auf:

155	(155)	Bürger/-innen
1'408	(1'402)	übrige Schweizer/-innen
191	(191)	Ausländer/-innen

Nach Geschlechtern getrennt ergeben sich 893 (890) weibliche und 861 (858) männliche Einwohner. Von der Bevölkerung bekennen sich 779 (804) zur evangelisch-reformierten, 431 (431) zur römisch-katholischen und 544 (513) zu anderen Konfessionen (inkl. Konfessionslose).

Älteste Einwohnerin ist Frau Ima Fässler-Rohrer, mit Aufenthalt in Trogen AR, geboren am 1. Juli 1918.
Ältester Einwohner ist Herr Hans Graf, Oberdorf 3, geboren am 21. Februar 1927.

Zusätzlich waren per 31. Dezember 2019 101 (103) Personen mit Heimatausweis gemeldet.

Einwohnerkontrolle Rehetobel, Susanne Altherr

Handänderungen Okt. - Dez. 2019

Peter Thomas, Rehetobel, und Peter Annalise, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 28.06.2012) an Graf Jakob, Rehetobel, und Graf Marlen, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1254, 2'505 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 555, Kaien.

Mäder Astrid, Rehetobel (Erwerb 27.06.2017) an Nauer Antonius Jakob, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 352, 5'831 m² Grundstückfläche, Michlenberg.

Ben Belaid Mohamed, Rehetobel, und Ben Belaid Iris, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 27.09.2004, 10.06.2009) an Ben Belaid Sami, Tägerwilen, und Ben Belaid Denise, Tägerwilen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1151, 269 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1013, St. Gallerstrasse.

Bruderer Heinz, Rehetobel (Erwerb 03.02.2016) an Geissler Mark Oliver, Speicher, und Cozzio Gabriela Antonia, Speicher, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 468, 266 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 472, Garagegebäude Nr. 1154, Sonder.

Langenauer Jakob, Tann (Erwerb 16.05.1975) an Soleil Immobilien AG, in Bad Ragaz SG, Liegenschaft Nr. 66, 7'545 m² Grundstückfläche, Holderen.

Trochler Rolf, Rehetobel (Erwerb 23.04.2004) an Ledergerber Cornel Meinrad, Rehetobel, und Götz Birke Annemarie, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, 400 m² abgetrennt ab Liegenschaft Nr. 1112, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 247, Bärstang.

Eugster Hans, Heiden, und Eugster Sonja, Heiden, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 23.07.1997) an OS Rialto GmbH, in Walzenhausen AR, Liegenschaft Nr. 167, 442 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 78, Oberstrasse.

Calabria Remo, Rehetobel, und Calabria Sarah, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 14.10.1999, 01.07.2005, 09.01.2008, 23.12.2008, 28.08.2009) an Jung Reinhard Harald, Rehetobel, und Baumöl Ulrike, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 896, 340 m² Grundstückfläche, Berg.

Flühmann Hanspeter, Rehetobel (Erwerb 22.11.2011) an Zähler Werner, Rehetobel und Nauer Anja, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 964, 1'290 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 952, Gartenstrasse, und Liegenschaft Nr. 1045, 117 m² Grundstückfläche, Garagegebäude Nr. 896, Dorf.

OS Rialto GmbH, in Walzenhausen AR (Erwerb 11.11.2019) an Lindenbaum Immobilien GmbH, in Rehetobel AR, Liegenschaft Nr. 167, 442 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 78, Oberstrasse.

Zähler Kurt, Rehetobel (Erwerb 19.05.1958) an Graf Marco, Rehetobel, und Graf Daniela, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 108, 427 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 201, Säholzstrasse.

Im 4. Quartal 2019 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Lukas Anrig, Nasenstr. 3, 9038 Rehetobel. Ersatz Gasheizung mit neuem Kamin, Parz. Nr. 1173, Assek. 575, Nasenstr. 3, 9038 Rehetobel.

Helmut Kast, Alte Landstrasse 9, 9038 Rehetobel. Ersatz Ölheizung durch Gasheizung inkl. neues Aussenkamin, Parz. Nr. 208, Assek. 174, Alte Landstr. 9, 9038 Rehetobel.

Max Truniger, Habset 94, 9038 Rehetobel. Ersatz Ölheizung durch Luft-Wasser Wärmepumpe, Parz. Nr. 1119, Assek. 316, Habset 94, 9038 Rehetobel.

Tony c/o Nauer, Gitzibül 1, 9038 Rehetobel. Strassensanierung Unterer Michlenberg, Parz. Nr. 342, 343, 344, 354, 355, 356, 357, 1083, 1115, 1116, Unterer Michlenberg, 9038 Rehetobel.

Urs Rellstab und Iris Heider Rellstab, Sonnenbergstrasse 28, 9038 Rehetobel. Solaranlage, Parz. Nr. 999, Assek. 840, Sonnenbergstrasse 28, 9038 Rehetobel.

Hansruedi und Elsbeth Kast, St. Gallerstrasse 50, 9038 Rehetobel. Sanierung Südfassade, Parz. Nr. 1146, Assek. 1007, St. Gallerstr. 50, 9038 Rehetobel.

Peter Wilhelm, Neuendorfstrasse 23, 4813 Uerkheim. Ersatz Gasheizkessel und Boiler, Sanierung Kamin, Parz. Nr. 810, Assek. 143, Oberstr. 17, 9038 Rehetobel.

Pius Steiner, Dorf 6, 9038 Rehetobel. Ersatz best. Gasheizung, Parz. Nr. 31, Assek. 42, Dorf 6, 9038 Rehetobel.

Isabelle Brigitte Ledergerber, Midegg 68, 9038 Rehetobel, Urs Regenass, Midegg 68, 9038 Rehetobel. Solaranlage Parz. Nr. 416, Assek. 385, Midegg 68, 9038 Rehetobel.

Priska und Valentin Kast, Fernsicht 3, 9038 Rehetobel. Einbau Fenster in Fassade, Parz. Nr. 924, Assek. 762, Fernsicht 3, 9038 Rehetobel.

Einwohnergemeinde Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel. Abbruch Kachelofen, Neubau Speicherofen, Parz. Nr. 275, Assek. 509, Bürgerheimstrasse 15, 9038 Rehetobel.

Jäger Peter und Therese, Gütergemeinschaft, Säholzstrasse 5, 9038 Rehetobel. Fassadensanierung Fassade West, Parz. Nr. 89;178, Assek. 19, Säholzstr. 5, 9038 Rehetobel.

Walter und Erika Schöni, St. Gallerstrasse 39, 9038 Rehetobel. Solaranlage, Parz. Nr. 890, Assek. 729, St. Gallerstrasse 39, 9038 Rehetobel.

Manuela Brenner und Lisa Rotach, Schwendistrasse 7, 9410 Heiden. Renovation Wohnhaus und Neubau Carport, Parz. Nr. 737, Assek. 585, Nasen 14, 9038 Rehetobel.

Elsbeth Rätz, Holderenstrasse 25, 9038 Rehetobel. Wärmeabschluss Sitzplatz, Parz. Nr. 78, Assek. 142, Holderenstr. 25, 9038 Rehetobel.

Brigitte Bänziger Kern, Sägholzstrasse 51, 9038 Rehetobel. Demontage Gasheizkessels, Montage neuer Gasheizkessel, Sanierung Abgasanlage, Parz. Nr. 111, Assek. 196, Sägholzstr. 49, 9038 Rehetobel.

Marcel Bruderer, Michlenberg 4, 9038 Rehetobel. Abbruch / Wiederaufbau Wohnhaus, Garage bestehend, Parz. Nr. 406, Assek. 306, Lobenschwendistrasse 28, 9038 Rehetobel.

Elsbeth Stieger, Lobenschwendistrasse 12, 9038 Rehetobel. Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 379, Assek. 292, Lobenschwendistr. 12, 9038 Rehetobel.

Tobler & Co. AG, Sägholzstrasse 11, 9038 Rehetobel. Ersatz Raumheizer, Wieder-Installation eines Holzofens, Parz. Nr. 190, Assek. 35, Heidenerstr. 16, 9038 Rehetobel.

Leo Karl Hugentobler, Schulstrasse 9, 9038 Rehetobel, Claudia Rechsteiner, Schulstrasse 9, 9038 Rehetobel. Einbau eines Speicherofen mit Aussen-Abgasanlage, Parz. Nr. 197, Assek. 197, Schulstrasse 9, 9038 Rehetobel.

Markus und Annette Signer, St. Gallerstrasse 44, 9038 Rehetobel. Fassadensanierung, Süd, Ost, Nord, Parz. Nr. 1145, Assek. 1014, St. Gallerstr. 44, 9038 Rehetobel.

Finissage der Fotoausstellung

Am **Mittwoch, 26. Februar 2020 von 16 bis 18 Uhr** sind Sie herzlich zur Finissage der Fotoausstellung «50 Jahre Rehetobel» im Treppenhaus des Gemeindezentrums eingeladen. An diesem Tag haben Sie die Möglichkeit, die vielfältige Fotoschau ein letztes Mal zu besichtigen. Nehmen Sie sich die Zeit und geniessen Sie mit Musse die ausgestellten Fotografien. Vielleicht ist es ein Motiv, das Sie anspricht oder es sind die Erinnerungen, die mit einem Foto wieder auftauchen. Vielleicht sind es die abgebildeten Personen, die Sie kennen oder kannten. Entscheiden Sie sich... was immer Ihnen gefällt, dürfen Sie kostenfrei mitnehmen. Einfach abhängen, wir helfen Ihnen dabei!

Die Kulturkommission Rehetobel bedankt sich bei Anita Kast, Rösli Sigli, Peter Eggenberger, Emil Isoz, Teddy Kaufmann, Ruedi Schmid, Arthur Sturzenegger, Paul Wagner, Hanueli Zuberbühler sowie dem Verkehrsverein Rehetobel, die uns Bildmaterial zur Verfügung gestellt haben. Wir freuen uns auf eine anregende Finissage... «es het, solange s het!»

Hans Rudolf Lüscher, KKR

Information zum Veranstaltungskalender

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

Zum Andenken an Elisabeth Mutzner-Gutknecht, Rehetobel

1942 – 2020

Mitten aus ihrem glücklichen Lebensabend, im stattlichen Haus im Städeli, ist am 6. Januar Elisabeth Mutzner-Gutknecht verstorben. Als öffentliche Person, die zusammen mit ihrem Gatten Stefan während gut drei Jahrzehnten das gemeindeeigene Bürger- und Altersheim «Ob dem Holz» mit vorbildlicher Hingabe geführt hatte, stand die Verstorbene in hohem Ansehen, weshalb ihr plötzlicher Hinschied verbreitete Trauer auslöst. Die Bevölkerung empfindet grosse Dankbarkeit für das unvergessliche Lebenswerk, das die Verstorbene zusammen mit ihrem Gatten vollbracht hatte.

Im Amtsjahr 1972/73 trat das Ehepaar Mutzner-Gutknecht den Dienst an. Als «Heim-Mutter», wie sie von den Bewohnerinnen und Bewohnern genannt und empfunden wurde, war sie von morgens früh bis abends spät als guter, hilfsbereiter Geist immerzu präsent. Sie sorgte und pflegte, emunterte und tröstete, wo immer dies ein Bedürfnis war, scheinbar unermüdlich, neben der beispielhaften Führung des grossen Haushaltes in Küche und allen Räumen. Liebevoller, anerkennender Umgang mit dem Personal spiegelte sich in dessen Einsatzfreude und Ausdauer, und besonders auch darin, dass Hausangestellte zumeist recht lange im «Ob dem Holz» blieben. Fremdsprachige redeten bald einmal den örtlichen Dialekt. Das Heim «Ob dem Holz» war eine grosse «Familie». Dies erlebte man jeweils eindrücklich in den unvergesslich schönen Weihnachtsfeiern, in denen sich auch die geladenen Behördemitglieder im Kreise der Bewohner wohl fühlten.

Das 1854 errichtete Rehetobler Amenhaus war – wie in anderen Gemeinden auch – mit einer grossen Landwirtschaft verbunden. So war dies auch noch, als das Amenhaus zum Bürgerheim mutierte und zur Zeit von Mutznern Stellenantritt gar ein Bürger- und Altersheim geworden war. Das «Heimeltempaar» musste zwei Bedingungen erfüllen: Der Ehemann musste ein ausgewiesener tüchtiger Landwirt sein, die Ehefrau Musterhausfrau für einen Grosshaushalt. Das war das sichtbar Belegbare. Die Fähigkeit für einen guten Umgang mit Bewohnern und Angestellten mussten beide zusätzlich erfüllen, und das war bei der Aussuche der Bewerber Glückssache. Das Ehepaar Mutzner brachte alle erwünschten Eigenschaften in idealem Masse mit. Die grosse, kräftige Statur des Ehemannes kam seinem Einsatz im Hause sehr zugute, etwa dann, wenn es gehbehinderte Bewohner über Treppen und Stufen zu befördern gab: Heimvater Stefan brachte sie unkompliziert, in seinen Armen tragend, an die gewünschten Stellen, derweil die Getragenen lächelnd zufrieden sich befördern liessen. Solche wohltuende Unkompliziertheit erwies sich bei den jährlichen Car-Ausflügen, für welche die Teilnahme aller Bewohnerinnen und Bewohner ermöglicht wurde, als besonders vorteilhaft.

Im Jahre 2002 trat das Ehepaar Mutzner in den Ruhestand. Nach Abtrennung der Landwirtschaft wurde der Betrieb dann rein als Altersheim geführt und schliesslich im Jahre 2014 aus verschiedenen, sich kumulierenden Gründen geschlossen. Die schöne Erinnerung an das Altersheim «Ob dem Holz» ist die Erinnerung an die Ära Mutzner und bleibt als solche in der Bevölkerung haften.

Arthur Sturzenegger

Am **Samstag, 8. Februar 2020 um 19.00 Uhr** startet die nächste Vollmondwanderung beim Gemeindezentrum. Auch ohne Schnee? können wir die Ruhe der Nacht bei Mondbeleuchtung mit einer kleinen Abendwanderung geniessen. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer!

Für den Verkehrsverein, Hansruedi Traber

Kurs: Nothilfe bei Kleinkindern

In diesem Kurs erlernen Sie sicheres Handeln im Umgang mit Kindern in Notfallsituationen. Beim **Grundmodul** liegt der Fokus auf dem korrekten Vorgehen und der Anwendung der Erste-Hilfe-Massnahmen bei ansprechbaren, wie auch bewusstlosen oder leblosen Kindern.

Grundmodul:
Samstag, 15. Februar 2020
09.00 bis 12.15 Uhr
CHF 80.-/Person
Gemeindezentrum Rehetobel

Anmeldung bis spätestens 12. Februar 2020 direkt unter:
www.samariter-rehetobel-wald.ch/de/kurse-2020
Auskünfte: Roland Böhler, Telefon 071 340 06 48, E-Mail: robo61@bluewin.ch

SCHWIMMBAD REHETOBEL

News aus der Badi

Obwohl der Winter noch nicht einmal richtig angefangen hat, denken wir von der Badi bereits an den Sommer. In der kommenden Saison 2020 wird der Restaurationsbetrieb von Katia und Stefan vom Restaurant zur Post geführt. Es freut uns, dass die Badi die Terrasse des Pöschtlis sein darf!

Andrea Zürcher

RECHTOBLER MASKENBALL

Freitag 28. Februar 2020
Ab 20:00 Uhr, im MZG
Eintritt ab 16 Jahren

HELDEN UND LEGENDEN

Salmsacher Buchtäferger
Gääser Moohüüler
Romis Näbel Horner
Möttelisounders

Kindermaskenball
Samstag 29. Februar 2020
ab 14:00 Uhr, im MZG

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

Bacheschnette

Samstag, 29. Februar, ab 9.00 Uhr
vor dem Restaurant Dorf 5

KINDER- MASKENBALL

REHETOBEL

29. Februar 2020

14 - 16 UHR

im Gemeindezentrum
anschliessend Fasnachtsumzug
durchs Dorf mit der Jugendmusik
Rehetobel

Freier Eintritt für alle maskierten Kinder

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

STERNSTUND Weihnachtsmarkt Rehetobel

Wir erinnern uns an strahlenden Sonnenschein, bissige Winde, leuchtende Augen, buntes Treiben, kreative Geschenke, liebevoll Hergestelltes, schallendes Gelächter, kulinarisch verwöhnte Bäuche, musikalische Klänge, besinnliche Worte in der Kirche, gesprächige Runden, neue Bekanntschaften, der Bise trotzende Standbetreiber und Marktbesucher, spielende Kinder, gemütlichen Kaffeeklatsch, einen schmucken Weihnachtsbaum,... lange Rede, kurzer Sinn: so haben wir den dritten STERNSTUND Weihnachtsmarkt erlebt und genossen.

An dieser Stelle ein Herzensdankeschön an alle engagierten Helfer/-innen, Ermöglicher/-innen, Aussteller/-innen, Musizierenden und Tanzenden:

SilviaAeberhard*SusiAndres*NicolettaArgyropoulos*SylviaBauer*MonikaBaumgartner*RenéBänziger*DäniBissegger*DanielaBossart*Beate&FriedhelmBraun*ErikaBuchmann*AndréBühler*ConiglioConnection*GasthausDorf5*MargritEgli*VreniEgli*LeaEggenberger*JolandaFerlin*FrancescoDiFratta&LisaMariani*LottiFreuler*SandraFreuler*Manuela&RolandGauch*KarlGeisser*MatGraf&Verena&WernerGraf*MarcoGraf*Simone&BernieGolla*MonikaGolay*GraziaHarte*UlrikeHesse*SilviaHohl*Peter&FabienneHolderegger*BiaHorvath*LeoHugentobler*JeanineImpellizzeri*BarbaraJenny*PhillipJoos*LadyMameLade*JugiMittelstuf&DianaWalser*Nias&MonjaLam*GiselaLaube*Christian&LuziaLenggenhager*RonLink*RitaLonghi*SämiKohler*AltersheimKrone*BernadetteMathis*SanyMayer*GasthausZurPost*ClaudiaPagitz*ClaudiaRechsteiner*DanielaRechsteiner*RuthRegli*JugendmusikRehetobel*KulturkommissionRehetobel*VelomuseumRehetobel*VerkehrsvereinRehetobel*EvangelischreformierteKircheRehetobel*BrunoRohner*RegulaRohner*DeborRossi*LucRossi*MatthiasRozinek*GabyRüegg*ChristianSchefer*ShirleySchneider*SchmuckspenderInnen*RuediSchwizer*NinaShereida*MarleneSolenthaler*Pius&MartinaSteiner*TAGATePercussionsgruppe*MarianneTraber*CorinaTomasini*MartinaTomey*BeniWagner*RemoWagner*Käthi&WaliWagner*ChandraniWeder*JuliaWeigand*FränziWeiss*Lilian&BeniWettmer*MarliesZuberbühler*Hans&RahelZähler*WernerZähler*Maria&Samuel&Matthias&KatharinaZähler*MitMandy*NiklausZüger*AndreaZürcher*undweitere****

Zum dritten Mal wurde der Gemeindefeiertagsbaum geschmückt. Die erhaltene Schmuckspende von insgesamt CHF 142.-, wurde dem schweizerischen Hilfswerk für Kinder in Not spendet.

Wir wünschen euch allen ein beschwingtes neues Jahr!
Anna, Andrea, Benjamin, Christoph, Claudia und Martina

Gratulationen

6. Februar	Hans Tobler , Robach 39	84-jährig
10. Februar	Arthur Sturzenegger , Gartenstrasse 18	87-jährig
11. Februar	Laura Sonderer-Jann , Oberdorf 3	96-jährig
11. Februar	Lydia Rechsteiner-Wuffli , Sägholzstrasse 38	93-jährig
21. Februar	Hans Graf , Oberdorf 3	93-jährig
27. Februar	Elisabeth Wernli-Bühler , Habset 113	81-jährig

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Rückblick auf Weihnachten 2019

Jedes Jahr zu Weihnachten frage ich mich, ob ich etwas Gutes tun soll. Geht es um mich oder geht es um andere? Gibt es gute Taten? Beruhige ich mein Gewissen? Fühle ich mich danach besser? Erwarte ich ein Dankeschön? Müsste ich Gutes tun, müsste ich einiges hergeben, teilen, verschenken. Doch – bin ich dazu bereit? Ich müsste meine eigene Kraft aufbieten. Ich müsste mich bemühen, zu helfen.

Wie jedes Jahr – ich komme nicht weiter. Ich werde auch immer älter. Ich hoffe, dass sich die Situation nicht jedes Jahr wiederholt... oder doch?

Ich werde auch nächste Weihnachten versuchen, Gutes zu tun.

Ich werde auch nächste Weihnachten nachdenklich sein. Ich werde auch nächste Weihnachten froh sein, dass sich alles immer wiederholt.

René Huber

Die Feder kann noch nicht weiterfliegen und bleibt daher für einen weiteren Monat im Sägholz.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Forrer, Silvan, geboren am 20. Dezember 2019 in Heiden AR, Sohn des Forrer, Jakob und der Forrer geb. Wachter, Martina Rita, wohnhaft in Rehetobel AR

Frei, Emilio Marco, geboren am 21. Dezember 2019 in St. Gallen, Sohn des Frei, Manuel Antonio Marco und der Frei geb. Kiefer, Nicole, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfälle

Spörri, Margrit Herma, gestorben am 22. Dezember 2019 in St. Gallen, geboren 1935, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Mutzner geb. Gutknecht, Elisabeth, gestorben am 6. Januar 2020 in St. Gallen, geboren 1942, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Rohner, Hedwig, gestorben am 7. Januar 2020 in Rehetobel AR, geboren 1923, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Schule Rehetobel

... und zum Schluss

Englisch Lernzielkontrolle

Die Lernenden schreiben eine Englisch Lernzielkontrolle. Ein Kind streckt auf und fragt, was «children» heisse. Die Lehrerin erklärt ihm: «You are a child – she is a child – he is a child – and all of you are children». Das Kind überlegt. «Äh, Menschen?» Lehrerin: «yes, but small people». Darauf die sofortige Antwort des Kindes: «Aha, Gartenzwerge!»

Esther Sonderegger

SEKUNDARSCHULE

Der Schülerrat der Sekundarschule TWR

Seit letztem Schuljahr existiert an der Sekundarschule TWR ein Schülerrat. Was zwei Jahre zuvor als Treffen einer Gruppe Schüler/-innen zur Gestaltung des Lernraumes Pharos begann, hat sich zum Schülerrat weiterentwickelt und nun seinen festen Platz an der Sekundarschule.

Jede Klasse wählt anfangs des Schuljahres einen Vertreter oder eine Vertreterin in den Schülerrat, welcher sich monatlich unter der Leitung zweier Lehrpersonen trifft. Bei einem «Businesslunch» werden Anliegen aus den Klassen oder der Lehrerschaft diskutiert, wie beispielsweise die Wiedereinführung des Wintersporttages, der Umgang mit dem Handy oder auch die Gestaltung der Schule. Die Mitglieder des Schülerrats informieren ihre Klassen regelmässig über besprochene Themen, holen Meinungen ein und führen Abstimmungen durch. Weiter organisiert der Schülerrat Anlässe, so beispielsweise im letzten Dezember die Punschaktion, bei welcher auch Mandarinli und Schöggeli verteilt wurden.

Wir sind gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Ziel ist es, unsere Lernenden in Abläufe und Entscheidungen mit einzubeziehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich in Diskussionen, Auseinandersetzungen und Lösungsfindungen zu erproben.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Februar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

2. Feb. 09.45 Uhr Gottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse. Am 2. Februar ist Mariä Lichtmess, ein Feiertag, der in der reformierten Kirche nicht gefeiert wird. Wir wollen in diesem Gottesdienst einer katholischen Tradition nachgehen und dieses Lichtfest kennenlernen.
Musik: Werner Graf.

- 9. Feb. 09.45 Uhr** Gottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Masken des Bösen – ein Gottesdienst in der Karnevalszeit. Musik: Bläserquartett Rehetobel. Im Anschluss Info-Apéro zu den zukünftigen baulichen Vorhaben rund um Kirche und Pfarrhaus.
- 16. Feb. 09.45 Uhr** ökum. Gastfreundschaft und Gratulation der Geburtstagsjubilare des 4. Quartals 2019 sowie Anfang 1. Quartal 2020. Herzliche Einladung zum Abendmahl, im Anschluss Apéro. Musik: Frithjof Habenicht (Orgel) und Urs Fässler (Hackbrett). Vorbesprechung der Gemeindereise nach Erfurt für alle Interessierten nach dem Gottesdienst.
- 22. Feb. 18.00 Uhr** Sing-Gottesdienst im Rahmen eines Trommelworkshops der Jugendlichen der 1. & 2. Oberstufe. Mit Pfm. Ulrike Hesse & Albert Kappenthuler, Musik: Jugendliche an Trommeln.

www.ref-rehetobel.ch

Info- Apéro

Im Hinblick auf die kommende Kirchgemeindeversammlung vom 22. April 2020 möchten wir im Rahmen eines Info-Apéros im Anschluss an den Gottesdienst vom **9. Februar** über einige zukünftige bauliche Massnahmen rund um Kirche und Pfarrhaus informieren.

Fiire mit de Chline

Samstag, 15. Februar um 10.00 Uhr in der ref. Kirche.

Flüügepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 5. & 19. Februar** von **15.30 Uhr bis 17.00 Uhr** in der Spielgruppe, **Holde- renstrasse 24a**, statt.

Auskunft bei Kathi Emi, Tel. 079 870 96 36 oder E-Mail: kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Dienstag, 11. und 25. Februar um 09.30 bis 10.30 Uhr
Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 9. Februar 2020 um 19 Uhr: Ensemble Safran

Kino in der Kirche - Zwingli

Der Film zur bewegenden Geschichte des Zürcher Reformators

Samstag, 15. Februar 2020

18 Uhr in der ref. Kirche Rehetobel

Verpflegungsmöglichkeiten | Einführung von Pfarrerin Ulrike Hesse | Im Anschluss gemütlicher Ausklang bei einem Glas Wein
Eintritt frei - Kollekte

Weltgebetstag 2020 Zimbabwe (Rhodesien)

Freitag, 6. März 2020, 19 Uhr Evang. Kirche

«Steh auf, nimm deine Matte und geh deinen Weg!»

Frauen aus Zimbabwe, einem Land im südlichen Afrika, lassen uns mit der biblischen Heilung von Jesus am Teich Bethesda an ihren Freuden und Sorgen teilhaben.

Gemeinsam mit Menschen aus der ganzen Welt möchten wir am gleichen Tag beten, bitten, feiern und mit der Kol-

lekte folgende Projekte in Zimbabwe unterstützen: Aus- bildung zu selbstbewussten Bürgerinnen und Journa- listinnen, gleichberechtigte Partizipation von Frauen in Gesellschaft und Kirche, Entwicklung von Netzwerken für Jugendorganisationen, Ausbildung von Gesundheits- fachleuten zur Behandlung und Prävention von AIDS und Bereitstellung von Nähmaschinen für Frauengruppen, die Uniformen für Schulen oder Chöre nähen können.
Das Vorbereitungsteam freut sich auf Ihren Besuch!

Verena Fässler

Ökumenische Gemeindereise nach Erfurt

Vom 15.-18. Oktober 2020

- Unterkunft: Augustinerkloster Erfurt
- Programm: Auf den Spuren von Martin Luther und Elisabeth von Thüringen in Erfurt und Eisenach
- Reiseleitung: Pfarrerin Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler
- Kosten: Pro Person im DZ 470 Fr., im EZ 570 Fr.
- Anmeldung: bis 30. April 2020 an pfn.hesse@bluewin.ch
- Weitere Infos: Vorbereitungsstreffen: **Sonntag, 16. Februar, 10.45 Uhr** nach dem Gottesdienst in der ref. Kirche

Krippenspiel 2019

16 Kinder und 5 Frauen der katholischen und reformier- ten Kirchen waren seit den Herbstferien damit beschäftigt, das Krippenspiel für Weihnachten einzuüben. Dabei gab es nicht nur Texte zu lernen und ein Appenzeller Weih- nachtslied zu üben, sondern auch Requisiten und Kostüme zu organisieren, so dass es am 4. Advent in der reformier- ten Kirche und am Heiligabend in der katholischen Kirche zu zwei gelungenen Aufführungen kommen konnte. Wir sagen euch Kindern und Eltern ganz herzlich **DANKE** für euren grossen Einsatz, ebenso Vera Stoffel, Jaqueline Stur- zenegger, Yvonne Nees, Jolanda Fehrlin und Ulrike Hesse für eure Zeit und Geduld in diesen Wochen.

Die Sternsinger waren unterwegs * Momente des Miteinanders und der Freude

«Frieden – im Libanon und weltweit», so lautete das Motto der diesjährigen Missio-Aktion. Rund 18 Kinder und ihre Begleiterinnen waren am Wochenende vom 4./5. Januar 2020 als Sternsinger in Rehetobel unterwegs, um Segen und das Licht des Sterns von Bethlehem in die Häuser zu tragen.

Im Namen der Rechtobler Sternsinger konnten wir Missio inzwischen den stolzen Betrag von Fr. 1'824.40 überweisen und freuen uns, dass Kindern so eine Schulbildung ermöglicht werden kann.

Wir ziehen dankbar die Krone vor unseren Spenderinnen und Spendern und vor all jenen, die unermüdlich beim Sternsingen dabei waren – sei es als Königin oder König, als Sternträger oder als Begleitperson!

Andrea Nees und Jolanda Fehrlin

Einige der Sternsinger gestalteten den Gottesdienst am 5. Januar in der reformierten Kirche mit.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 1. Februar, 18.00 Uhr
Eucharistiefeier, Kerzen- und Halssegnung

Samstag, 8. Februar, 18.00 Uhr
Eucharistiefeier

Mittwoch, 12. Februar, 15.00 Uhr
Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 15. Februar, 10.00 Uhr
Fiire mit de Chliine in der evang.-ref. Kirche

Sonntag, 16. Februar, 09.45 Uhr
Ökumenische Gastfreundschaft in der evang.-ref. Kirche Rehetobel. Anschliessend Informationstreffen für die Pfarreise nach Erfurt und Thüringen.

Samstag, 22. Februar, 18.00 Uhr
Sing- und Jugendgottesdienst mit Trommeln in der evang.-ref. Kirche Rehetobel.

Dienstag, 25. Februar, 20.00 Uhr
Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli.

Samstag, 29. Februar, 18.00 Uhr
Eucharistiefeier

Welttheater in Einsiedeln

Die Seelsorgeeinheit organisiert einen gemeinsamen Besuch von Calderóns Welttheater am **Freitag, 14. August 2020**. Weitere Informationen auf der Homepage der Seelsorgeeinheit: www.se-ueb.ch. Anmeldung auf dem Pfarramt Heiden.

Infoabend für Romreise der Ministranten

Als Ministrant oder Ministrantin, führst du einen wichtigen und wertvollen Dienst in deiner Pfarrei aus. Im Kleinen versuchst du, mit anderen Minis, Jesus Christus nachzufolgen und dich für seine Botschaft der Liebe und des Friedens einzusetzen.

Als Ministrantin oder Ministrant verbringst du in einer Gruppe deine Freizeit, wo du viel Schönes erlebst und Kameradschaft pflegen kannst. Die Pfarreien Obereggen, Heiden-Rehetobel, Eggersriet und Grub SG laden ihre Ministranten ab der 1. Oberstufe, vom 11. - 17. Oktober 2020 ein, Rom – die ewige Stadt zu entdecken und zu erleben!

Informationsabend für Ministranten und ihre Eltern:
Montag, 3. Februar um 19.00 Uhr im Pfarreizentrum Heiden.

Firmweg:

Dienstag, 18. Februar, 19.40 Uhr
Thema: Franziskus und Chiara, Assisi

www.se-ueb.ch

Hauptversammlung SVP Rehetobel

Am Freitag den 17. Januar 2020 fand die 23. Hauptversammlung der Sektion SVP Rehetobel statt.

Nach einem feinen Nachtessen begrüsst die Präsidentin die Anwesenden, welche zahlreich erschienen waren. Waren doch 60% der Sektions-Mitglieder vor Ort.

Die sauber geführte Kasse wurde genehmigt und dem Kassier Entlastung gewährt. Die SVP Familie bestätigte ihren Vorstand in Globo, da es keinen Rücktritt zu vermelden gab. Bei den Revisoren gab es eine Demission, welche neu besetzt werden musste. Die von der Präsidentin vorgeschlagene Person wurde einstimmig ins Revisorenamt gewählt.

Nach dem letzten HV-Traktandum wurde eine 5-minütige Pause gewährt, um danach aufgefrischt die integrierte Versammlung zu eröffnen. An dieser wurde sehr aktiv über die Abstimmungsvorlagen vom 9. Februar 2020 diskutiert. Nach deren Parolenfassung beendete die Präsidentin die Versammlung mit einem feinen Dessert, welcher somit das gemütliche Beisammensein einklingelte.

Silvia Frischknecht

Zu den eidgenössischen Abstimmungsvorlagen für den Abstimmungssonntag am 9. Februar 2020 fasste die Rechetobler SVP folgende Parolen:

Ein einstimmiges **NEIN** zu der 1. Vorlage: Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen».

Auch empfahl die Mehrheit ein **NEIN** zu der 2. Vorlage: «Verbot der Diskriminierung auf Grund der sexuellen Orientierung».

Frauenverein
Rehetobel

Unterhaltungs- nachmittag

Für alle ab ca. 60 Jahren

Die lüpfigen Klänge von Maja Steingruber, Erwin Sager, der auch Eigenkompositionen mitbrachte, Hermann Hohl und Hans Sturzenegger sind am Verklingen. Über die zahlreichen Gäste und den erfolgreichen Auftakt ins Neue Jahr haben wir uns sehr gefreut.

Nun künden wir bereits den nächsten Anlass an:

**Mittwoch 5. Februar, 14.15 Uhr,
im Altersheim «Krone»**

Das **Männer-Jodlerquartett Alpstein** wird bei uns auftreten, und wir Frauen verwöhnen Sie mit Fasnachtsgebäck.

Wieder einmal erinnern wir daran, dass Personen, welche gerne abgeholt werden möchten, sich an unsere Präsidentin Käthi Wagner wenden dürfen. Telefon: 071 877 14 20.

Die Frauen vom Frauenverein

Anita Kast

LESEGESELLSCHAFT
D O R F
R E H E T O B E L

Rückblick Weihnachtssingen und HV

Mit dem Weihnachtssingen schlossen wir die Veranstaltungsreihe des vergangenen Jahres ab. Anlässlich der HV von Mitte Januar starteten wir mit dem Motto «vielseitig» in das neue Jahr. Dabei haben wir Anlässe ausgesucht, die Beispiele für die Vielseitigkeit von Engagements im Dorf sein sollen oder uns Einblick geben, wohin Wege von Rechetoblern oder Personen mit Rechetobler-Wurzeln diese geführt haben.

Im Jahresbericht blickte die Präsidentin auf ein weiteres aktives Vereinsjahr zurück, in welchem die gelungene Umsetzung des Hörrundganges «Textildorf hörbar» im Mittelpunkt stand. Die Freude über die Eröffnung war begleitet davon, dass wir Budget und Zeitplan einhalten konnten und für die Umsetzung viele positive Rückmeldungen erhielten. Sie sind Wertschätzung für die Arbeit, welche der Vorstand mit Unterstützung von weiteren Mitgliedern und Fachpersonen anfangs 2016 in Angriff genommen hatte. Wir wünschen uns, dass der Hörrundgang auch weiterhin ausstrahlt und zu einem Besuch in Rechetobel einlädt. Auch in den kommenden Jahren wird uns das Projekt begleiten, indem uns die Vernetzung und die Betreuung der Website weiterhin fordert.

Unter dem Motto «woher? wohin?» hat die Lesegesellschaft Dorf 2019 zu weiteren «Erkundungstouren» eingeladen: Der Naturvortrag gab Einblick in die Welt wildlebender Honigbienenenvölker. Dann gingen wir den Wasserwegen in Rechetobel nach oder besichtigten das Kehrtheizkraftwerk in St. Gallen. Die Lesungen von Doris Tomaschewski-Walser, Uwe Habenicht und Arno Camenisch luden ein zum stimmungsvollen Eintauchen in den jeweiligen Roman oder zu Gedanken um die Frage: wie viel brauchen wir? und was ist zu viel? Besonders in Erinnerung bleiben auch die beiden Konzerte, von Goran Kovacevic, Peter Lenzin und dem Appenzeller Echo einerseits sowie dem Ensemble Onyx um Dimitri Ashkenazy andererseits. Der ganze Jahresbericht findet sich auf unserer Website unter www.lgdorf.ch

Die statutarischen Traktanden gingen schlank über die Bühne. Nach kurzer Umbaupause durften wir dann einen Einblick in das Schaffen des Kinder- und Jugendzirkus Sonjolino erhalten. Die regelmässig trainierende Zirkusgruppe von 12 jungen Artistinnen und Artisten zeigte uns eine Kostprobe aus dem aktuellen Programm mit einer Diabolo- und einer Artistik-Aufführung. Im Anschluss daran erfuhren wir im Gespräch mit dem «Zirkusdirektor» bzw. Präsidenten des Vereins, Valentin Seidlitz, wie das Projekt vor rund fünf Jahren entstand und wie der Verein heute organisiert ist. Wir waren beeindruckt, mit wie viel Engagement der 18-Jährige, im Robach wohnhafte Rechetobler, seine Freizeit für den Kinder- und Jugendzirkus einsetzt. Auch nach fünf Jahren gelingt es ihm sichtlich, seine Freude an den Zirkusdisziplinen an Kinder und Jugendliche weiterzugeben. Mit viel Fleiss und grosser Begeisterung wird trainiert und werden vielseitige Zirkusnummern auf hohem Niveau einstudiert. Mit einer Hutkollekte konnten wir dem Verein einen kleinen Zustupf in die Kasse geben. Wir bedanken uns bei unseren Mit-

gliedern und den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern recht herzlich dafür. Ein grosser Dank geht auch an Mesmer Hans Zähler und an die evang.-ref. Kirchgemeinde für das Gastrecht, den Kirchenraum mit etwas Zirkusluft füllen zu dürfen.

Diabolonummer in der Kirche.

Ausblick auf die nächsten Anlässe:

Abstimmungshöck der Lesegesellschaften am Dienstag, 4. Februar um 20 Uhr im Restaurant Sonne.

Die Lesegesellschaft Kaien lädt ein und informiert über die Abstimmungsvorlagen vom 9. Februar 2020.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und eine angelegte Gesprächsrunde.

Konzert mit dem Ensemble Safran am Sonntag, 9. Februar 2020 um 19 Uhr in der ref. Kirche.

Herzlich laden wir Sie ein zu unserem ersten Konzert in diesem Jahr. Susanne John (Klarinette), Tabea Kämpf (Bratsche) und Annkatrin Isaacs (Klavier) spielen Werke u. a. von Mozart und Uhl.

www.safran.li

Programm

Das Geheimnis des Ensemble Safran liegt im Ausdruck von Emotionen und komplexen Stimmungen, die sich mit Worten kaum beschreiben lassen. Das Programm mit dem Namen «Schön Rosmarin» verspricht ein Konzert so würzig wie das Leben – gemischt mit österreichisch-ungarischem Schmäh, Schmiss und Sentiment. Gespielt werden folgende Werke:

Ensemble Safran	Improvisation über Wiener Themen
W.A. Mozart (1756-1791)	Kegelstatt-Trio Es-Dur KV 498 Andante – Menuetto – Rondeaux
Fritz Kreisler (1875-1962)	Marche miniature viennoise Schön Rosmarin
Alfred Uhl (1909-1992)	Kleines Konzert für Viola, Klarinette und Klavier Grave – Vivo
Rudolf Sienczynski (1879-1952)	Wien, Wien nur Du allein, op 1
Johann Strauss (1825-1899)	Tritsch-Tratsch-Polka, op. 214
Béla Kovács (*1937)	Klezmer
Vittorio Monti (1868-1922)	Csárdás mit Jazzklavier
Aram Khatschurjan (1903-1978)	Säbeltanz

Das Ensemble Safran sind Susanne John, Annkatrin Isaacs und Tabea Kämpf:

Susanne John ist in Interlaken aufgewachsen. Das Lehndiplom für Klarinette erwarb sie in Bern. Anschliessend studierte sie in Detmold (D) und legte ihre künstlerische Reifeprüfung ab. Sie war zwei Jahre Stipendiatin der Ernst-Göhner-Stiftung. Sie lebt als freischaffende Musikerin im Raum Zürich mit Schwerpunkt Kammernmusik. Ebenso verfügt sie über Erfahrungen als Solistin. Ihre Konzerttätigkeit führte sie u.a. nach Deutschland, Polen und Kuba. Sie begeistert sich für Klezmer Musik und besuchte mehrere Masterclasses bei Giora Feidman. Ebenfalls bildete sie sich bei Galina Vracheva in Improvisation weiter.

Annkatrin Isaacs wurde in Hamburg geboren. Sie studierte Klavier an der Musikhochschule Detmold und Liedbegleitung an der Musikhochschule Stuttgart. Weitere wichtige Stationen waren für sie das Staatstheater Stuttgart und das Internationale Opernstudio Zürich. Regelmässig arbeitet sie mit der Sing-Akademie Zürich und dem Musikkollegium Winterthur zusammen. Daneben führte sie ihre freischaffende Probenarbeit und Konzerttätigkeit mit Sängern und Chören nach Österreich, Ungarn, Italien, Kroatien, Kuba und in die USA. Gerne arrangiert sie verschiedenste Musik für unser Ensemble.

Tabea Kämpf wuchs in Bern auf. Sie studierte Geige an der Hochschule der Künste Bern und Bratsche an der Musikhochschule Hanns Eisler in Berlin. Als freischaffende Musikerin spielt Tabea Kämpf regelmässig als Zuzügerin in verschiedenen Orchestern wie dem Tonhalle Orchester Zürich, unterrichtet, gibt Workshops zum Thema inspiriertes Musizieren und Improvisieren und tritt in verschiedenen Kammernmusikformationen auf. Konzerte und Projekte führten sie in Länder wie die Schweiz, Deutschland, Österreich, Island, Italien, England, Finnland, Polen, Ungarn, Rumänien, Russland und die USA.

Gönnen Sie sich diesen Konzertabend. Wir freuen uns auf Sie. Eintritt frei (Kollekte).

...und zum Vormerken: Naturvortrag mit rechteblicher Natur am **Donnerstag, 26. März 2020 um 19.15 Uhr** im kleinen Saal. Dr. Beat Wermelinger stellt uns den Lebensraum Totholz und seine Bedeutung für Insekten im Wald und Garten vor.

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Der Gimpel/Dompfaff – Vogel des Monats Februar

Von unseren Mitgliedern Ruth Rechsteiner und Peter Tobler zum Vogel des Monats Februar gewählt.

Schon als Kind habe ich mir am Stubenfenster die Nase plattgedrückt bei der Beobachtung unserer Futterhausbesucher. Meinem Vater war es wichtig, im Garten vor dem Haus unter der Birke ein Futterhaus für unsere gefiederten Freunde zu haben. Die damals schneereichen Winter lockten viele Vögel an unsere Futterstelle. Ein An- und Wegfliegen, eine riesige Vielfalt. Ein gern gesehener Gast war der Gimpel. Er ist ein äusserst scheuer Vogel, der sich schnell zurückzieht, wenn der Mensch auftaucht. Sein Aussehen fasziniert mich noch heute. Er hat eine schwarze Kopfkappe, eine kräftig rote Brust und Unterseite, einen grauen Rücken und einen weissen Bürzel (Hinterteil). Die Flügel und der Schwanz sind schwarz, allerdings verfügt er über einen weissen Fleck auf den Flügeln. Die Weibchen sind nicht so leuchtend in den Farben. Ihre Vorderseite ist rötlichgrau. Der Gimpel wiegt 21-27 g und ist ca. 15 cm gross. Mit seinem kurzen, kräftigen Schnabel mit den scharfen Schneidekanten zwick er gerne, in nahrungsreichen Monaten im Winter, Knospen von Obstbäumen und Ziersträuchern ab. Normalerweise ernährt er sich aber von Unkräutern und Sämereien. Sie sind seine bevorzugte Nahrung, erst wenn sie zur Neige gehen, weicht er auf Knospen aus. Daraus ersehen wir, dass auch der Gimpel auf die Biodiversität/Vielfalt angewiesen ist. Als Brutvogel kommt der Gimpel in unseren Wäldern und Siedlungen recht verbreitet vor, namentlich in Lagen zwischen 1000 und 1800 m. Wegen der schwarzen Kopfkappe und der roten Brust des Männchens wird der Gimpel auch Dompfaff genannt. Im Gegensatz zu den meisten kleinen Vögeln trennen sich viele Gimpelpärchen nach der Brutzeit offenbar nicht. Ob sie ein Leben lang zusammenbleiben, wie viele Forscher meinen, lässt sich schwer nachweisen. Das Weibchen brütet in Bäumen oder Sträuchern zwei Gelege à 4-6 Eier aus. Die Brutdauer beträgt 13-14 Tage und die Nestlinge sind ab 16-18 Tagen flügge. Der Gimpel ist im Moment noch nicht gefährdet.

Wir vom OV wünschen Ihnen einen schneereichen Hornung, damit Sie den wunderschönen Gimpel an Ihrem Futterhaus beobachten – oder wenigstens sein weiches, pfeifendes «Diü» hören können.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin*

Foto: Ruedi Aeschlimann

Herzlichen Dank!

Liebe Rechtobler/innen, liebe Freunde und Gönner des OV Rehetobel

Wir vom OV hoffen, dass Sie gut ins neue Jahr gestartet sind. Wir danken Ihnen für die Bar-, Gönner- und Passivspenden. Wir danken Ihnen für die interessanten Gespräche und Diskussionen an unseren Anlässen und Ausstellungen. Wir freuen uns über Ihre Feedbacks – diese bringen uns weiter. Auch bei unseren freiwilligen Helfern die alljährlich die Nistkasten-Reinigung und -Reparatur erledigen, sagen wir DANKE. Sie investieren viel Zeit und Arbeit für unsere gefiederten Freunde. Danke an alle Personen, die uns in irgendeiner Form geholfen und unterstützt haben.

Wir vom OV wünschen Ihnen «e gueti Zyt» und sind gespannt, was uns das 2020 bringen wird.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung
Rebekka Laich, Präsidentin*

Abstimmungshöck (Eidg. Vorlagen) der Lesegesellschaften

Dienstag, 4. Februar 2020, 20.00 Uhr
Restaurant Sonne, Rehetobel

Organisiert durch die LG Kaien

Buchvorstellung «LAUFEN»

von Isabelle Bogdan.

Ein Jahr ist vergangen seit seinem Tod. Indem sie zu laufen beginnt, versucht die Protagonistin ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Am Anfang fällt ihr jeder Schritt schwer. Aber mit der Zeit fängt sie an, sich zurück ins Leben zu kämpfen und ihre Trauer und Schuldgefühle loszulassen.

Der Schreibstil ist speziell. Zu Beginn ziemlich atemlos, mit vielen Kommata und wenigen Punkten, da die Läuferin völlig untrainiert ist. Im Laufe des Romans wird sie fitter und entspannter, was sich auch im Sprachrhythmus niederschlägt.

Wer sich darauf einlassen kann, wird mit einer ungewöhnlichen Lektüre belohnt und erlebt eine einmalige und intensive Form der Trauerbewältigung.

«LAUFEN» ist ein starkes Buch, das auch Hoffnung macht.

**Während der Sportwoche ist die Bibliothek am
Freitag 31. Januar 2020 geöffnet.**

*Bibliothek Rehetobel
Susanne Nissille*

WANTED

Unsere Volleyball-Mannschaft sucht für die kommende Saison 2020/21 motivierte, erfahrene Spielerinnen!

Wir sind eine durchmischte Gruppe von 9 Spielerinnen, welche die aktuelle Saison in der 4. Liga bestreitet. Unsere nächsten Spiele werden zeigen, ob wir in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen dürfen oder ob es eine weitere Saison in der 4. Liga sein wird. Unser Ziel ist jedoch klar der Aufstieg.

Wir trainieren zweimal in der Woche, jeweils am **Montag von 19.30 - 21.30 Uhr** und am **Mittwoch von 20.00 - 21.30 Uhr** im Gemeindezentrum Rehetobel.

Hast du bereits in einem Verein Spielerfahrung gesammelt und verspürst Lust, unser Team in der nächsten Saison zu unterstützen? Dann darfst du gerne für ein Schnuppertraining vorbeischaun. Wir würden uns über dich und deine neue Power sehr freuen!

Weitere Informationen auf www.sportverein-rehetobel.ch, auf Instagram: @sv_Rehetobel oder auf Facebook: Sportverein Rehetobel

*Das Volleyball-Team vom SV Rehetobel
Tabea Hörler*

Rückblick auf das Dorfskirennen im Januar 2019...

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Februar 2020

Jugend

Fr	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Gerätetumen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Gerätetumen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Gerätetumen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

«Chomm und lueg ine, mer feued üüs öber neu i Gsichter».

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Junioren/Innen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallenstraining	TH
----	---------	---------------	-----------------	----

Frauen

Mi	04.02.	17.45 – 19.00	Fit durch den Winter	GZ
Mi	11.02.	17.45 – 19.00	Rücken- Training	GZ
Mi	18.02.	19.00	Jahresversammlung	Dorf 5
Mi	25.02.	17.45 – 19.00	Bewegung von Kopf bis Fuss	GZ

Wir freuen uns über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Tumen	TH
----	---------	---------------	-------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Tumen	TH/GZ
----	---------	---------------	-------	-------

Männer

Do	06.02.	18.00	Beweglichkeit	GZ
Do	13.02.	18.00	Kraftakt	GZ
Do	20.02.	18.00	Konzentration	GZ
Di	25.02.	18.00	Jassmeisterschaft	Linde
Do	27.02.	18.00	kein Tumen, Halle besetzt	

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch

Rosental.
Das Kino.

**Programm im
Februar 2020**

Sa	1.2.	17.15	Das geheime Leben der Bäume
Sa	1.2.	20.15	Knives Out – Mord ist Familiensache
So	2.2.	15.00	Komissar Gordon & Buffy
So	2.2.	19.30	Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl
Di	4.2.	14.15	Nachmittagskino: Cirque the Pic
Di	4.2.	19.30	Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes
Do	6.2.	19.30	Edison: Ein Leben voller Licht
Fr	7.2.	20.15	Judy
Sa	8.2.	17.15	Midnight Family
Sa	8.2.	20.15	Hors normes – Alles ausser gewöhnlich
So	9.2.	10.00	KlassiKino: Phantom der Oper
So	9.2.	15.00	Vier zauberhafte Schwestern
So	9.2.	19.30	Judy
Di	11.2.	19.30	Das geheime Leben der Bäume
Mi	12.2.	20.15	Cinéclub: Gundermann
Do	13.2.	19.30	Vom Buch zum Film: Michelle Halbheer, Autorin und André Küttel, Drehbuchautor von Platzspitzbaby im Gespräch (Der Film wird an diesem Abend nicht gezeigt!)
Fr	14.2.	20.15	Kinoteens: Jumanji: The Next Level
Sa	15.2.	17.15	Platzspitzbaby
Sa	15.2.	20.15	Knives Out – Mord ist Familiensache
So	16.2.	15.00	Komissar Gordon & Buffy
So	16.2.	19.30	Die Hochzeit
Di	18.2.	19.30	Judy
Do	20.2.	18.00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Do	20.2.	19.30	Midnight Family
Fr	21.2.	20.15	Knives Out – Mord ist Familiensache
Sa	22.2.	17.15	Filmhit
Sa	22.2.	20.15	Edison: Ein Leben voller Licht
So	23.2.	15.00	Vier zauberhafte Schwestern
So	23.2.	19.30	Little Women mit Einführung
Di	25.2.	19.30	Die Hochzeit
Do	27.2.	19.30	Platzspitzbaby
Fr	28.2.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	28.2.	20.15	Little Women
Sa	29.2.	17.15	Die Hochzeit
Sa	29.2.	20.15	Edison: Ein Leben voller Licht

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.
www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!**

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Nach unglaublichen 25 Jahren legt unser Hauswartepaar Iris und Mohamed Ben Belaid ihre Arbeit nieder. Wir suchen auf den 1. Juni 2020 eine/einen

**Hauswartin/Hauswart für das Schulhaus
und den Kindergarten (100%)**

Weitere Informationen zur ausgeschriebenen Stelle finden Sie im Internet unter www.rehetobel.ch – Aktuelles.

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Zeit für eine Veränderung?

Wie wäre es mit einer
neuen Farbe oder Tapete?

Gerne beraten wir Sie!

Steuererklärung 2019

Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)
Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Neue Adresse:
Roger Felix
Dorf 42
9044 Wald AR

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansruedi Traber
Städli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Zu vermieten
Rehetobel
Hautenstrasse 4

sonnige, zentral gelegene
**4 ½ Zimmer-
Wohnung
mit Balkon und Lift**
122 m²
ab 1. April 2020

Mietzins 1'650.– /Mt.
NK 190.– /Mt. AK
TGP 110.– /Mt.

Katharina Ulmer
079 246 61 19

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Hausbesuche auf
telefonische
Anmeldung

Telefon 077 437 44 15

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Februar-Aktion:
Manicure

Wir schenken Ihnen bei jeder Manicure eine
Handcrème im Wert von Fr. 10.–

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Nomküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

2020 WENK
3X²⁰ BAU
JAHRE .ch

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

www.rehetobel.ch

Jeden Donnerstag ab 18.00 Uhr
Käse-Fondue à discrétion
und anschliessend Jass-Plausch.

An den Wochenenden
Hauspezialitäten

Urwaldhaus

WIRTSCHAFT ZUM BAREN

Michèle Müller + Fredy Lüscher
Robach 25, 9038 Rehetobel
071 877 13 13
kontakt@urwaldhaus.ch, www.urwaldhaus.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon 144 anrufen.

Stefan Schläpfer
Unternehmer / Rehetobel

Ohne Floskeln und Schnörkel

Wertsteigerung durch
Energieeffizienz.

„Lange suchen musste ich nicht. Urs Gmür
kenne ich schon lange und daher auch seine
Firma **gmür ENERGIE**. Mein Anliegen war ein
optimiertes Kosten-Nutzen-Verhältnis im
Energiebereich. Mit der Beratung und
Ausführung hat **gmür ENERGIE** dies zu
meiner vollsten Zufriedenheit umgesetzt.

Ich kenne mich aus in der Beratung - da
braucht es keine Floskeln und Schnörkel. So
habe ich mir das gewünscht, und
so wurde es auch gemacht!“

Stefan Schläpfer, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

ZÄHNER
Johannes

**Holzbau
Winterdienst**

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Wir räumen für Sie den Weg frei!

Hansruedi Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab
Rampe
oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies,
Humus, Sand, etc.
- Gasflaschen-
verkauf für den Grill

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

32 Jahre

**Bauen ist Vertrauenssache, auf SCHMID
HOLZBAU können Sie vertrauen!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

**Wärme, dort wo sie
gebraucht wird ...**

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREN

**Monatsbrot im Februar
Pane Maggia**

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Ferien vom 26. Januar bis 10. Februar

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

**lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.**

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis
informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder
kommen Sie an den nächsten Info-Abend**

DO, 13. Februar 2020, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 12.03.2020, 16.04.2020

Naturheilpraxis
Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

COMBO LIFE

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Engine of the year 2019
1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
	Dorfskirennen nach kurzfristiger Ansage		Sportverein
3. Feb., Mo. 19.30	1. TK Sitzung	GZ	Sportverein
4. Feb., Di. 20.00	Abstimmungshöck der Lesegesellschaften	Rest. Sonne	LG Kaien
5. Feb., Mi. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein
5. Feb., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
5. Feb., Mi. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Dorf
6. Feb., Do. 20.00	«Café Philo», Gesprächsrunde	Rest. Dorf 5	
6. Feb., Do.	Fondue-Plausch im Urwaldhaus	Rest. Bären	
8. Feb., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		MG Brassband
8. Feb., Sa. 19.00	Vollmond Winterwanderung	GZ	Verkehrsverein
8. Feb., Sa. 19.30	4. Lyrik-Teilete/Gedichte hören u. vortragen	im Kronenbühl	kronenbuehl.ch
8. Feb., Sa. 19.30	4. Übung	GZ	ZS Sägholz
8. Feb., Sa.	Humor-Dinner mit Peter Eggenberger	Rest. Bären	
9. Feb., So.	Abstimmungssonntag		
9. Feb., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		
9. Feb., So. 14.30	7. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
9. Feb., So. 19.00	Konzert Ensemble Safran	evang. Kirche	LG Dorf
10. Feb., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
11. Feb., Di. 09.30-10.30	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
12. Feb., Mi. 15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
13. Feb., Do.	Fondue-Plausch im Urwaldhaus	Rest. Bären	
13./14. Feb.	Verbandswettschiessen 2020	Oberegg	Zimmerschützen
14. Feb., Fr. 18.45	HV Gewerbeverein Rehetobel	Rest. Sonne	Gewerbeverein
15. Feb., Sa. 09.00-12.15	Notfälle bei Kleinkindern	GZ	Samariterverein
15. Feb., Sa. 10.00	ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
15. Feb., Sa. ab 16.00	Römersamstag mit Fondueabend	Schützenhaus	Verein Römer m.s.
15. Feb., Sa. 17.00	HV MG Brass Band Rehetobel		MG Brassband
15. Feb., Sa. 18.00	Kino in der Kirche, Zwingli	evang. Kirche	
15. Feb., Sa. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Dorf
16. Feb., So. 09.45	ökumenische Gastfreundschaft	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
20. Feb., Do.	Fondue-Plausch im Urwaldhaus	Rest. Bären	
21. Feb., Fr. 19.00	HV Gemischtchor Rehetobel	Rest. Sonne	Gemischtchor
21. Feb., Fr. 20.00	HV Schützengesellschaft Rehetobel	GZ	SG Rehetobel
21. Feb., Fr. 20.00	Mitgliederversammlung		SVP Rehetobel
22. Feb., Sa.	Projekttag Oberstufe		evang. Kirche
22. Feb., Sa. 18.00	ökumenischer Singgottesdienst	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
22. Feb., Sa. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Sägholz
22./23. Feb.	Skiweekend	Grindelwald	Sportverein
23. Feb., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		
23. Feb., So. 14.30	8. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
24. Feb., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
25. Feb., Di. 09.30-10.30	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
25. Feb., Di. 14.00	Lottomatch	Rest. Weinburg	Landfrauen
26. Feb., Mi. 16.00-18.00	Finissage der Fotoausstellung	GZ	Kulturkommission
27. Feb., Do.	Fondue-Plausch im Urwaldhaus	Rest. Bären	
28. Feb., Fr. ab 20.00	Rechtobler Maskenball	GZ	Sportverein
28.2.-1.3.	Fondueplausch mit Musik	Naturfreundehaus	
29. Feb., Sa. ab 09.00	Bacheschnette	alter Postplatz	Sportverein
29. Feb., Sa. ab 14.00	Kindermaskenball	GZ	Sportverein
29. Feb., Sa. 19.30	3. Freie Übung, inkl. Nachschiessen	GZ	ZS Dorf

Nächste Ausgabe:

Freitag, 28. Februar 2020

Redaktions- und Inserateschluss:

Dienstag, 18. Februar 2020

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.–
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung) der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindegemeinschaftsblatt

Februar 2020

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Rund ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung in der Schweiz engagiert sich freiwillig. Sei es in karitativen, sozialen, kulturellen und kirchlichen Organisationen, in Sport- und Musikvereinen, in Interessengemeinschaften oder in Vereinigungen mit verschiedenster Zielsetzung. Diese Einsätze sind ein Beitrag für das Gemeinwohl, genau wie die Nachbarschaftshilfe oder das Engagement in Behörden und politischen Gremien.
(Quelle, www.benevol.ch)

Wir **danken** Ihnen für Ihren Entscheid!

Danke, dass Sie sich ganz bewusst entschieden haben, sich für eine Sache oder ein Anliegen einzusetzen.

Danke, dass es Ihnen nicht egal ist, wie und ob überhaupt eine Aufgabe wahrgenommen und erfüllt wird.

Und schliesslich **danke** auch für den Mut und das Engagement, das Sie aufbringen, um sich für ein Anliegen einzusetzen, das sich nicht «rentiert», sich nicht in «Franken und Rappen» rechnet.

Sie sind es, die massgeblich entscheiden, wie Ihr unmittelbares oder weiteres Umfeld in wichtigen Lebensbereichen jetzt und zukünftig aussieht. Ob es menschliche und lebenswerte Qualitäten aufweist, ob es Platz hat für «Unbezahlbare».

Wir sind froh, dass wir auf Sie zählen können!

Stefan Weber, Gemeindeschreiber

Mitteilungen aus dem Gemeinderat

Verabschiedung des Berichtes «Strategie Siedlungsentwicklung nach Innen» zur kantonalen Vorprüfung

Die Abstimmung vom 3. März 2013 über das neue Raumplanungsgesetz, welche die Neueinzonungen beschränkt

und die Siedlungsentwicklung nach Innen lenken will, wurde im gesamten Kanton Appenzell Ausserrhoden mit einem Ja-Anteil von 66% angenommen. In Rehetobel stimmten 71% für das neue Raumplanungsgesetz.

Der Bericht lotet die bestehenden Reserven und die künftigen Entwicklungsmöglichkeiten im bestehenden Siedlungsgebiet in einer gesamthaften Betrachtungsweise aus. Er dient gleichzeitig auch als ein wichtiges Arbeitsinstrument, welches die Gemeinde im Rahmen ihrer täglichen Planungsarbeiten unterstützen soll. Weiter sind diese Erkenntnisse zur Innenentwicklungsstrategie auch in die bevorstehende kommunale Richt- und Nutzungsplanung (Zonenplan, Baureglement, Sondernutzungsplan) zu berücksichtigen.

Die Ergebnisse der kantonalen Vorprüfung werden durch die Ortsplanungskommission (OPK) bei der weiteren Konkretisierung der Strategie zur Siedlungsentwicklung nach Innen integriert werden. Nach Abschluss der Überarbeitung des Berichtes ist eine Orientierung der Einwohnerinnen und Einwohner im Herbst 2020 vorgesehen.

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am **Freitag, 13. März 2020**, und am **Freitag, 24. April 2020** statt.

Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden sollen, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

*Gemeindekanzlei Rehetobel
Stefan Weber, Gemeindeschreiber*

Infoline zum Coronavirus

Für Fragen aus der Bevölkerung steht die Infoline des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), täglich von **08.00 bis 18.00 Uhr, Tel. 058 463 00 00** zur Verfügung.

Aktuelle Infos unter: www.rehetobel.ch

Kranke Bäume auf dem Gupf werden ersetzt

Auf dem Gupf in Rehetobel prägen mächtige Eschen das Landschaftsbild. Leider sind diese Bäume teilweise von der Krankheit Eschenwelke befallen. Da die freistehenden Eschen direkt an der Wetterseite vom Gupf stehen, müssen sie aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Um das Landschaftsbild langfristig zu erhalten, werden die abgehenden Bäume durch vier Bergahorn-Bäume ersetzt. Die kantonale Fachstelle Natur und Landschaft und die Förster der Gemeinden beraten betroffene Grundeigentümer in solchen Fällen. Linden oder Bergahorn werden von der Eschenwelke nicht befallen. Diese Bäume können deshalb als Ersatz für abgehende Eschen gepflanzt werden.

Die Eschenwelke führt seit 2008 zu Schäden an unseren einheimischen Eschen. Die Krankheit wird durch einen eingewanderten Pilz (*Hymenoscyphus pseudoalbicus*) verursacht. Bei dieser Krankheit – auch Eschentriebsterben genannt – handelt es sich um eine Pilzkrankheit, welche die Wasserkanäle im Holz verstopft. Als Folge stirbt der Baum allmählich ab. Gefährlich wird es dann, wenn der Pilz den Wurzelbereich beschädigt und die Eschen umfallen, bevor der Baum ganz abgestorben ist. Eine wirksame Krankheitsbekämpfung ist nicht bekannt.

Weitere Auskunft erteilt:

Andres Scholl, Leiter Fachstelle Natur und Landschaft, andres.scholl@ar.ch, Tel. 071 353 67 94

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Einladung zur
Hauptversammlung**

am Freitag, 27. März 2020, 19.00 Uhr,
im Restaurant Dorf 5

Der Verkehrsverein heisst Sie an der ordentlichen Hauptversammlung herzlich willkommen.

Gestalten Sie mit und unterstützen Sie uns bei unseren Aktivitäten zum Wohl unseres Dorfes.

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Gesucht wird ...

... für die kommende Saison einen

Hilfsbademeister 20% - 40%.

Ebenfalls suchen wir für den April motivierte Helfer, die uns im Stundenlohn beim Frühlingsputz im Bad unterstützen.

Interessenten melden sich für nähere Auskünfte bitte direkt bei Dave Dettling, davedettling1@gmx.ch.

Andrea Zürcher

Kultur im Kronenbühl Rehetobel

Kronenbühl zu Gast im «Dorf 5»

Konzert mit RONDONOM

Samstag, 14. März 2020, 20.00 Uhr, z'Nacht ab 18.00 Uhr

QUERBEET nennen die jungen Musiker/-innen von RONDONOM mit Lea Läuchli (Gesang, Klarinette), Flurin Rade (Akkordeon, Gesang), Baldur Stocker (Kontrabass), Micha Surber (Perkussion) ihr Programm. Ob Italo, Cumbia, Folk, Balkanpop, Swing, Jiddisch und Zigeunemusik, die vier Rondonomist/-innen laden zum Zuhören, Tanzen und Mitsingen ein. Sie spielen, was ihnen gefällt und interpretieren auf ihre eigene Art. Z'Nacht gibt es ab 18 Uhr. Reservation, Ticket und Essen kultur@kronenbuehl.ch.

Das Kronenbühl und das Dorf5-Team laden herzlich ein.

Gisa Frank

Konzert der Lehrer/-innen der Musikschule

Am Sonntag, 15. März um 17 Uhr werden sich Musiklehrerinnen und -lehrer der Musikschule in der evangelischen Kirche Rehetobel von ihrer besten Musikerseite zeigen.

In einem vielfältigen Programm werden im ersten Teil Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Alexander Skrjabin, Ludwig van Beethoven u.a. in Klaviersolovorträgen, Cello- und Gitarrenduos und mit Cello und Klavierbegleitung zu hören sein. Den zweiten Teil werden die Lehrkräfte der Jazz-Rock-Pop-Abteilung der Musikschule mit eingängigen Jazzstandards bestreiten.

Zu diesem spannenden Konzert sind alle herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben.

Daniel Pfister

Instrumentenvorstellung der Musikschule

Am Samstag, 28. März findet im Schulhaus Gerbe in Heiden die jährliche Instrumentenvorstellung der Musikschule Appenzeller Vorderland statt.

Alle Instrumente an einem Ort, bereit zum Anfassen, Anhören und Ausprobieren.

Für einen Tag wird das Schulhaus Gerbe zur Musikschule. Das ganze Haus klingt. Es geigt, trompetet, flötet und klaviert aus allen Zimmern. Klaviertöne mischen sich mit

Gitarrenklängen und von oben hört man das Akkordeon. Die Musiklehrer und -lehrerinnen helfen bei den ersten Versuchen auf den Instrumenten und stehen gerne für alle Fragen zur Eignung, zum idealen Alter, zu den Kosten und was Sie sonst noch wissen möchten, zur Verfügung. Wer vom vielen Schauen, Hören und Ausprobieren müde geworden ist, kann sich im Konzertkaffee stärken und dabei den Vorführungen der Musikschüler/-innen lauschen.

Weitere Termine im März

So., 8. März, 17 Uhr, Teufen, evang. Kirche
Orchester der Appenzeller Musikschulen.

So., 15. März, 17 Uhr, Rehetobel, evang. Kirche
Lehrer/-innenkonzert der Musikschule.

Mi., 25. März, 16 Uhr, Sa., 28. März, 18.30 Uhr und So., 29. März, 16 Uhr, Heiden, Aula, Schulhaus Gerbe
«Die Wilde und die Zame», ein Tanz-Musik-Video-Projekt.

Mo., 30. März bis Sa., 4. April, in allen Gemeinden Woche der offenen Türen, (Stundenpläne auf dem Sekretariat oder unter www.msav.ch).

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Männertreff

Samstagsmorgen beim Flaschencontainer. Männersache. Flaschenwerfen – eindeutig ein Männerjob. Zum einen stehen da die jungen Väter und versenken die Nestlé-Gläschen, zum anderen die älteren Männer, welche eine Menge Bier- und Weinflaschen in den Löchern verschwinden lassen.

Vielleicht wünscht man sich, man wäre die anderen mit den Gläsern. Denn, was würde man heute alles anders machen. Mehr Zeit für die Familie zu haben. Diese Zeit intensiver aufzunehmen. Die Familie mehr zu geniessen. Aber eben.

Und die mit den Gläsern? Die schauen auf die älteren Männer, beneiden sie. Wie gern würden sie wieder einmal so richtig einen draufmachen, eine ganze Nacht lang. Vorbei. Gefangen im Trott.

Älter müsste man sein. Aber eben.

Samstagsmittag. Die Sachen sind entsorgt. Die Männer verlassen den Ort. Den einen ruft die Pflicht, den andern die Leere. Die Feder fliegt nun weiter zu Sarah Kohler.

René Huber

www.gospelmagic.ch

Familiennachmittag

1. April 2020 ab 14 Uhr – 17 Uhr

Mehrzweckgebäude Rehetobel

Eintritt pro Kind Fr. 3.-

- ◆ Eine Geschichte mit Fräzli 14.05 Uhr und 15.30 Uhr
- ◆ Ballon twisten
- ◆ Basteln mit Bernadette (kostet extra)
- ◆ Kinderschminken bei Eveline (kostet extra)
- ◆ und andere Überraschungen
- ◆ Kaffeestube

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

Agenda: www.rehetobel-tourismus.ch

Kinderartikelbörse

Samstag, 21. März 2020

8.30–10.30 Uhr

im Kursaal Heiden

Verkauf* von gut erhaltenen und zeitgemässen
Frühlings- und Sommerkleidern
ab Babygrösse 50 bis zu Teenagergrösse 176
sowie Schuhen, Spielsachen und weiteren
Baby- & Kinderartikeln

mit Börsenkafi &
Chinderhüeti
8.30–11.30 Uhr

Warenannahme
Freitag, 20. März 2020
17.30–19.30 Uhr

Warenrückgabe
Samstag, 21. März 2020
11.30–12.00 Uhr

*Um Artikel an der Börse verkaufen zu lassen, benötigen Sie eine Verkaufsnummer. Diese erhalten Sie – solange Vorrat – bis spätestens Mittwoch, 18. März 2020.

Anmeldung für Verkaufsnummern & Informationen
Nicole Naef 079 794 19 57
boerse@haedler-frauen.ch

Schule Rehetobel

Erziehung

Turnstunde im Dojo

Eine Turnstunde zum Thema Kämpfen und Raufen durften die 2. Jahr Kindergartenkinder unter fachkundiger Anleitung von Oliver Paganini im Judoraum erleben.

Wir haben erfahren, dass Kämpfen auch ganz viel mit Achtsamkeit und Wahrnehmung zu tun hat, haben gelacht und geschwitzt.

Lieber Oliver, ganz herzlichen Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Es hat uns grossen Spass gemacht.

Monika Baumgartner

Kinder

Projekttag Kindergarten/Unterstufe

Der Kindergarten und die Unterstufe konnten während zwei Tagen verschiedene Angebote zum Thema Musik besuchen. Zum Einstieg gab die Tanzgruppe Afrikata aus St.Gallen einen Einblick in die Westafrikanische Musik und hat die Kinder beim Tanzen ganz schön ins Schwitzen gebracht.

Julia Federer

Skilager

Wir genossen in der Alp Sellamatt wieder einmal eine wunderbare Woche mit super Wetter, idealen Pistenverhältnissen und guter Stimmung. Die Kinder der 4. Klasse berichten hier aus Sicht eines Skis.

Eveline Laguna

Das Skilager aus der Sicht vom Ski

Eines Tages kam Moritz W. und brachte mich zusammen geschürt zum Volg in einen Car. Ich kam in einen Anhänger. Dann ging Moritz in den Car. Nach einer unendlichen Fahrt waren wir endlich da. Ich kam auf den Sessellift. Im Lagerhaus wurde ich in eine Garage gestellt. Moritz war jeden Tag auf mir und ist den Berg runter gefahren.

Das Skilager aus der Sicht vom:
Aufenthaltsraum: Ich lebte friedlich und ungestört in einem Lagerhaus auf der Alp Sellamatt. An einem Montagmorgen kamen ganz viele Kinder rein und stellten eine Beat-Box auf und spielten Ping-Pong. Diese Musik konnte man fast nicht aushalten, denn sie war so laut, dass ich fast geplatzt bin! Zum Glück nahmen sie diese Box am Freitag wieder raus. Jetzt konnte ich in Ruhe die schöne Aussicht genießen!

Das Skilager aus der Sicht von dem Ski. Als erstes mietete mich ein Mensch namens Florian. Dann ist er mit mir zu einem Bus und dann ist es losgegangen. Es war sehr unbequem wo ich war. Dann kamen wir endlich an. Am Nachmittag ist er mit seinen Skischuhen in mich rein und dann fuhrn wir los. Es war eine sehr angenehme Rückenmassage für mich. Am Freitag fuhrn wieder nach Rehetobel.

Das Skilager aus der Sicht vom Pingpongstisch. Am Anfang war alles ruhig bis plötzlich eine Horde Kinder herinstürmte. Sie schossen mich mit Pingpongballen ab. Ich war sehr froh, als sie essen gingen. Mir tat alles weh zum Glück gingen sie nach dem Essen Skifahren da war ich sehr froh darüber. Naja, da habe ich mich wohl zu früh gefreut, denn sie kamen bald wieder. Und so ging es alle fünf Tage weiter.

SEKUNDARSCHULE

Die Sportlerschule Appenzellerland – die Kaderschmiede der jungen Talente

Auch dieses Schuljahr besuchen Lernende der Sekundarschule TWR die Sportlerschule Appenzellerland. Diese bietet einen professionellen Trainingsbetrieb und ermöglicht gemeinsam mit der Kanti Trogen optimale Schullösungen.

Mein Besuch fällt auf das Mittagstraining von Mia und Vivien. Zusammen mit anderen hochmotivierten Sport-schülerinnen und -schülern aus verschiedenen Sportarten absolvieren die beiden ein ehrgeiziges Programm. Es geht um Ausdauer, Geschicklichkeit und Ballgefühl. Man spürt Freude, sieht Einsatz und Ehrgeiz.

Im Anschluss haben mir Mia und Vivien einige Fragen beantwortet.

Wo wohnt ihr und welchen Sport übt ihr aus?

Vivien: Ich wohne in Trogen und meine Sportart ist Badminton.

Mia: Ich bin vor gut einem Jahr von St.Gallen nach Speicher gezogen. Ich spiele Fussball.

Was fasziniert euch an eurem Leben?

Vivien: Es ist die Abwechslung zwischen Schule und Sport, die faszinierend ist. Hier kann man sich auspowern, das tut gut.

Mia: Sport bedeutet Ablenkung vom Alltagsgeschehen. Ohne Bewegung wäre das Leben langweilig.

Wann stand für euch fest, dass ihr in die Sportschule gehen möchtet?

Mia: Ich habe schon in St.Gallen leidenschaftlich gern im Verein Fussball gespielt. So war es für mich seit der 6. Klasse klar, dass ich die Sportschule besuchen werde.

Vivien: Ich habe mich Ende der 6. Klasse von den Freundinnen mitziehen lassen und habe es nie bereut.

Welches waren eure ersten Erfolge? Auf welche sportliche Leistung seid ihr besonders stolz?

Vivien: Mit zehn Jahren habe ich die U11 Schweizer Meisterschaft gewonnen. Heute bin ich stolz darauf, es ins U15 Nationalkader geschafft zu haben.

Mia: Als ich noch nicht einmal ein Jahr Fussball gespielt hatte, wurde ich in den FCSG U15 M aufgenommen. Jetzt macht es mich stolz, im FCSG bei den Jungs mitspielen zu dürfen.

Wo steht ihr in zehn Jahren beruflich, wo sportlich?

Mia: Mein Ziel ist es, Sportmedizinerin zu werden. Eine Fussballerin möchte ich bleiben und international spielen.

Vivien: Zunächst möchte ich die FMS abschliessen. Später beabsichtige ich in der Elite zu spielen und es mit Studieren zu kombinieren. Danach sehe ich weiter.

Sport und Schule: Was ist schwierig unter einen Hut zu bringen?

Wir müssen gut organisieren können, da wir wenig Zeit haben. Wir brauchen viel Selbstdisziplin, aber es funktioniert gut. Verpasste Unterrichtslektionen können wir durch gezielte Förderlektionen nacharbeiten. Die Zeit hier in der Sportschule kann man als Lebensschule betrachten.

Wie kann man sich euren Tag vorstellen?

Mia: Neben dem Schulunterricht haben wir jeden Tag ein bis zwei Trainingseinheiten. Das kann vor dem Unterricht, über Mittag oder auch nach der Schule sein.

Mia, welches sind die Stärken von Vivien im Badminton?

Schnelligkeit und eine überzeugende Taktik bringen sie zum Erfolg.

Vivien, welches sind die Stärken von Mia im Fussball?

Mia ist technisch sehr gut, indem sie ein intelligentes Spiel spielt. Sie ist der Spielmacher.

Ein Schlussgedanke von Mia:

Die Trainer gestalten das Training oft lustig, jedoch ist es auch sehr anstrengend und hart. Aber nur so werden wir erfolgreich!

Herzlichen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg beim Sport und in der Schule.

Urs Breu

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **März** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 1. März** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.
- 6. März 19.00 Uhr** **ökum. Weltgebetstag** unter der Leitung von Verena Fässler haben Frauen die Liturgie aus Zimbabwe vorbereitet und werden an diesem Abend von dem beeindruckenden Land und seinen Menschen erzählen.
- 8. März 09.45 Uhr** **Gottesdienst mit Abendmahl**, mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Byzantinischer Chor. Anschliessend sind Sie herzlich zum Apéro eingeladen.
- 15. März 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Werner Graf.
- 22. März 10.30 Uhr** **ökumenischer Suppentag**. Familiengottesdienst mit Schülern der 5. Klasse und den Konfirmanden in der ref. Kirche mit Pfrn. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kapenthuler. Musik: Jugendchor «The Robins» aus Heiden. Anschliessend Suppenessen im Gemeindezentrum.
- 29. März** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Flügepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 4. & 18. März** von **15.30 Uhr bis 17.00 Uhr** in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt.

Auskunft bei Kathi Erni, Tel. 079 870 96 36 oder E-Mail: kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Kindernachmittag mit Osterkerzenbasteln

Mittwoch, 11. März 2020,
14.30 bis 16.30 Uhr.

Alle Kinder bis zur 4. Klasse sind herzlich eingeladen, mit den «Meitlis» für das Osterfest zu basteln. Für einen Zvieri wird gesorgt. Anmeldung via E-Mail bei: pfn.hesse@bluewin.ch.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Dienstag, 17. und 24. März jeweils um 09.30 Uhr, Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Friedensmeditation

Dienstag, 24. März von 19.15 bis 20.15 Uhr in der ref. Kirche mit Susi Margherita Hanselmann.

Ad Hoc Chor

Der Ad Hoc Chor trifft sich für seinen nächsten Auftritt am **Karfreitag, 10. April um 9.45 Uhr** im Gottesdienst.

Die Proben mit Franz Pfab finden an folgenden Daten statt: 16.3.; 23.3.; 31.3. (Di); 6.4. jeweils um 19 Uhr in der reformierten Kirche. Wir freuen uns noch auf weitere Sängerinnen und Sänger.

Anmeldung bei Pfrn. Hesse: pfn.hesse@bluewin.ch.

Vorankündigung Kirchgemeindeversammlung

Die **ordentliche Kirchgemeindeversammlung** findet am **Mittwoch, den 22. April 2020 um 19.30 Uhr** in der Kirche statt, bitte reservieren Sie sich schon jetzt das Datum. Die genaue Traktandenliste wird im nächsten Gmäändsblatt publiziert sowie den Stimmberechtigten per Post zugestellt werden.

Gründonnerstagessen

Am **Donnerstag, 9. April um 18.30 Uhr** kommen wir in der evang.-ref. Kirche zusammen, um, wie Jesus und seine Jünger es taten, gemeinsam zu essen und zu trinken und dieses letzten Abendmahls zu gedenken. Es wird einen besinnlichen ersten Teil mit Liedern und Texten geben und direkt im Anschluss essen wir gemeinsam in der Kirche. Um diesen Anlass planen zu können, bitten wir um Anmeldung bei Pfrn. Ulrike Hesse.

Gemeindereise nach Erfurt

Auf den Spuren von Martin Luther und der heiligen Elisabeth möchten wir vom **15. bis 18. Oktober 2020** eine Gemeindereise nach Erfurt anbieten, wo wir im Augustinerkloster zu Gast sein dürfen. Neben den Sehenswürdigkeiten in Erfurt werden wir auch die Wartburg in Eisenach und das Bauhaus Museum in Weimar besuchen. Die Reiseleitung liegt in den Händen von Pfarreileiter Albert Kappenthuler und Pfarrerin Ulrike Hesse. Auskünfte erteilt Ulrike Hesse. Anmeldung bitte bis Ende April 2020 an Pfarrerin Ulrike Hesse.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Freitag, 6. März 19.00 Uhr

Ökum. Gottesdienst zum Weltgebetstag in der evang.-ref. Kirche Rehetobel.

Samstag, 7. März 18.00 Uhr

Eucharistiefeier

Mittwoch, 11. März, 15.00 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Samstag, 14. März, 18.00 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag, 22. März, 10.30 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst zur Fastenzeit in der evang.-ref. Kirche Rehetobel.

Anschliessend Suppenzmittag im Mehrzweckgebäude.

Samstag, 28. März, 18.00 Uhr

Eucharistie- und Versöhnungsfeier

Dienstag, 31. März, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanden im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli.

Die Bibel lesen mit Herz und Verstand

Was für ein Gott! Das Buch Jona

Einladung zum Bibel-Lese-Projekt «Die Bibel lesen mit Herz und Verstand». Wir lesen miteinander Texte aus dem Buch Jona und entdecken ihre Bedeutung für unser Leben.

Die Daten und ihre Themen:

Dienstag, 3. März 2020	Jona 1,1-5, Der Auftrag
Mittwoch, 11. März 2020	Jona 1,6-16, Die Flucht
Dienstag, 17. März 2020	Jona 2, 1-11, Aus der Tiefe
Donnerstag, 26. März 2020	Jona 3, Die Ansage
Mittwoch, 1. April 2020	Jona 4, Was für ein Gott?!

Wo: Pfarrhaus Grub SG, Kirchstrasse 13

Wann: jeweils 19.00 Uhr

Bettina Wissert, Seelsorgerin und Carlos Ferrer, ref. Pfarrer, Grub/Eggersriet.

www.se-ueb.ch

Nächstes Ostermärtli am 28. März 2020

Wenn der Gemischtchor Rehetobel sein traditionelles Ostermärtli durchführt, sind auch die Osterfeiertage nicht mehr weit weg. Mit Rücksicht auf den Schulferienbeginn findet das Ostermärtli in diesem Jahr jedoch eine Woche früher statt als gewohnt.

Am 28. März 2020 können Sie ab 10.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel schönen Frühlings schmuck, Gestecke, aber auch Gebäck und Ostereier kaufen. Bringen Sie Ihre ganze Familie mit. Während die Eltern einkaufen, können ihre Kinder betreut spielen, zeichnen oder Ostereier bemalen. Dieses Jahr wird das Ostermärtli nach zwei Jahren Unterbruch wieder mit einer Jungtierschau des Omithologischen Vereins Rehetobel und Umgebung kombiniert.

Für das leibliche Wohl ist, wie immer, mit der Spaghetteria (zwischen 11.30 und 12.30 Uhr) und mit einem Kuchenbuffet, gesorgt. Und auch dieses Jahr werden Sie vom Gemischtchor nicht nur kulinarisch verwöhnt, sondern erst noch musikalisch unterhalten. Um 12.45 Uhr singt der Chor Lieder aus seinem grossen Repertoire.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Impressionen vom Ostermärtli 2019 und von der Kleintierschau.

Rückblick und Ausblick

Mit Klängen von Klarinette, Bratsche und Klavier eröffneten wir die Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» für 2020. Das Ensemble Safran mit Susanne John (Klarinette), Tabea Kämpf (Bratsche) und Annkatrin Isaacs (Klavier) spielte klassische Werke u.a. von Mozart und Strauss und Klezmer und beeindruckte das Publikum mit einem sehr vielseitigen und wunderbar erfrischenden Konzertabend. Ganz passend zu den frühlinghaften Temperaturen dieses Februarsonntages.

Naturvortrag am Donnerstag, 26. März um 19.15 Uhr im kleinen Saal

Gemeinsam mit rechtoabler natur laden wir herzlich zum diesjährigen Naturvortrag ein. Dr. Beat Wermelinger stellt uns den «Lebensraum Totholz und seine Bedeutung für Insekten im Wald und Garten» vor. Wir verweisen auf die separate Ankündigung in diesem Gmäändsblatt und freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher!

Neuer Termin: Grönland-Vortrag

Der Grönland-Vortrag über die Kletterexpedition von Fabio Lupo **wird vorverschoben** auf **NEU: Dienstag, 7. April um 20 Uhr** im kleinen Saal (**statt: 23. April**).

Foto: Fabio Lupo, www.kletterwelt.ch

Kletterexpedition zum «Apostelens Tommelfinger» in Grönland: Der in Rehetobel aufgewachsene Fabio Lupo zeigt uns Bilder von dieser abenteuerlichen Expedition und erzählt von den Herausforderungen und wie diese das fünfköpfige Team gemeistert hat. Der Vortrag handelt von der Erstbegehung (das bedeutet: das erste Mal sind

Menschen diese Wand hinauf geklettert) einer 2000 Meter hohen Wand im südöstlichen Grönland. Allein bis Fabio Lupo und sein Team die Wand erreichten, mussten sie vom letzten Dorf aus mit Kajaks ca. 170 km zur Wand hin, und nach der Begehung wieder zurück, paddeln... Halten Sie sich diesen Abend für einen ganz besonderen Vortrag frei. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmende. Eintritt frei (Kollekte). www.kletterwelt.ch

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Frauenverein
Rehetobel

Der Frauenverein stellt sich vor

Wir Frauen organisieren jeweils von Oktober bis März einen Unterhaltungsnachmittag pro Monat für alle Einwohnerinnen und Einwohner ab ca. 60 Jahren. Abgeschlossen wird die Saison im Mai mit einem Ausflug. Die Nachmittage sind kostenlos und werden durch freiwillige Beiträge und Spenden finanziert. Nun möchten wir uns für einmal einem breiteren Publikum vorstellen. Zum letzten Unterhaltungsnachmittag des Winterhalbjahres laden wir deshalb auch jene ein, die erst in wenigen Jahren das Alter 60 erreichen werden.

Sonntag, 15. März 2020, um 14.15 Uhr im grossen Saal des Gemeindezentrums.

Für den musikalischen Teil sorgt das **Jugendchörli Appenzell – «witzig, frisch ond halt au echli frech»** – bestehend aus einer beachtlichen Schar Sängerinnen und Sängern unter der Leitung von **Stephan Streule**, am Akkordeon begleitet von **Daniel Bösch**.

Zum Repertoire der Träger des «Prix Walo 2011» gehören traditionelle Appenzeller Volks- und Jodellieder, Rugguuseli oder Zäuerli, Ratzliedli und auch moderne Chorliteratur.

Freuen Sie sich auf einen fröhlichen Nachmittag. Unsere «Stammgäste» dürfen gerne Freunde und Bekannte mitbringen. Wir Frauen werden Kaffee und Appenzeller Süßigkeiten auftischen.

Gäste, die gerne abgeholt werden möchten, melden sich bitte bei der Präsidentin Käthi Wagner, Tel. 071 877 24 83 oder 078 617 27 24.

Zum Vormerken:

Der Ausflug findet am **Dienstag, 12. Mai** statt. Kosten für die Fahrt mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen: 20 Franken.

Die Frauen vom Frauenverein, Anita Kast

Ein Dirigent, zwei Bands, ein Konzert in Rehetobel

Woodshockers und Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel unter der Leitung von Benjamin Markl.

Am **Samstag, 14. März 2020**, findet im Mehrzweckgebäude ein ganz spezielles Konzert statt. Die aus dem Grossraum Augsburg stammende Brass Band Woodshockers konzertiert an diesem Abend gemeinsam mit der Jugendmusik und der MGBB Rehetobel.

Die Band besteht seit ca. 10 Jahren, war in Deutschland eine der ersten Brass Bands überhaupt und setzt sich aus Profi- und Amateurmusikanten zusammen. Sie treffen sich mindestens einmal monatlich zu einer Wochenendprobe, um ihr Repertoire einzustudieren sowie sich auf Konzerte und Wettbewerbe vorzubereiten. Wie schon vor zwei Jahren verbringen sie ein weiteres Probenwochenende in Rehetobel. Da sich das Verhältnis zu den deutschen Musikkollegen, vor allem aufgrund des gemeinsamen musikalischen Leiters Benny Markl, immer mehr vertieft hat, liegt die Idee eines gemeinsamen Konzerts auf der Hand. Einige Musikanten der Woodshockers haben letztes Jahr, zur Vorbereitung für das kant. Musikfest in Arosa, mit grossem Engagement als Dozenten in Rehetobel Registerproben mit der MGBB geleitet, was die gemeinsame Beziehung zusätzlich verstärkt hat. Im Gegenzug waren kürzlich einige Rehtobler Musikanten anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der schwäbischen Brass Band als Zuhörer in Augsburg zu Gast.

Das Repertoire, das die Konzertbesucher im dritten Konzerteil dieses Abends von dieser hochkarätig besetzten Band zu hören bekommen werden, besteht aus originaler Brass Band Literatur, aber auch Arrangements der Pop- und Unterhaltungsmusik. Eröffnet wird der Konzertabend um 19.30 Uhr durch die Jugendmusik unter der Leitung von Marianne Zähler. «Gehörfällige und schmissige» Titel folgen im mittleren Konzerteil, gespielt von der MGBB Rehetobel. Erstmals vor Publikum interpretieren sie das Selbstwahlstück «Magnetberg», welches sie am kantonalen Musikfest, Anfang Juni in Heiden, aufführen werden. Lassen Sie sich diesen musikalischen Leckerbissen also nicht entgehen. Die MGBB und Jugendmusik Rehetobel würden sich sehr freuen, wenn sie die deutschen Gäste vor vielen Zuhörenden willkommen heissen könnten.

Saalöffnung 19.00 Uhr, Konzertbeginn 19.30 Uhr

Konzertbestuhlung mit kleiner Festwirtschaft im Foyer, Eintritt frei, Kollekte.

MGBB Rehetobel, Alfred von Siebenthal

145. HV der MGBB Rehetobel

Am 15. Februar trafen sich die Musikantinnen und Musikanten zur 145. Hauptversammlung der MG Brass Band Rehetobel. Schwerpunkte der diesjährigen Versammlung waren zum einen Neuwahlen in diversen Gremien und zum anderen Ehrungen langjähriger Musikanten. Bereits zu Beginn konnten erfreulicherweise zwei junge Bläser und zwei Schlagzeuger in den Verein aufgenommen werden. Die Brass Band heisst Lilia Cawood, Erdmann Habenicht, Marco Züst und Timo Schelling herzlich in ihren Reihen willkommen. Nach sechs Jahren im Amt gab der Präsident Andreas Erni seinen Rücktritt bekannt. Die Musikanten und der Vorstand bedankten sich herzlich für seine geleistete Arbeit und seinen Einsatz während dieser Zeit. Die daraus entstandene Lücke im Vorstand konnte gleich wieder geschlossen werden, da sich Fredi von Siebenthal als neuer Präsident zur Wahl stellte und auch einstimmig gewählt wurde. Als fünftes und letztes Mitglied für den Vorstand konnte Ueli Egli aus der GPK gewonnen werden. Somit ist der Vorstand wieder komplett. Den freigewordenen Platz in der GPK übernimmt Annina Altherer.

Nach dem Kassa- und GPK-Bericht, dem Bericht des Dirigenten und dem des Vorstands, war auch das Jahresprogramm ein Thema. Das kommende musikalische Jahr gestaltet sich wiederum als sehr abwechslungsreich und probenintensiv. Bereits im März beginnt die Musikgesellschaft mit einem Frühlingskonzert ihre Vorbereitung auf das Kantonale Musikfest in Heiden. Zusammen mit den «Woodshockers» aus Deutschland und der Jugendmusik wird zum ersten Mal das Selbstwahlstück vorgetragen. Darauf folgt ein Vorbereitungskonzert für das Kantonale und im Juni gilt es ernst am Musikfest. Der zweite Höhepunkt im Vereinsjahr wird dann die Abendunterhaltung im November sein. Natürlich ist die Musik auch in diesem Jahr mit weiteren Auftritten und Ständli im Dorf unterwegs. (Interessierte finden auf www.mg-rehetobel.ch alle Daten zum Jahresprogramm).

Gegen Ende der Versammlung wurden die Ehrungen vorgenommen. Es ist immer schön für einen Verein, wenn er seine Musikanten ehren darf. Sei es für die (fast) lückenlose Anwesenheit an den Proben oder für langjährige Mitgliedschaften. In diesem Jahr durften drei Musikanten geehrt werden. Dies sind Theo Zähler als kantonaler Jubilar für 50 Jahre Aktivmitgliedschaft, Andreas Erni und Nadja Andres als kantonale Veteranen für 25 Jahre Aktivmitgliedschaft. Besonders hervorzuheben ist dabei natürlich Theo Zähler mit seinen 50 Jahren Mitgliedschaft. Für ihn wurde eine Laudatio vorgelesen, worin sein musikalisches und persönliches Engagement und Schaffen für die Musikgesellschaft Rehetobel gewürdigt wurde.

Neue Mitglieder der MGBB v.l.n.r.: Lilia Cawood, Erdmann Habenicht, Marco Züst, Timo Schelling

Veteranen der MGBB v.l.n.r.: Theo Zähler, Nadja Andres, Andreas Erni

Mit einem grossen Dank und Applaus an alle Mitglieder und alle, die ein Ämtli übernehmen und unermüdlich im Einsatz zum Wohle des Vereins sind, wurde die 145. Hauptversammlung beendet.

Für die MGBB Rehetobel, Nadja Andres

Laudatio für Theo Zähler

Wir schreiben das Jahr 1970:

Paul Mc Cartney erklärt die Trennung der Beatles, «Houston wir haben ein Problem», tönt es aus dem Weltall, Brasilien wird in Mexico Fussballweltmeister und in einem kleinen Appenzeller Dorf namens Rehetobel tritt Theo Zähler im Alter von 22 Jahren in die dortige Musikgesellschaft ein.

Zehn Jahre zuvor, im Jahre 1960, hat er dort zwar bereits als Zwölfjähriger für drei Jahre musiziert, jedoch war die dritte Trompete, die Literatursammlung von Märschen, Polkas und Wälzerli – damals noch in Harmoniebesetzung gespielt – nicht so ganz seine musikalische Welt, weshalb er wieder mit dem Musizieren aufhörte.

Im Jahre 1970, die Anzahl der Mitglieder bei der Musikgesellschaft war knapp, wurde Theo wieder angefragt, um mitzuspielen. Kaum hatte er zugesagt, wurde er 1970 Vereinsmitglied und sogleich noch Kassier. Dieses Amt enthielt zu jener Zeit jedoch nicht nur, wie heute üblich, das Führen der Vereinskasse. Theo wurde zusätzlich noch Uniformenwart, Notenarchivar und Vizepräsident. Theo war fortan im Vorstand, in welchem er bis 1981 seine Ämter ausführte und zwischendurch sogar noch für ein halbes Jahr den Präsidenten übernahm.

Musizieren und mehrere Tätigkeiten im Vorstand ausüben – vielen von uns würde das mehr als genügen. Aber nicht Theo. Als der damalige Dirigent Karl Graf ihn ebenfalls im Jahre 1970 anfragte, ob er die Ausbildung der jungen Musikanten übernehmen möchte? Ich denke, wir alle kennen die Antwort.

So bildete er ab 1970 die Jungen aus und es ergab sich, dass für die Einweihung des Altersheim «Krone» im Jahre 1976 eine kleine Formation gesucht wurde, welche die Festlichkeiten musikalisch umrahmen sollte. Theo spielte mit seinen Jugendmusikanten ein Ständchen und gründete anschliessend die Jugendmusik Rehetobel, welche er für die nächsten zehn Jahre bis 1986 leitete. Dann übernahm seine Frau Marianne den Dirigentenstock und die Ausbildung der Jungen. Eine Erfolgsgeschichte bis heute. 2016 feierte die Jugendmusik ihr 40-Jahr Jubiläum und die Musikgesellschaft profitiert Jahr für Jahr von der Ausbildung der Jungen und dem Engagement von Marianne und Theo.

Lieber Theo:

50 Jahre Leidenschaft für die Musik und die Musikgesellschaft Rehetobel. Während all dieser Jahre spieltest du Comet, Flügelhorn, Bariton und bis heute Es-Horn. Sieben Dirigenten begleiteten dich musikalisch. Unter ihnen bekannte Namen wie Karl Graf, Köbi Rechsteiner und Guido Knaus, um hier nur einige zu nennen. Du durftest vier mehr oder weniger modische Vereinsuniformen tragen, besuchtest sechs Eidgenössische Musikfeste, unzählige Kantonale Musikfeste und Schweizerische Brass Band Wettbewerbe und begleitest mit dem «Zähler Familien-Quartett» viele Anlässe inner- und ausserhalb unserer Gemeinde. Seit 50 Jahren bist du ein stiller Schaffer, lieber im Hintergrund als im Rampenlicht und immer uneigen-

nützig im Sinne für die Musik und den Verein. Du bist immer da, wo eine helfende Hand gebraucht wird und unermüdlich im Einsatz. Bis heute hast du ca. 4'000 offizielle Zusammenkünfte erlebt, ca. 8'000 Stunden im Verein geprobt und dies alles ohne Absenzen das Vereinsjahr hindurch. Du sorgst seit 39 Jugendmusik-Lagerwochen oder anders gesagt, seit 26 Jahren für das leibliche Wohl der Musikanten. Und ja, täglich üben tust du auch noch.

Lieber Theo:

An dem Ort, wo vor 50 Jahren alles begann, nämlich an deiner ersten Delegiertenversammlung 1970 in Brülisau, wirst du dann im März offiziell dein Jubiläum feiern.

Die Musikgesellschaft Rehetobel sagt danke und gratuliert dir herzlich. Wir freuen uns auf viele weitere musikalische Momente mit dir zusammen und dass du uns noch lange erhalten bleibst!

MGBB Rehetobel, Nadja Andres

Solardorf Rehetobel

Der Verein Solardorf weitet seine Vereinsaufgaben aus

Seit neun Jahren setzt sich unser Verein für die Förderung umweltgerechter Energie aus erneuerbaren Quellen ein. Als Hauptaufgabe erachtet er die Förderung der Produktion von Solarwärme und -strom durch eigene Anlagen oder Anlagen Dritter. Er unterstützt die Gemeinde Rehetobel bei der Umsetzung des Leitbildes im Bereich erneuerbare Energie. (Fr. 10'000.– an die Erneuerung der Strassenbeleuchtung mit LED-Lampen, Initiant der Solaranlage auf dem Turnhallendach, Effizienzberatungen). Er verleiht den jährlichen Solarpreis und organisiert im Kino Heiden Film-Matinées zum Thema Energie und umweltbewusstem Leben.

Dieser letzte Punkt ist das Motto für eine Erweiterung der Vereinsaufgaben geworden: **umwelt.bewusst.leben** – was dem Slogan der Energieregion AüB entspricht. Für die nächsten drei Jahre soll eine Ausweitung ausgelotet und ausprobiert werden. Dazu soll eine Vernetzung mit möglichst vielen Beteiligten im Dorf gesucht werden: von der Gemeinde, der Schule, den Vereinen und Lesegesellschaften, dem Gewerbe bis zur Bevölkerung. Das Ziel wären Projekte für eine nachhaltige, umweltgerechte und lebendige Zukunft, welche unabhängig vom Verein entstehen und umgesetzt werden können.

An der Mitgliederversammlung des Vereins Solardorf Rehetobel vom 19. März um 19.00 Uhr im kleinen Saal des GZ wird der Präsident Christian Eisenhut mehr über die neue Ausrichtung berichten und konkrete Pläne bereits ansprechen.

Dazu sind Sie alle herzlich eingeladen, auch wenn Sie (noch) nicht Vereinsmitglied sind. Möglicherweise finden Sie sogar einen Bereich, wo Sie sich einsetzen möchten. Wie immer gibt es zum Schluss noch einen kleinen Apéro.

Für den Vorstand, M.Golay-Boller

Die Blaumeise – Vogel des Monats März

Von unserem jüngsten Mitglied Angelina Föger zum Vogel des Monats März gekürt.

Sie zu beobachten, zaubert dem Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Die vorwitzige, quirlige, lebhaftige Blaumeise scheint manchmal keinen Respekt zu haben vor ihresgleichen oder anderen Vogelarten, die unsere Futterstellen besuchen. Keck balgt sie sich mit anderen Vögeln um Leckereien am Futterbrett. Meisen sind sehr einfallreich und können sich innert kürzester Zeit auf ein neues Nahrungsangebot einstellen. So fanden Blaumeisen bei einem Versuch schnell heraus, dass sie eine Reihe von Pfropfen herausziehen oder kleine Schubladen öffnen mussten, um an das Futter zu gelangen. Sie ernähren sich von Insekten, Spinnen, Raupen, Blattläusen und Sämereien. Blaumeisen waren früher Waldvögel. Heute findet man sie auch in Lebensräumen, die stark vom Menschen beeinflusst sind: so z.B. in Hecken, Obstgärten, Gärten und Parks. In tieferen Lagen sind sie zahlreicher, allerdings haben sie in letzter Zeit ihr Refugium etwas in höhere Lagen ausgeweitet. Das trillernde Lied der Blaumeisen ist oft schon an sonnigen Februartagen zu hören. Nistkästen sollten bereits vor Ende Februar hängen, denn die Blaumeisen beginnen früh sich nach Nisthöhlen umzusehen. Sie brüten normalerweise nur 1x pro Jahr dafür umfasst ihr Gelege bis zu 15 Eier. Die Brutdauer erfolgt während 13-15 Tagen und die Nestlingsdauer beträgt 19-20 Tage. Die Blaumeisen erkennen Sie an dem blauen Scheitel – auch Flügel und Schwanz sind blau. Die Wangen weiss, Rücken grün und Unterseite gelb, bei beiden Geschlechtern gleich, feiner aber kräftiger Schnabel. Die Grösse ca. 11 cm und das Gewicht beträgt 9-12 g. Die Blaumeisen überwintern normalerweise im Brutgebiet und ihr Bestand nimmt erfreulicherweise eher zu.

Wir vom OV wünschen Ihnen einen frühlingshaften Lenzmond und hoffen, dass auch Sie die kleine, quirlige Blaumeise beobachten können, wenn sie akrobatisch an dünnen Zweigen herumturnt und ihren zeternden, schwirrenden Ruf von sich gibt.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebeka Laich, Präsidentin*

Foto: Ruedi Aeschlimann

rechtobler natur
Lokalgruppe

LESEGESELLSCHAFT
DORF

«Lebensraum Totholz – Bedeutung für Insekten in Wald und Garten»

Vortrag von Dr. Beat Wermelinger, Entomologe, Eidg. Forschungsanstalt WSL Birmensdorf.

«Alt- und Totholz sind sehr wichtige Bestandteile des Waldökosystems, da sie im Lebenszyklus zahlreicher Organismen eine unabdingbare Rolle spielen. So finden beispielsweise Brutvögel Nistgelegenheiten in den Höhlen alter Baumstämme. Im Mulm dieser Hohlräume können sich spezialisierte Insektenlarven entwickeln, was wiederum für Vögel und andere Insektenfresser eine gefüllte Vorratskammer bedeutet. Die im Holz vorhandenen Nährstoffe sind auch eine Nahrungsquelle für Rindenpilze.»
<https://totholz.wsl.ch/de/totholz/vielfaeltiger-lebensraum.html> / 17.02.20 / 21.03

Möchten Sie mehr über diesen faszinierenden Lebensraum Totholz erfahren, so besuchen Sie den Vortrag von **Beat Wermelinger**, Insektenspezialist an der Eidg. Forschungsanstalt WSL Birmensdorf, **im kleinen Saal des Gemeindezentrums** in Rehetobel. Donnerstagabend, **26. März, Beginn 19.15 Uhr – Saalöffnung 19.00 Uhr**. Seien Sie herzlich willkommen – ganz besonders auch Kinder und Jugendliche.

rechtobler natur & Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

De schnellscht Rechtobler...

... findet am **Freitag, 8. Mai 2020** auf der Oberstrasse statt und wird in zwei Läufen (Vorlauf- und Finallauf) ermittelt. Teilnahmeberechtigt sind alle Bewohner des Dorfes ab dem 1. Kindergarten.

Der Gewinner darf am Swiss Athletics Sprint Kantonalfinal in Herisau teilnehmen.

Eine kleine Kaffeestube wird auf dem Schulhausareal angeboten.

Anmeldung:

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen via www.sportverein-rehetobel.ch oder per Mail mit Vorname, Name und Klasse an Roman Hasler oder Nicole Schöni.

Das Startgeld beträgt Fr. 5.- und wird bei der Startnummernausgabe vor dem Rennen beglichen. Das Rangverlesen findet im Anschluss an das Rennen statt. Die Startnummernausgabe muss bis spätestens 17.30 Uhr vor Ort erfolgen, und der Start der ersten Läufe ist um 18 Uhr.

Anmeldeschluss ist der Samstag 4. April 2020.

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Kategorie | 1. Kindergarten |
| 2. Kategorie | 2. Kindergarten |
| 3. Kategorie | 1. Klasse |
| 4. Kategorie | 2. Klasse |
| 5. Kategorie | 3. Klasse |
| 6. Kategorie | 4. Klasse |
| 7. Kategorie | 5. Klasse |
| 8. Kategorie | 6. Klasse |
| 9. Kategorie | ab 1. Oberstufe |

Weitere Informationen, offene Fragen oder Anmeldung unter: www.sportverein-rehetobel.ch

Roman Hasler: hasler.roman@bluewin.ch
Nicole Schöni: nicole.schoeni@schoenisplanet.ch

GESUCHT

Leiter Kinderfussball

Jeweils am Mittwoch,
19.00 bis 20.00 Uhr
im Gemeindezentrum

Interessierte melden sich gerne bei Nicole Schöni
nicole.schoeni@schoenisplanet.ch
Telefon 071 870 04 28

Sportverein Rehetobel

Sportverein im März 2020

Jugend

Fr	Jeweils 09.30 – 10.30	MUKI	TH
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Gerätetumen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Gerätetumen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Gerätetumen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	-----------------------	---------	----

«Chomm und lueg ine, mer freued üüs öber neuu Gsichter».

Volleyball

Mo	Jeweils 18.30 – 19.30	Volleyball Jugend	GZ
Mo	Jeweils 19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey Junioren/Innen C, D+E	GZ
Di	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils 18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	-----------------------	----------------	----

Frauen

Mi	04.03.	Halle geschlossen, Telefonkette	
Mi	11.03.	17.45 – 19.00 mit Schwung in den Frühling	GZ
Mi	18.03.	17.45 – 19.00 «1, 2, 3, lupf das Bei»	GZ
Mi	25.03.	17.45 – 19.00 Telefonkette	

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppem» ist jederzeit möglich!

CrossSpass

Mi	Jeweils 20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	-----------------------	--------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	-----------------------	--------	-------

Männer

Do	05.03.	18.00 Gleichgewicht	GZ
Do	12.03.	18.00 Spielspass	GZ
Do	19.03.	18.00 Koordination	GZ
Do	26.03.	18.00 Telefonkette	GZ

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Dienstag, 3. März und Donnerstag, 5. März KEIN PILATES!
Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch

Gratulationen

4. März	Gertrude Kast-Dorn , Alte Landstrasse 9	88-jährig
9. März	Willi Frei , Oberstrasse 3	84-jährig
11. März	Annalise Zbinden , Hauetenstrasse 6	91-jährig
13. März	Anna Fässler-Bruderer , Oberdorf 3	86-jährig
14. März	Ida Rindlisbacher-Frischknecht , Grueberstr. 5	83-jährig
21. März	Bernhard Brassel , Alte Landstrasse 23	88-jährig
24. März	Rita Schmid , Hauetenstrasse 6	86-jährig
24. März	Elsbeth Züst-Rohner , Hüseren 3	84-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Januar 2020

- Durrer, Alejandro und Durrer geb. Hofstetter, Simone, Singrüeni 53
- Durrer, Alicia, Singrüeni 53
- Moos, Hansjürgen und Moos geb. Suorsa, Päivi, Oberdorf 1

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Schläpfer geb. Tobler, Emma, gestorben am 19. Februar 2020 in Trogen AR, geboren 1924, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR mit Aufenthalt in Trogen AR.

20. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland

Am Samstag, 9. Mai 2020, um 14.15 Uhr findet im evangelischen Kirchgemeindehaus in Heiden die 20. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland statt. Nach den offiziellen Traktanden wird der gemütliche Teil vom Duett Annemarie Bischofberger und Hildegard Schmid, Oberegg / Reute, musikalisch umrahmt.

Das Jahr 2019 war für die Spitex Vorderland bedeutungsvoll. Da die Nachfrage nach Spitex-Leistungen in den letzten Jahren stetig gewachsen und auch zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen wird, benötigt sie Räumlichkeiten, welche den jetzigen und künftigen Anforderungen entsprechen. An der Asylstrasse 16 in Heiden, in der ehemaligen Druckerei Eugster, wurden wir fündig. Der Vermieter gewährte uns die einmalige Möglichkeit, den Innenausbau mit Architekt A. Ebnetter entsprechend dem Bedarf zu planen und auszuführen. Eine wertvolle Aufgabe, die jedoch von allen Mitarbeitenden der Spitex Vorderland neben dem Alltagsgeschäft viele zusätzlichen Ressourcen forderte. Am 16. Januar 2020 fand dann der Umzug in die neuen Spitex Räumlichkeiten statt. Ein legendärer Tag!

Der Vorstand und die Geschäftsleitung sind stets bemüht, dem Spitex-Team ein gutes Arbeitsumfeld mit zeitgemässer Infrastruktur anzubieten. Mit dem Umzug an die Asylstrasse 16 stellten wir uns diesen Anforderungen erfolgreich.

Ein offizieller «Tag der offenen Türe» wird am 05.09.2020 gemeinsam zum Nationalen Spitex-Tag stattfinden. Wir freuen uns, Ihnen in der wärmeren Jahreszeit unser neues Zuhause vorstellen zu dürfen.

Weitere Details zu unseren vielseitigen Tätigkeiten erfahren Sie an der Mitgliederversammlung vom 9. Mai, zu der wir Sie ganz herzlich einladen. Auch alle Interessierten sind an dieser Versammlung als Gäste herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Mit Ihrer Mitgliedschaft fördern auch Sie die öffentliche Wahrnehmung der Spitex Vorderland. Besuchen Sie unsere Homepage www.spitex-vorderland.ch. Dort finden Sie alle Informationen.

Rosental.
Das Kino.

Programm im März 2020

So	1.3.	15.00	Die Wolf-Gäng
So	1.3.	18.00	Jagdzeit mit Regisseurin Sabine Boss
Di	3.3.	14.15	Nachmittagskino: Moskau einfach
Di	3.3.	19.30	Honeyland
Mi	4.3.	19.30	Das geheime Leben der Bäume
Do	5.3.	19.30	Moskau einfach!
Fr	6.3.	20.15	The Aeronauts
Sa	7.3.	17.15	Wer sind wir? mit Gästen von Pro Infimis
Sa	7.3.	20.15	Platzspitzbaby
So	8.3.	15.00	Komissar Gordon & Buffy
So	8.3.	19.30	Moskau einfach!
Di	10.3.	19.30	Honeyland
Mi	11.3.	20.15	Cinéclub: Ramen Shop
Do	12.3.	19.30	The Aeronauts
Fr	13.3.	19.30	Paths of Life, mit Filmemacher Thomas Lüchinger
Sa	14.3.	17.15	Enkel für Anfänger
Sa	14.3.	20.15	Jagdzeit
So	15.3.	15.00	Die Wolf-Gäng
So	15.3.	19.30	Moskau einfach!
Di	17.3.	19.30	Enkel für Anfänger
Do	19.3.	19.30	Mitarbeiteranlass (kein Film)
Fr	20.3.	20.15	Enkel für Anfänger
Sa	21.3.	17.15	Jagdzeit
Sa	21.3.	20.15	The Aeronauts
So	22.3.	15.00	Vier zauberhafte Schwestern
So	22.3.	19.30	Seed – Unser Saatgut
Di	24.3.	19.30	The Peanut Butter Falcon
Do	26.3.	18.00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Do	26.3.	19.30	Tutti insieme
Fr	27.3.	20.15	Platzspitzbaby
Sa	28.3.	17.15	Wer sind wir?
Sa	28.3.	20.15	Cold War mit polnisch- schweizerischer Vereinigung
So	29.3.	15.00	Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker
So	29.3.	19.30	The Peanut Butter Falcon
Di	31.3.	19.30	Paths of Life

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.
www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!**

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

Spitex Vorderland

Veranstaltungshinweise Kino Rosental

Sonntag, 1. März 2020, 18.00 Uhr

Finanzthriller von Sabine Boss (Der Goalie bin ig)

JAGDZEIT

anschliessend Gespräch mit der Regisseurin.

Alexander Maier ist der perfektionistische Finanzchef des Schweizer Automobilzuliefer-Konzerns Walsler, der sein ganzes Leben der Arbeit unterordnet. Er hofft noch immer, dass seine Ex-Frau und sein Sohn zu ihm zurückkehren – doch dann platzt der neue CEO Hans-Werner Brockmann in sein Leben. Der Topmanager soll die Firma umstrukturieren. Die beiden schmieden energisch einen Plan, um den Betrieb in die Zukunft zu retten. Doch schon bald schlägt ihre Kollegialität um in einen erbitterten Kampf.

Samstag, 7. März 2020, 17.15 Uhr

Leben ausserhalb der Norm

WER SIND WIR

anschliessend Gespräch mit Gästen von Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell.

Der Dokumentarfilm wirft einen sensiblen Blick auf das Leben zweier junger Menschen mit schweren Beeinträchtigungen und ihr Betreuungsumfeld. Wie gehen wir damit um, wenn alles anders kommt, als wir uns das vorgestellt haben? Helena (19) und Jonas (11) sind Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf und stellen ihren Eltern, den Familien, der Schule und der Gesellschaft existenzielle Fragen.

Freitag, 13. März 2020, 19.30 Uhr

Was mache ich mit meinem Leben?

PATHS OF LIFE

anschliessend Gespräch mit Filmemacher Thomas Lüchinger (Being there).

Drei Menschen blicken auf ihr Leben zurück und geben dabei Einblicke, wie sie mit Lebenskrisen umgegangen sind und welche Visionen sie daraus entwickelt haben. Welche Fähigkeiten können Menschen entwickeln, wenn sie – ihrem Ruf folgend – das Bekannte verlassen und ihre Reise ins Unbekannte antreten?

Gleichzeitig erzählt der Philosoph Alexander Lauterwasser jungen Drogenpatienten die Geschichte des Parzival und zeigt ihnen damit Wege auf, um wieder in Resonanz mit sich selbst und der Welt zu kommen. Der Film geht der Frage nach, wie Krisen zum Anlass für Veränderung werden können.

Der ROTE STUHL

öffentliche Veranstaltung mit dem Regierungsrat.

«Bitte nehmen Sie Platz» – so wird es am 19. März heissen, wenn Regierungsrat Paul Signer auf dem «Roten Stuhl» sich aktuellen Fragen stellt.

Die SP Vorderland lanciert eine dreijährige Veranstaltungsreihe im Vorderland, um der Bevölkerung unsere Regie-

rungsrate näher zu bringen. Damit wird die Möglichkeit gegeben, ihre Arbeit und ihre Visionen für unseren Kanton vorzustellen. Gleichzeitig stellen sich die Regierungsräte aber den kritischen Fragen, die wir alle an sie haben.

Die Themenschwerpunkte im Gespräch mit Paul Signer werden die laufende Verfassungsrevision und Fragen zu den Finanzen des Kantons sein. Es wird auch Platz für aktuelle Fragen zu anderen Themenbereichen aus dem Publikum geben.

Interessierte aller politischen Richtungen sind herzlich eingeladen: **Donnerstag, 19. März 2020, 19.30 Uhr**, im Kirchgemeindehaus Heiden.

Andreas Ennulat, SP-Vorderland

Ein Angebot für alle Eltern

Die kantonale Erziehungs- und Elternerberatung Appenzell Ausserrhoden – ein Angebot für alle Eltern in den ausserrhodischen Gemeinden.

Liebe Eltern

Haben Sie bisweilen Fragen zur Erziehung Ihrer Kinder? Sind Sie unsicher, ob Sie sich in bestimmten Situationen richtig verhalten? Fühlen Sie sich von neuen Medien überfordert? Bekunden Sie Mühe, wenn es im Kindergarten oder in der Schule zu Problemen kommt? Streiten Ihre Kinder häufig? Fühlen Sie sich von Ihren Kindern ignoriert? Ist das Zusammenleben in der Familie gestört? Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten, können Sie sich gerne bei mir melden – gemeinsam finden wir eine Lösung.

Priska Bachmann

Eltern- und Erziehungs-
beraterin
Pro Juventute AR
Windegg 4
9100 Herisau

Telefon 071 351 71 46 oder
071 351 15 90, E-Mail erzie-
hungsberatung@projuventu-
tute-ar.ch

Die Beratungen finden in Herisau, Bühler und Heiden statt. In besonderen Fällen ist auch ein Besuch bei Ihnen zu Hause möglich.

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.–
der Gemeinde Rehetobel

Reservierung über www.rehetobel.ch

YOGA

Montag und Mittwoch 19:00h-20:15h
Primarschule Speicherschwendi
Andrea Eggenberger, dipl. Yogalehrerin YCH
071 555 67 41, re-are@gmx.ch

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Rehetobel ist eine sonnige Gemeinde im Appenzeller Vorderland mit rund 1'800 Einwohner/innen (www.rehetobel.ch). Wir suchen auf den 1. August 2020 eine/einen

Bademeister/Bademeisterin / Mitarbeiter/ Mitarbeiterin technischer Dienst (80%)

Weitere Informationen zur ausgeschriebenen Stelle finden Sie im Internet unter www.rehetobel.ch – Aktuelles.

**Dorf 5
Gasthaus**

REHETOBEL WWW.DORF5.CH 071 571 11 99
ÖFFNUNGSZEITEN MO BIS FR 9 BIS 23 UHR
SA & SO AB 15 PERSONEN AUF ANFRAGE

Ein Jahr «Dorf 5»

Unseren treuen Gästen danken wir herzlich für die Unterstützung im 1. Geschäftsjahr!

Als «Geburtstagspäckli» offerieren wir jedem Gast in der Woche vom **MO 2. bis FR 6. März, ab em 5i** (17h) einen Kaffee, ein Bier oder ein Glas Wein mit einem Stück Schlorzifladen oder einem Chäschüechli für **5 Franken**.

Heidi Steiner und Albert Gmünder mit ihrem Team vom «Dorf 5» freuen sich weiterhin auf Ihre/deine Einkehr!

Herzlich willkommen am 5i im 5i!

Geniessen Sie
schöne Momente
im NFH Käien

Naturfreunde
Region Rorschach

bewirbt jeden Samstag, von
14 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie.

Steuererklärung 2019

Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)
Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Neue Adresse:
Roger Felix
Dorf 42
9044 Wald AR

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch

ZÄHNER AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...
betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit Rechtobler Solarstrom!

Wir haben vom
Montag, 2. März 2020
bis und mit
Dienstag, 10. März 2020
Betriebsferien.

Sonntag, 1. März 2020
bis 17 Uhr geöffnet

Urwaldhaus

Michèle Müller + Fredy Lüscher
Robach 25, 9038 Rehetobel
071 877 13 13
kontakt@urwaldhaus.ch, www.urwaldhaus.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

www.rehetobel.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansruedi Traber
Städeli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

März-Aktion:
Divinia-Abo

Für jedes fünfziger oder fünfundzwanziger Divinia-Abo
erhalten Sie in diesem Monat 20% Rabatt.

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

acustix

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent
in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

2020 WENK 3X20 JAHRE BAU.ch

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Der Frühling steht vor der Tür

Lassen Sie jetzt Ihre Fassade
auf allfällige Mängel prüfen.

Gerne beraten wir Sie! 071 877 10 23

ZÄHNER
Johannes

Holzbau
Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Wir sanieren und reparieren auch für Sie!

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettenungsdiensl alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

Martin Jaggi
Teufen

Unabhängigkeit ist mir wichtig!

Machen, was Sinn macht.

„ Aus Prinzip möchte ich nicht von Grosskonzernen abhängig sein. Ich bin lieber ein moderner Selbstversorger. So kann ich selber bestimmen, wie ich es möchte. Die Firma **gmür ENERGIE** wurde mir von einem Dachdeckerbetrieb in unserem Dorf empfohlen.

Solch eine Investition macht man nur einmal und braucht dafür einen guten Partner. **gmür ENERGIE** hat mich durch das sinnvolle Energiekonzept überzeugt. Sowohl die Beratung wie die Ausführung waren tadellos.“

Martin Jaggi, Teufen

www.gh-gmuer.ch

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergeverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Hansruedi Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

32 Jahre

Besser Isolieren statt Frieren! Ist erst noch steuerlich absetzbar. Ich weiss wie!

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im März
Frühlings-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend**

DO, 12. März 2020, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 16.04.2020... ..10.09.2020

Naturheilpraxis
Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

COMBO LIFE

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Engine of the year 2019
1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
2. März, Mo.	Waldheimfasnacht	GZ	
2. März, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
4. März, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
5. März, Do. 14.00-17.00	eSteuern: Möglichkeiten kennenlernen	Gemeindehaus Heiden	
5. März, Do. 20.00	«Café Philo», Gesprächsrunde	Rest. Dorf 5	
6. März, Fr. 19.00	ökumenischer Weltgebetstag	evang. Kirche	
7. März, Sa. 09.00-17.30	IVR Ersthelfer Stufe 2, Grundkurs	GZ	Samariterverein
7. März, Sa.	HV Ornitologischer Verein	Rest. Sonne	OV Rehetobel
8. März, So.	Internationaler Frauentag		
8. März, So. 09.45	Passionsgottesdienst mit Byzantinischem Chor	evang. Kirche	
8. März, So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		
8. März, So. 14.30	Sau-Stich und Jux-Stich	Rest. Bären	ZS Robach
9. März, Mo. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Sägholz
9. März, Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
14. März, Sa. 19.30	Konzert mit Woodshockers	GZ	MG Brassband
14. März, Sa. 20.00	«Querbeet», Konzert mit rondom	Rest. Dorf 5	kronenbuehl.ch
15. März, So. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
15. März, So. 17.00	Konzert der Musikschullehrer/-innen	evang. Kirche	MSAV
16. März, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
17. März, Di. 09.30	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
17. März, Di. 19.00	Wok- + Bratpfannenkurs	Wolfhalden	Landfrauen
18. März, Sa. 13.00	Kantonaltagung	Grub AR	Landfrauen
19. März, Do. 19.00	HV Verein Solardorf Rehetobel	GZ	Verein Solardorf
21. März, Sa.	Kant. Delegiertenversammlung OV		OV Rehetobel
21. März, Sa. 08.30-10.30	Kinderartikelbörse Heiden	Kursaal Heiden	Hädler Frauen
21. März, Sa. 09.00-17.30	IVR Ersthelfer Stufe 2, Grundkurs	GZ	Samariterverein
21. März, Sa. 19.30	End-Schiessen	GZ	ZS Dorf
21. März, Sa. 20.00	Schützenabend	Rest. Bären	ZS Robach
22. März, So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		
22. März, So. 10.30	ökumenischer Suppentag	evang. Kirche/GZ Kirchen	Rehetobel
24. März, Di. 09.30	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
24. März, Di. 19.15	Friedensmeditation	evang. Kirche	
26. März, Do. 19.15	«Lebensraum Totholz» Bedeutung für Insekten	GZ	rechtobler natur
27. März, Fr. 19.00	HV Verkehrsverein	Rest. Dorf 5	Verkehrsverein
28. März, Sa. ab 10.00	Ostermärtli	GZ	Gemischtchor
28. März, Sa. ab 10.00	Jungtierschau am Ostermärtli	GZ	OV Rehetobel
28. März, Sa. 15.00-17.00	Eröffnungsschiessen	Schützenhaus	SG Rehetobel
30. März, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
30. März, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
30. März, Mo. 19.00	HV Bibliothek	Bibliothek	
1. April, Mi.	Start geschmückte Osterbrunnen	im Dorf	Landfrauen
1. April, Mi. 14.00-17.00	Familiennachmittag	GZ	Verein Spielgruppe
1. April, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	

Nächste Ausgabe: Mittwoch, 1. April 2020

Redaktions- und Inserateschluss: Freitag, 20. März 2020

Textbeiträge an: Gemeindeganzlei, Rechtobler Gmäändsblatt, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindeflyer

März 2020

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Konfuzius schrieb: «Der Weg ist das Ziel!». In diesem Sinne wurde uns der Weg vom Bundesrat vorgegeben, mit einem klaren Ziel. Wir sind oft nicht gleicher Meinung mit unseren Mitmenschen und dies ist richtig und wichtig für eine Gesellschaft, welche funktionieren soll. In dieser Phase, in der wir uns nun befinden, müssen wir uns alle einig sein und die wichtigsten Verhaltensregeln des Bundesrates ernst nehmen. Es gibt keine Ausrede sich anders zu verhalten, es gilt nur ein Gedanke: Nur gemeinsam werden wir es schaffen, diese Krise möglichst gesund und mit viel Dankbarkeit zu bewältigen.

Welche Schritte können wir, die Verwaltung und der Gemeindeführungsstab, für Sie tun? Im Flyer, den wir am 19. März in alle Haushalte gesandt haben, wurde die Bevölkerung aufgerufen, sich bei uns zu melden. Ebenfalls möchten wir Personen erreichen, welche sich zur Verfügung stellen, Bewohnerinnen und Bewohner aus Rehetobel, die Hilfe benötigen, zu unterstützen, Wir versuchen aus den eingegangenen Daten eine Triage zu erstellen und falls dies nötig wird, weitere Massnahmen zu treffen. Zudem möchte ich an Sie appellieren, den positiven Geist zu bewahren. Ich weiss, dass dies nicht für alle in gleicher Weise möglich ist und trotzdem müssen wir versuchen, eine positive Grundhaltung sowie die Hoffnung zu bewahren, denn diese helfen und stärken uns, in dieser besonderen Zeit gesund zu bleiben.

Ich wünsche Ihnen allen, liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler, von ganzem Herzen Gesundheit, Zuversicht und Geduld.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Weitere Informationen unter:
www.rehetobel.ch

Aktueller Stand bei der Liegenschaft «Ob dem Holz»

Mit der Gupf AG wurden neue Gespräche geführt. Dies mit dem Ziel, eine Lösung zu finden, die nicht durch das hängige Einspracheverfahren, bezüglich des ursprünglich beabsichtigten Neubaus einer landwirtschaftlichen Remise sowie dem Abbruch bzw. dem Neubau eines Mistplatzes, blockiert wird. Ein Verkauf und damit eine Neunutzung des Gebäudes «Ob dem Holz» sind damit möglich. Die Käuferin hat sich entschieden, das «Ob dem Holz» nicht abzureissen und das Gebäude durch eine sanfte Renovation zu erhalten und künftig als Personalhaus zu nutzen. Das Remisengebäude bleibt im Eigentum der Gemeinde und nur die Liegenschaft des ursprünglichen Altersheimen wird veräussert. Der Verkaufspreis wird dadurch leicht reduziert. Die Gupf AG als Käuferin wird den Betrag von CHF 1'000'000.- bezahlen. Diese Summe entspricht weiterhin dem höchsten Kaufangebot.

Die Stimmberechtigten werden über diesen Verkauf zum gegebenen Zeitpunkt mittels einer Volksabstimmung entscheiden können.

Veränderung des Schwerpunktes der Verwaltungstätigkeit aufgrund der Corona-Pandemie

Aufgrund der bestehenden ausserordentlichen Lage verlegt die Verwaltung den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf die Leistung von Hilfestellungen und Massnahmen zur Minderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Bevölkerung und das örtliche Gewerbe von Rehetobel. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, wenn es bei der Bearbeitung «normaler» Dienstleistungen durch die Verwaltung möglicherweise zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann.

In eigener Sache

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet voraussichtlich am Freitag, 24. April 2020 statt. Eingaben und Anträge, die an dieser Sitzung behandelt werden sollen, sind bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

*Gemeindekanzlei Rehetobel,
Stefan Weber, Gemeindeschreiber*

Informationsflyer zum Angebot eines Gemeinde Lieferservices

Hauslieferdienst – Soforthilfe – Einkaufs-Unterstützung für Personen ab 65 Jahren oder für Personen, die sich in einer Notlage befinden.

Liebe Rechtobler Seniorinnen und Senioren

Bitte beachten Sie:

Bestellkarte ausfüllen und in Ihren **Brief-/Milchkasten** legen, befestigen Sie das **gelbe Steckschild** am Briefkasten, damit der Pöstler die Bestellkarte mitnehmen kann. Sie können uns auch ein **Mail an susanne.altherr-zivian@rehetobel.ar.ch** senden oder uns **werktags telefonisch unter 071 878 70 20 in der Zeit von 08.00 bis 11.30 Uhr erreichen**.

Frischfleischlieferungen können unter Vorbehalt der jeweils bestehenden Witterung (Temperatur) ausgeliefert werden. Eine Auslieferung von Tiefkühlprodukten ist leider nicht möglich.

Die jeweils am Freitag bis 11.30 Uhr bei der Gemeinde eingetroffenen Bestellungen, werden am folgenden Montag, in der Regel vor dem Mittag, ausgeliefert. Bitte beachten Sie, dass an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen keine Lieferungen erfolgen können. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Bestell- und Lieferungszeiten für die Ostern 2020

Für eine Auslieferung von Lebensmitteln vor Ostern, am Donnerstag, 9. April, ist eine Bestellung bei der Gemeinde bis am Mittwoch, 8. April, 11.30 Uhr notwendig.

Über die Ostern erfolgen keine Lieferungen! Sie müssen deshalb einen Zeitraum von 5 Tagen (10. – 14. April 2020) für Ihre Versorgung berücksichtigen.

Am Mittwoch, 15. April, werden die bis am Dienstag, 14. April, 11.30 Uhr bei der Gemeinde eingetroffenen Bestellungen, in der Regel wieder vor dem Mittwochmittag ausgeliefert werden.

Der Gemeinde Lieferservice wird nach den Osterfeiertagen wieder im gewohnten Rahmen weitergeführt werden.

Unsere Kontakt-Nummern sind:

071 878 70 20 von Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr,
E-Mail: susanne.altherr-zivian@rehetobel.ar.ch.

Gemeinderat und Gemeindeführungsstab (GFS)

Erreichbarkeit unserer Rechtobler Gewerbebetriebe

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Nachstehend finden Sie in alphabetischer Reihenfolge die Öffnungszeiten, bzw. die Erreichbarkeiten unserer Gewerbebetriebe. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie in dieser besonderen Situation das örtliche Gewerbe mit Ihren Einkäufen oder Aufträgen weiterhin berücksichtigen. Wir danken Ihnen.

Gemeinderat und Gemeindeführungsstab (GFS)

Bäckerei Kern Weinburg

Wir bieten Ihnen, in der momentan äusserst schwierigen Situation, unseren **Hauslieferservice** an. (Gemeindegebiet Rehetobel). Bestellen Sie aus unserem Angebot – wir beraten Sie gerne!

Telefon 071 877 12 90, beck.kern@bluewin.ch

Öffnungszeiten:

Dienstag-Freitag: 6.00 – 12.15 Uhr und 14.30 – 18.30 Uhr

Samstag: 6.00 – 14.00 Uhr durchgehend.

Irene und Hans Kern

Bernadette's Hobbylädeli

Alle Aufträge von zu bestickenden Sachen nehme ich gerne zuhause unter Telefon 071 877 31 56 entgegen.

Nuggiketten auch mit Namen, Finkli und auch kleine Bastelsachen gerne auf Bestellung.

Die Sachen können gesendet, vorbeigebracht oder abgeholt werden.

Bernadette Mathis

Blueme- & Geschenkhüsli

s'Bluemehüsli ist geschlossen, Selbstbedienung ist im Aussenbereich mit Kässeli und TWINT QR-Code möglich. Bestellungen können unter der Nummer 076 389 89 61 oder unter kontakt@blueme-geschenkhuesli.ch aufgegeben werden.

Zur Zeit ist die Blumenbörse noch offen, doch es kann nicht garantiert werden, dass immer alle Produkte vorhanden sind.

Fabienne Holderegger

Delikatessen-Fleisch André Bühler

Verfügbarkeit: 7.00 Uhr – 19.00 Uhr

Öffnungszeiten: Samstag, 7.30 – 12.00 Uhr

oder Montag bis Freitag auf Vorbestellung mit Abholung oder Lieferung. Wir bieten einen täglichen **Hauslieferdienst** (sonst nur montags) an. Mobile 076 415 33 88.

André Bühler

Die Mobiliar, Agentur Vorderland

Verfügbarkeit telefonisch: 071 898 80 85 od. 079 720 02 66, zudem Mobi24-Notfallnummer: 0800 16 16 16 16.

Keine Kundentermine (Telefontermine sind problemlos möglich), die Agenturen Heiden und Speicher sowie die Generalagentur in Herisau bleiben für Schaltergeschäfte bis auf weiteres geschlossen.

Die Mobiliar, Andreas Emi, Versicherungs- und Vorsorgeberater, Poststrasse 15, 9410 Heiden.

E-Mail: andreas.emi@mobiliar.ch, Telefon 071 898 80 85, Mobile 079 720 02 66.

Andreas Emi

Elektro Bänziger GmbH

Übliche Arbeitszeiten von Montag bis Freitag, zusätzliche Pikett- und Notfalldienste, Telefon 071 877 15 65.

Zur Zeit keine Einschränkungen (Hygiene-/Gesundheitsschutzmassnahmen gemäss BAG).

René Bänziger

Erwin Brülisauer Blechmontagen GmbH

Notfallservice wird durchgehend gewährleistet.

Telefon 071 877 20 67, bruelisauer.fam@bluewin.ch.

Erwin Brülisauer

Gasthaus Dorf 5

Das Gasthaus Dorf 5 ist geschlossen. Sie können Solidaritäts-Gutscheine bestellen: 071 571 11 99, Telefonbeantworter wird regelmässig abgehört. maria.etter.smile@gmail.com.

Maria Etter

Gasthaus zum Gupf

Der Gupf ist aktuell von Mittwoch bis Freitag, 10 – 14 Uhr telefonisch unter 071 877 11 10 und via E-Mail auf info@gupf.ch (Mails werden sporadisch 1x am Tag gelesen) erreichbar. Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund!

Familie Klose und das Gupf-Team

Gasthaus zur Post

Das Restaurant zur Post, den Weisungen des Bundesrates folgend, schliesst bis zum 19.4.2020, um zur Kontrolle der Epidemie beizutragen.

Damit Sie aber auch in diesen kommenden Wochen nicht auf die «Poscht» verzichten müssen, bieten wir Ihnen einen **Lieferservice** unserer Speisen an.

Kontaktieren Sie uns via Telefon/WhatsApp unter 076 208 26 28 oder info@restaurantzurpost.com. Sie finden unser Angebot auch auf www.restaurantzurpost.com.

Stefan und Katia vom Gasthaus zur Post

Graf Bau Rehetobel AG

Zur Zeit normale Arbeitszeiten. Unter Einhaltung der behördlichen Empfehlungen und Weisungen sowie den notwendigen Vorsichtsmassnahmen sind wir bestrebt, auf den Baustellen solange wie möglich weiter zu arbeiten. Telefon 071 870 04 92, graf.bau@bluewin.ch.

Urs Graf

Hansruedi Kast AG

Das Transportgeschäft läuft bis jetzt noch normal. Der Getränkehandel hat normale Öffnungszeiten. Benutzen Sie unseren **Hauslieferdienst** von Montag bis Freitag. Telefon 071 877 11 76, transport@kast-transport.ch.

Daniela und Hansruedi Kast

Muttener Applikations-Systeme

Supportanfragen zu unseren Geschäftszeiten von Montag bis Freitag, 13.30 bis 17.30 Uhr, per Fernwartung, keine Kundenbesuche. 071 878 70 80, info@maps-com.ch.

Käthy Eisenhut

Naturfreundehaus Rehetobel

Wieder geöffnet voraussichtlich ab 19.04.2020. Reservationen ab Mai 2020 jederzeit möglich.

Marlene Solenthaler

Pfister Heizungen AG

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 7.00 bis 16.30 Uhr, Telefon 071 244 94 94. Während den übrigen Zeiten 079 217 87 76 oder 079 419 43 15.

Bruno Hug

R. Sturzenegger GmbH

Geschäftszeiten: Montag bis Freitag, 7.00 bis 17.30 Uhr.

Wir nehmen die Lage betreffend Covid-19 sehr ernst und setzen die Weisungen des BAG konsequent um, zum bestmöglichen Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden.

Telefon 071 877 10 23, malerei@r-sturzenegger.ch.

Roman Sturzenegger

Restaurant Linde

Die Linde bleibt geschlossen, bis der Bundesrat die Öffnung wieder erlaubt. **Der Chottleschmaus am 23. April 2020 findet leider nicht statt.**

Elsbeth Stieger

Restaurant Sonne

Das Restaurant bleibt geschlossen, bis der Bundesrat die Öffnung wieder erlaubt. Erreichbar unter katharina@appenzelleria.ch, Mobile 079 437 99 15.

Katharina Schläpfer

Restaurant Urwaldhaus

Das Urwaldhaus bleibt sicher bis am 19. April geschlossen. Anfragen oder Reservierungen für den Zeitraum danach bitte an: kontakt@urwaldhaus.ch. Bliibet Gsund!

Michèle Müller und Fredy Lüscher

Silvies Hoorstübli

Das Hoorstübli ist bis voraussichtlich am 19.04.2020 geschlossen. Ich kann euch für euren telefonischen Produkteinkauf den **Heimlieferdienst** anbieten und zugleich auch andere Einkäufe, Botengänge für euch tätigen. Meldet euch einfach unter 079 318 60 01.

Auch ist mein **Onlineshop**: www.silvies-hoorstuebli.ch weiterhin in Betrieb, somit könnt ihr auch online bestellen.

Und wenn euch etwas bedrückt oder Sorgen bereitet und ihr niemanden habt zum Reden, dann bin ich auch gerne für euch da. Meldet euch einfach unter 079 318 60 01.

Silvia Frischknecht

Stage Guitar Service, Jan Lüthi

Lieferdienst von 14 bis 20 Uhr, kostenlos. Reparaturen Musik- und Saiteninstrumente.

jan.luethi@me.com, Mobile: 079 521 90 02

Jan Lüthi

Sturzenegger Holzbau

Normale Öffnungszeiten. Gerne liefern wir Ihnen Ihre Holzbestellungen für Haus und Garten nach Hause.

Telefon 071 877 18 05, sturzeneggerholzbau@bluewin.ch.

Bruno Sturzenegger

Valis Bikeshop

Unser Geschäft bleibt weiterhin zu den Öffnungszeiten geöffnet. Wir haben diverse Massnahmen getroffen, die das Arbeiten mit dem erforderlichen Abstand ermöglichen. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 071 877 10 77 oder per E-Mail bike-shop@valikast.ch.

Valentin Kast

VOLG Rehetobel

VOLG Rehetobel, St. Gallerstrasse 7, Telefon 071 877 12 85. **Heimlieferservice** über die VOLG-Homepage oder die Gemeindeganzlei gemäss dem Informationsflyer, siehe Beitrag auf Seite 2 in diesem Gmäändsblatt, der Gemeinde Rehetobel.

Brigitte Göldi

Wenk AG

Unsere Firma hat normal geöffnet.

Telefon 071 877 17 93, info@wenkbau.ch.

Beat Wenk

Wick Gartenbau GmbH

Im Moment übliche Arbeitszeiten. Unter Einhaltung der behördlichen Empfehlungen und Weisungen sowie den notwendigen Vorsichtsmassnahmen pflegen wir gerne auch Ihren Garten. Rufen Sie uns an. Die Grüngutsammlungen in der Buechschwendi finden wie geplant statt. **Wir holen Ihr Grüngut auch gerne bei Ihnen ab, vereinbaren Sie mit uns einen Abholtermin.**

Telefon 071 870 04 71, wick-gartenbau@bluewin.ch.

Andreas Wick

Abgabefrist für Steuererklärung 2019 erstreckt

Finanzdirektor Paul Signer hat entschieden, dass die ordentliche Frist zur Einreichung der Steuererklärung 2019 für die gesamte Bevölkerung (natürliche Personen) von Appenzell Ausserrhoden vom 31. März auf den 31. Mai 2020 erstreckt wird. Mit dieser Weisung will der Finanzdirektor belastete Familien und Einzelpersonen unterstützen.

Wird mit Verlusten oder Einkommenseinbussen gerechnet, steht jederzeit die Möglichkeit zur Verfügung, eine Anpassung der provisorischen Steuerrechnung 2020 zu verlangen.

Bei definitiven Steuerrechnungen ist für Unternehmen und natürliche Personen eine Stundung möglich. Wenn in Folge des Coronavirus die fälligen Steuerrechnungen nicht bezahlt werden können, kann eine Erstreckung der Zahlungsfrist oder eine Ratenzahlung vereinbart werden. Die entsprechenden Formulare sind auf der Homepage der kantonalen Steuerverwaltung aufgeschaltet (<https://www.ar.ch/verwaltung/departement-finanzen/steuerverwaltung/steuerbezug/>). Diese wird Stundungs- und Ratenzahlungsgesuche grosszügig und rasch behandeln.

Der Finanzdirektor hat im Sinne einer Sofortmassnahme beschlossen, sämtliche Rechnungen, die von den zuständigen Amtsstellen freigegeben worden sind, sofort zu bezahlen, ohne die üblichen Zahlungsfristen abzuwarten. Dies soll den Unternehmen und Betrieben helfen, ihre finanzielle Situation kurzfristig etwas zu entlasten.

Weitere Auskunft erteilen:

Regierungsrat Paul Signer,

Vorsteher Departement Finanzen, 071 353 68 10

Jacques Oberli, Leiter Kantonale Steuerverwaltung,

071 353 63 00

Agenda: www.rehetobel-tourismus.ch

Neues Coronavirus

SO SCHÜTZEN WIR UNS.

STOP CORONA

Aktualisiert am 20.3.2020

Der Bundesrat und die Schweiz brauchen Sie.

BLEIBEN SIE JETZT ZUHAUSE. RETTEN SIE LEBEN.

Ausser in folgenden Ausnahmen:

- Sie müssen Lebensmittel einkaufen
- Sie müssen zum Arzt/zur Ärztin/zur Apotheke
- Sie müssen anderen Menschen helfen
- Home-Office ist nicht möglich und Sie müssen zur Arbeit

www.bag-coronavirus.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Gute Nachrichten aus der Praxis im Dorf

Aufgrund steigender Patientenzahlen in den letzten drei Jahren haben wir uns entschlossen, uns personell zu erweitern. Damit können wir Ihnen weiterhin einen optimalen Service an medizinischen Dienstleistungen anbieten.

Dazu wird **unser Team** von ärztlicher Seite ab **1. April 2020 durch Frau Katja Ullmann verstärkt** werden. Des Weiteren werden zwei neue MPAs unsere Praxisgemeinschaft ergänzen. Frau Ullmann möchte sich auf diesem Wege bei Ihnen vorstellen:

«Mein Name ist Katja Ullmann, geboren und aufgewachsen bin ich in Leipzig, DE, hier habe ich auch mein Medizinstudium absolviert. Seit 2004 lebe und arbeite ich in der Schweiz und habe hier die Facharztausbildung zur Allgemeinen Inneren Medizin gemacht. Seit 2011 bin ich als Hausärztin tätig.

Ich lebe zusammen mit meinem Mann und

meinem 6-jährigen Sohn in Jonschwil SG, habe Freude an meinem Beruf, der Natur und meinem Garten.

Jeweils Montag, Mittwoch und Donnerstag werde ich in der Praxis im Dorf tätig sein und freue mich darauf, das Team dort zu verstärken.

Mit herzlichen Grüßen, Katja Ullmann»

*Dr. Claudia Muntwiler
Praxis im Dorf AG*

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Bern, eines Mittwochmorgens in einer Anwaltskanzlei. Am Berner Bollwerk im 5. Stock, 1969 Schauplatz des James Bond Filmes, treffen sich mittwochs zum Morgenstart die Anwälte im grossen Sitzungszimmer. Wird nicht ein Referat vorgetragen oder ein aktueller, besonderer Fall diskutiert, führt der «Amtsälteste» die Sitzung. Eines mittwochs zur Verwendung der Zahl 2 im Berndeutsch. War es Ihnen bewusst, dass sich die Verwendung der Zahlwörter anpasst und zwar nach dem Geschlecht des nachfolgenden Substantives? «Zwe Manne», «zwo Froue», «zwöi Ching». Das hat seinen Ursprung in allen germanischen Sprachen und findet im Berndeutsch bis heute Verwen-

dung. In anderen Dialekten hat sich diese Unterscheidung verflüchtigt. Wie ist es im Appenzeller Dialekt? Auch hier wird 2 differenziert eingesetzt: «zwee Manne», «zwoo Fraue», «zwää Chend». Woran es wohl liegt, dass die Vokale im Berndeutsch bei «zwe», «zwo» und «zwöi» kurz ausgesprochen werden und bei uns lang? Die Berner Gemächlichkeit kann hier keine Erklärung sein und mein sprachwissenschaftlicher Hintergrund stösst schnell an Grenzen. Wie auch immer: freuen wir uns am Dialekt – vielleicht wieder mal mit einem Blick ins Appenzeller Sprachbuch? Aus dem nicht ganz so grossen Appenzeller-Anwaltsitzungszimmer fliegt die Feder weiter zu Reto Degen.

Sarah Kohler

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Luzius, Jaime Daniel, geboren am 20. Januar 2020 in St. Gallen, Sohn der Luzius, Jessica Denise und des Bissegger, Daniel, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfall

Schläpfer, Kurt, gestorben am 22.02.2020 in St. Gallen, geboren 1950, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Gratulationen

- | | | |
|-----------|---|------------|
| 2. April | Emil Sturzenegger , Buechschwendistrasse 3 | 86-jährig |
| 3. April | Gerhard Jung , Oberstädeliweg 8 | 84-jährig |
| 6. April | Hans Graf , Oberkaien 1 | 89-jährig |
| 6. April | Helena Rohner-Bänziger , Oberdorf 2 | 87-jährig |
| 14. April | Erika Truniger-Hiltebrand , Oberdorf 3 | 82-jährig |
| 16. April | Helga Diener-Brügel , Oberstrasse 3 | 80-jährig |
| 16. April | Max Lienert , Hauetenstrasse 4 | 88-jährig |
| 17. April | Hedwig Bänziger-Fässler , Oberdorf 3 | 100-jährig |
| 22. April | Lina Egli-Berweger , Oberdorf 3 | 87-jährig |
| 30. April | Bertha Rohrer-Ehrler , Oberdorf 3 | 92-jährig |

Schule Rehetobel

Informationen

Aussergewöhnlich...

...ist diese Situation, in der wir uns befinden. Aussergewöhnlich sind auch die Umsetzungen von Unterricht, die wir uns überlegt haben.

Die Lehrpersonen haben sich engagiert und motiviert auf den Weg gemacht, um den Kindern eine Auswahl von Aufgaben zuzuschicken, welche als sinnvoll erachtet und selbständig gelöst werden können.

Wir haben von Kindern und Eltern positive Rückmeldungen erhalten, was uns sehr freut!

Es ist eine Zeit, in der wir nicht auf Bekanntes zurückgreifen können und von Tag zu Tag flexibel reagieren müssen. Das kann unsicher machen und auch Ängste hervorrufen. Es ist uns ein grosses Anliegen, trotz der schwierigen Situation, mit Kindern und Eltern gut im Kontakt zu bleiben und gemeinsam auf dem Weg zu sein. Es ist aber auch eine spannende Zeit, in der wir kreative und unkonventionelle Lösungen finden und vielleicht auch neue und interessante Seiten an uns und unserem Umfeld entdecken können.

Ich bin zuversichtlich, dass wir als Team Rehetobel diese Situation gemeinsam gut meistern werden. Die Überzeugung unserer Werte, wie die zentrale Bedeutung von Beziehung, einander in Vertrauen und Offenheit zur Seite zu stehen und für jedes Kind eine möglichst passende Lösung finden zu wollen, hilft uns dabei!

Ich wünsche allen Kindern, Eltern und Mitarbeitenden der Schule Rehetobel viel Zuversicht, Gelassenheit und die nötige Portion Humor, um in den kommenden Wochen gut im Leben zu stehen!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Personelles

Wir freuen uns sehr, dass ab Sommer Frau Flavia Künzler aus Rorschach die künftige 3. Klasse unterrichten wird. Es ist schön, dass wir mit Frau Künzler eine erfahrene, engagierte und aufgestellte Lehrerin für die Schule Rehetobel gewinnen konnten!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Erziehung

Mäuse, Mäuse, Mäuse

Kaum sind die Kinder aus dem Haus, tummeln sich zig Mäuse im Kindergarten. Frederick unsere Geschichtenmaus hat all seine Kolleginnen und Kollegen eingeladen zum Spielen. Eine haben wir am Fenster erwischt! Wer sieht auch noch eine Maus im Kindergarten?

Regina Kunz

Weiden schneiden

Dieses Jahr haben Kinder aus der 1. und 4. Klasse die Weiden geschnitten. Es wären noch weitere Termine geplant gewesen. Herzlichen Dank für die tolle Hilfe!!!

Maya Beutler

... und zum Schluss

Im Morgenkreis der 1. Klasse dürfen jeweils einige Kinder etwas erzählen und anschliessend strecken alle auf, die eine Frage zum Erzählten haben. Ein Junge erzählt von einem Edelstein, den er gefunden hat. Plötzlich steht ein anderer Junge auf und erfindet eine Geschichte zu diesem Edelstein. Ein Kind macht ihn darauf aufmerksam, dass dies keine Frage sei. Lässig antwortet der Junge: «Da stimmt, i ha jo au nöd ufgstreckt.»

Julia Mäder

SEKUNDARSCHULE

Die zweite SEK besucht die Moschee in Wil

Was in der ersten SEK mit einem Besuch im Kloster Wurnsbach begann, wurde in der Moschee in Wil fortgeführt. Die Rede ist von den Spezialtagen im Rahmen des ERG-Unterrichts, die den grossen Weltreligionen gewidmet sind.

Lebendig und lebensnah hat Bekim Alimi, der Imam von Wil, die Schüler/-innen durch diesen Tag geführt. Eindrücklich hat er die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Religionen aufgezeigt. Die Schüler/-innen hat es überrascht, wie viele Parallelen sich finden liessen. Ein grosses Anliegen war es Bekim Alimi, den Lernenden zu veranschaulichen, dass es sich beim Islam um eine friedfertige Religion handelt, die nichts mit Islamismus zu tun hat. Betont hat er auch den Respekt, den der Glaube den Frauen zollt.

Die Schüler/-innen waren beeindruckt von der schönen Moschee und der grossen Anzahl von Männern und Frauen, die am Freitagsgebet teilgenommen haben. Dabei wurde ihnen bewusst, welche Bedeutung die Moschee als Begegnungsraum einnimmt.

Der Besuch in der Moschee hat den Lernenden die muslimische Welt auf eindruckliche Weise nähergebracht.

Ein Mitglied der «Fachstelle Schulsozialarbeit AR Mittelland» stellt sich vor

Seit dem 1. März 2020 bin ich die zuständige Schulsozialarbeiterin für die Primarschulen Trogen und Rehetobel sowie die Sekundarschule Trogen, Wald und Rehetobel.

Persönliches

Mein Name ist Pina Casabona und ich wohne in Speicher. Nach meiner

langjährigen Tätigkeit als Kleinkind-Erzieherin in verschiedenen Funktionen und meiner Arbeit als Sozialpädagogin im sozialpsychiatrischen Bereich mit Jugendlichen, habe ich im 2015 meine Berufung in der Schulsozialarbeit gefunden.

Von August 2015 bis Februar 2020 war ich in der Schulsozialarbeit an der Oberstufe Lindenhof in Wil tätig. Auch habe ich als Sozialpädagogin die Lehrpersonen in der 6. Kleinklasse Wil im schulischen Alltag unterstützt.

In meinem Beruf als Schulsozialarbeiterin und Schulsozialpädagogin durfte ich viele Erfahrungen sammeln und mein Fachwissen im Bereich der Beratungs- und Medienkompetenz, Förderung der Sozialkompetenz, Problemlösungsstrategien, Kriseninterventionen, etc. stetig erweitern.

Was ist Schulsozialarbeit?

Die Schulsozialarbeit ist ein unabhängiges und niederschwelliges Beratungsangebot. Sie unterstützt und begleitet Schüler/-innen, Gruppen, Klassen, Eltern und Lehrpersonen in herausfordernden Situationen. Der gemeinsame Lösungsfindungsprozess steht dabei im Vordergrund.

Das Angebot ist kostenlos und vertraulich

Die Schulsozialarbeit setzt sich als Ziel, Kinder und Jugendliche in der Konflikt- und Problembewältigung im Alltag zu unterstützen und vorhandene Ressourcen dafür einzusetzen. Mögliche Themen können Leistungsdruck, Schwierigkeiten zu Hause, das Erlernen neuer Problemlösungsstrategien, Ausgrenzung, Motivation, etc. sein.

Nebst Kindern und Jugendlichen sind die Eltern und Lehrpersonen eine wichtige Zielgruppe der Schulsozialarbeit und werden nach Möglichkeit in ihrem erzieherischen Auftrag unterstützt und oder gecoacht. Die Schulsozialarbeit bietet in herausfordernden Situationen professionelle Hilfe an und vermittelt Informationen oder weiterführende Unterstützungsangebote. Auch Elternabende und Elternbildung gehören in den Aufgabenbereich der Schulsozialarbeit.

In Kooperation mit den Schulleitungen und Schulbehörden werden Konzepte im Bereich Prävention, Früherkennung, Frühintervention, etc. erarbeitet und umgesetzt. Die Vernetzung und Koordination mit anderen Fachstellen und Behörden ist dabei relevant.

Ich freue mich darauf, die Fachstelle Schulsozialarbeit AR Mittelland und Rehetobel mitgestalten und das Angebot ausbauen zu können!

Eine gute Zusammenarbeit mit den Kindern/Jugendlichen, Eltern, den Lehrpersonen in den Schulhäusern, den Fachstellen, etc. sind mir dabei ein wichtiges Anliegen, damit sich unser Nachwuchs in einem positiven Umfeld entfalten und entwickeln kann.

Den Fokus dabei auf vorhandene Stärken zu setzen und lösungsorientiertes sowie professionelles Arbeiten sind mir dabei äusserst wichtig.

Kontaktinformationen

Pina Casabona, Fachstelle Schulsozialarbeit AR Mittelland, Kantonsschulstrasse 20-29, 9043 Trogen
pina.casabona@ssa-ar.ch

Pina Casabona

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
 Holderenstrasse 4
 Telefon 071 870 08 24
 pfn.hesse@bluewin.ch
 www.ref-rehetobel.ch

**Liebe Rehetoblerinnen
 Liebe Rehetobler**

Das hat es sicher im Gemeindeblatt noch nie gegeben, dass die Seite mit den Ankündigungen der Gottesdienste und Veranstaltungen frei bleibt und das ausgerechnet in dem Monat, in dem wir das wichtigste und schönste Fest im Kirchenjahr feiern.

Dem Osterfest geht die Passionszeit voraus, Jesu Leidenszeit. In diesem Jahr erlebt jeder von uns seine persönliche Passionszeit, die nach biblischer Zeitrechnung 40 Tage dauert. 40 heisst Quaranta auf Italienisch und daher stammt auch das Wort «Quarantäne». 40 Tage mussten die Schiffsreisenden, die zu Zeiten der Pest in Venedig ankamen, in Isolation verbringen. Man verdächtigte sie, sich mit Seuchen angesteckt zu haben. Vierzig Tage lang ging Jesus in die Wüste, um sich den Versuchungen des Teufels zu stellen. Dieser Rückzug stellt eine radikale Massnahme dar, eine Art Reinigungsprozess, um dann innerlich und äusserlich gereinigt und erneuert, wieder ins Leben zu gehen. Dass es solche Vorgänge auch in unserer Gegenwart gibt, hätte bis vor kurzem noch niemand für möglich gehalten.

Wir erleben im Moment den Rückzug aus allem, in dramatischer Weise aus unseren sozialen Gefügen. Dass diese Abschottung gerade unserer älteren Mitbewohner nicht zu Vereinsamung und Hoffnungslosigkeit führt, ist unser aller Anliegen und Aufgabe. Jetzt ist die Zeit, um sich nach Menschen in der Nachbarschaft zu erkundigen, sie anzurufen, nachzufragen und Hilfe anzubieten.

Zugleich macht diese Krise auch deutlich, wie sehr wir alle von Ablenkungen und Aktivitäten leben, wie aussen gesteuert wir unsere Tage verbringen. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie diese Momente der Langeweile und Einsamkeit nicht nur als sinnlos empfinden, sondern auch die Erfahrung machen, dass es wohlthuend sein kann, auf seine Gewohnheiten zu verzichten und den Stillstand auszuhalten. Dann entsteht vielleicht Raum für eine wunderbare Erkenntnis: Dankbarkeit für dieses Leben mit all seinen Beziehungen, die mich auch durch dunkle Zeiten tragen.

Unsere Kirche ist weiterhin jeden Tag offen

Da zurzeit keine Gottesdienste und Veranstaltungen stattfinden, möchten wir Ihnen trotzdem die Möglichkeit geben, Impulse und Anregungen für Ihren Alltag zu erhalten.

In der Kirche finden Sie ein Buch mit Texten und Themen für jeden Tag.

Und Sie finden ein Buch mit leeren Seiten, in das sie Ihre Gedanken, Gebete, all das, was Sie in diesen Tagen bewegt, schreiben können. Diese Anliegen werden wir in unsere Fürbitten aufnehmen.

Hier hat alles Platz

Betreten Sie unsere schöne Kirche, nehmen Sie einen Gedanken, aus dem Sie Kraft schöpfen können mit und lassen Sie etwas im Buch zurück: einen Gedanken, eine Erinnerung, einen Wunsch.

Gottesdienstübertragung in die «Krone» und für alle

Am Sonntagmorgen wird der Gottesdienst ohne Gemeindebeteiligung in das Alters- und Pflegeheim Krone übertragen. Die Videoaufzeichnung der Feier können Sie auf der Homepage www.ref-rehetobel.ch am Sonntag abrufen.

Ausserdem finden Sie jeden Sonntag auf der Website unserer Landeskirche www.ref-arai.ch eine aktuelle Predigt, geschrieben von einem Pfarrer oder einer Pfarrerin unserer Landeskirche. Pfarrerin Hesse steht für Gespräche und Kontaktaufnahmen bereit.

Bitte melden Sie sich, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder wenn Sie jemanden kennen, der oder die Gesprächsbedarf hat. Wir finden einen Weg zur Kontaktaufnahme.

Ordentliche Kirchgemeindeversammlung

Die geplante, ordentliche Kirchgemeindeversammlung wird verschoben. Die Landeskirche hat die Frist für Kirchgemeindeversammlungen bis 30. September 2020 verlängert. Wir werden sobald wie möglich ein neues Datum festlegen.

Osterkerzenbasteln

Am Mittwoch, 11. März durften wir in der reformierten Kirche einen bunten österlichen Nachmittag erleben. Die Mädchengruppe und Pfarrerin Hesse hatten alles dafür vorbereitet, dass Kinder der Unterstufe mit viel Lust und Freude Osterkerzen gestalten und einen lustigen Hasen basteln konnten. An diesen lebendigen Nachmittag mit den Kindern werden wir uns sicher noch lange erinnern.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Der Gesprächskreis am Dienstag wird zwei Mal monatlich als kurzer Gottesdienst ohne Gemeindebeteiligung in die Krone übertragen.

www.ref-rehetobel.ch

Rückblick ökum. Weltgebetstag 2020

Trotz Schneesturm und Corona-Virus hatten sich ca. 20 Personen auf den Weg gemacht zur Feier des ökumenischen Weltgebetstages in der reformierten Kirche am 6. März 2020.

Zwei Konfirmanten spielten zu Beginn, und während der Kollekte, ein Trommelsolo und ergänzten so die Liturgie aus Zimbabwe. Mit Klavier und Trommelbegleitung zogen die Mitwirkenden tanzend vom Eingang zum Chor.

Bilder von Land und Leuten zeigten unter anderem auch die berühmten Steinhäuser (Zimbabwe), die Dörfer in der Natur und die Hauptstadt der Reichen, Harare mit 1,6 Mio. Einwohnern. Vielen Dank für die Kollekte von Fr. 321.-. Der Vorbereitungsgruppe mit Vreni Graf, Tamara Lutz, Loreen Mühlbach, Jaqueline Sturzenegger und Erika Eugster gehört ein grosser Dank. Dankbar sind wir auch dem Musikanten Werner Graf für die Liedbegleitung und den beiden trommelnden Konfirmanten.

Für das Team, Verena Fässler

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

In Zeiten des Corona-Virus

Die aktuellen Regeln zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus führen für die Kirchen zu einschneidenden Massnahmen: **Alle Gottesdienste und Veranstaltungen fallen bis und mit 19. April aus.** Das gilt ohne Ausnahme für alle Veranstaltungen, auch für den schulischen und ausser-schulischen Religionsunterricht, für den Firmweg, die Firmreise und natürlich auch für unsere ökumenischen Angebote. Wir werden Ostern ohne Gottesdienst feiern!

Keine Erstkommunion

Die Erstkommunionfeiern finden zu den vorgesehenen Daten nicht statt, im Moment ist es nicht möglich Verschiebedaten zu bestimmen, da wir die weiteren Entwicklungen und Massnahmen abwarten müssen.

Offene Kirchen

Die Kirchen bleiben offen für das persönliche Gebet. Ich bitte Sie eindringlich, dabei die allgemeinen Hygiene- und Sicherheitsempfehlungen einzuhalten. Unser erstes Anliegen muss es sein, niemanden aus einer Risikogruppe zu gefährden. **Daher: Abstand halten!**

Notfälle

In Notfällen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Seelsorger. Wir werden im Gespräch Lösungen suchen, die für die Betroffenen hilfreich und tröstlich sind, ohne andere Menschen zu gefährden. Wir bitten Sie um Verständnis, dass Beisetzungen nur im engsten Familienkreis erlaubt sind. Die Nottaufe kann jede und jeder spenden, zögern Sie dennoch nicht, im Notfall die Seelsorgenden anzurufen.

Wie weiter nach dem 19. April?

Die strengen Massnahmen sind bis zum 19. April verordnet. Wir wissen nicht, wie es danach weiter geht, verfolgen Sie die Informationen in den Medien. Jedenfalls müssen wir mit der Möglichkeit rechnen, dass der Ausnahmezustand weiter geht, es bleibt ungewiss, ob die Firmungen in Obereggen und in Speicher stattfinden werden. Ich möchte mich dem Wunsch unseres Bischofs anschliessen:

«Bleiben wir einander im persönlichen Gebet und im Gebet in der Familie nahe und tragen wir die grosse Herausforderung der momentanen Zeit mit.»

*Im Namen des ganzen Pastoralteams,
Albert Kappenthuler*

Samstag, 25. April, 18.00 Uhr

Eucharistiefeier

Kirchgemeindeversammlung verschoben

Die ordentliche Kirchbürgerversammlung der Kirchgemeinde Heiden-Rehetobel **findet am Mittwoch, 29. April nicht statt** und wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Sie erhalten rechtzeitig eine neue Einladung.

Die detaillierten Unterlagen liegen in den Kirchen auf, können von der Homepage heruntergeladen (www.kath-heiden.ch) oder im Pfarreisekretariat bezogen werden.

Pfarreiwallfahrt nach Disentis und Trun

Donnerstag, 21. Mai 2020 – Auffahrt

Wir laden Sie herzlich ein zu unserer Pfarreiwallfahrt ins Kloster Disentis und zum Wallfahrtsort Nossadonna dalla Glisch in Acladira, Trun. Es bleibt auch Zeit für das gemütliche Zusammensein.

Programm:

- 7.45 Uhr Abfahrt Parkplatz kath. Kirche Heiden.
- 10.30 Uhr Eucharistiefeier im Kloster Disentis.
- 12.00 Uhr Mittagessen im Pilgersaal, Kloster Disentis, Zeit zur freien Verfügung.
- 15.00 Uhr Weiterfahrt nach Trun, Schlussandacht in der Wallfahrtskirche.
- ca. 16.45 Uhr Heimreise nach Heiden.

Kosten für Fahrt und Mittagessen CHF 45.00 (ohne Getränke), Kinder bis 16 Jahre bezahlen die Hälfte.

Auskunft und Anmeldung bis 4. Mai an das kath. Pfarramt, Rosenweg 3, 9410 Heiden, 071 891 17 56.

Flyer liegen im Schriftenstand der kath. Kirche Rehetobel und Heiden auf.

www.se-ueb.ch

Hauptversammlung vom 14. Februar

27 aktive und ehemalige Gwerblerinnen und Gwerbler sowie 4 Gäste trafen sich am 14. Februar 2020 im schönen Sonnen-Saal zur alljährlich wiederkehrenden Hauptversammlung des Gewerbevereins Rehetobel. Hauptattraktionen waren Änderungen im Vorstand, die Jahresrechnung und der kommende Gewerbeverein-Ausflug im Rahmen des 150-Jahr-Jubiläums des Gewerbevereins Rehetobel.

Nach einem leckeren Nachtessen begrüßte der Präsident, Ruedi Schmid, die anwesenden Mitglieder und Gäste zum offiziellen Teil des Abends. Neu durften wir die werner zähler holzmanufaktur GmbH und die Helvetia Versicherungen (Hauptagentur Herisau), vertreten durch Gabriel Roca, in den Gewerbeverein aufnehmen. Vereine sind auf langjährige und konstante Mitglieder angewiesen. Herzliche Gratulation und vielen Dank an Markus Stadelmann zur 25-jährigen und an Werner Graf zur 50-jährigen Mitgliedschaft.

Der abtretende Präsident, Ruedi Schmid, verlas seinen letzten Jahresbericht. Der Vorstand und die Vereinsmitglieder bedankten sich mit einem grossen Applaus und einem Geschenk für seine engagierte und mit viel Herzblut ausgeführte Arbeit als Präsident. Ruedi präsierte den Gewerbeverein von 1996 bis 2004 und von 2014 bis 2020. Neben dem Präsidenten trat auch Stefan Kast als Kassier aus dem Vorstand zurück. Auch an Stefan einen grossen Dank für seine geleistete Arbeit. Neu stellten sich Roman Sturzenegger als Präsident und Tanja Wenk als Kassierin zur Verfügung. Beide wurden einstimmig und mit grossem Applaus gewählt. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Roman und wünschen ihm viel Freude bei seiner Aufgabe als Präsident des Gewerbevereins Rehetobel. Weiter wurden Silvia Frischknecht und Andreas Erni als Beisitzer einstimmig in den Vorstand gewählt. Der Aktuar Urs Gmür und die Revisoren, René Bänziger und Hansruedi Kast wurden einstimmig wiedergewählt.

Neuer Vorstand: Urs Gmür, Tanja Wenk, Roman Sturzenegger, Silvia Frischknecht, Andreas Erni.

Im Zuge des 150-Jahr-Jubiläums des Gewerbevereins haben Yolande Schmid und Tanja Wenk eine Vielzahl von Vorschlägen für die Vereinsreise ausgearbeitet. Der Verein entschied sich für den Ausflug auf die Insel Reichenau und dem anschliessenden Nachtessen im Kurbelwellenbeizli. Leider kann der Vereinsausflug aufgrund der aktuellen Geschehnisse am 2. Mai nicht durchgeführt werden und wird auf den Herbst verschoben (Datum noch unbekannt). Zum Jahresprogramm ist weiter zu erwähnen, dass die Wenk AG, Mitglied des Gewerbevereins, ihr 60-jähriges Bestehen feiert. Es gilt zu hoffen, dass die Wenk AG trotz der aktuellen Gesundheitskrise doch noch gebührend feiern kann. Wir wünschen der Firma ein erfolgrei-

ches Jubiläumsjahr. Weiter informierten Andreas Welz, Vize-Präsident Gewerbeverband Appenzell Ausserrhoden und Kantonsrat Andreas Zuberbühler über die Aktualitäten und Geschehnisse auf kantonaler Ebene. Vielen Dank an das Sonne-Team für die Bewirtschaftung.

Aufruf: der Gewerbeverein freut sich immer über neue Mitglieder. Bitte nehmen Sie bei Interesse mit unserem Präsidenten Roman Sturzenegger (076 324 08 23 oder malerei@r-sturzenegger.ch) Kontakt auf.

Für den Gewerbeverein Rehetobel, Andreas Erni
www.gewerbeverein-rehetobel.ch

Frauenverein
Rehetobel

Absage Ausflug vom 12. Mai 2020

Weil sich eine weitere Verbreitung des Corona-Virus in der nächsten Zeit kaum aufhalten lässt, haben wir beschlossen, den Ausflug vom 12. Mai abzusagen.

Wir bedauern den Entscheid, freuen uns auf spätere Anlässe und wünschen allen gute Gesundheit.

Die Frauen vom Frauenverein, Anita Kast

Die Amsel – Vogel des Monats April

Von unseren Mitgliedern René Föger und Stefan Mutzner zum Vogel des Monats April gewählt.

Die Amsel hat ihre Scheu verloren. Sie galt früher als ausgesprochener Waldvogel. Heute ist sie vom geschlossenen Hochwald bis in die vom Menschen geschaffenen Siedlungsgebiete vorgedrungen. Je mehr Sträucher und Bäume in Siedlungen vorkommen, desto dichter liegt Amselrevier an Amselrevier. Sie gehört zusammen mit dem Buchfinken zu den häufigsten und weitest verbreiteten Brutvögeln Mitteleuropas. Im abendlichen Konzert der Vögel übernimmt die Amsel den Lead. Sie jubiliert gerne an exponierten Stellen, auf Baumwipfeln oder Dachfirsten, so dass ihr wohlklingendes, liebliches Flöten weithin zu hören ist. Bei Gefahr zeigt sich uns die Amsel von einer ganz anderen Seite. Mit nervösem, zeterndem Geschrei macht sie auf Gefahren aufmerksam. Dazu wippt sie erregt mit ihrem Schwanz und gibt ein unüberhörbares «Tschuktschuk» von sich. In der Dämmerung ruft sie «tix-tix». Bei den Amseln ist das Federkleid nach Geschlecht verschieden. Unverkennbar zeigt sich uns das Männchen mit pechschwarzem Federkleid und gelbem Schnabel, das Weibchen ist dunkelbraun mit verschwommen gefleckter Unterseite und braunem Schnabel. Jungvögel sind stärker gefleckt und gut erkennbar am noch nicht voll entwickelten Schwanz und an den gelben Schnabelwülsten. Die Amsel brütet in Bäumen, Sträuchern, Efeus und an Gebäuden. Ihr Gelege umfasst 3-5 Eier und sie brütet 2-3 mal pro Saison. Die Brutdauer beträgt 12-14 Tage und die Nestlingsdauer 14 Tage. Der Speiseplan der Amsel setzt sich aus Insekten, Würmern, Schnecken, Früchten und Beeren zusammen. Sie ist 18cm gross und wiegt 55-75g. Den Bestand schätzt man auf 500'000-700'000 Paare, Tendenz eher zunehmend.

Wir vom OV sind gespannt, was uns der Ostermond/April bringt. Zeigt er sich von seiner launischen, ruppigen Seite oder verwöhnt er uns mit milden, sonnigen Frühlingstemperaturen? So oder so, wir werden wieder vermehrt den jubelnden, lieblichen Gesang der Amsel vernehmen und uns daran erfreuen.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin*

Foto: Ruedi Aeschlimann

Gemischtchor hat eine neue Präsidentin

Noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie traf sich der Gemischtchor in der «Sonne», Nasen, zu seiner Hauptversammlung. Im Zentrum stand die Wahl des neuen Präsidiums und weiteren Vorstandsmitgliedern sowie Ehrungen.

Infolge Erkrankung der Präsidentin leitete die Vizepräsidentin Annelies Rutz die Hauptversammlung. Der Jahresbericht zeigte einmal mehr, dass der Gemischtchor nicht nur den Gesang pflegt, sondern das ganze Jahr über ein abwechslungsreiches Programm hat und die kameradschaftlichen Anlässe auch nicht zu kurz kommen. Höhepunkt 2019 war das Jubiläumsjahr der Gemeinde Rehetobel. Der Chor spielte das Rehtobler Lied für den Audio-Rundgang durch Rehetobel ein, trat im Rahmen des Jubiläumsabends auf und gestaltete am Sonntagvormittag mit Unterstützung des Chors Montlingen die «Messe des Friedens».

Die Kasse schloss für einmal mit einem Minus ab. Neben einem weniger guten Abschluss für das Ostemärtli, konnte der Chor auch die Kosten für die Auftritte des Gemeindejubiläums nicht decken. Der Chorkasse geht es trotzdem immer noch gut, nicht zuletzt dank grosszügigen Sponsoren und Passivbeiträgen aus der Rehtobler Bevölkerung. Herzlichen Dank.

Im Zentrum standen die Neuwahlen. Sibylle Würth gab das Präsidium ab. Ihre Nachfolge tritt das bisherige Vorstandsmitglied Barbara Eugster an. Dadurch gab es eine Vakanz im Vorstand. Gleich zwei Kandidatinnen stellten sich zur Verfügung. Gerne wählten die Mitglieder sie in den Vorstand.

Der Vorstand: vome v.l.n.r.: Brigitte Brüllmann, Barbara Eugster (Präsidentin), Annelies Rutz, Ursula Graf / hinten v.l.n.r.: Dirigent Peter Vonbank, Renata Hoffmann, Peter Jäger

Käthi Wagner wurde für 40 Mitgliedsjahre geehrt und auch Peter Jäger durfte für 15 Jahre ein kleines Geschenk entgegennehmen.

Voller Optimismus verabschiedete die Versammlung das Jahresprogramm 2020. Probenwochenende für die Vorbereitung des Festes der Musik in Lachen, das Ostemärtli usw. Das Probenwochenende fand noch statt. Aber bereits die Durchführung des Ostemärtlis fiel dem Ausbruch des Corona-Virus zum Opfer. Der Gemischtchor hofft, dass sich die Lage bald entspannt und der Gemischtchor mit frischem Elan in die zweite Hälfte des Vereinsjahres starten kann.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Buchtip

Das NEIN-Horn von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn. Dieses Bilderbuch ist ein Muss für alle kleinen und grossen Leser!

Obwohl im märchenhaften Herzwald geboren und mit Glücksklee gefüttert, entwickelt sich ein Einhorn so gar nicht einhornmässig wie alle anderen.

Sein Lieblingswort ist NEIN, weshalb es bald nur noch NEINHorn genannt wird.

Eines Tages bricht es aus dieser Zuckerwattewelt aus und trifft auf drei unterschiedliche Gleichgesinnte:

einen Waschbären, der nicht zuhören will, einen gleichgültigen Hund sowie eine Prinzessin, die immer Widerworte gibt. Und sie entdecken, dass bockig sein zusammen viel mehr Spass macht...

Lea Stübi

Die Bibliothek bleibt aufgrund der aktuellen Vorgaben des Bundes bis auf weiteres geschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.03.20 wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Sperrung der Oberstrasse

Aufgrund der Veranstaltung «de schnellscht Rechtobler» wird am **Freitag, 8. Mai 2020** folgender Strassenbereich gesperrt werden:

Anfang Oberstrasse bis Oberstrasse 19,
auf Höhe der Turnhalle
Dauer: ca. 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Die Autos können während dieser Zeit auf dem
Parkplatz des Gemeindezentrum parkiert werden.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Wir sind zuversichtlich, den Anlass durchführen zu können. Werden aber die Situation weiter beobachten und zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

www.sportverein-rehetobel.ch

Skiwochenende im Berner Oberland

Rund 40 Mitglieder des Sportvereins genossen ein herrliches Skiwochenende am Fusse des Eigers. Frühmorgens um 6 Uhr besammelten sich die Wintersportler beim Gemeindezentrum, um mit dem Car nach Grindelwald zu reisen.

Bei frühlingshaften Temperaturen konnte das Jungfrau Gebiet rund um Männlichen, Kleine Scheidegg, Wengen und Grindelwald abgefahren werden. Die bereits etwas angeschlagenen, aber erstaunlich guten, Pistenverhältnisse, liessen sogar eine Fahrt auf der legendären Lauberhorn-Rennpiste nach Wengen zu.

Am Vesper traf sich die bunt gemischte Schar von Jugendlichen, Erfahrenen und sogar dazugereisten Ehrenmitgliedern im Berggasthaus Brandegg zum gemütlichen Après-

Ski, welcher in der «Schürlibar» seine Fortsetzung fand. Das feine Abendessen im Weinkeller des Restaurant Grund war eine Herausforderung, welche die Pistenfreaks souverän meisterten, bevor sie die Unterkunft im nahegelegenen Mountain Hostel bezogen.

Jedenfalls war die Truppe am Sonntag voll motiviert wieder auf den Hängen vor der Eigermordwand anzutreffen, bevor sie dann um 15 Uhr die Heimfahrt im gemütlichen Car antrat.

Heidi Steiner

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Wegen der Corona-Pandemie sind voraussichtlich bis und mit 19. April 2020 sämtliche Turnstunden untersagt.

Wir informieren euch zu gegebener Zeit. (Infos auch über www.sportverein-rehetobel.ch).

Jugend

Fr	Jeweils 09.30 – 10.30	MUKI	TH
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Gerätetumen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Gerätetumen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Gerätetumen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	-----------------------	---------	----

«Chomm und lueg ine, mer freued üüs über neui Gsichter».

Volleyball

Mo	Jeweils 18.30 – 19.30	Volleyball Jugend	GZ
Mo	Jeweils 19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey Junioren/Innen C, D+E	GZ
Di	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils 18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	-----------------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils 17.45 – 19.00	Tumen	GZ
----	-----------------------	-------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

CrossSpass

Mi	Jeweils 20.15 – 21.30	Tumen	TH
----	-----------------------	-------	----

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen

TH/GZ

Männer

Do Jeweils 18.00 Turnen

GZ

Pilates

Di 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen

GZ kleiner Saal

Do 18.30 – 19.30 Pilates in verschiedenen Stufen

GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch

Zu vermieten

Rehetobel

Hauetenstrasse 4

sonnige, zentral gelegene

**4 ½ Zimmer-
Wohnung
mit Balkon und Lift**
122 m²
ab 1. Juni 2020

Mietzins 1'650.– /Mt.
NK 190.– /Mt. AK
TGP 110.– /Mt.

Katharina Ulmer
079 246 61 19

www.rehetobel.ch

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Der Frühling steht vor der Tür

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt
Anstriche zu kontrollieren und zu pflegen.

Wir sind auch jetzt für Sie da! 071 877 10 23

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.–
der Gemeinde Rehetobel

Reservierung über www.rehetobel.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Voraussichtlich bis am 19. April 2020 geschlossen!
Onlineshop - Telefoneinkauf - Heimlieferdienst

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Corona-Aktion: Als Dankeschön für Ihre Geduld zu dieser Situation, erhalten Sie **Pflegeprodukte** bis 30. April 15% Rabatt auf alle Hoorstübli-Pflegeprodukte.

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Mobile 079 438 76 23

E-Mail rohrer@paus.ch

Reparaturen aller Art

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon 144 anrufen.

Renate Burri
Rehetobel

Gesamtkonzept war uns wichtig

Mit Wärmebildkamera Schwachstellen aufgespürt.

„gmür ENERGIE hat die Fassade und Fenster unseres Hauses erneuert. Moderne Technik zeigte die Schwachstellen der Gebäudeisolation an.

Zudem haben wir Sonnenkollektoren für das Warmwasser in das Gesamtkonzept integriert.

Dank der kompetenten Energieberatung und Bauleitung durch gmür ENERGIE lief alles wie am Schnürchen.“

Renate Burri, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

Gesucht

Hauswart in Rehetobel

für Innen und Aussenarbeiten (Garten/Reinigung, etc.) eines Mehrfamilienhauses.

Bitte melden unter: 071 460 08 46

Hansruedi Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Getränke Hauslieferservice von Montag bis Freitag

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

32 Jahre

**Dank IHREM Auftrag können wir unseren Lehrlingen
eine konstruktive Zukunft bieten.**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich
von uns beraten!
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

www.ewheiden.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im April
Sauerteigbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Osterbrunnen 2020

Die frühlingshaft geschmückten Osterbrunnen
laden ab dem 4. April zum Rundgang im Dorf ein.
Tanken Sie Kraft – bitte halten Sie Abstand!

ZÄHNER Holzbau
Johannes Winterdienst

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

Kompetent. Flexibel. Zuverlässig.

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr.

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.
Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

wann	was	wo	wer
4. April, Sa.	Start geschmückte Osterbrunnen	im Dorf	Landfrauen
14. April, Di. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
27. April, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	

Wegen der aktuellen Lage in der Schweiz publizieren wir zur Zeit keine Veranstaltungen!

INFOS FÜR ÄNDERUNGEN IHRER VERANSTALTUNGEN

Wenn Ihre Veranstaltung in unserem Veranstaltungskalender eingetragen ist und Sie diese aber durch die aktuelle Situation verschieben oder sogar absagen müssen, dann bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen, damit wir im Veranstaltungskalender die Veranstaltung mit **VERSCHOBEN** oder **ABGESAGT** publizieren können.

Bei einer **VERSCHIEBUNG** Ihrer Veranstaltung senden Sie uns **bitte das neue Datum** auf folgende E-Mailadresse: agenda@rehetobel-tourismus.ch. Wir werden die Änderung im Veranstaltungskalender des Gmäändsblattes und ONLINE auf www.rehetobel.ch publizieren sowie der Agenda der Appenzellerzeitung zustellen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Verkehrsverein Rehetobel

Neues Coronavirus

Aktualisiert am 11.3.2020

SO SCHÜTZEN WIR UNS.

Gründlich
Hände waschen.

Hände schütteln
vermeiden.

In Taschentuch
oder Armbeuge
husten und niesen.

Abstand halten.

Bei Fieber und
Husten zu Hause
bleiben.

Nur nach
telefonischer
Anmeldung in
Arztpraxis oder
Notfallstation.

www.bag-coronavirus.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Scan for translation

Nächste Ausgabe:
Donnerstag, 30. April 2020

Redaktions- und Inserateschluss:
Montag, 20. April 2020

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

**Pikettdienst über die
Osterfeiertage 2020**

In dringenden Fällen erreichen Sie die
Zivilstandsbeamtin / Gemeindeschreiber-Stellvertreterin,
Frau Jeannette Eisenhut, unter der
Mobile-Nr. 079 249 17 47

**Frohe Ostern wünscht Ihnen das
Kanzlei- & ZAVLAR-Team!**

RECHTOBLER

Gemeinschaftsblatt

April 2020

Kirchstrasse 2: Aus Fabrikgebäude wird Gästehaus

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Die Baupräsidentin berichtet zum Bauprozess:

Anfang der 1860er Jahre erbaute Johannes Graf (1814-1889) an der Kirchstrasse 2 ein Fabrikgebäude für seine Baumwoll- und Plattstichweberei. Daraus entwickelte sich bald darauf eine Handmaschinen-Stickerei. Seit dieser Zeit diente das Gebäude bis zum Jahr 2006, also nahezu 150 Jahre, ununterbrochen der textilen Produktion.

Danach waren ca. 8 Jahre lang verschiedene kleinere Handwerksbetriebe im Gebäude untergebracht.

2015 wurde es von der Baugenossenschaft Mehrgenerationenprojekte Ostschweiz (MGP) erworben mit dem Ziel, den oberen Teil des Gebäudes abzubauen und ein Mehrgenerationenhaus zu erstellen.

Bereits zu diesem Zeitpunkt war es ein wichtiges Anliegen der Baubewilligungskommission (BBK), dass an dieser zentralen Stelle ein ins Ortsbild passendes Gebäude erstellt wird.

Es wurde ein Modell des Dorfkerns aus Holz angefertigt. Mit fachlicher Unterstützung durch Ortsbildberater des Heimatschutzes sowie der kantonalen Denkmalpflege wurde mit Hilfe des Modells getüftelt und probiert, welche Gebäudeform, Ausrichtung und Höhe sich am besten eignet und diesem ortsbildnerisch wichtigen Platz entspricht.

Dieser Prozess hat mehrere Monate gedauert, bis endlich alle Beteiligten mit dem erarbeiteten Projekt einverstanden waren.

Im Februar 2018 erteilte die BBK die Baubewilligung. Aufgrund von Finanzierungsproblemen entschied sich die MGP kurze Zeit später, das Objekt wieder zu veräussern.

Mit Emil Eberle, Eigentümer des Restaurants Gupf, wurde rasch ein Käufer gefunden, der das bewilligte Projekt 1:1 übernommen hat.

Lediglich eine Umnutzungsbewilligung sowie die Bewilligung einer Tiefgarage, die beim vorgängigen Projekt nicht vorgesehen war, mussten noch erteilt werden.

Anfang Oktober 2018 wurde mit dem Abriss und den Neubauarbeiten begonnen. Während der ganzen Bauphase waren Bauherrschaft, Denkmalpflege und Baubehörde in ständigem Kontakt, um sicherzustellen, dass die hohen Ansprüche an Gestaltung, Materialisierung und Farbgebung zu einem gelungenen Erscheinungsbild führen.

Oft war Überzeugungsarbeit nötig. Die Bauherrschaft war jedoch immer bereit, die behördlichen Anliegen umzusetzen.

Es ist erfreulich, künftig ein Hotel der gehobenen Kategorie mitten im Zentrum zu haben. Das Angebot umfasst:

- 20 Gästezimmer, davon 5 Suiten, wovon die Gaubensuiten mit einem Kamin bestückt sind.
- 1 Fest- und Seminarraum (Stickerstube) für ca. 50 Personen.
- 1 Wein-Magnothek für Apéros und Verkauf.
- 1 Stube mit Bar und Kachelofen («Migg's Ofenstüble»), in dem auch Raucher willkommen sind.
- 1 Dorfstube für ca. 50 Personen mit offener Küche, Holzgrill und Brotofen.
- 2 Sitzungszimmer für je ca. 10 Personen sowie mehrere Terrassen.
- 1 Lädeli mit auserlesenen Produkten und Überraschungen.

Im gesamten Gebäude wiederholt sich immer wieder das Thema Stickerei- und Textilhandwerk, das die Vergangenheit dieser Liegenschaft prägte.

Für mich geht mit der Fertigstellung des Projektes eine spannende Bauphase zu Ende. Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten war herausfordernd, aber stets vertrauensvoll, angenehm und zielführend. Dafür danke ich allen sehr.

In eigener Sache

Aufgrund der aktuellen Lage (Corona-Krise), muss die für Mai 2020 geplante Eröffnung des Hotels leider verschoben werden.

Auch im Namen der BBK wünsche ich dem Unternehmen viel Erfolg und den Gästen aus nah und fern eine genussreiche Zeit im «Dorfhus Gupf» und in unserem sonnigen Rehetobel.

*Rita Fisch, Gemeinderätin
rita.fisch@rehetobel.ar.ch*

Sehr erfreulicher Jahresabschluss 2019

Die Erfolgsrechnung der Gemeinde Rehetobel schliesst für das Jahr 2019 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'337'524.45 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 56'515.00. Das Ergebnis ist somit um CHF 1'281'009.45 besser als erwartet. Aufgrund des guten Ergebnisses hat sich die Nettoschuld im Jahr 2019 merklich reduziert, von rund 5,9 Mio. Franken auf rund 4,9 Mio. Franken.

Entwicklung der Steuerkraft

Die Steuerkraft ist im Jahr 2019 auf CHF 826.35 (Vorjahr CHF 762.50) pro Einwohner/-in gestiegen. Die Steuerkraft hat somit um 8,4% zugenommen. Die Gemeinde hat sich damit in Bezug auf die Steuerkraft um drei Ränge verbessert und liegt nun an 8. Stelle im Kanton und damit im Mittelfeld aller Ausserrhoder Gemeinden. Der kantonale Durchschnitt liegt bei CHF 915.30 (Vorjahr CHF 895.65) pro Einwohner/-in und pro Steuereinheit.

Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung beläuft sich im Jahr 2019 auf CHF 2'811.12 pro Einwohner/-in. Im Jahr 2018 betrug die Verschuldung CHF 3'423.41 pro Einwohner/-in. Die Verschuldung pro Einwohner/-in konnte somit um insgesamt CHF 612.29 reduziert werden.

Mehrerträge bei den Steuern

Im Rechnungsjahr 2019 stechen vor allem die Mehrerträge bei den Steuern ins Auge. Der Fiskalertrag fiel um CHF 671'225 höher aus als budgetiert. Jedoch ist dieser Wert mit Vorsicht zu betrachten. So ist beispielsweise bei den Einkommenssteuern der Natürlichen Personen ein Minderertrag von rund CHF 150'000 zu verzeichnen. Auch die Nach- und Strafsteuern sind gegenüber dem Voranschlag 2019 (Minderertrag von CHF 18'490.64) aber vor allem gegenüber dem Vorjahr (Minderertrag von CHF 89'947.89) tiefer ausgefallen. Der Besserabschluss beim Fiskalertrag ist insbesondere auf die Juristischen Personen und die Sondersteuern zurückzuführen. Bei den Juristischen Personen konnten bei den Gewinn- und Kapitalsteuern insgesamt Mehrerträge von rund CHF 160'000 verzeichnet werden. Am meisten ins Gewicht fallen jedoch die Grundstückgewinnsteuern (Mehrertrag von CHF 400'503.50) sowie die Handänderungssteuern (Mehrertrag von CHF 175'221.30). Wichtig ist hier festzuhalten, dass die Erträge bei den Juristischen Personen und bei den Sondersteuern von verschiedenen unberechenbaren Faktoren beeinflusst werden, weshalb im Jahr 2019 von positiven «Ausreissern» ausgegangen werden muss und für die kommenden Jahre nicht mit einem vergleichbaren Fiskalertrag gerechnet werden kann.

Reduktion auf der Aufwandseite

Weitere Faktoren, welche das ausserordentliche Jahresergebnis beeinflusst haben, sind auf der Aufwandseite zu finden. Das im Voranschlag 2019 vorgesehene Aufwandswachstum von rund CHF 500'000 gegenüber der Jahresrechnung 2018 ist nicht eingetreten, respektive wurde nicht ausgeschöpft. Gegenüber der Jahresrechnung 2018 resultiert ein Aufwandswachstum von CHF 72'105.99, dies entspricht im Vergleich mit dem Voranschlag 2019 einem Minderaufwand von rund CHF 460'000. Die markantesten Positionen stellen dabei die Dienstleistungen und Honorare mit einem Minderaufwand von rund CHF 50'000, der bauliche Unterhalt mit einem Minderaufwand von rund CHF 120'000 sowie die Schulgelder an auswärtige Schulen mit einem Minderaufwand von CHF 210'105.00 dar.

Der Blick auf die einzelnen Ressorts zeigt ein ähnliches Bild. Im Ressort Bildung konnte aufgrund der bereits vorgängig erwähnten Minderaufwendungen bei den Schulgeldern an auswärtige Schulen ein deutlich besseres Ergebnis erzielt werden. Im Ressort Gesundheit sind Mehraufwendungen von rund CHF 40'000 zu verzeichnen. Diese sind insbesondere auf die Pflegefinanzierung zurückzuführen. Die weiteren Ressorts (Allgemeine Verwaltung, Soziale Sicherheit etc.) weisen gegenüber dem Voranschlag 2019 einen kleinen Minderaufwand oder Mehrertrag aus.

Verabschiedung und Unterstellung der Jahresrechnung unter das fakultative Referendum

Nach Art. 5 und Art. 20 in Verbindung mit Art. 24 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat das Büro des Gemeinderates die Jahresrechnung 2019 verabschiedet, dies weil die nächste ordentliche Sitzung des Rates voraussichtlich erst am 15. Mai 2020 stattfindet. Der Bundesrat hat am 20. März 2020 die Verordnung über den Fristenstillstand bei eidgenössischen Volksbegehren erlassen. Diese gilt bis 31. Mai 2020. Alle Gemeinden werden ersucht, in dieser Zeit keine referendumpflichtigen Beschlüsse zu eröffnen. Nach Ablauf des Fristenstillstandes wird die Jahresrechnung 2019 dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage und während dieser Frist können wenigstens 50 Stimmberechtigte die Urnenabstimmung über die Jahresrechnung 2019 verlangen.

Eine Kurzfassung der Jahresrechnung liegt dem Gmäändsblatt April 2020 bei. Die detaillierte Jahresrechnung, mitsamt GPK- und Verwaltungsbericht, kann bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel bezogen oder im Internet unter www.rehetobel.ch eingesehen werden (Ende April / siehe Startseite, Rubrik «Aktuelles»).

Einbürgerungen

Die Gemeinde hat das Gemeindebürgerrecht an Harry und Monika Klima Ende November 2019 – vorbehaltlich der Aufnahme in das Landrecht durch den Regierungsrat – erteilt. Mit Beschluss vom 31. März 2020 hat nun der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden das Landrecht an das Ehepaar erteilt. Mit der Aufnahme in das Landrecht werden gleichzeitig auch der Erwerb des Gemeindebürgerrechts von Rehetobel und das Schweizer Bürgerrecht rechtswirksam. Der Gemeinderat gratuliert Harry und Monika Klima zum Erwerb des Schweizer Bürgerrechts.

Einige Zahlen zum Gemeinde Corona-Lieferservice

Seit der Einführung der Lieferungen von Lebensmitteln durch die Gemeinde am 25. März 2020 wurden bis zum 21. April 2020 insgesamt 187 Lebensmittelbestellungen mit einem Warenwert von rund CHF 8'000. ausgeliefert. Der Spitzenwert der täglichen Lieferungen betrug 19 und der Höchstwert der Lebensmittellieferungen an einem Tag belief sich auf rund CHF 900.-.

Personelles

Am 1. Juni 2020 werden **Thomas und Irene Harder** als Hauswarte ihre neuen Stellen für das Schulhaus und den Kindergarten antreten. Sie sind die Nachfolger von Mohamed und Iris Ben-Belaid, die auf den 31. Juli 2020 ihre Anstellungen gekündigt haben. Das Ehepaar Harder hat drei Kinder im Schul- und Kindergartenalter und wohnt seit 2008 in der Gemeinde. Der Rat heisst Thomas und Irene Harder bereits heute herzlich willkommen und wünscht ihnen bei ihrer künftigen Arbeit viel Freude und Befriedigung.

Im April hat **Prasanna Rajakumar** sein zehnmönatiges Praktikum für die Ausbildung zum Kaufmann B-Profil auf der Gemeindeverwaltung begonnen. Herr Rajakumar wird hauptsächlich im Bausekretariat und ergänzend nach Bedarf, in anderen Bereichen der Gemeindeverwaltung eingesetzt werden.

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet voraussichtlich am **Freitag, 15. Mai 2020** statt. Eingaben und Anträge, die an dieser Sitzung behandelt werden sollen, sind bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin der Gemeindkanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

Stefan Weber, Gemeindeschreiber

Weitere Informationen unter:

www.rehetobel.ch

Auffahrt und Pfingsten Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel bleibt am **Freitag, 22. Mai 2020** («Auffahrts-Brücke») den ganzen Tag geschlossen.

In unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen Sie in dringenden Fällen die Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-Stv., Frau Jeannette Eisenhut, unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Über die **Pfingst-Feiertage, 30. Mai bis 1. Juni 2020**, erreichen Sie in dringenden Fällen die Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-Stv., Frau Jeannette Eisenhut, unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

**Wir danken für Ihr Verständnis
Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team**

Handänderungen Januar - März 2020

Erbengemeinschaft Longatti Walter (Erwerb 26.07.2016) an Neurauter Evelynne, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 137, 466 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 85, Oberstrasse.

Hänni Werner, Effretikon (Erwerb 12.12.2003) an ROM Projekt AG, in Zug ZG, Liegenschaft Nr. 223, 2'727 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 501, Bergstrasse, und Liegenschaft Nr. 970, 1'022 m² Grundstücksfläche, Remise Nr. 502, Haueten.

Sturzenegger Rolf, Rehetobel (Erwerb 08.04.1992, 04.11.2011) an Sturzenegger Silvio, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 280, 488 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 59, Heidenerstrasse.

Steiner Brigitte, Rehetobel (Erwerb 11.06.1993, 20.11.2018) an Steiner Bruno Pius, Rehetobel, $\frac{2}{3}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 196, 275 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 29, Schulstrasse.

Manser Invest AG, in Hom TG (Erwerb 02.12.2015, 04.02.2016) an Halder Dietmar, Heiden, und Halder Sabine Henriette, Heiden, Stockwerkeigentum Nr. 5113, $\frac{78}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1230, St. Gallerstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10062, $\frac{2}{17}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5120, St. Gallerstrasse, und selbständiges und dauerndes Recht Nr. 1279, Benützungsrecht an 32 m² am Parkplatz im Carpot mit Vorplatz, Sonder.

Müller Heinz Peter, Schönengrund, und Müller Jacqueline, Schönengrund (Erwerb 31.01.2014) an Da Cruz Almeida Ricardo Jorge, St. Gallen, und Pestana Melim Almeida Maria do Ceu, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 914, 773 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 757, Dorf.

Trochsler Rolf, Rehetobel (Erwerb 23.04.2004) an Rohner Roland, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1112, 26'554 m² Grundstücksfläche, Bärstang.

Neues Coronavirus

SO SCHÜTZEN WIR UNS.

STOP CORONA

Aktualisiert am 29.3.2020

Der Bundesrat und die Schweiz brauchen Sie.

BLEIBEN SIE JETZT ZUHAUSE.
RETTEN SIE LEBEN.

Ausser in folgenden Ausnahmen:

- Home-Office ist nicht möglich und Sie müssen zur Arbeit.
- Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Mitarbeitenden zu schützen.
- Sie müssen Lebensmittel einkaufen.
- Sie müssen zum Arzt/zur Ärztin/zur Apotheke/Drogerie.
- Sie müssen anderen Menschen helfen.

www.bag-coronavirus.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica USP
Uffizi federal da sanadad publica USP

Swiss Confederation

Hedi Bänziger – Herzliche Gratulation zum 100. Geburtstag

Dank ihrem sonnigen Gemüt konnte Hedi Bänziger ihren 100. Geburtstag trotz grossen Einschränkungen geniessen. Wir wünschen dir auch in Zukunft alles Liebe und Gute.

Alters- und Pflegeheim Krone

Aus Peters Pneuservice wird Bänzigers Werkstatt

Peters Pneuservice hat sich NEU orientiert! Leider konnten wir unsere Werkstatt in Rehetobel nicht weiterführen. Aus diversen Gründen wurden wir gezwungen, den Standort zu wechseln.

Nun sind wir umgezogen! **Neu begrüssen wir Sie ab sofort unterhalb des Bahnhofs Heiden an der Hauptstrasse Richtung Wolfhalden, an folgender Adresse: Hinterergeten 709, 9427 Wolfhalden.**

Wir würden uns freuen, Sie in unseren modernen und hell eingerichteten Räumlichkeiten begrüssen zu dürfen. Nach telefonischer Anmeldung und Absprache können wir Ihnen auch einen Hol- und Bringservice anbieten! Selbstverständlich halten wir uns an die vorgeschriebenen Hygieneempfehlungen.

Aus gegebenen Umständen müssen wir unseren geplanten «Tag der offenen Werkstatt» nachholen.

Peter und Manuel Bänziger

Flohmarkt vor dem Velomuseum abgesagt...

... eine allfällige Verschiebung wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

François Cauderay

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Schwimmbad Informationen

Am 16. April 2020 hat die Badi erstmals in ihrer Geschichte eine GV in schriftlicher Form durchgeführt. Die Beteiligung war erstaunlich gross. Die Resultate der Abstimmungen sind auf unserer Homepage ersichtlich. Es freut uns, nun offiziell Michael Thürlemann als zusätzliches Mitglied der Badikommision willkommen heissen zu dürfen.

Der Zeitpunkt der diesjährigen Saison-Eröffnung ist leider nach wie vor ungewiss. Auf unserer Homepage www.badi-rehetobel.ch informieren wir über aktuelle Entwicklungen diesbezüglich.

*Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel,
Andrea Zürcher*

Neues Coronavirus

Aktualisiert am 29.3.2020

SO SCHÜTZEN WIR UNS.

BLEIBEN SIE JETZT ZUHAUSE. RETTEN SIE LEBEN.

- Ausser in folgenden Ausnahmen:
- Home-Office ist nicht möglich und Sie müssen zur Arbeit. Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Mitarbeitenden zu schützen.
 - Sie müssen Lebensmittel einkaufen.
 - Sie müssen zum Arzt/zur Ärztin/zur Apotheke/Drogerie.
 - Sie müssen anderen Menschen helfen.

www.bag-coronavirus.ch

Abstand halten.

Gründlich Hände waschen.

Hände schütteln vermeiden.

In Taschentuch oder Armbüge husten und niesen.

Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Von meiner Schwiegermutter habe ich ein altes Fenster ihres Elternhauses, ein schönes Appenzeller Bauernhaus, bekommen. Jetzt frage ich mich: Wie soll ich es renovieren? Soll ich es abschleifen im Stile von «aus Alt mach Neu» oder bemalen im angesagten shabby chic-Stil oder lasse ich es einfach wie es ist, nämlich alt?

Während ich über diese – zugegebenemassen nicht weltbewegende – Frage nachdenke, schweifen meine Gedanken ab. Wie viele Augenpaare haben wohl bereits durch dieses Fenster geschaut? Was haben die Menschen gesehen? Und gerade in dieser Zeit: welche Krisen haben sie erlebt? Die Bewohner des alten Bauernhauses hatten über die vielen Jahrzehnte schon mit anderen grossen Nöten zu kämpfen. Vor 200 Jahren suchte eine Hungersnot die Schweiz und das Appenzellerland heim, vor über 100 Jahren wütete der erste Weltkrieg und die Spanische Grippe grassierte. In diesem Frühling befinden wir uns inmitten einer neuen grossen Krise, deren Dauer und Folgen wir noch nicht einmal abschätzen können.

Jede dieser Krisen traf die Menschen ganz unterschiedlich. Eines war und ist aber immer gleich: Krisen verursachen Ängste, Ohnmacht und Orientierungslosigkeit. Auf der Freude und Zuversicht über die Zukunft lastet zunehmend die bleierne Schwere von Sorgen.

Der Blick in die Vergangenheit hat es (glücklicherweise) meistens an sich, dass sich Menschen mehr an das Schöne und Positive erinnern als an das Negative. «Man weiss selten, was Glück ist, aber man weiss meistens was Glück war» (F. Sagan). Gerade in stürmischen Zeiten, in denen sich Negativschlagzeilen fast stündlich erneuern, scheint es unendlich viel schwerer, das Positive zu sehen. Und doch ist es so wichtig.

Wenn wir dereinst gedanklich durch unser altes Fenster auf den Frühling 2020 schauen, werden hoffentlich auch gute Momente darin zu sehen sein, vielleicht sogar überwiegen. Die erzwungene Verlangsamung unseres Lebens bietet immerhin Gelegenheit, Aufgeschobenes zu erledigen oder sich zumindest zu regenerieren. Für mich als Vater von drei Kindern ist es zudem eine einmalige Gelegenheit, viel mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen, sie zu unterstützen und für sie da zu sein. Besonders beeindruckt hat mich in diesem Zusammenhang ein Facebook-Posting der Schule im österreichischen St. Veit. «Wenn die Corona-Krise vorbei ist, wird sich kein Kind daran erinnern, was es für die Schule gemacht hat, aber jedes Kind wird sich daran erinnern, wie es sich in dieser Situation gefühlt hat». Wie wahr! Und ich habe mir fest vorgenommen,

so zu handeln. So weiss ich schon heute, dass ich das glückliche Gesicht meines Sohnes nie mehr vergessen werde, als er uns sein Erstklässler-Homeschooling-Projekt vorstellte und von uns ehrlichen, aufrichtigen Applaus dafür erhielt. Oder wie stolz unsere Jüngste war, als sie im April zum ersten Mal ihre Velofahrkünste vorführte. Eigentlich Kleinigkeiten und in normalen Zeiten kaum der Rede wert, doch ich versuche solche Momente gerade jetzt viel bewusster wahrzunehmen.

Dieses Gefühl wird in Erinnerung bleiben, wenn die Schlagzeilen, Beklemmungen oder Ängste schon längst vergessen sind. Und jetzt weiss ich auch eine Antwort auf die Renovierungsfrage: das Fenster bleibt alt und verwittert wie es ist und erzählt damit seine Geschichte. Es soll mich stets daran erinnern, das Gute zu suchen und zu sehen, wenn es da ist, auch – und gerade – wenn es schwierig ist. Die Feder fliegt nun weiter zu Elisabeth Caspar Schmid.

Reto Degen

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Rohner, Linus, geboren am 09. April 2020 in St. Gallen, Sohn des Rohner, Jonas und der Rohner geb. Is, Hafize, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfälle

Rechsteiner geb. Wuffli, Lydia, gestorben am 28. März 2020 in Heiden AR, geboren 1927, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Kellenberger, Walter, gestorben am 15. April 2020 in Rehetobel AR, geboren 1937, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Eheschliessung

Gossen, Daniel Tobias und Gossen geb. Brülisauer, Tanja, getraut am 19. März 2020 in Gossau SG, wohnhaft in Rehetobel AR.

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahme im März 2020

– Gossen, Daniel, Heidenerstrasse 42

Gratulationen

03. Mai	Oskar Egli , Oberdorf 3	87-jährig
09. Mai	Margaretha Zähler-Jantscher , Oberdorf 3	91-jährig
12. Mai	Jakob Eisenhut , Lochersebni 3	88-jährig
23. Mai	Elsa Tobler-Tobler , Heidenerstrasse 22	82-jährig
25. Mai	Berta Eugster-Schmid , Nasenstrasse 4	80-jährig
26. Mai	Astrid Tobler-Geissmann , Oberdorf 1	83-jährig

Schule Rehetobel

Informationen

Aus der Schule zu «Corona-Zeiten»

Intensive, manchmal herausfordernde, aber auch interessante und lehrreiche Wochen liegen hinter uns. Lehrpersonen haben mit einem aussergewöhnlichen Engagement einen Fernunterricht auf die Beine gestellt, der allen Kindern möglichst gerecht werden sollte. Dabei lag der Schwerpunkt nicht nur auf der Bereitstellung von Arbeitsaufträgen, sondern auch auf das in Kontakt sein mit Kindern und Eltern und eine möglichst individuelle Begleitung.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, auch in dieser Krisenzeit unseren Grundhaltungen und Werten treu zu bleiben. Das heisst für uns, möglichst differenzierte und auf die einzelnen Kinder zugeschnittene Möglichkeiten zu schaffen. Unser Kernstück «Beziehungspflege» ist für uns einer der wichtigsten Teile in dieser Zeit.

Schulsymbole in den Ferien verinnerlicht

Nach den Ferien wird den Kindern ein differenziertes Angebot gemacht und es besteht auch die Möglichkeit für alle Kinder, per Videokonferenz mit ihren Lehrpersonen in Kontakt zu treten. Wir sind froh, dass das Amt für Volksschule auch in diesen Zeiten die Ausgestaltung des Unterrichts den einzelnen Schulen überlässt. Dies geschieht im

Bewusstsein, dass an den Schulen im Kanton verschiedene Bedürfnisse bestehen und auch verschiedene Ausgangslagen existieren. Wir Schulleitungen der Schulen «am Tobel» (Trogen, Wald, Rehetobel) sind in regelmässigem Austausch und sprechen uns auch in der Umsetzung des Fernunterrichts ab.

Wir sind uns bewusst, dass die Familien sich in den vergangenen Wochen einer grossen Aufgabe gestellt haben, welche sicherlich herausfordernd war. Ich habe grossen Respekt und Achtung vor der Leistung, die die Kinder und ihre Eltern erbracht haben – herzlichen Dank dafür!

Wir möchten uns auch bedanken für die vielen positiven Rückmeldungen und für Hinweise zur Optimierung des Unterrichts.

Jetzt wissen wir, dass die Öffnung der Schulen für den 11. Mai 2020 geplant ist. Wir sind darüber erleichtert und freuen uns sehr, die Kinder wieder in der Schule begrüßen zu können!

Ich wünsche uns allen viel Energie und Optimismus, um die kommenden drei Wochen gut zu meistern!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Heckenaufwertung im pro natura Schutzgebiet Ettenberg 621

Dank der grosszügigen Kollekte am Schulschlussingen 2019 konnte die pro natura Lokalgruppe rechtobler natur 140 Heckensträucher kaufen. Bei strahlendem Frühlingwetter im April ergänzten wir die bestehende Hecke im Ettenberg. Loch um Loch hoben wir entlang der Hecke aus und gruben anschliessend die jungen Stauden ein. Nun ging es ans Giesskannen schleppen!! Zig Kannen wurden Hügel auf und ab getragen, bis jedes Pflänzchen bewässert war. Die bereits bestehenden Sträucher blühten oder zeigten schon die ersten Blattspitzen. Es summt und brummt um die weissblühenden Schwarzdomstauden. Den ganzen Morgen hörte man den Kuckuck aus dem Wald rufen, was uns manchen Schaufelstich erleichterte. Nun hoffen wir, dass alle Stauden gut anwachsen und in einem Jahr schon die ersten Blüten tragen.

Ein herzliches Dankeschön geht ans Ehepaar Rüttimann, das uns zu einem Znüni einlud.

*Schule Rehetobel, Raphael Heimann, Rahel Felix, Regina Kunz
pro natura Lokalgruppe rechtobler natur,
Christian Weisser, Emanuel Hörler*

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
 Holderenstrasse 4
 Telefon 071 870 08 24
 pfn.hesse@bluewin.ch
 www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
 Liebe Rehetobler

Noch immer fallen unsere gemeinschaftlichen Feiern der Gottesdienste aus, auch Konfirmanden- und Religionsunterricht sind bis mindestens 8. Mai noch ausgesetzt. In seinen letzten Verlautbarungen vom 16. April hat der Bundesrat keine Lockerungen hinsichtlich von Veranstaltungen in Aussicht gestellt. Das Kontaktverbot bleibt bis auf weiteres bestehen. So können wir uns nach wie vor nur am Telefon hören oder auf einen kleinen Schwatz an der Haustür treffen. Besuche in der Krone und in anderen Altersheimen sind noch nicht möglich. Seit dem 27. April haben Bau- und Gartenmärkte wieder geöffnet, auch Coiffeursalons dürfen wieder arbeiten. Ein kleiner Schritt in die Normalität. Auf dem Weg zurück in die Normalität werden wir einen langen Atem brauchen. Müde und matt kann man angesichts dieser Entwicklungen werden. Aber es gibt weiterhin das lebendige Wort, die Worte, die ihr untereinander spricht, die Worte, die am Telefon gewechselt werden. Auch zwischen uns gibt es das Wort und die Verbindung im Heiligen Geist. Neue Kraft versprechen die Worte, die wir in unserer alten Bibel lesen und hören können. Gott wird nicht müde und wir sollen es auch nicht werden.

Die Gottesdienste werden weiterhin in der Kirche gefeiert – ohne Gemeinde – zum Hören, Sehen und Lesen. Ein Blick auf unsere Website lohnt sich.

Wir feiern weiterhin Gottesdienste ohne Gemeindebeteiligung, mit Übertragung in die Krone und auch mit einer Videoaufzeichnung, die ihr auf unserer Homepage www.ref-rehetobel.ch abrufen könnt. Gerne verschicken wir auch den Sonntags-Proviant, in dem die Predigt und Texte zum jeweiligen Sonntag gelesen werden können. Bitte meldet euch bei Pfarrerin Hesse.

Und so feiern wir getrennt und doch verbunden Gottesdienst. Feiern die österliche Hoffnung auf neues Leben

und Auferweckung. Die Natur erteilt uns Anschauungsunterricht: Real, sichtbar, spürbar, riechbar – nicht digital.

Ostern ist nicht ausgefallen. Im Ostergottesdienst am 12. April wurde die neue Osterkerze entzündet.

Unsere Türen stehen weiterhin offen. Vieles ist geschlossen in dieser Krisenzeit – unsere Kirche bleibt weiterhin geöffnet und lädt ein zum Innehalten, zum Nachdenken, zum Gebet. Gerne dürft ihr den Raum der Stille nutzen in stürmischen Zeiten.

Die Kirchentüren stehen weiterhin offen. Auch Pfarrerin Hesse ist zum Gespräch bereit.

Bitte achtet auf die Ankündigungen in der Zeitung, im Schaukasten und auf unserer Homepage, ab wann wieder öffentliche Gottesdienste und die Durchführung von Veranstaltungen möglich sind.

Flüügepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 6. und 20. Mai von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr** in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt.

Auskunft bei Kathi Emi, 079 870 96 36 / kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

www.ref-rehetobel.ch

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Dienstag, 5. und 19. Mai, jeweils 9.45 Uhr. Die Gespräche über Gott und die Welt mit Pfm. Ulrike Hesse werden als Gottesdienste in die «Krone» übertragen.

Friedensmeditation

Dienstag, 26. Mai von 19.15 bis 20.15 Uhr in der evang. ref. Kirche mit Susi Margherita Hanselmann.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Keine Gottesdienste und Versammlungen bis zum 8. Juni.

Kirche während und nach Corona

Das Versammlungsverbot wird frühestens am 8. Juni aufgehoben. Somit können wir im Monat Mai keine Gottesdienste feiern. Auch die Firmung findet nicht statt. Die lange Zeit der ausserordentlichen Lage tut weh, doch wir nehmen die Verordnungen des Bundesrates im Interesse der Gesundheit an; es geht vor allem um die Gesundheit der schwächeren Glieder unserer Gesellschaft. Umso intensiver wollen wir die kleinen Zeichen der Verbundenheit erleben. Die vielen Kerzen, die in unseren Kirchen

angezündet werden, zeigen, dass wir aneinander denken. Die Seelsorgenden sind immer für Sie da, zögern Sie nicht anzurufen, wenn Sie Hilfe, Rat oder einfach jemanden zum Reden brauchen. Wir werden weiterhin für die Sonntage einen Predigtimpuls vorbereiten, er liegt in den Kirchen auf und steht auf der Website der Seelsorgeeinheit bereit: www.se-ueb.ch.

Die Gottesdienste aus der Kathedrale werden direkt im Internet übertragen: www.bistumsg-live.ch. Weitere Hinweise auf Gottesdienstübertragungen finden Sie im Fernsehprogramm.

Firmung und Erstkommunion

Die Firmungen in Oberegg und in Speicher können nicht zum vorgesehenen Datum stattfinden. Die bischöfliche Kanzlei wird uns über das weitere Vorgehen informieren, sobald eine Klärung der Lage in Sicht ist.

Die Erstkommunion soll nach den Sommerferien stattfinden, falls bis dann grössere Versammlungen erlaubt sind. Es ist uns ein Anliegen, ein schönes Fest zu gestalten, bei dem auch die Grosseltern mitfeiern dürfen.

Vorgesehen sind folgende Termine:

Erstkommunion in Eggersriet:

Sonntag, 6. September, 10.00 Uhr

Erstkommunion in Rehetobel:

Sonntag, 13. September, 10.00 Uhr

Erstkommunion in Heiden:

Sonntag 27. September, 10.00 Uhr

Der Termin in Oberegg ist noch offen.

Albert Kappenthuler

www.se-ueb.ch

Osterbrunnen 2020 Herzlichen Dank

Bereits zum 4. Mal wurden im Dorf zehn Brunnen von «fleissigen und sehr kreativen Bienchen» geschmückt. Die farbenfrohen Brunnen sollen den Frühling und die bevorstehende Osterzeit bekunden.

Es ist eine wahre Freude, durch Rehetobel zu spazieren und die unterschiedlichsten Kunstwerke zu bestaunen!

Ein herzliches Dankeschön an alle Gestalter/-innen die sich Zeit für das Basteln, Sägen, Bohren, Malen, Blumen setzen und tranken genommen haben!

Einen speziellen Dank geht an folgende Sponsoren die uns unterstützt haben:

Hansruedi Kast AG, Volg Detailhandels AG, Evangelische und katholische Kirche, Holzmanufaktur Werner Zähler, Gasthaus zum Gupf, Schule Rehetobel, Gasthaus Dorf 5, s'Bluemehüsli und die Kulturkommission.

Ein grosses Lob möchte ich Simona Bruderer aussprechen, die für die ganze Organisation verantwortlich war!

Die Präsidentin, Maria Zähler

Osterbrunnen der Landfrauen

Ein herzliches Dankeschön an die Landfrauen für die Gestaltung der Osterbrunnen und Ostertröge.

Gerade dieses Jahr hat eure Arbeit und Kreativität manches Spaziergänger-Gemüt aufhellen können.

Vielen Dank!

Verkehrsverein Rehetobel

Rechtobler Gmäändsblatt

Bibliothek Rehetobel

Wenn du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird Dir an nichts fehlen (Cicero)

Die Bibliothek bleibt voraussichtlich bis zum 8. Juni geschlossen, ABER ...

... die Ausleihe ist nach wie vor telefonisch (071 870 06 50) oder per Mail (bibliothek@rehetobel.ar.ch) möglich. Wir beraten und beliefern Sie gerne. Auf unserer Homepage bibliothekrehetobel.ch finden Sie den Katalog unserer Medien. Rücknahmen können neu in der entsprechenden Kiste beim Schulhaus deponiert werden.

Nutzen Sie auch das Angebot der **digitalen Bibliothek Ostschweiz** unter dibio.st.onleihe.com.

Andrea Zürcher

Die Rabenkrähe – Vogel des Monats Mai

Von unserem Mitglied Katharina Schläpfer zum Vogel des Monats Mai gewählt.

Raben und Krähen sind mittel bis sehr grosse Vögel; fast alle haben ein schwarzes Gefieder mit einem metallischen Farbschimmer und einen kräftigen, leicht gebogenen Schnabel. Was ist nun Rabe, Krähe oder eine Rabenkrähe? Die deutschen Namen verwirren und das ausgerechnet bei optisch ähnlichen Vogelarten. Der wissenschaftliche Gattungsname *Corvus* = Rabe gilt sowohl für die Dohle als auch für alle anderen Krähen und Raben. Der Volksmund bezeichnet eher grosse Arten als Raben, während mit Krähen mittlere bis kleinere Arten gemeint sind. Raben sind Singvögel. Obwohl das Stimmorgan der Rabenvögel besonders komplex gebaut ist, singen sie nur leise plaudernd und geben vorwiegend schackemde oder krächzende Rufe von sich. Unklar ist, ob die Vögel gezielt Informationen austauschen, oder ob ein bestimmter Laut nur die Stimmung eines Individuums ausdrückt, die Artgenossen diesen aber richtig deuten. Untersuchungen an Rabenvögeln erhellen diese Frage. Ein schnarrendes «Arrr Arrr Arrr» z.B. signalisiert Gefahr durch Greifvögel. Dieser Wamruf wird von verschiedenen Arten eingesetzt und löst bei einigen sofort Alarm aus. Mit diesem Schnarren wird Prof. John M. Marzluff von zwei Dritteln der auf dem Campus der Universität Washington lebenden Amerikanerkrähen beschimpft, aber nur, wenn er eine Neandertalermaske trägt. So verkleidet war er vor fünf Jahren auf einen Baum geklettert und hat Nestlinge markiert. Jetzt wird John M. Marzluff auch von Krähen angefeindet, die damals noch gar nicht lebten. Mit der Schnarrreaktion lernen Jungvögel Gefahren kennen, aber nicht durch eigene Erfahrung, sondern dadurch, dass in ihrer Gegenwart ältere Krähen Feinde verpetzen. Faszinierend! Rabenkrähen sind Generalisten mit einem sehr breiten Nahrungsspektrum, nutzen aber das je nach Jahreszeit unterschiedliche Angebot. Der Zoologe Josef H. Reich-

holf beobachtete Rabenkrähen dabei, wie sie Baumnüsse einzeln im Rasen vor dem Fenster seines Büros in der Zoologischen Staatssammlung München versteckten. Die Depots wurden im Winter punktgenau wiedergefunden, auch dann, wenn Schnee die wenigen Standortmerkmale bedeckte. Reichholf schloss zudem aus der Schalengrösse der täglich abgeworfenen Nüsse, dass im Lauf des Winters immer schwerere Nüsse genutzt wurden. Die grössten und schwersten im März und April, wenn der Energiebedarf des brütenden Weibchens am grössten ist. Die Krähen merkten sich also offenbar nicht nur den Standort jeder einzelnen Nuss, sondern auch deren Grösse! Die Rabenkrähe brütet ein Gelege à 4-6 Eiern pro Saison. Die Brutdauer beträgt 17-18 Tage und die Nestlingsdauer umfasst 30-32 Tage. Die Rabenkrähe ist ca. 48 cm lang und bringt ein Gewicht von ca. 540-600 g auf die Waage.

Wir vom OV wünschen Ihnen einen wonnigen Mai, bleiben Sie gesund und denken Sie dran: eine Rabenkrähe vergisst nie.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebeka Laich, Präsidentin*

Foto: Ruedi Aeschlimann

LESEGESELLSCHAFT
D O R F
R E H E T O B E L

Anlässe bis Ende Juni 2020 abgesagt, resp. verschoben

Angesichts der aktuellen Situation hat der Vorstand beschlossen, die bevorstehenden Anlässe im Mai und Juni abzusagen.

Der **Naturvortrag über Totholz** findet **neu am Donnerstag, 22. Oktober 2020** statt. Wir bitten Sie, dieses Datum freizuhalten.

ABGESAGT, aber **noch ohne Verschiebedatum**, sind somit:

- der **Fotovortrag von Fabio Lupu** über die Kletterexpedition Grönland (ursprünglich geplant am 7. April).
- die **Führung Bienenweg** (ursprünglich geplant am 3., evtl. 17. Mai).
- die **Führung Textildorf hörbar** (ursprünglich geplant am 9. Mai).
- die **Führung Fünfeckpalast** (ursprünglich geplant am 14. Mai).

– das **Konzert mit Lesung** über Robert und Clara Schumann mit dem Trio Aurora und Thomas Douglas am 14. Juni.

Sobald es sich wieder besser planen lässt, suchen wir auch für diese Anlässe nach neuen Daten. Wie gewohnt halten wir Sie über unsere Website www.lgdorf.ch und das Gmäändsblatt auf dem Laufenden.

Wir danken für Ihr Verständnis und hoffen, dass wir mit dem Open-Air-Kino vom Freitag, 21. August 2020 wieder Gelegenheit zum «Zämechoo» bieten können.

Bliibed gsond!

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Pink Ribbon Walk am 6. September in Zürich

Ob du Sportverein Mitglied bist oder nicht, unterstütze den Solidaritätslauf und somit verschiedene Brustkrebsorganisationen.

Wir reisen bereits das dritte Mal nach Zürich. Begleite auch du uns und nimm an diesem eindrücklichen Event teil.

Der 4 km lange Lauf führt durch das Stadion Letzigrund und die umliegenden Quartiere. Es wird keine Zeitmessung vorgenommen. Die Strecke kann joggend oder gemütlich walkend absolviert werden. Alle Teilnehmenden erhalten einen Give-Away-Bag.

Es gibt drei verschiedene Startkategorien:

Speeder: rennen oder joggen

Walker: gehen oder Nordic Walking

Family: Wenn Sie mit Kindern unter 12 Jahren mitlaufen (auch mit Kinderwagen)

Zugelassen zum Pink Ribbon Charity Walk sind Frauen, Männer und Kinder.

Kinder bis 6 Jahre laufen gratis, bekommen aber keine Startnummer und kein T-Shirt.

Startgebühr:

Bronze: CHF 40.– (davon werden CHF 10.– gespendet)

Silber: CHF 50.– (davon werden CHF 20.– gespendet)

Gold: CHF 100.– (davon werden CHF 70.– gespendet)

Es findet ein Rahmenprogramm mit Musik und Show Acts statt.

Weitere Infos unter: www.pink-ribbon.ch/walk

Wir werden in Rehetobel um ca. 9.45 Uhr mit dem ÖV starten und sind gegen ca. 20 Uhr wieder zurück.

Ich freue mich auf ganz viele **Anmeldungen bis spätestens 24. Mai 2020** auf E-Mail sara.jost@sunrise.ch oder unter der Telefonnummer 071 870 00 46.

Sarah Jost

www.sportverein-rehetobel.ch

Dorfturnier vom 13./14 Juni abgesagt

Das OK Dorfturnier und der Vorstand des Sportvereins Rehetobel haben aufgrund der Situation rund um das Coronavirus und angesichts der unsicheren Lage entschieden, das diesjährige Dorfturnier abzusagen.

Wir hoffen und würden uns freuen, Spieler und Zuschauer nächstes Jahr wieder am Dorfturnier begrüßen zu dürfen.

OK Dorfturnier, Vorstand SV Rehetobel

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Wegen der Corona-Pandemie sind sämtliche Turnstunden voraussichtlich weiterhin bis auf Weiteres untersagt.

Wir informieren euch zu gegebener Zeit. (Infos auch über www.sportverein-rehetobel.ch).

Jugend

Fr	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Gerätetumen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Gerätetumen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Gerätetumen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

«Chomm und lueg ine, mer freued üüs öber neuu Gsichter».

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Junioren/Innen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Männer

Do	Jeweils	18.00	Turnen	GZ
----	---------	-------	--------	----

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch

Bauschutt-, Grüngut- und Altmetallsammlung

Samstag, 16. Mai 2020
09.00 – 11.00 Uhr

Bauschuttmulde beim Gemeindezentrum
Grüngut an der Buechschwendstrasse 3a

Die Mulden stehen an den gewohnten Standorten und zusätzlich eine beim Gemeindezentrum!

Spaziergang mit Schatzsuche

Die Pfadi Altenstein Heiden hat eine Bööxli Challenge kreiert. Für alle die Spass daran haben, an der frischen Luft draussen in der Natur Verstecke aufzuspüren, ist unsere Bööxli Challenge genau richtig.

Wir haben in Heiden und Umgebung (eines davon in Rehetobel) mehrere Bööxli mit einem Wort drin versteckt. Auf unserer Homepage www.pfadiheiden.ch oder auf Instagram @pfadi.heiden findet ihr die Standorte und Schatzkarten der Bööxli. Wer alle Bööxli gefunden hat, der kann den Lösungssatz an fox@pfadiheiden.ch schicken und erhält eine kleine Belohnung. Das Ziel ist nicht, der oder die Schnellste zu sein, sondern alle Bööxli zu finden, Spass zu haben und die Natur zu geniessen. Mach auch du mit und erzähle uns von deinen Erlebnissen. Alle Infos findest du online.

Pfadi Altenstein Heiden

Neuerscheinung: «Vo de Aachmüli i d Bella Luna»

Mit seinem elften Kurzgeschichten-Buch «D Hebamm vo Walzehuuse» streift Peter Eggenberger erneut vergnüglich durchs Appenzellerland. Verblüffende Zwischenfälle und schier unglaubliche Begebenheiten, aber auch rekordverdächtige Tatsachen lassen immer wieder staunen, schmunzeln und herzlich lachen. Dabei kommt immer wieder die Schlagfertigkeit der Appenzellerinnen und Appenzeller zum Zuge. Eine der Geschichten thematisiert die später ermordete Wirtin Paula Roth, die seinerzeit die «Aachmüli» führte und später ins Bündnerland wechselte. In weiteren Episoden wie etwa «E Frau us em Internet» und «Moderni Kommunikaziosstechnik» hingegen wird reichlich naiv agiert. Gereimte Texte schliesslich wie etwa «S Aalter», «Üsers Bähni» und «Appezeller Wiertschafte» gehören ebenso zum Inhalt wie der längst vergessene Liedtext «Appezeller Rundschau», der von Reute über Rehetobel bis Schönnengrund jeder Gemeinde prägnant die Referenz erweist.

«D Hebamm vo Walzehuuse», ISBN 978-3-85882-834-7, illustriert, 128 Seiten, Fr. 22.–, Appenzeller Verlag. Erhältlich im Buchhandel, beim Verlag, im Volg Rehetobel, im Restaurant «Bären» (Urwaldhaus), Rehetobel... und beim Autor, www.peter-eggenberger.ch.

Das neue Buch «D Hebamm vo Walzehuuse» enthält auch vergnügliche Rehetobler Geschichten.

Peter Eggenberger

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.– (pro Tag stehen 2 zur Verfügung) der Gemeinde Rehetobel bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

NEBENJOB

als selbständige Vertriebspartnerin/-beraterin in der Gesundheitsbranche, (Netzwerk-Marketing), Arbeiten von daheim möglich, ideal als zweites Standbein.

Info und Beratung:
Lucyna Hofmann Vertriebspartnerin-Managerin von Natura Vitalis, dipl. Pflegefachfrau
Telefon: 071 570 20 84, Mobil: 079 194 99 69
Mail: hofmann.oberstufen@gmx.de

YOGA

Montag und Mittwoch 19:00h-20:15h
 Primarschule Speicherschwendi
 Andrea Eggenberger, dipl. Yogalehrerin YCH
 071 555 67 41, re-are@gmx.ch

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch !**

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Zu vermieten
Rehetobel
 Hauetenstrasse 4

sonnige, zentral gelegene
**4 ½ Zimmer-
 Wohnung
 mit Balkon und Lift**
 122 m²
 ab 1. Juni 2020

Mietzins 1'650.– /Mt.
 NK 190.– /Mt. AK
 TGP 110.– /Mt.

Katharina Ulmer
 079 246 61 19

Mütter-Väterberatung
App. Vorderland

Hausbesuche auf
telefonische Anmeldung

Telefon 077 437 44 15

NORDIC WALKING für SENIOREN

Fit und mobil bis ins hohe Alter !!!!
 GRATIS- Schnupperkurse in kleinen Gruppen.

Nordic Walking und Rücken Trainerin Lucyna Hofmann,
 dipl. Pflegefachfrau
 Termine nach Absprache: von 19.05 bis 23.05.2020
 Telefon: 071 570 20 84, Mobil: 079 194 99 69
 Mail: hofmann.oberstauen@gmx.de

wenkbau.ch

Zu Vermieten

5½ Zimmer-Wohnung in Wald AR
 Ab 1. Juli 2020

Nettomietzins: Fr. 1690.–
 Parkplätze und Garagen nach Bedarf

Ebni 584, 9044 Wald AR
 Tel.: 071 877 17 93 / tanja@wenkbau.ch

Impressum

Redaktionsadresse
 Gemeindeganzlei
 Rechtober Gmäändsblatt
 St. Gallerstrasse 9,
 9038 Rehetobel
 Email:
 redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse
 MAPS
 Sonnenbergstrasse 6
 9038 Rehetobel
 Telefon 071 878 70 80
 gemeindeblatt@
 maps-com.ch

Herstellung
 Druckerei Lutz AG
 Hauptstrasse 18
 9042 Speicher
 Telefon 071 344 13 78
 Email:
 info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli
 Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Ab dem 27. April sind wir wieder für Sie da!
Reservieren Sie sich jetzt Ihren Coiffeur-Termin.

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
 Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
 info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Mai-Aktion: Bei jeder Dauerwelle schenken wir Ihnen eine **auffrischende Dauerwelle** **Haarpflege** für Zuhause im Wert von Fr. 20.–.

2020 WENK
3X²⁰ JAHRE **BAU**.ch

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Wir setzen Akzente mit Farben!

Wir sind auch jetzt für Sie da! 071 877 10 23

NORDIC WALKING – aber richtig !!!

Fit in den Frühling,
Die richtige Technik erlernen,
GRATIS-Schnupperkurse in kleinen Gruppen.

Termine: von 19.05 bis 23.05.2020

Nordic Walking- und Rücken-Trainerin Lucyna Hofmann
Termine nach Absprache: Telefon: 071 570 20 84
Mobil: 079 194 99 69, Mail: hofmann.oberstauen@gmx.de

CBD-Information und Beratung

Wirkung und Herstellung, Inhaltsstoffe und Anwendung.
Selbständige Vertriebspartnerin-Managerin von Natura
Vitalis Gesundheitsnetzwerk.

Lucyna Hofmann, dipl. Pflegefachrau
<https://lebensenergie.naturavitalis.de>
Telefon: 071 570 20 84, Mobil: 079 194 99 69
Mail: hofmann.oberstauen@gmx.de

Vorplätze
Zufahrten
Treppen
und vieles mehr

GL PFLÄSTERUNGEN AG

Seit 1983

Schönes und Stilvolles aus
Naturstein mit Beratung
und Ausführung vom
Fachmann.

George Laich
079 20 77 626
Heiden/Speicher AR

www.gl-pflaesterungen-ag.ch

www.rehetobel.ch

Appenzell Ausserrhoden

**INFI – die Anlaufstelle für
Migrantinnen und Migranten**

INFI ist eine Anlauf- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten und führt mit den neu aus dem Ausland zuziehenden Personen **Erstinformationsgespräche** durch und informiert über Lebensbedingungen und die Rechte und Pflichten im Kanton AR. Bei Bedarf vermittelt sie konkrete Integrationsförderangebote.

Als niederschwellige Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten steht die INFI jeweils für Fragen zur Verfügung und gibt Kurzauskünfte in allen Lebensbereichen. Weitere Informationen auf **«www.ar.ch/infi»**

www.leben-in-ar.ch

Die Informationsplattform **«www.leben-in-ar.ch»** umfasst
Alltagsinformationen über das Leben in Appenzell Ausserrhoden.

Informationsstelle
Integration INFI
Kasernenstrasse 17
9102 Herisau
T: +41 71 353 64 61

INFI - Bei Fragen
sind wir für Sie da.
Rufen Sie an oder
kontaktieren Sie uns
per E-Mail: infi@ar.ch

mehr Informationen
auf www.ar.ch/infi

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettenungsdiensl alarmieren.
Telefon 144 anrufen.

Urs Gmür

gmür ENERGIE / Rehetobel

Felix Schwyn
Heiden

Alles aus einer Hand?

Von der Beratung bis zur
Subventionierung

„Via Internet Energie AR kam ich auf die
Adresse der Firma **gmür ENERGIE**. Unsere
Dachsanierung stand im Vordergrund und
mein Sohn wollte noch eine PV Anlage.
Unser Ausschlag für die Auftragserteilung
war, dass Herr Gmür uns ein Gesamt-
konzept mit Elektrik vorgelegt hat.

gmür ENERGIE hat für uns auch alle
Eingaben und Subventionsangelegen-
heiten erledigt. Das Dach haben wir
selber abgedeckt. Wir erhalten lauter
Komplimente von Fussgängern. Es sieht
richtig gut aus!“

Felix Schwyn Heiden

www.gh-gmuer.ch

ZÄHNER
Johannes

**Holzbau
Winterdienst**

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

9038 Rehetobel
079 610 15 13

... natürlich mit einheimischem Holz!

Hansruedi Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab
Rampe
oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies,
Humus, Sand, etc.
- Gasflaschen-
verkauf für den Grill

Getränke Hauslieferservice von Montag bis Freitag

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

32 Jahre

**Ihr Renovations- und Umbauspezialist!
Ich übernehme auch die Planung, Baueingabe und
die Bauleitung.**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Shop

www.ewheiden.ch

WEINBURG CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Mai
Maisbrot

Hauptstrasse Kappeler Fuchs
9038 Rehetobel
T 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?

Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Bänziger's Werkstatt

Peter Bänziger +41 78 372 92 79
Manuel Bänziger +41 78 911 60 33

Automobil-Mechatroniker EFZ

Hinterergeten 709
9427 Wolfthalen / unterhalb Bl. Heiden
Bänziger Rehetobel +41 71 877 27 47

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr.

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.

Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

wann	was	wo	wer
1. Mai, Fr. ab 15.00	VERSCHOBEN: Velomuseum offen		
1. Mai, Fr. 20.00	ABGESAGT: Mitgliederversammlung		SVP Rehetobel
2. Mai, Sa.	ABGESAGT: Preisjassen	Naturfreundehaus	
2.+3. Mai	ABGESAGT: Probenwochenende	GZ	MG Brassband
3. Mai, So. 09.45	ABGESAGT: Familiengottesdienst zum Thema Abendmahl	evang. Kirche	
3. Mai, So. 11.00	ABGESAGT: Führung auf dem Bienenweg	GZ	LG Dorf
5. Mai, Di. 09.35	Gespräche über Gott und die Welt Werden als Gottesdienste übertragen	«Krone»	evang. Kirche
6. Mai, Mi. 17.00	ABGESAGT: Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
7. Mai, Do. 20.00	ABGESAGT: «Café Philo», Gesprächsrunde	Rest. Dorf 5	
8. Mai, Fr. 17.00	VERSCHOBEN auf 2021: De schnellscht Rechtobler	Sportverein/Schule	
9. Mai, Sa. ab 09.00	VERSCHOBEN: Flohmarkt, Info folgt später		Velomuseum
9. Mai, Sa. 14.00	ABGESAGT: Führung «Textildorf hörbar»	GZ	LG Dorf
10. Mai, So. 10.00	ABGESAGT: Brunch zum Muttertag	GZ	Jugendmusik
11. Mai, Mo. 19.30	ABGESAGT: Samariterübung	GZ	Samariterverein
12. Mai, Di.	ABGESAGT: Ausflug	GZ	Frauenverein
14. Mai, Di. 19.00	ABGESAGT: Besichtigung Fünfeckpalast	Trogen	LG Dorf
15./16. Mai	ABGESAGT: Trainingswochenende	GZ	Sportverein
16. Mai, Sa.	UNSICHER: Eröffnung Badi		
16. Mai, Sa. 09.00-11.00	Altmittel- und Bauschuttsammlung	GZ	
16. Mai, Sa. 09.00-11.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
16. Mai, Sa. ca. 13.00	ABGESAGT: KMF-Stafette mit JM Heiden		MG Brassband
17. Mai, So. 06.00	ABGESAGT: Vogelschutzexkursion	GZ	OV Rehetobel
17. Mai, So. 09.45	VERSCHOBEN: Konfirmation	evang. Kirche	
17. Mai, So. 10.00-16.00	ABGESAGT: Traktorenmuseum offen		
17. Mai, So. 10.00-14.00	ABGESAGT: Internationaler Museumstag		Velomuseum
17. Mai, So.	ABGESAGT: Abstimmungssonntag		
19. Mai, Di. 09.35	Gespräche über Gott und die Welt Werden als Gottesdienste übertragen	«Krone»	evang. Kirche
21. Mai, Do.	ABGESAGT: Auffahrtswanderung	GZ	Sportverein
23. Mai, Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Feuerwehrverein
24. Mai, So. 11.00	ABGESAGT: Verschiebedatum Führung auf dem Bienenweg	GZ	LG Dorf
25. Mai, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
25. Mai, Mo. 19.00	VERSCHOBEN: Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
26. Mai, Di. 19.15	Friedensmeditation	evang. Kirche	
31. Mai, So. 09.45	ABGESAGT: Geburtstagsgottesdienst mit Gemischtchor Speicherschwendi	evang. Kirche	
31. Mai, So. 10.00-16.00	ABGESAGT: Traktorenmuseum offen		

Nächste Ausgabe:

Freitag, 29. Mai 2020

**Redaktions- und Inserateschluss:
Mittwoch, 20. Mai 2020**

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Altpapiersammlung

**Samstag, 23. Mai 2020
ab 8.00 Uhr**

Feuerwehrverein

Papier und Karton **GETRENNT**, zu straffen Bündeln
verschnürt, am Ort wo Sie Ihre Kehrrihtsäcke
hinbringen, deponieren.

RECHTOBLER

Gemeindegemeinschaft

Mai 2020

Normalität ist jetzt so anders ...

Es war eine grosse Freude, als mit dem Lockup am 11. Mai wieder ein Stück mehr Normalität in unseren Alltag einkehren konnte!

Die Wochen während des Lockdowns waren für viele von uns eine herausfordernde Zeit: Wir mussten Einschränkungen hinnehmen und sahen uns mit Neuem und Ungewohntem konfrontiert. Nicht mehr die gewohnte Nähe und den Kontakt zu unseren Mitmenschen haben zu können, war nicht ganz einfach. Wir mussten uns mit Dingen wie z.B. das Abhalten von Treffen mit Videokonferenzen, Absprachen per Telefon und das Planen und Umsetzen von Fernunterricht beschäftigen. Trotz allem war es auch eine interessante und lehrreiche Zeit. Auch mit Distanz halten kamen wir uns näher, teilten Sorgen und Ängste.

Das intensive Zusammensein mit der Familie ermöglichte eine besondere Nähe, das Treffen mit Nachbarn über den Gartenzaun ergab neue freundschaftliche Kontakte. Die Zusammenarbeit in der Schule war geprägt von grossem Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung.

Wir sind froh, dass die Pandemie bei uns bisher keine bedrohlichen Ausmasse angenommen hat und wir doch relativ entspannt diese Zeit hinter uns bringen konnten. In der Schule sind wir erfreut und dankbar, wie aufgestellt und fröhlich die Kinder zurückgekehrt sind. Wir danken den Kindern und ihren Eltern für das grosse Engagement, mit welchem sie den Fernunterricht gemeistert haben!

Nun blicken wir optimistisch in die Zukunft und freuen uns auf gemeinsames Zusammensein und Arbeiten in den kommenden Wochen!

*Remo Kästli Bucher, Schulpräsident
Alexandra Wirth, Schulleitung*

Rücktritt des Gemeinderates Roland Sreta von Zavorziz

Roland Sreta von Zavorziz, ressortverantwortlicher Gemeinderat für die Sozialhilfekommission sowie für die Jugend- und Kulturkommission, teilte Mitte Mai seinen sofortigen Rücktritt als Gemeinderat mit. Aufgrund einer beruflichen Neuorientierung, verbunden mit der dafür notwendigen Ausbildung und einer Wohnsitzverlegung, ist es ihm nicht mehr möglich, das Amt als Gemeinderat wahrzunehmen. Er bedankt sich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im Rat und wünscht der Behörde und der Gemeinde für die Zukunft alles Gute.

Der Gemeinderat bedauert den Rücktritt von Roland Sreta von Zavorziz und dankt ihm für sein Engagement für die Gemeinde. Der Rat akzeptiert den sofortigen Rücktritt aufgrund des erwähnten beruflichen Grundes. Unter Berücksichtigung von Art. 42bis Abs. 2 und 3 des Gesetzes über die politischen Rechte (bGS 131.12) wurden mit sofortiger Wirkung für die Zeit bis zur Ergänzungswahl folgende Übergangsregelungen vorgenommen:

- Präsidium Sozialhilfekommission: Rita Fisch
- Präsidium Jugendkommission: Remo Kästli Bucher
- Präsidium Kulturkommission: Urs Rohner

Pikettdienst der Gemeindeverwaltung über die Pfingst-Feiertage, vom 30. Mai bis 1. Juni 2020

In dringenden Fällen erreichen Sie die
Zivilstandsbeamtin / Gemeindegemeinschaft-Stv., Frau
Jeannette Eisenhut unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team

In Anwendung von Art. 41 Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte hat der Rat den Termin für die **Ergänzungswahl** auf den **29. November 2020** festgelegt. Damit steht den politischen Parteien, Vereinigungen und Lesegesellschaften die notwendige Zeit für die Portierung von Kandidaten zur Verfügung.

Ressorts- & Ergänzungswahlen in die Kommissionen und für die Delegationen

An der Sitzung vom 15. Mai 2020 wurden die Ressortverteilung sowie die Ergänzungswahlen in die Kommissionen und für die Delegationen vorgenommen.

a) Konstituierung / Ressortverteilung

Vizegemeindepräsidium: Richard Sennhauser (bisher)
 Gemeindeführungstab: Thomas Kellenberger (bisher)
 Baubewilligungskommission: Rita Fisch (bisher)
 Jugendkommission: Remo Kästli Bucher (ad interim)
 Kulturkommission: Urs Rohner (ad interim)
 Ortsplanungskommission: Urs Rohner (bisher)
 Schulkommission: Remo Kästli Bucher (bisher)
 Unterhalts- und Betriebskommission: Thomas Frei (bisher)
 Subkommission Forst- und Landw.: Thomas Frei (bisher)
 Wasser- und Umweltkommission: Richard Sennhauser (bisher)
 Sozialhilfekommission: Rita Fisch (ad interim)
 Finanzkommission: Christian Muntwiler (bisher)

b) Ergänzungswahlen in die vom Gemeinderat gewählten Kommissionen

1) Baubewilligungskommission (BBK)

Rücktritt von: Jan Kubli, 2. Vizepräsident
 Neuwahl von: Vakant

2) Finanzkommission (FIKO)

Wahl eines vierten Mitgliedes
 Neuwahl von: Vakant

3) Jugendkommission

Rücktritt von: Roland Screta von Zavorziz, Präsident
 Neuwahl von: Remo Kästli Bucher, Präsident (ad interim)

4) Kulturkommission

Rücktritt von: Roland Screta von Zavorziz, Präsident
 Neuwahl von: Urs Rohner, Präsident (ad interim)

5) Sozialhilfekommission

Rücktritt von: Roland Screta von Zavorziz, Präsident
 Neuwahl von: Rita Fisch, Präsidentin (ad interim)

Wahl eines weiteren Mitgliedes

Neuwahl von: Monika Golay, Alte Landstr. 5, 9038 Rehetobel

6) Schulkommission

Rücktritt von: Urs Rohner
 Neuwahl von: Christian Muntwiler

c) Ersatzwahlen für die vom Gemeinderat gewählten Abgeordneten und Delegierten

Betreuungszentrum Heiden

Rücktritt: Roland Screta von Zavorziz
 Neuwahl: Urs Rohner

Genossenschaft Alters- und Pflegeheim «Krone»

Rücktritt: Roland Screta von Zavorziz
 Neuwahl: Rita Fisch

Soziale Dienste Vorderland AR

Rücktritt: Roland Screta von Zavorziz
 Neuwahl: Rita Fisch

SPITEX-Organisationen (alle)

Rücktritt: Roland Screta von Zavorziz
 Neuwahl: Rita Fisch

Schularzt

Neuwahl: Claudia Muntwiler, Dr. med. zusätzlich zum bereits bestehenden Schularzt Teddy Kaufmann Dr. med.

Das neue Behördenverzeichnis 2020/2021 wird zusammen mit dem August-Gmäändsblatt allen Haushaltungen zugestellt.

Nutzung der Gemeindeanlage voraussichtlich ab Montag, 8. Juni 2020 wieder möglich

Die Gemeinde ist aufgrund ihrer Funktion als Anlagenbetreiberin und nach der Covid-19-Verordnung des Bundesrats verpflichtet, ein Schutzkonzept für ihre Sportstätten auszuarbeiten. Das entsprechende Schutzkonzept wird derzeit erarbeitet, damit aufgrund dieser Basis die Nutzung der Gemeindeanlagen wieder möglich ist.

Die jeweiligen Sportverbände sind aufgefordert, auch ein Schutzkonzept für ihre Sportarten zu erstellen. Dieses muss vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) und dem Bundesamt für Sport (BASPO) geprüft werden. Ohne ein solches, plausibilisiertes Schutzkonzept, ist kein Sport möglich. Auf der Grundlage der jeweiligen Verbandskonzepte und unter Berücksichtigung des Schutzkonzeptes der Betreiberin der Sportanlage, hat anschliessend jeder Verein ein auf seine Trainings angepasstes Schutzkonzept zu erstellen.

Als Hilfestellung können die Rahmenvorlagen für Sportaktivitäten der Swiss Olympic der Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Sportämter (assa) oder ein vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) erarbeitetes Standardkonzept herangezogen werden.

Wiederaufnahme der Sitzungstätigkeit der Kommissionen

Nach Prüfung der Sachlage hat der Rat die Wiederaufnahme der Sitzungstätigkeit der gemeinderätlichen Kommissionen, unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), bewilligt.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Während der **Sommerferien vom 6. Juli bis 7. August** werden die Öffnungszeiten, so wie letztes Jahr, reduziert. Es gelten folgende Öffnungszeiten:

Montag	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr nachmittags geschlossen
Dienstag	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr nachmittags geschlossen
Mittwoch	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr nachmittags geschlossen
Donnerstag	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr nachmittags geschlossen
Freitag	09.30 Uhr bis 14.00 Uhr durchgehend geöffnet

Personelles

Um den Aufgabenbereich des Zivilstandsamtes Appenzeller Vorderland AR (ZAVLAR) mit den ergänzenden Bereichen Erbschafts- und Bestattungsamts zu entlasten, hat der Rat per 1. Juli 2020 Frau Marion Züst als Sachbearbeiterin (Arbeitspensum 20-30%) für diese Bereiche eingestellt. Mit dieser Entlastung kann mittelfristig – nach Abschluss der notwendigen Ausbildung – für das Zivilstandswesen die notwendige Stellvertretung sichergestellt werden. Frau Züst ist 37 Jahre alt, verheiratet und wohnt im Appenzeller Vorderland. Sie arbeitet bereits bei einem Zivilstandsamt in einem anderen Kanton.

Im Rahmen einer Umstrukturierung wurde zur Entlastung der Aufgabenbereiche des Bausekretariats und der Bauverwaltung eine Trennung vorgenommen. Neu wird Frau Madeleine Kessler, ebenfalls ab dem 1. Juli 2020, die Leitung des Bausekretariats und des Aktuariats der Baubewilligungskommission (BBK) mit einem Arbeitspensum von 50% übernehmen. Frau Kessler ist 53 Jahre alt, verheiratet und wohnt im Appenzeller Vorderland. Sie arbeitet bereits in der gleichen beruflichen Funktion für die Nachbargemeinde Wald.

Der bisherige Mitarbeiter Herr Markus Knöpfel wird sich, mit einem neu auf 90% reduzierten Arbeitspensum, ab dem 1. Juli 2020 hauptsächlich auf die Leitung der Bauverwaltung, sowie der beiden Aktuarate der Wasser- und Umweltkommission (WUK) und der Unterhalts- und Betriebskommission (UBK) konzentrieren. Herr Knöpfel wird im Umfang von ca. 20% weiterhin für das Bausekretariat zur Verfügung stehen. Damit kann die Erreichbarkeit des Bausekretariats, auch bei Abwesenheit von Frau Madeleine Kessler sichergestellt werden.

Beitritt zur Genossenschaft «Kultur im Sprötzehuus»

Der Rat hat das Gesuch der Genossenschaft «Kultur im Sprötzehuus» zum Beitritt der Gemeinde zur Genossenschaft geprüft und befürwortet. Die Förderung des örtlichen Kulturschaffens ist eine wichtige Aufgabe, die auch im Leitbild aus dem Jahr 2016 unter dem Titel «Freizeit, Kultur, Sport und Tourismus» festgehalten wurde. Die Genossenschaft «Kultur im Sprötzehuus» bietet mit dem Velomuseum ein Angebot an, das auch eine überregionale Ausstrahlungskraft hat. Der Rat stimmte deshalb dem Beitritt zu und zeichnete Anteilsscheine im Wert von CHF 5'000.-.

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet voraussichtlich am **Donnerstag, 2. Juli 2020** statt. Eingaben und Anträge, die an dieser Sitzung behandelt werden sollen, sind bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin der Gemeindeganzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

Stefan Weber, Gemeindeganzleier

Gemeinde-Lieferservice

Nachdem der Bundesrat in verschiedenen Bereichen Lockerungen vorgenommen hat, werden wir den Lieferservice ab Ende Mai einstellen. Die Bestellungen haben auch stark abgenommen und wir denken, wenn wir uns an die Regeln halten, sollte das Risiko einer Ansteckung bei uns in Rehetobel tief bleiben. Ich möchte Ihnen, liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler für die Einhaltung der Regeln ganz herzlich danken, welche der Bundesrat empfohlen hat. Uns ist kein Verstoß gemeldet worden und soweit wir wissen, sind wenige Personen in Rehetobel von dem Virus angesteckt worden. Nun gilt auch ein herzlicher Dank den Mitarbeitern der Verwaltung, des Bauamts und der Abwarte, welche den Hauslieferdienst ausgeführt haben. Danke vielmals, ihr habt eine super Arbeit geleistet! Ebenfalls möchte ich mich für die schönen Rückmeldungen bedanken, von Personen, welche den Hauslieferdienst sehr geschätzt haben.

Auch eine so schwierige Zeit, welche, so wünsche ich mir, hinter uns liegt, hat doch auch sein Gutes. Letztes Jahr hatten wir das Jahresmotto «Zeme läbe, zeme fiire.» **In diesem Jahr könnte das Motto «Zemeläbe, zemehebe» heissen.**

*Der Gemeindepräsident,
Urs Rohner*

Neues Coronavirus Aktualisiert am 28.4.2020

SO SCHÜTZEN WIR UNS.

Abstand halten.

Empfehlung: Maske tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist.

Falls möglich weiter im Homeoffice arbeiten.

Die Besucherbox in der «Krone» erfreut sich grosser Beliebtheit

Die am 28. April eingerichtete Besucherbox wird rege benutzt. Diese erlaubt eine beschränkte Besuchsmöglichkeit, wobei der direkte Kontakt vermieden wird und somit keine Ansteckungsgefahr besteht. (Näheres siehe Homepage: www.krone-ar.ch)

«Es tut so gut, einander zu sehen, statt nur am Telefon zu hören.»

Besucher

Bewohner

Und so geht's:

Reservierung eines Zeitfensters von Montag bis Freitag zwischen **09.30 bis 11.00 Uhr** unter Telefon 071 878 61 61.

Besuchszeiten: Täglich von **Montag bis Sonntag** zwischen **13.30 und 16.30 Uhr**. Der Kontakt ist auf 15-20 Minuten beschränkt, damit alle Bewohner in den Genuss der Dienstleistung kommen können.

Wir freuen uns, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern und deren Angehörigen ein Stück Normalität zurückzubringen.

Andreas Zuberbühler, Geschäftsleiter

An unsere Gäste, Mitglieder und Freunde

«Wir bedauern ausserordentlich, den Betrieb noch nicht eröffnen zu können.»

Der Vorstand des Käienhauses hat beschlossen das Haus bis auf weiteres geschlossen zu halten! Der Grossteil unserer freiwilligen Mitarbeitenden gehört zur Risikogruppe 65+. Wir wollen und können ihnen nicht zumuten, sich mit Wochenend-Einsätzen im Käienhaus dem erhöhten Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus auszusetzen.

Zudem ist die Umsetzung der Schutzvorschriften in der Käienhausgastronomie unverhältnismässig, aufwendig und kompliziert!

Wir planen aber, je nach Verlauf, das Haus nach Vorgaben mit Naturfreunde Schweiz im Juni wieder zu öffnen und freuen uns sehr Sie wieder in unserem schönen Haus begrüssen zu dürfen!

Der Käienhausvorstand

Urwaldhaus – Restaurant zum Bären Robach

Ende letztes Jahr ist am Urwaldhaus die Renovation der West- und Nordfassade abgeschlossen und auf der Westseite ein neuer Gartensitzplatz erstellt worden. Gute Voraussetzungen, um in die neue

Saison zu starten. Für die Pächter hat diese mit diversen Reservationen gut begonnen, als das Restaurant aufgrund der vom Bundesrat verordneten Corona-Massnahmen unerwartet schliessen musste. Aufgrund dieser ausserordentlichen Situation und der Unsicherheit, wie sich ein kleinräumiges Restaurant wie das Urwaldhaus mit den behördlichen Auflagen wieder hochfahren und wirtschaftlich betreiben lässt, haben sich unsere Pächter Michèle Müller und Fredy Lüscher gegen eine Weiterführung des Urwaldhauses entschieden. Die Verantwortlichen der Bären-Robach-Stiftung, als Eigentümerin der Liegenschaft, bedauern das sehr und bedanken sich bei den Pächtern für die Zeit, in welcher Michèle Müller und Fredy Lüscher mit viel Engagement und guten Ideen das Urwaldhaus geführt haben. Der Stiftungsrat ist sehr zuversichtlich, möglichst rasch eine Lösung zu finden. Er hat die Suche sofort eingeleitet und es liegen interessante Anfragen vor. Allerdings sieht es so aus, dass das Restaurant erst per Januar 2021 wieder öffnen wird. Gerne wird er wieder informieren, sobald mehr Details vorliegen. Bleiben Sie dem Urwaldhaus verbunden und schauen Sie sich gelegentlich auch die Homepage www.urwaldhaus.ch an. Im Kapitel «Stiftung» erfahren Sie Wissenswertes über das historische Haus und Interessantes über die Stiftung.

Heinz Meier

Sonjolin's Zirkuslager

Vom **27. bis 31. Juli 2020** bieten wir die Gelegenheit, mit uns eine Woche im Zirkusdorf Castello zu verbringen. Wir werden jeden Tag an verschiedenen Zirkusdisziplinen üben und am Freitag eine Vorstellung für die Eltern, Freunde und Bekannte machen.

Natürlich gibt es auch ein abwechslungsreiches Lagerprogramm, du kannst dich freuen!

Wann: **Montag, 27. bis Freitag, 31. Juli 2020**

Wo: Tägerwilen TG und Kreuzlingen

Anmeldung: zirkus.sonjolino@gmail.com oder 078 695 85 92

Wer: Für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren

Anmeldeschluss: 20. Juni 2020 (verlängert)
Die Plätze sind beschränkt.

Kosten: CHF 380.– pro Teilnehmer/-in

Durchführung: Aufgrund der aktuellen Situation mit Corona, sind wir noch nicht 100%ig sicher, ob wir das Lager durchführen dürfen, jedoch ist unser Leiterteam hochmotiviert und hofft sehr, das Lager wie geplant durchzuführen.

Valentin Seidlitz

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Eigentlich wäre die Badi-Saison bereits eröffnet, aber Corona hat auch uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Auf unserer Homepage www.badi-rehetobel.ch halten wir Sie auf dem Laufenden. Informieren Sie sich dort über die Öffnungszeiten des Schwimmbades und der Restauration. Wir hoffen, Sie schon bald in der Badi begrüßen zu dürfen!

Andrea Zürcher

Zum Andenken an Walter Kellenberger, Rehetobel

(1937–2020)

Mit dem Hinschied von Walter Kellenberger-Züst am 15. April hat uns eine allseits beliebte, mehrfach verdiente Persönlichkeit verlassen. Dass als Folge der herrschenden Pandemie keine öffentliche Verabschiedung in der Kirche stattfinden konnte, wurde

allgemein bedauert. Ein bleibendes Andenken in der Rehetobler Bevölkerung ist ihm gewiss.

Als Sohn des Handsticker-Ehepaars Johannes und Louise Kellenberger Lendenmann wurde er im «Alten Löwen» des Weilers Sägholz geboren. Im Sägholz verbrachte er zusammen mit einer Schwester und einem Bruder seine glückliche Jugend. Der Beruf des Vaters als Handsticker, der seine Maschine mit dem Pantografen steuerte und gleichzeitig mit eigener Kraft bewegte, bedingte die Mithilfe von Ehefrau und Familie. Im Textildorf Rehetobel war es in der Regel vorgegeben, dass die Jugendlichen nach vollendeter Schulpflicht der Textilbranche treu blieben. So war es auch bei Walter, allerdings auf der bereits überwiegenden Sparte der Automaten-Stickerei. Für diese liess er sich an der Stickerei-Fachschule in St. Gallen auf höchster Stufe ausbilden. Zu diesem Berufsbild gehörte unter anderem die anspruchsvolle Erstellung (Punchen) der Lochkarten für die automatisch gesteuerte Stickmaschine.

Die vom Stickerei-Zeichner entworfenen Muster wurden in ein Programm umgesetzt, welches mittels Lochkarten die elektrisch laufende Maschine zur Herstellung der kostbaren Stickereistoffe steuerte.

In der Firma Karl Lendenmann AG versah er im Betrieb Wald AR die verantwortungsvolle Funktion des Stickermeisters, als er im Jahre 1961 mit Marianne Züst aus Rehetobel eine glückliche Ehe einging, welcher drei Kinder entsprossen – eine Tochter und zwei Söhne. Im Jahre 1964 machte er sich durch die Übernahme zweier Stickautomaten selbstständig; für einige Jahre in zwei Lokalen, bis sich im Jahre 1975 die Gelegenheit bot, im Weiler Holdern ein stattliches Stickerhaus zu erwerben, in welchem er den Betrieb der beiden Maschinen und die Wohnung seiner Familie vereinen konnte.

In der Feuerwehr und in Vereinen schätzte man seine Fähigkeiten und sein fruchtbares Wirken. 1972 wurde er dann in den Gemeinderat gewählt. Seine Amtszeit fiel in die Ära von Gemeindehauptmann Jacques Schällebaum, welcher in seiner totalen Unabhängigkeit als international tätiger, selbstständiger Kaufmann die Gemeinde zu deren Wohl sehr prägend führte.

Die 1969 in der Bundesverfassung verankerte Raumplanung stand bei seinem Amtsantritt in den Anfängen. Das im Jahre 1972 vom Bundesparlament beschlossene Notrecht, bezweckte das in Torschluss-Stimmung allorts zu gross geratene Baugebiet auf ein vernünftiges Mass zu reduzieren. Dies verpflichtete örtliche Behörden zu Entscheiden, die bei Betroffenen Ärger und Unzufriedenheit auslösten, im Interesse der Öffentlichkeit aber unumgänglich waren. Da waren Gemeinderatsmitglieder, die in Ruhe und Gelassenheit sachdienlich das Oberhaupt bei den mutigen Entscheiden unterstützten, besonders gefragt und zum Glück auch vorhanden. Der Verstorbene war einer von ihnen. Seinen klaren Voten ging immer reifliches Denken voran. Das war eine seiner gewinnenden Eigenarten, durch welche er in so hohem Ansehen stand.

Als 1976 das Feuerwehrkommando vakant wurde, war Walter Kellenberger für Mannschaft und Wahlbehörde der gewünschte Nachfolger. Er nahm die Wahl an mit gleichzeitigem Austritt aus dem Gemeinderat und führte die Feuerwehr schliesslich bis 1981. Während seiner Amtszeit wurde – von ihm angeregt – ein Tanklöschfahrzeug angeschafft. Damit erhielt unsere Feuerwehr den neuesten technischen Stand, nachdem 1937 mit dem Einsatz einer Motorspritze eine erste Stufe moderner Technik geschafft worden war.

Persönlichkeit und öffentliches Wirken bleiben in dankbarem Andenken aller, die Walter Kellenberger kannten.

Arthur Sturzenegger

Erneuerung Erlebnisweg Honigbienen

Die auf dem Bienenweg präsentierten Informationen werden überarbeitet und mit den neuesten Erkenntnissen zu wild lebenden Honigbienen und artgerechter Honigbienenhaltung ergänzt. Einen Teil der Kosten für den Druck möchte ich mit dem Verkauf von Pflanzen erwirtschaften. Ich biete ein breites Angebot an Stauden, Sträuchern und Bäumen aus unserem Garten an. Kontakt: Emanuel Hörler, Holderenstrasse 33, Telefon 071 877 33 47 oder info@erlebnisweg-honigbiene.ch.

Emanuel Hörler

Ausstellung zum 100. Geburtstag von Hans Krüsi im «Dorf 5» Rehetobel

Noch steht das Haus «Dorf 5» in Rehetobel nach einer umfassenden Renovation leer.

Bevor die Wohnungen neu genutzt werden, findet zur Einweihung des Hauses eine aussergewöhnliche Krüsi-Ausstellung statt.

Freitag, 12. bis Sonntag, 21. Juni 2020 / 13.30. bis 19.00 Uhr / Haus «Dorf 5» Rehetobel

Meine Motivation, diese «Kurzausstellung» zu Ehren des grossen Künstlers zu gestalten, liegt darin, dass ich Hans Krüsi während meiner Studienzeit zwei Wochen lang filmisch begleiten konnte. Daraus ist später die bewegende Lebensgeschichte eines einzigartigen Künstlers als erfolgreicher Kinofilm entstanden.

Das Gasthaus und vier Stockwerke werden mit ca. 60 Krüsi-Werken bespielt. Spannende Film- und Tondokumente, übers ganze Haus verteilt, beleben überraschend Krüsis Bilder- und Gedankenwelt.

Bei der Konzipierung der Ausstellung wird darauf geachtet, dass die Hygiene- und Distanzregeln eingehalten werden können.

Auf Ihren Besuch freuen sich Andreas Baumberger, Maria Etter und das ganze «Dorf 5»-Team.

«Auch ein Esel trägt schwer» Dokumentarfilm von Andreas Baumberger © 2004

Das «Alte Sprötzehuus» im Genossenschaftsbesitz

Das Velomuseum Rehetobel hat mit dem Kauf des alten «Sprötzehuus» an der Heidenerstrasse in Rehetobel eines seiner wichtigen Ziele erreicht. Die Übernahme des Hauses wurde mit der Gründung der Genossenschaft «Kultur im Sprötzehuus» möglich.

Es war ein grosser Tag für die Beteiligten im Velomuseum Rehetobel, als am 1. Mai das örtliche «Sprötzehuus» an der Heidenerstrasse von der Gemeinde Rehetobel gekauft und überschrieben wurde. Dies erfolgte im Beisein von Gemeindepräsident Urs Rohner und Gemeindeschreiber Stefan Weber sowie dem Genossenschaftsvorstand. Dass im Anschluss an diese wichtige und erfolgreiche Amtshandlung vor dem Velomuseum ein kleiner Apéro mit all

den Teilnehmenden organisiert wurde, ist naheliegend. Denn lange wurde diesem Moment entgegen gefiebert.

Die Gründung einer Genossenschaft

Mit dem Einzug im Jahr 2012 ins alte «Sprötzehuus» an der Heidenerstrasse wurden erste Zeichen der anstehenden Expansion des Velomuseums gesetzt. Das Problem mit den Räumlichkeiten und dem Besitzverhältnis blieb bestehen. Doch bei all den Aufgaben, die das Velomuseum im Verlauf der Jahre übernommen hatte, ritt es national wie auch international im Bereich der Oldtimer-Veloszene und der Museen stets auf einer Erfolgswelle und ist auch heute eines von 17 Museen, die vom Amt für Kultur des Kantons Appenzell Ausserrhoden betreut werden. Dem Ziel, das «Sprötzehuus» der Gemeinde Rehetobel abkaufen zu können, brachte dem Museum die Gründung einer Genossenschaft näher. Diese erfolgte Ende Oktober mit Daniel Bartholdi als Präsident, Roger Kast, Kassier und Monika Golay-Boller als Aktuarin. Die Aufgabe der Genossenschaft «Kultur im Sprötzehuus» ist die Bereitstellung und der Unterhalt der dem Museum dienenden Räumlichkeiten. Parallel zur Gründung der Genossenschaft und dem Kauf der Liegenschaft ist die Neuorganisation der ganzen Museumsarbeit erfolgt. Zuständig für Ausstellungen im Museum und der Arbeiten im Bereich der einzelnen Exponate ist als Kurator François Cauderay, während Daniel Bartholdi das Präsidium der Genossenschaft übernommen hat. Letzterer wird auch für die nötigen Impulse besorgt sein, dass zugunsten der jungen Genossenschaft von den Velobegeisterten möglichst viele Anteilscheine in Höhe von 500 Franken gezeichnet werden.

Die Erarbeitung neuer Konzepte

Nachdem Übergang des «Sprötzehuus» in den Besitz der Genossenschaft stehen für das Velomuseum Rehetobel neue Aufgaben an. Wie Kurator François Cauderay erklärte, gelte es nun, zuerst die Coronazeit zu überwinden. Mit den Auflagen, die das Kant. Amt für Kultur mache, dürfte eine Öffnung des Museums in der laufenden Saison wohl kaum möglich sein. Doch wolle man sich umso intensiver konzeptionellen Belangen und Unterhaltsarbeiten am Haus widmen.

Fritz Heinze, Steinach

Nach erfolgter Überschreibung der Liegenschaft wird angestossen: Auf dem Bild von links: Walter Wagner, Daniel Bartholdi, Gemeindeschreiber Stefan Weber, Gemeindepräsident Urs Rohner, Monika Golay-Boller und Roger Kast.

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Ich dachte schon immer, der Mai ist die grossartigste Zeit im Jahreszyklus, um einen Text zum Thema Dankbarkeit zu schreiben. Im Mai entfaltet die Natur eine Pracht, dass jedem Menschen das Herz zu jubeln beginnt. Deshalb war ich sofort einverstanden, als ich im April angefragt wurde, ob ich «Die Feder» für die nächste Nummer des Gmäändsblattes übernehmen würde. Klar, dachte ich, dann berichte ich, wie unendlich dankbar ich bin, dass ich in einer so wunderschönen Landschaft leben darf. Dann will ich von den leuchtend gelben Blumentepptichen erzählen, welche sich im Frühling über die hügeligen Wiesen rund um unser Dorf ausbreiten. Jedes Jahr begegne ich in dieser Zeit Spaziergängern, welche sich ebenso wie ich von dieser Pracht bezaubern lassen und deshalb mit fremden Menschen anfangen zu reden. In den vergangenen Wochen hörte ich auffällig oft Aussagen wie diese: «Ich bin so dankbar, dass ich hier leben darf, gerade jetzt in der Corona-Zeit.»

In der Tat, die Qualitäten des Dorflebens werden während der Pandemie-Einschränkungen verdeutlicht. Bei uns ist schon die Einhaltung der notwendigen Distanz kein Problem, denn es gibt so viel Platz und weiträumige Natur, dass auch ältere Menschen ohne Gefahr hinaus an die frische Luft gehen können. Und einsam wird man bei uns auch nicht, denn man hilft sich in der Nachbarschaft und grüsst sich im Dorf. Schon allein die Anzahl der Vereine macht sichtbar, dass bei uns der Wert des Gemeinwohls noch hochgehalten wird.

Mich fasziniert aber nicht nur die schöne Landschaft im Umfeld meines Zuhauses, sondern auch, dass es hier noch zahlreiche Bauernfamilien gibt, deren Arbeitsprozesse ich übers ganze Jahr hinweg mit grossem Interesse beobachte. Im Winter schaue ich zum Beispiel mit grossem Respekt gegenüber der schweren Arbeit den Bauern beim Holzschlag zu. Und wenn ich ein paar Wochen später an den aufgeschichteten Stämmen vorbeikomme, streiche ich mit den Fingerkuppen über die glatten Schnittflächen. Frisches Holz riecht so herrlich! Manchmal zähle ich die Jahrringe und rechne mir aus, was dieser Baum wohl schon alles erlebt hat. Mich fasziniert aber auch die Wesensart der Kühe. Sie sind so herrlich neugierig. Wenn ich mit einer Kuh zu reden beginne, steht innert weniger Minuten eine ganze Gruppe am Zaun und mustert mich. Manchmal komme ich gerade rechtzeitig dazu, wenn Rahel die Kühe von der Weide holt. Dieses Prozedere zu beobachten, liebe ich, denn die Gruppendynamik beim Eingliedern für den Marsch zurück zum Stall ist hochspannend. Es ist nämlich nicht egal, wer anführt und wer hinter wem

hemarschiert. Über jene am Schluss muss ich manchmal laut lachen, da sie sich «gewisse Freiheiten» herausnehmen: manche trödeln lässig herum, andere fressen gemütlich am Wegrand weiter und auch schon wollte eine nochmals zur Weide zurück.

Darf man in der momentanen Krisenzeit über solche Banalitäten schreiben? Ich nehme mir die Freiheit, es zu tun. Denn gerade in Phasen der Ungewissheit und Verunsicherung brauchen wir gute Erlebnisse. Den ganzen Tag Ansteckungs- und Sterbestatistiken lesen, tut uns nicht gut, denn damit fluten wir unseren Organismus mit Stressbotenstoffen. Erlebnisse, welche uns Freude bereiten, bauen hingegen Stress ab. Deshalb bin ich so dankbar, hier in Rehetobel zu leben: ich muss nur vor die Wohnungstüre treten und schon wird mein Herz mit Freude erfüllt! «Die Feder» fliegt nun zu Marlies Höffer.

Elisabeth Caspar Schmid

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Brzakovic geb. Pagani, Jeanne, gestorben am 25. April 2020 in Rehetobel AR, geboren 1922, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahme im April 2020

– Halder, Dietmar und Halder geb. Köb, Sabine,
St. Gallerstrasse 40

Gratulationen

3. Juni

Catterina Niederer-Monigatti,

Untere Neuschwendi 4

92-jährig

6. Juni

Klara Tobler-Dürst, Oberdorf 3

100-jährig

13. Juni

Hansuli Zuberbühler, Heidenerstrasse 8

89-jährig

15. Juni

Kurt Zähler, Oberdorf 3

91-jährig

16. Juni

Martha Eugster-Langenegger, Langenegg 9

93-jährig

18. Juni

Lina Langenegger, Kirchstrasse 10

83-jährig

24. Juni

Elli Sturzenegger-Steiner, Gartenstrasse 18

88-jährig

25. Juni

Florian Schöpfer, Bergstrasse 12

88-jährig

25. Juni

Hans Jakob Züst, Dorf 12

81-jährig

29. Juni

Elisabeth Böhler-Schmid, Oberdorf 3

86-jährig

Schule Rehetobel

Informationen

Danke an ALLE für den langen
Atem, dass ihr den Mut
Nicht verloren habt, für eure
Kreativität und den
 unermüdlichen
Einsatz während Corona!

Willkommen zurück in der Schule!

Do sind mir wieder ...!

Am 11. Mai konnten wir den Präsenzunterricht an unserer Schule wieder aufnehmen. Die Kinder kamen fröhlich und motiviert in die Schule. Die Lehrpersonen haben mit viel Engagement den Unterricht vorbereitet. Ein grosses Thema war die Planung und Umsetzung des Schutzkonzepts des Kantons. Wir achten mit grosser Sorgfalt auf die Umsetzung der Abstands- und Hygieneregeln.

Wir versuchen, zu einem möglichst normalen Schulalltag zurückzukehren. Es gibt natürlich einige Einschränkungen. Das betrifft in erster Linie die verstärkten Schutzmassnah-

men. Händewaschen und Abstand halten sind die vorherrschenden Themen. So dürfen wir auch keine unangemeldeten externen Besucher und Besucherinnen empfangen. Ebenso sind alle Anlässe wie Besuchsmorgen und grosse Abschlussfeiern gestrichen. Schulreisen können nur in der Umgebung ohne Nutzung des öffentlichen Verkehrs stattfinden.

Wir sind aber überzeugt, trotz dieser Einschränkungen die Kinder gut in den letzten Schulwochen vor den Sommerferien begleiten zu können.

Planung und Vorbereitung für die Umsetzung der Abstands- und Hygieneregeln im Unterricht.

Die vergangenen Wochen mit dem Fernunterricht waren eine lehrreiche und auch herausfordernde Zeit für Lehrpersonen, Kinder und ihre Eltern. Wir danken allen für die grossartige Arbeit und das tolle Engagement während dieser Zeit. Die Rückmeldungen waren sehr positiv und konstruktiv. Wir konnten bestimmt alle viel lernen und es war schön zu erleben, wie gut die Zusammenarbeit und das Vertrauen zwischen Familien und Schule war!

Schuljahr 2020/21

Die Planung des Schuljahres 2020/21 ist nun weitgehend abgeschlossen. Alle Stellen konnten mit sehr kompetenten, engagierten und aufgestellten Lehrpersonen besetzt werden. So ist das Team Rehetobel wieder komplett und freut sich, in neuer Zusammensetzung ab dem Schuljahr 2020/21 arbeiten zu können!

Frau Flavia Künzler durfte ich im Gmäändsblatt vom März schon vorstellen. Die 4. Klasse wird ab Sommer von Frau Tamara Morf unterrichtet. Die 5. Klasse wird im Jobsharing von Frau Alina Forster und Frau Karin Würth übernommen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den neuen Lehrerinnen und wünschen ihnen einen guten Start an unserer Schule!

Alina Forster, Karin Würth und Tamara Morf (v.l.n.r.)

Alexandra Wirth

Kinder

Rückblick - Homeschooling

RÜCKBLICK - HOMESCHOOLING

MEIN NAME: Joshua

MEINE LIEBLINGSNASCHEREI: Cherry

LIEBLINGSBESCHÄFTIGUNGEN
 in: Monopoly spielen
 out side: E-bike fahren

NEU GELERNT
ich habe gelernt wie man eine Gitarre spielt

DIE CORONAZEIT FINDE ICH...
 ANZAHL HOMESCHOOLING-TAGE: 1

DAS MUSSTE ICH ABSAGEN
Musiklager

MEIN TOLLSTES ERLEBNIS ZU HAUSE
ich habe eine Party gegeben

DIE WICHTIGSTEN SCHUTZMASSNAHMEN
Hande waschen
so lange habe ich geschlafen

DAS VERMISSE ICH...
Freizeitaktivitäten

CHECKLISTE
 Ich bin Velo gefahren.
 Ich habe geklimmt.
 Ich war wandern.
 Ich habe grilliert.
 Ich habe Yoga ausprobiert.
 Ich war beim Coiffeur.
 Ich habe gekocht/gebacken.

GEBURTSTAGSKINDER
Dilan & Oscar

RÜCKBLICK - HOMESCHOOLING

MEIN NAME: DAVID

MEINE LIEBLINGSNASCHEREI: Cherry

LIEBLINGSBESCHÄFTIGUNGEN
 in: LEGO spielen
 out side: mit Trampolin

NEU GELERNT
ich habe gelernt wie man Brot macht

DIE CORONAZEIT FINDE ICH...
 ANZAHL HOMESCHOOLING-TAGE: 1

DAS MUSSTE ICH ABSAGEN
Trachtenausbildung

MEIN TOLLSTES ERLEBNIS ZU HAUSE
ich habe eine tolle Party gegeben

DIE WICHTIGSTEN SCHUTZMASSNAHMEN
Kann Hande waschen
so lange habe ich geschlafen

DAS VERMISSE ICH...
Freizeitaktivitäten

CHECKLISTE
 Ich bin Velo gefahren.
 Ich habe geklimmt.
 Ich war wandern.
 Ich habe grilliert.
 Ich habe Yoga ausprobiert.
 Ich war beim Coiffeur.
 Ich habe gekocht/gebacken.

GEBURTSTAGSKINDER
Oscar, Milan

... und zum Schluss

Ein Kind aus der 2. Klasse fragt die Lehrerin: «Verdienen Sie etwas?» Die Lehrerin bejaht die Frage. Das Kind entrüstet: «Warum? WIR machen ja die Arbeit!»

Nicole Hohns

SEKUNDARSCHULE

«Hurra, die Schule schliesst!» – Aussagen zum Fernunterricht aus der Sekundarschule TWR

Oft war in den Medien die Rede von den verschiedenen Facetten des Fernunterrichts und den Auswirkungen auf die Schüler*innen und deren Familien.

Franka, Jasmin, Basil, Joshua und Andrin geben uns in diesem Gespräch Einblick in ihren Alltag während des Fernunterrichts. Sie alle besuchen die 1. Sek in Trogen.

Wie erging es euch beim Lernen zu Hause?

Franka: Zu Beginn habe ich mich sehr über den Schulunterbruch gefreut, mit der Zeit fand ich es aber eher anstrengend. Meine Kolleginnen haben auf meine Fragen oft eine Weile nicht reagiert und ich wollte nicht jedes Mal bei den Lehrpersonen nachfragen.

Jasmin: Ich fand es sehr cool, zu hören, dass die Schule schliesst, weil ich nicht so gerne in die Schule gehe. Ich konnte während dieser Zeit auswählen, wen ich sehe und wen nicht. Ich war viel draussen bei unseren Tieren.

Basil: Zuerst habe ich mich gefreut, nachher war es nicht mehr so cool, ich durfte die Kollegen nicht sehen und musste oft zu Hause bleiben.

Joshua: Ich war gerade mit meinen Kollegen an einer Projektarbeit, als meine Eltern uns den Bundesratsentscheid mitteilten. Wir konnten uns nicht mehr halten vor Freude und haben sogar die Nachbarn genervt mit unserem lauten Jubel. Als ich dann allerdings den riesigen Wochenplan gesehen habe, war ich weniger erfreut. Ich habe ihn aber mit Fabrice sehr schnell in den Griff bekommen und zügig durchgearbeitet.

Andrin: Wir hatten es sehr lustig, als der Entscheid herausgekommen ist und haben im textilen Werken eine Party gefeiert. Den langen Wochenplan fand ich dagegen nicht immer so cool, ich kam aber trotzdem gut klar mit den Aufträgen.

Gibt es Dinge, die ihr sehr positiv erlebt habt, welche?

Jasmin: Ich habe mich gefreut, länger schlafen zu können und selber zu bestimmen, wann ich arbeiten will.

Basil: Ich fand den Wochenplan in den ersten drei Wochen gut, weil ich die Übersicht hatte, auch wenn ich dann doch nicht immer alles hingekriegt habe.

Franka: Zuerst gefiel mir das System Wochenplan besser, dann aber hat mich Microsoft Teams überzeugt. Dort ist alles im gleichen System verpackt und einheitlich organisiert.

Joshua: Ich fand es super, in meinem Tempo arbeiten zu können. Zusammen mit Fabrice konnte ich Vollgas geben, manchmal waren wir am Dienstag schon fertig. Es war läss, selber zu entscheiden, wann wir welche Arbeiten in Angriff nehmen.

Andrin: Mir hat es sehr gepasst, dass ich selber einteilen und in meinem eigenen Tempo arbeiten konnte. Das fehlt mir in der Schule.

Was habt ihr gelernt in dieser Zeit?

Joshua: Ich konnte schon alles auf dem Compi, manchmal habe ich sogar meine Lehrerin gecoacht. Ich musste aber lernen, mich selber zu motivieren. Das Handy lenkte mich ab bei den Schularbeiten.

Andrin: Ich habe bezüglich Computer sehr viel gelernt. Der Umgang mit SharePoint, Teams und anderen Tools fällt mir jetzt leichter. Ich kann viel selbständiger arbeiten, meine Zeit gut einteilen und auch stofflich ist einiges hängengeblieben.

Franka: Das 10-Finger System ist jetzt kein Problem mehr, auch ich wurde besser im Zeit Einteilen und im selbständig Arbeiten.

Jasmin: Zuerst habe ich mich einfach mal sehr über den Computer aufgeregt. Als ich merkte, dass kein Weg daran vorbeiführt, habe ich ein paar Sachen gelernt, wenn auch mit wenig Begeisterung. Ich kann jetzt auch besser selbständig arbeiten.

Basil: Ich denke, dass ich inhaltlich einiges dazugelernt habe. Ich hatte mit der Computerarbeit anfangs grosse Mühe, unterdessen geht es aber einigermassen. Die Animationen, wenn man bei Teams eine Arbeit abgibt, sind super!

Onlineunterricht am Computer ...

Was war schwierig für euch?

Andrin: Man musste sehr viel am Computer sitzen und war am Abend kaputt von der Bildschirmarbeit. Schwierig fand ich auch, wenn ich nicht rausgehen konnte bei schönem Wetter.

Basil: Die Motivation für die Arbeit aufzubringen, war schwer. Meine Mutter hat mich immer beobachtet und

auch mein Bruder hat mich gestresst. Ich war zeitlich eigentlich immer unter Druck und mit allem hintendrein. Das war ein Teufelskreis.

Franka: Ich hatte Mühe, mich nicht ablenken zu lassen. Auch war ich sehr viel am Computer. Auch ich wäre bei dem schönen Wetter lieber nach draussen gegangen. Ich habe eher länger gearbeitet als in der Schule.

Jasmin: Bei mir zu Hause gab es so viel anderes, Interessanteres zu tun! Ich hätte die Aufträge der Schule gar nicht gebraucht. Es war schwierig, konzentriert dranzubleiben. Bei dem schönen Wetter so lange Zeit vor dem Compi zu sitzen, fand ich unmöglich!

Joshua: Mich lenkten die vielen Geräusche bei uns zu Hause ab. Mein Vater war auch zu Hause und zudem wurde es in meinem Zimmer sehr warm bei dem schönen Wetter.

Was würdet ihr von Anfang an anders machen, wenn ihr wieder einmal Fernunterricht hättet?

Franka: Ich würde noch mehr darauf achten, dass alle Aufgaben übersichtlich aufgelistet sind.

Jasmin: Ich würde versuchen, meine Zeit besser einzuteilen, die Übersicht über die Aufgaben zu behalten und von Anfang an die Technik richtig zu nutzen.

Basil: Ich wäre froh, wenn meine Lehrpersonen mir den Arbeitsplan zusammenstellen würden.

Joshua: Ich würde fast alles gleich machen. Ich habe gut geplant. Vielleicht würde ich mir für die Aufgaben mehr Zeit lassen.

Andrin: Ich würde mir einen anderen Arbeitsplatz suchen und von Anfang an ein Ordnungssystem einrichten. Teams war gut, eine Übersicht in Form eines Wochenplans wäre cool.

Gibt es Dinge, die du gerne auch im Schulalltag so hättest?

Basil: Nein, nichts – zur Schule gehen ist viel besser!

Andrin: Ich habe sehr gerne so gearbeitet und könnte mir eine «Teilzeitfernschule» gut vorstellen. Es könnte zum Beispiel vier Wochen im Jahr geben, wo man zu Hause arbeiten könnte.

Franka: Nichts! In der Schule ist es viel besser. Ich komme dort schneller vorwärts und habe dort alle Kolleg*innen.

Jasmin: Ich könnte mir eine Fernschule gut vorstellen, zumindest teilweise. Ob ich allerdings viel lernen würde, bezweifle ich.

Joshua: Ich würde an der Schule gerne mehr digital erledigen. Es wäre schön, wenn wir uns auch an der Schule die Arbeit öfter selber einteilen könnten.

Basil: Mir haben alle handwerklichen und sportlichen Fächer sehr gefehlt! Am liebsten würde ich diese Stunden jetzt verdoppeln.

Ich danke euch für eure Bereitschaft, Red und Antwort zu stehen. Auch wir Lehrpersonen haben sehr viel gelernt in diesen speziellen Schulwochen. Hoffen wir, dass wir einiges davon in den Schulalltag integrieren können.

Esther Rechsteiner

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Das Wort «Lockdown» hat sich seit einiger Zeit in unseren Wortschatz geschlichen. «Einschliessung» oder «Abriegelung» heisst das wörtlich. Inzwischen ist viel «gelockert» worden: Schule und Kindergarten sind wieder geöffnet, man kann wieder einkaufen gehen und viele auch an ihren Arbeitsplatz. Während es den einen nicht schnell genug gehen kann mit den Lockerungen, weil sie so schnell wie möglich zur «Normalität» zurückkehren wollen, fürchten die anderen genau das: dass bald alles wird wie immer. Dass die alte Hektik, der bekannte Stress, der übliche Konsum, der gängige Verkehr zurückkehren. Was uns jetzt wirklich bewegt, ist die Frage, wie wir aus dem Lockdown hervorgehen werden. Ob uns die Erfahrung der Krise verändert hat in unserem Denken und Zusammenleben. Ob uns das Weniger nicht zu einem Mehr führen kann: weniger Konsum und Reisen, mehr Zeit für sich selbst und den anderen. Pfingsten liegen vor uns. Die Pfingstgeschichte der Bibel erzählt davon, wie eine Gruppe von Menschen sich sieben Wochen wie eingesperrt fühlte. Nach dem Schock von Karfreitag und der Erfahrung von Ostern waren die Freundinnen und Freunde von Jesus verängstigt und verunsichert. Fenster und Türen blieben verschlossen. Die Welt draussen wurde auf Abstand gehalten. Doch an Pfingsten setzt die grosse Lockerung ein: Es findet eine Art Verwandlung statt: die Flamme der Begeisterung entzündet die Jünger, die Lebensgeister kehren zurück. Aus verstörten Männern und Frauen werden mutige und zuversichtliche Menschen, die nun wie verwandelt wieder nach draussen treten. Schluss mit Lockdown. Die Frage ist, ob diese Krise auch unser Leben verwandelt. Bekommen wir einen neuen Blick aufs Leben? Was wird anders und was trägt uns auch in schwierigen Zeiten? Es lohnt sich, diesen Fragen nachzugehen.

Eure Pfarrerin Ulrike Hesse

Pfingsten: Das Fest der Verwandlung

Gottesdienste ab 14. Juni

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses ist es möglich, Gottesdienste wieder ab 14. Juni öffentlich zu feiern. Unter welchen Sicherheits- und Hygienebestimmungen wir uns in der Kirche treffen werden, werden wir dann aktuell bekannt geben. Ich freue mich darauf, wieder mit euch gemeinsam in der Kirche Gottesdienst zu feiern.

In den Wochen der Krise haben wir die Gottesdienste als Hör- und Videoaufnahmen auf unsere Homepage gestellt, wo ihr sie übrigens immer noch sehen und hören könnt. In schriftlicher Version kam der Gottesdienst als «Sonntags-Proviant» zu vielen von euch nach Hause.

Was wir von dem «Sonntags-Proviant» in schriftlicher Fassung und als Videoaufnahme auch in Zukunft erhalten wollen, müssen wir noch entscheiden. Auf jeden Fall haben wir uns über die zahlreichen positiven Rückmeldungen zu den Gottesdiensten sehr gefreut und möchten uns dafür ganz herzlich bedanken.

Für den Monat **Juni** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- | | |
|---------------------------|---|
| 7. Juni | In Rehetobel findet kein Gottesdienst statt. |
| 14. Juni 09.45 Uhr | Erster öffentlicher Gottesdienst seit der Corona-Krise mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Frithjof und Erdmann Habenicht. |
| 17. Juni 19.30 Uhr | Kirchgemeindeversammlung |
| 21. Juni 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Bläserquartett |
| 27. Juni 18.00 Uhr | ökumenischer Singgottesdienst in der ref. Kirche mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler und Pfn. Ulrike Hesse, Musik: Gemischtchor Rehetobel. |

Kirchgemeindeversammlung

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 Stimmzählenden
3. Jahresbericht aus dem Präsidium
4. Abnahme der Jahresrechnung 2019 und Entlastung der Kirchenvorsteherschaft
5. Genehmigung Budget 2020 und Festlegung Steuerfuss 2021 (Antrag: 0.7 Einheiten beibehalten)
6. Wahl Präsidentin Kirchenvorsteherschaft (vakant seit Juni 2019)
Wahlvorschlag der KIVO: Jolanda Fehrlin, St. Gallerstrasse 64
7. Entwicklung des Kirchenlebens: Mitteilungen, Wünsche, Anregungen, Anträge
8. Publikation des Protokolls

Wir freuen uns, Sie am 17. Juni 2020 in unserer Kirche begrüßen zu dürfen.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Dienstag, 2., 16. und 30. Juni jeweils 9.30 Uhr Gespräche über Gott und die Welt mit Pfm. Ulrike Hesse

Friedensmeditation

Die Friedensmeditation fällt bis voraussichtlich August aus.

Fiire mit de Chliine

Das Fiire vom 13.06.2020 findet nicht statt.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Ab dem 8. Juni finden voraussichtlich die Gottesdienste wieder zu den gewohnten Zeiten und unter Einhaltung der Schutzmassnahmen statt.

Samstag, 13. Juni
18.00 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 20. Juni
18.00 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 27. Juni
18.00 Uhr ökumenischer Singgottesdienst in der evang.-ref. Kirche Rehetobel mit Sängerinnen und Sängern vom Gemischtchor Rehetobel.

Abschied und Neubeginn

Katechetin Rebekka Meili

Wir danken Frau Rebekka Meili für ihre Stellvertretung im Religionsunterricht. Wegen der Corona-Krise konnten wir die geplanten Projekte, insbesondere die Erstkommunionen, nicht durchführen. In den Stunden, die gehalten werden konnten, hat sich Frau Meili als kompetente und einfühlsame Religionslehrerin erwiesen. Sie erteilt den Religionsunterricht noch bis zu den Sommerferien. Wir wünschen ihr alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg.

Katechetin Gabriela Gehr

Aus mehreren Bewerbungen hat die Wahlkommission einstimmig Frau Gabriela Gehr gewählt. Gabriela Gehr lebt mit ihrer Familie in Rehetobel und hat sich immer wieder in der Kirche, in der Schule und im Solardorf engagiert. Seit 6 Jahren unterrichtet sie Religion auf der Mittelstufe in Oberegg. Für unsere Pfarrei hat sie regelmässig

die Religionslehrerinnen visitiert und bei Bedarf auch Stellvertretungen übernommen. Mit ihrem Mann Manfred hat sie 5 Kinder, der Jüngste ist 17 Jahre alt, so kann Gabriela ein grösseres Pensum übernehmen. Sie behält die Religionsstunden in Oberegg und übernimmt die meisten Stunden in Heiden und Rehetobel. Zusammen mit den Seelsorgenden wird sie die Kommunion- und Versöhnungswege in unserer Pfarrei begleiten. Wir begrüssen Gabriela herzlich in unserem Team und wünschen ihr viele schöne Begegnungen mit den jungen Menschen, die ihr anvertraut sind.

www.se-ueb.ch

«Ständlitour» Musikgesellschaft Rehetobel

Am **Dienstag, 30. Juni** ist die Musikgesellschaft Rehetobel, sofern wieder erlaubt, mit zwei «Ständli» musikalisch im Dorf unterwegs. Die Spielorte und Zeiten sind:

19.00 Uhr	Holderen-/Gartenstrasse
19.45 Uhr	Sonnenberg

Wir hoffen, dass wir bis dahin wieder gemeinsam musizieren dürfen und freuen uns, Sie an unseren «Ständli» zu begrüssen.

Nadja Andres

Agenda: www.rehetobel-tourismus.ch

Blutspenden in Oberegg

Am **Mittwoch, 24. Juni 2020, von 17.30 bis 19.30 Uhr**, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet ausnahmsweise im Oberstufenzentrum, Kirchplatz, 9413 Oberegg statt. Am gewohnten Ort in Heiden können die derzeitigen Abstandsregeln des BAG aus Platzgründen nicht eingehalten werden.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich, genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende wird ein Imbiss abgegeben.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüssen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Bibliothek Rehetobel

Es freut uns, dass wir gemeinsam mit den Appenzeller Bibliotheken den Appenzeller Lesesommer durchführen. Mitmachen dürfen Kinder und Jugendliche vom Kindergarten bis in die Oberstufe.

Leserfolge werden in einen Lesepass eingetragen, welcher in der Bibliothek abgegeben werden kann und damit an

der Teilnahme am Wettbewerb mit attraktiven Preisen berechtigt. Weitere Informationen dazu bekommen die Kinder und Jugendlichen in der Schule oder bei uns in der Bibliothek.

Über die Öffnungszeiten der Bibliothek informieren wir auf unserer Homepage www.bibliothekrehetobel.ch. Die Fernausleihe und die Bücherkiste vor dem Schulhaus sind nach wie vor in Betrieb, und wir freuen uns über die rege Nutzung unseres Angebotes.

Andrea Zürcher

Die Nachtigall – Vogel des Monats Juni

Von unserem Vogelbilder Lieferanten Ruedi Aeschlimann zum Vogel des Monats Juni gekürt.

Wir Menschen sind fasziniert vom Gesang der Nachtigall, obwohl ihr nächtliches Frohlocken uns Menschen manchmal den Schlaf raubt. Die Männchen singen nachts um die Wette, um mit ihrem klangvollen Gesang die Weibchen anzulocken. Haben sie das Herz ihrer Angebeteten erst einmal erobert, singen sie nach der Paarung nur noch tagsüber, vor allem um ihr Revier zu verteidigen. Nachtigallen leben im Verborgenen und sind trotz ihres Gesangs nicht einfach zu entdecken. Der unscheinbare Vogel ist schlicht gefärbt. Die wichtigsten Merkmale sind braunes Gefieder mit rotbraunem Schwanz, helle Unterseite, weissliche Kehle; beide Geschlechter sind gleich. Besonders häufig ist die Nachtigall in Teilen des Tessins, im Wallis und in der Genferseeegend. In Auenwäldern mit viel Unterholz und in dichtem Ufergebüsch fühlt sie sich wohl. Entlang den grossen Flussläufen und Seen des Mittellandes brüten ebenso zahlreiche Paare. Die meisten Brutplätze liegen unterhalb 600 m. Die Nachtigall brütet ein Gelege pro Saison à 4-5 Eier am Boden oder im Gebüsch. Die Brutdauer beträgt 14 Tage und die Nestlinge sind nach 13-14 Tagen flügge. Die Nachtigall gehört in die Familie der Drosselvögel und ist ca. 16 cm lang und wiegt 18-27 g. Sie ernährt sich von Insekten und Spinnen und ist wie so viele andere Vögel auf die Biodiversität angewiesen. Die Nachtigall gilt auf der roten Liste als potenziell gefährdet. Im Spätsommer verabschiedet sich die Nachtigall von uns, um in ihr afrikanisches Winterquartier zurückzuflihen.

Wir vom OV wünschen Ihnen keine schlaflosen Nächte im Juni und wenn Sie die Möglichkeit haben, rufen Sie die Homepage Vogelwarte Sempach auf, um den melodischen, abwechslungsreichen Gesang der Nachtigall zu hören.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin*

Foto: Ruedi Aeschlimann

Jungvögel – was tun?

Die Brutsaison ist in vollem Gange und bereits sind die ersten Jungvögel geschlüpft. Die Altvögel sind vollumfänglich damit beschäftigt, Nahrung für ihre Nestlinge herbeizuschaffen. Dies bedeutet, dass die Vögelchen bald flügge sind und das Nest verlassen, weil dieses zu klein ist für die wachsende Jungmannschaft. Auch die Gefahr durch Feinde sinkt, wenn sich die Geschwister in der Umgebung verteilen. Keine Angst, die Eltern sind immer in der Nähe und füttern die Kleinen weiter. Das heisst für uns Menschen, dass wir die Vögelchen getrost dort lassen, wo sie sind. Eingreifen ist nur nötig, wenn ein Jungvogel verlassen (Tod der Eltern) oder in Gefahr ist. Wenn er von einer Katze bedroht wird, auf der Strasse sitzt oder riskiert, verregnet zu werden, setzt man ihn einfach in den nächsten Strauch oder Baum. Vögel dürfen von Hand angefasst werden, da sie keinen Geruchssinn haben wie das Wild. Die Eltern nehmen sie immer an. Verletzte Vögel gehören in die Obhut von Spezialisten. Mauersegler-Nestlinge die man am Boden findet, sind ohne Hilfe verloren. Tiere so rasch als möglich in eine Schachtel legen. Im Dunkeln sind sie orientierungslos und weniger stressanfällig.

Die verletzten Tiere rasch dem Wildhüter des Kantons SG melden unter: Tel. 058 229 00 51, mirko.calderara@sg.ch.

Leider konnte im Natmuseum St.Gallen noch keine Nachfolgeregelung für die Wildvogelpflegestation gefunden werden. Wir sind froh, dass die Wildhut einspringt.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung
Rebekka Laich, Präsidentin*

Grüngutsammlung:

Montag, 15. Juni 2020

Montag, 29. Juni 2020

18.30 bis 19.00 Uhr

Buechschwendi

STERNSTUND Weihnachtsmarkt Rehetobel

Liebe Rechtobler/-innen, liebe Kinder, Besucher/-innen und Marktbetreiber/-innen

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch wenn momentan so viel Liebgewonnenes still steht oder nur langsam wieder in die gewohnten Bahnen findet, stecken wir die Köpfe zusammen und planen unsere STERNSTUND, den Weihnachtsmarkt in Rehetobel.

Am Sonntag, 6. Dezember 2020 soll wiederum buntes Markttreiben unser Dorf erfüllen.

Interessierte Marktteilnehmer/-innen finden aktuelle Anmeldeformulare für den Weihnachtsmarkt im Blue-mehüsi von Fabienne Holderegger oder können ein Formular per Mail (sternstund.rehetobel@gmx.ch) bei uns bestellen.

Wir freuen uns zuerst auf einen warmen und sonnigen Sommer und dann aber recht bald schon auf den Weihnachtsmarkt STERNSTUND hier in Rehetobel!

Frohe Grüsse (haltet nach Aussen Abstand und nach Innen die Herzen offen!)

Benjamin & Christoph & Claudia & Martina & Viola

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

**Wiederaufnahme Turnbetrieb mit einem Schutzkonzept Covid-19 basierend auf den Vorgaben des BASPO, Swiss-Olympic und STV.
Informationen auf www.sportverein-rehetobel.ch.**

Jugend

Fr	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

«Chomm und lueg ine, mer freued üüs öber neuu Gsichter».

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Junioren/Innen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Männer

Do	Jeweils	18.00	Turnen	GZ
----	---------	-------	--------	----

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch

www.sportverein-rehetobel.ch

«Macht nicht alles kaputt!»

Ich finde, dass wir sehr schöne Orte in unserer Gemeinde haben und diese auf jeden Fall besuchen sollten.

Nur finde ich es sehr bedauerlich, dass genau diese Orte von Vandalen heimgesucht werden, wie folgendes Bild zeigt. Geniesst doch lieber die Aussicht und das Ambiente, statt die Einrichtungen mutwillig zu zerstören!

Pascal Bruderer

Programm im Juni 2020

Fr	12.6.	20.15	The Farewell
Sa	13.6.	20.15	Judy
So	14.6.	15.00	Onward: Keine halben Sachen
So	14.6.	19.30	Enkel für Anfänger
Fr	19.6.	20.15	Moskau einfach!
Sa	20.6.	20.15	The Peanut Butter Falcon
So	21.6.	15.00	Mina und die Traumzauberer
So	21.6.	19.30	Das geheime Leben der Bäume
Fr	26.6.	20.15	Enkel für Anfänger
Sa	27.6.	20.15	Moskau einfach!
So	28.6.	15.00	Onward: Keine halben Sachen
So	28.6.	19.30	Platzspitzbaby

Die Bar bleibt bis auf weiteres geschlossen.
Endlich geht es wieder los! Wir freuen uns auf Sie.

www.kino-heiden.ch

Carsharing – clever mobil

Die aktuelle Krise verringert unseren Bewegungsradius. Für alle, die sich in dieser Situation überlegen, wie sie Kosten sparen und einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten können, haben wir eine Idee: Das Auto mit den Nachbarn oder Freunden teilen. Wir stellen vor, wie das unkompliziert geht.

Eines ist klar: Im Appenzellerland ohne Auto auszukommen ist anspruchsvoll, wenn auch nicht unmöglich. Für alle jene, die sich in der aktuellen Situation fragen, ob sie wirklich ein Zweitauto brauchen, legen wir das Carsharing nahe. Das tönt spannend und birgt ein paar Stolpersteine. Wir legen dar, worauf zu achten ist, wenn man ein Auto teilen oder seinen Nachbarn zur Mitbenutzung zur Verfügung stellen will.

Schritt 1 – Gemeinsamer Besitz oder bloss gemeinsame Nutzung?

Zunächst gilt es zu unterscheiden, ob Sie gemeinsam mit Freunden oder Nachbarn ein Auto besitzen wollen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Variante ist, das eigene Auto anderen Personen zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. In beiden Fällen ist es wichtig, Abklärungen zu machen und Abmachungen zu treffen.

Schritt 2 – Betriebskosten ermitteln

Falls Sie sich entscheiden, das Auto zu teilen, ermitteln Sie zunächst die Betriebskosten. Dabei ist zwischen fixen Kosten (Abschreibung, Garagenmiete, Versicherungen) und variablen Kosten (Wertverlust, Unterhalt, Treibstoff) zu unterscheiden. Bei der Ermittlung hilft die Webseite www.fahrzeugmarkt.ch weiter.

Übrigens: Wussten Sie, dass rund 60 % der Betriebskosten eines Autos entstehen, ob es fährt oder in der Garage steht?

Schritt 3 – Versicherungen abschliessen bzw. ergänzen

– *Haftpflichtversicherung*: Es empfiehlt sich, dass sowohl die Fahrzeughalter als auch die Nutzenden mit ihrer

Haftpflichtversicherung klären, ob Carsharing in der Versicherungspolice ausreichend versichert ist.

- *Kaskoversicherung*: Die Teil- und Kollisionskaskoversicherungen sind freiwillig. Bei einer Nutzung des Fahrzeuges durch mehrere Personen wird zumindest eine Teilkasko-Versicherung empfohlen, bei neueren Wagen sogar eine Kollisionskasko.
- *Insassen-Unfallversicherung*: Auch hier ist zu klären, ob alle Nutzenden ausreichend versichert sind.

Schritt 4 – Weitere vertragliche Abmachungen

Im Vertrag ist zu regeln, was im Schadenfall geschieht. In aller Regel gehen Unfallschäden und daraus folgende Reparaturen zu Lasten des fehlbaren Lenkers. Auch die Fragen nach Wartung, Reinigung etc. können vertraglich geregelt werden. Bei gemeinsam gehaltenen Fahrzeugen muss vereinbart werden, wer gegenüber Behörden als Fahrzeughalter auftritt und wer für die regelmässige Wartung des Fahrzeuges verantwortlich ist.

Einen Mustervertrag, bzw. einen Link dahin, finden Sie auf unserer Webseite (www.aueb.ch) bzw. auf der Webseite des VCS (<https://www.verkehrsclub.ch/ratgeber/auto/autoteilen/privates-carsharing/>).

Schritt 5 – Das Auto nutzen

Jetzt bleibt nur noch sicherzustellen, dass das Auto dann verfügbar ist, wenn ich es brauche. Unter Freunden oder Nachbarn geht das natürlich mündlich oder per SMS, etc. Wir empfehlen die Gratis-App WeeShare. Sie organisiert das Teilen unterschiedlichster Gegenstände – darunter auch Autos – mit der WeeShare-Community. Sie verfügt über eine Ausgabenübersicht, einen Kalender und eine Karte zur Lokalisierung des Autos. Ausserdem können sich die Nutzer über die Plattform austauschen. Der Vorteil dieser App ist, dass das Fahrzeug nicht zwingend dort abgestellt werden muss, wo man es übernommen hat. Die beteiligten Parteien können sich untereinander organisieren und sich über die Nutzung des Fahrzeuges verständigen.

Weiterführende Informationen zum Thema haben wir für Sie auf unserer Homepage zusammengestellt. www.aueb.ch.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24,
Email: katja.breitenmoser@aub.ch
www.aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Geführte Wanderung im Juni 2020

Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege lädt regelmässig zum gemeinsamen Wandern in und um unseren Kanton ein. Dabei steht nicht nur das Ziel im Vordergrund sondern mindestens ebenso das gemeinsame Entdecken von neuen Winkeln und das Erlebnis von Natur und Kultur. Die Wanderleiterinnen und Wanderleiter sorgen dafür, dass die Wanderung zum Erlebnis wird.

Ob die Wanderungen im Juni durchgeführt werden können, hängt von der Entwicklung der Vorschriften des Bundesrats ab. Über die Homepage www.appenzellerwanderwege.ch oder das Wandertelefon 071 898 33 37 erfahren Sie mehr dazu.

Donnerstag, 18. Juni 2020 – Rund um den Kaienspitz

Auf weniger bekannten Wegen umrunden wir den berühmten Aussichtspunkt und geniessen trotzdem grandiose Aussichten. Eine gemütliche Tour im Appenzeller Vorderland!

Route: Heiden – Hartmannsrüti – Halten – Ettenberg – Rehetobel – Nasen – Kaien – Heiden

12.9 km, 4 Stunden, Anforderung mittel

Treffpunkt: 11.45 Uhr, 9410 Heiden, Postplatz

Rückreise: 17.15 Uhr, 9410 Heiden, Postplatz

Es ist keine Anmeldung erforderlich, kommen Sie einfach zum Treffpunkt in Heiden. Die Durchführung wird über das Wandertelefon 071 898 33 37 bestätigt.

Samstag, 13. Juni 2020 – Wanderungen planen mit SchweizMobil & Co.

Lernen Sie die App kennen und nutzen Sie diese für die Planung Ihrer nächsten Wanderung! Erfahren Sie, wie die elektronischen Hilfsmittel Sie unterwegs unterstützen können! Weitere Informationen und Anmeldung bis 9. Juni 2020 über die Homepage www.appenzellerwanderwege.ch.

Sind Sie dabei? Wir freuen uns auf Sie!

Margrith Geel, Appenzeller Wanderwege AR

Jetzt nicht nachlassen!

www.bag-coronavirus.ch

Leiden Sie unter

- Krampfadern - (Knie)Arthrose - Abszesse - Blutiguss
- Bluthochdruck - Tinnitus - Schulter-/Nackenschmerzen
- Ischias - Hexenschuss - Verstauchung - Bakerzyste...?

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Tel. 071 888 87 86

Krankenkassen anerkannt!

info@praxishoffmann.ch

Naturheilpraxis
Hoffmann

Renata Hoffmann - Kronenwiese 1319 - 9427 Wolfhalden AR

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Ihr Ansprechpartner für sämtliche

Maler- und Bodenbelagsarbeiten

bei Renovationen, Umbauten und Neubauten.

Wir sind auch jetzt für Sie da! 071 877 10 23

www.rehetobel.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansruedi Traber
Städli 7

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 10 58

hansruedi.traber@bluewin.ch

wenkbau.ch

Zu Vermieten

5½ Zimmer-Wohnung in Wald AR
Ab 1. Juli 2020

Nettomietzins: Fr. 1690.-
Parkplätze und Garagen nach Bedarf

Ebni 584, 9044 Wald AR

Tel.: 071 877 17 93 / tanja@wenkbau.ch

2020 WENK
3X²⁰ JAHRE BAU.ch

Mütter-Väterberatung
App. Vorderland

Hausbesuche auf
telefonische Anmeldung

Telefon 077 437 44 15

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

**Das Geschäft bleibt auch während der
Sommerferien für Sie geöffnet!**

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Juni/Juli-Aktion: Sie erhalten bei einer **Bein-Enthaarung mit Warmwachs** eine wohltuende Fussmassage im Wert von Fr. 15.-.

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel
- Norküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Befolgen Sie weiterhin die Hygiene- und Verhaltensregeln. Denn das neue Coronavirus soll sich nicht wieder stärker verbreiten.

**ORAL-
CHIRURGIE**

Dr. med. dent. Fabio Saccardin
Facharzt für Oralchirurgie

KONTAKT

Zahnarztpraxis Voneschen GmbH
Sägewiesstrasse 7
9410 Heiden

Telefon:
071 891 51 19

Web-Seite:
www.zahnarzt-voneschen.ch

Zahnärztliche Chirurgie in Heiden

Die Zahnarztpraxis Voneschen an der Sägewiesstrasse 7 konnte einen Oralchirurgen nach Heiden gewinnen.

Dr. med. dent. Fabio Saccardin

hat das Studium der Zahnmedizin an der Universität in Basel absolviert und dort nach einer mehrjährigen Weiterbildung den Facharzttitel für Oralchirurgie erworben.

Zu den oralchirurgischen Tätigkeiten gehören operative Zahnentfernungen (z.B. Weisheitszähne), Zahnimplantate, Abklärungen von Mundschleimhaut-Erkrankungen, aber auch Behandlungen von Zysten oder gutartigen Tumoren.

Neben der oralchirurgischen Tätigkeit praktiziert Dr. Saccardin auch allgemeine Zahnmedizin. Das langjährige Team der Zahnarztpraxis Voneschen stehen ihm dabei zur Seite.

Gerne heisst Sie die Zahnarztpraxis Voneschen für sämtliche Aspekte der Zahnmedizin willkommen.

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Rehetobel ist eine sonnige Gemeinde im Appenzeller Vorderland mit rund 1'800 Einwohner/-innen (www.rehetobel.ch). Wir suchen auf den 1. Oktober 2020 eine/einen

**Bademeister/Bademeisterin / Mitarbeiter/
Mitarbeiterin technischer Dienst (80%)**

Weitere Informationen zur ausgeschriebenen Stelle finden Sie im Internet unter www.rehetobel.ch – Aktuelles.

YOGA

Montag und Mittwoch 19:00h-20:15h
Primarschule Speicherschwendi
Andrea Eggenberger, dipl. Yogalehrerin YCH
071 555 67 41, re-are@gmx.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon 144 anrufen.

Christoph Hutter
Technischer Leiter / Heiden

Preis-Leistung stimmt Hightech unterstreicht Hightech!

„Die Entscheidung für die richtige Fassade fiel uns nicht leicht. Wir sind keine Schreiner - daher haben wir uns für die Verkleidung unseres Holz-Fertighauses mit Aluminium entschieden. Die Firma **gmür ENERGIE** hat diesen Auftrag mit höchster Kompetenz ausgeführt.

Die Gebäudehülle widerspiegelt unsere in der Leiterplattentechnik tätige Firma.“

Christoph Hutter, Varioprint AG, Heiden

www.gh-gmuer.ch

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

Wir treffen Ihren Nagel auf den Kopf!

Hansruedi Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Getränke Hauslieferservice von Montag bis Freitag

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

**Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

33 Jahre

**Dank Ihrem Auftrag können wir unseren Lehrlingen
eine konstruktive Zukunft bieten.**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Shop

www.ewheiden.ch

WEINBURG CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

**Monatsbrot im Juni
Hausbrot**

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

KURATLI Immobilien-Treuhand

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümerverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr.

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.
Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

wann	was	wo	wer
1. Juni, Mo. 17.00	ABGESAGT: Vorbereitungskonzert mit der MG Stein	GZ	MG Brassband
2. Juni, Di. 09.30	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
3. Juni, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
4. Juni, Do. 20.00	ABGESAGT: «Café Philo», Gesprächsrunde	Rest. Dorf 5	
5. Juni, Fr. ab 15.00	VERSCHOBEN: Velomuseum offen		
5. Juni, Fr. bis 22.00	ABGESAGT: Vollmondschwimmen	Badi	
5.-7. Juni	ABGESAGT: Kantonales Musikfest	Heiden	
6. Juni, Sa. 09.00	ABGESAGT: Weiherpflege Habset	Habset	rechtobler natur
6. Juni, Sa. 09.30-13.30	ABGESAGT: Projekttag Oberstufe		evang. Kirche
6. Juni, Sa. 20.00	ABGESAGT: Sommerkonzert mit Les Reines Prochaines	im Kronenbühl	kronenbuehl.ch
12.6.-12.7.	ABGESAGT: Public Viewing	Sportplatz	Sportverein
12.-21. Juni 13.30-19.00	Ausstellung zum 100. Geburtstag von Hans Krüsi	Haus «Dorf 5»	
13. Juni, Sa. 10.00	ABGESAGT: ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	Kirchen Rehetobel	evang. Kirche
13./14. Juni	ABGESAGT: Dorfgrümpelturnier	Sportplatz	Sportverein
13./14. Juni	ABGESAGT: Kant. Turnfest (Einzelturmen)	Teufen	Sportverein
14. Juni, So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		
14. Juni, So. 19.00	ABGESAGT: Konzert mit Lesung Trio Aurora mit Thomas Douglas	evang. Kirche	LG Dorf
15. Juni, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
16. Juni, Di. 09.30	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
17. Juni, Mi. 19.30	Kirchgemeindeversammlung	evang. Kirche	
17. Juni, Mi. 19.30	Regionalübung	Wolfhalden	Samariterverein
19.-21. Juni	ABGESAGT: Kant. Turnfest (Vereinswettkampf)	Teufen	Sportverein
20. Juni, Sa. 11.00-23.00	VERSCHOBEN: Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel		Verkehrsverein
20. Juni, Sa. 18.00	VERSCHOBEN: Firmung	Speicher	kath. Kirche
21. Juni, So.	ABGESAGT: Empfang der Musikanten und Turner	GZ	
24. Juni, Mi. 17.30-19.30	Blutspenden	Oberegg	Samariterverein
27. Juni, Sa. 11.00-23.00	VERSCHOBEN: Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel		Verkehrsverein
27. Juni, Sa. 18.00	ökumenischer Singgottesdienst	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel und Gemischtchor
28. Juni, So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		
29. Juni, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
29. Juni, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
30. Juni, Di. 09.30	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
30. Juni, Di. 19.15	ABGESAGT: Friedensmeditation	evang. Kirche	
30. Juni, Di. 19.00	«Ständli» im Dorf		MG Brassband

Nächste Ausgabe:

Mittwoch, 1. Juli 2020

Redaktions- und Inserateschluss:

Samstag, 20. Juni 2020

Übernächste Ausgabe:

Montag, 31. August 2020

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.–
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindegemeinschaftsblatt

Juni / Juli 2020

Der Aufgaben- und Finanzplan als Herausforderung und Chance

Das Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Appenzell Ausserrhoden sieht in Artikel 10 vor, dass die Gemeinden ab dem Jahr 2020 einen jährlichen Aufgaben- und Finanzplan (AFP) erstellen, welcher nicht nur das Budget sondern auch die mittelfristige Entwicklung der Leistungen und Finanzen der Gemeinden aufzeigt. Gemeinsam mit dem jährlichen Voranschlag soll der AFP dazu dienen, die Hauptaufgaben und die Finanzen der Gemeinde mittelfristig zu steuern. Abgesehen von den im Gesetz genannten Inhalten ist die Gestaltung des AFPs von den Gemeinden selbst zu verantworten.

Was bringt das nun? Ein weiteres langes Dokument in unverständlicher Sprache? Wer liest das? Diese Fragen sind bereits beim jährlichen Voranschlag erlaubt. Wer las diesen denn wirklich durch, prüfte Zahl für Zahl und verglich mit den Vorjahren? Wer hatte bei diesem Zahlenwust den Überblick, wo, für was und wieviel genau investiert werden sollte und was das für die Gemeinde bedeutet? Insbesondere weil der klassische Voranschlag wenig lese- und damit «kundenfreundlich» ausfiel, mit all den Tabellen und Konten... .

Aus diesem Grund haben wir innerhalb der Finanzkommission beschlossen, die Gelegenheit zu nutzen, um mit der notwendigen Umsetzung des AFPs nicht nur die finanzielle Entwicklung der Gemeinde, sondern auch die politische Zielsetzung des Gemeinderates sichtbar und verständlicher zu machen. Mit dem neuen AFP versuchen wir, folgende vier Aspekte besser zu kommunizieren:

- a) Die Legislaturziele des Gemeinderates (2020-2023), um die Arbeit des Rates für die Bevölkerung besser «messbar» zu machen.
- b) Die eigentliche Beeinflussbarkeit der Gemeindekosten (was ist wirklich steuerbar/beinflussbar durch uns und

was ist durch Verträge, Gesetze etc. vorgegeben und kann vom Gemeinderat nicht bzw. kaum beeinflusst werden).

- c) Die mittelfristige Finanzplanung und -entwicklung der Gemeinde.
- d) Den «klassischen» Voranschlag als Entscheidungsgrundlage für die jährliche Abstimmung zu den Leistungen des Gemeinwesens und deren Finanzierung (Steuerfuss).

Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, wird der AFP der Gemeinde Rehetobel etwas anders strukturiert sein als jener von anderen Gemeinden. Wir werden versuchen, die Inhalte dreistufig in unterschiedlicher Detailauflösung darzustellen, so dass sich jede Bürgerin, jeder Bürger je nach persönlichem Interesse, Zeit, und eigenem Wissen in die Situation der Gemeinde vertiefen kann:

- Eine Zusammenfassung über die Gemeindefinanzen, Ausblick, Ziele des Gemeinderates, wesentliche Investitionen, und die Übersicht zum Voranschlag ermöglicht allen einen schnellen und verständlichen Überblick und eine erste gute Entscheidungsgrundlage.
- Detaillierte Informationen zu den einzelnen Ressorts (z.B. Bildung, Verkehr, etc.), inklusive Ziele der Ressorts, Beeinflussbarkeit der Kosten seitens Ressort, Erfolgs- und Investitionsrechnung nach Ressort, und die mittelfristige Planung pro Ressort für alle, die sich vertieft mit der Zielsetzung und Entwicklung in den einzelnen Ressorts des Gemeinderates auseinandersetzen möchten.
- Der ausführliche Voranschlag, quasi wie früher, für alle jene die es wirklich genau wissen möchten.

Wir hoffen damit, einerseits die Transparenz der politischen Arbeit des Gemeinderates zu erhöhen und andererseits durch die verständlichere Form der Kommunikation

das Interesse und die Beteiligung an der Abstimmung zum Voranschlag zu steigern. Der AFP zeigt auf, welche gesetzlichen und finanziellen Spielräume die Gemeinde bei der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben hat und welche Prioritäten der Rat innerhalb dieses Gestaltungsfreiraums in finanzieller Hinsicht für die kommenden Jahre gesetzt hat.

Damit wir das erreichen können, hat der Gemeinderat bereits begonnen, Legislaturziele im Rahmen des Leitbildes von 2016 auszuarbeiten (für den Rat und die einzelnen Ressorts). Auf dieser Basis werden die einzelnen Ressorts in den nächsten Monaten ihre Leistungsziele und den Voranschlag für 2021 erarbeiten und alles wird dann im AFP zusammengeführt.

Es würde uns freuen, wenn dieser «Pilot-AFP» dazu führen würde, dass die Zielsetzungen und Leistungen des Gemeinderates transparenter kommuniziert werden können, die Investitionen nachvollziehbarer werden und dadurch eine Diskussionsgrundlage geschaffen würde, welche die Qualität der Abstimmung über den jährlichen Voranschlag verbessert. Dadurch schaffen wir mit dem AFP mehr Transparenz über die Gemeindeaufgaben und -finanzen: Verständlich und nachvollziehbar für alle.

Und schön wäre es, wie das bei einem «Pilotprojekt» so ist, wenn dadurch bei Bürgerinnen und Bürgern auch pragmatische Ideen zur Verbesserung und Weiterentwicklung des AFPs angestossen werden könnten. Hier werden wir uns auf Ihr Feedback, Ihre Kritik, Ihre Wünsche und Anregungen zum AFP freuen – aber bis dahin gibt es noch etwas Arbeit.

Für die Finanzkommission, Christian Muntwiler

Mitteilungen aus dem Gemeinderat

Kommunale Ergänzungswahlen für den Gemeinderat am 29. November 2020

Roland Screta von Zavorziz, ressortverantwortlicher Gemeinderat für die Sozialhilfekommision sowie für die Jugend- und Kulturkommission, teilte Mitte Mai seinen sofortigen Rücktritt als Gemeinderat mit (s. auch die ausführliche Mitteilung im Mai Gmäändsblatt).

In Anwendung von Art. 41 Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte hat der Rat den Termin für die **Ergänzungswahl auf den 29. November 2020** festgelegt. Damit steht den politischen Parteien, Vereinigungen und Lesegesellschaften die notwendige Zeit für die Portierung von Kandidaten zur Verfügung.

Öffentliche Informationsveranstaltung am Mittwoch, 12. August 2020, über den Verkauf des ehemaligen Altersheims «ob dem Holz»

Der Gemeinderat lädt am oben erwähnten Datum alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu einer Informationsveranstaltung über den geplanten Verkauf des Gebäudes des ehemaligen Altersheims «ob dem Holz» ein. Die Abstimmung findet am 29. November 2020 statt.

Kurzer Rückblick

Nachdem das Projekt der «Sportsclinic» nicht realisiert werden konnte, hat der Gemeinderat dem Architekturbüro Schläpfer und Schweizer den Auftrag erteilt, eine Hausanalyse durchzuführen. (S. Webseite der Gemeinde, Rubrik Neuigkeiten). Die Studie beschreibt zwei Lösungsansätze. Kurzfristig könnte man das Gebäude zwar sanft sanieren, doch längerfristig gesehen würde das Gebäude ohne gründliche Sanierung zu einem Leerstandsrisiko. Das Problem: Die Liegenschaft entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an moderne, energieeffiziente Wohnformen. Das heisst jedoch, dass bei beiden Varianten die Gemeinde in einigen Jahren ziemlich viel Geld investieren müsste. Für eine umfassende Sanierung des Gebäudes muss mit einem höheren Millionenbetrag gerechnet werden. Gleichzeitig hat die Hausanalyse aufgezeigt, dass ein Neubau langfristig die beste Lösung wäre. Aufgrund dieser Analyse hat der Gemeinderat entschieden, das Gebäude zu verkaufen und somit die notwendigen Investitionen Privaten zu überlassen. Es ist nicht Aufgabe der Gemeinde, Wohnraum in dieser Grössenordnung zu sanieren und zu vermieten. Der Rat will damit auch genügend flexibel bleiben, um künftig Geld für Investitionen für wirklich zentrale Aufgaben der Gemeinde zur Verfügung zu haben. Das letzte Wort zum Verkauf sollen jedoch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Rehetobel haben.

Folgende Punkte in der Ausgangslage waren für den Rat massgebend für seine Entscheidung:

1. Niemand wollte das Gebäude mieten oder im Baurecht übernehmen (vgl. Ausschreibung Gmäändsblatt-März 2018).
2. Das Leerstandsrisiko der Liegenschaft ohne gründliche Sanierung wird als sehr gross eingestuft. Die Nebenkosten des Gebäudes belaufen sich jährlich auf rund CHF 20'000.-, wobei zu diesem Betrag noch Unterhaltskosten hinzugezählt werden müssten.
3. Eine Gesamtanierung (inkl. Energie) ist für die Gemeinde ein sehr grosser «Lupf». Die Gemeinde hat in naher Zukunft andere, zweckgebundenerere Aufgaben zu erfüllen und sollte und muss sich auf ihre Hauptaufgaben konzentrieren.
4. Ein Verkauf an Investoren, welche in Rehetobel ihren Sitz haben und gewerblich aktiv sind, macht Sinn. Nach dem Verkauf tragen Private die Investitionskosten und das Risiko. Wenn sie in Wohnraum investieren und diesen bewirtschaften, führt das zudem zu Steuereinnahmen für die Gemeinde.
5. Die Gemeinde sollte selbst keine gewerblichen Betriebe führen, sondern sich auf ihre zentralen Aufgaben für alle Einwohnerinnen und Einwohner konzentrieren.

Diese triftigen Gründe sprechen aus Sicht des Gemeinderats für den Verkauf. An den Verhandlungen zum Verkauf haben sich drei Bewerber beteiligt, wobei ein Bewerber frühzeitig abgesprungen ist. Letztlich hat das Angebot der Gupf AG den Gemeinderat am meisten überzeugt.

Fachgerechte Sanierung

Die Gupf AG hat das beste finanzielle Angebot gemacht. Sie ist bereit, das Gebäude fachgerecht zu renovieren, energietechnisch auf den heutigen Stand zu bringen und so auch einen Beitrag zum Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes und des Klimaschutzes zu leisten. Das renovierte Hauptgebäude kann den Betrieb der Gupf AG zudem ergänzen. Es wird darin Arbeitsraum für die Gupfküche geschaffen (Vorbereitung). Zudem entsteht zusätzlicher Wohnraum, insbesondere für Angestellte. Dadurch kann auch der Pendlerverkehr reduziert werden. Der Verkauf steht auch im Einklang mit dem Leitbild der Gemeinde. Dieses sieht vor, dass die Gemeinde das örtliche Gewerbe unterstützt.

Verzicht auf Kauf der Remise

Zu Diskussionen in der Bevölkerung hat auch der geplante Verkauf der Remise geführt. Diese Stimmen werden ernst genommen. Die Gupf AG verzichtet auf den Kauf der Remise und ist trotz der Halbierung des Grundstücks und ohne die Remise immer noch bereit, einen Betrag von CHF 1'000'000.- zu bezahlen. Zudem wurde eine Studie vorangetrieben und es ist bereits eine Bauermittlung beim Kanton in Bearbeitung. Diese wurde aus eigenem Antrieb, freiwillig und ohne Kostenfolge für die Gemeinde erarbeitet. Damit ist aus Sicht der Gemeinde der Wille dokumentiert, dass die Gupf AG die aufwendige und risikobehaftete Sanierung des Gebäudes ernsthaft und nachhaltig verfolgt und so dem Haus zu neuem Glanz verhilft.

Wie weiter?

Am **Mittwoch, 12. August 2020, 19.00 Uhr** wird der Rat im grossen Saal des Gemeindezentrums einen Orientierungsabend durchführen. Dazu sind Sie alle herzlich eingeladen. Der Architekt der Gupf AG wird anwesend sein. Nach der Vorstellung des Projektes werden wir natürlich für Fragen aus der Bevölkerung zur Verfügung stehen.

Abstimmung

Am 29. November wird die Abstimmung über den Verkauf stattfinden. Somit bleibt genügend Zeit, sich über den Verkauf eine eigene Meinung zu bilden. In diesem Sinne erhofft sich der Rat eine rege und faire Diskussion über dieses für die Gemeinde wichtige Geschäft.

Umfrage für die Bedarfsabklärung für eine Kita und für ein Betreuungsangebot für Kinder während den Ferien in der Gemeinde

Studierende der Fachhochschule St.Gallen führen im Auftrag der Gemeinde Rehetobel eine Umfrage in der Gemeinde durch. Aufgabe und zugleich Ziel dieses Praxisprojektes sind, eine Bedarfsabklärung für eine allfällige Kita und ein Betreuungsangebot für Kinder während den Ferien in der Gemeinde Rehetobel durchzuführen. Die Ergebnisse dieser Bedarfsabklärung dienen dem Gemeinderat für eine künftige Bedarfsplanung.

Bewohner und Bewohnerinnen aus den Jahrgängen 1975 bis 2000 erhalten einen Brief mit der Umfrage sowie ein vorfrankiertes Couvert für die Beantwortung (Rücksendeadresse:

FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Fachstelle Praxisprojekte, Herr Dominik Rohrer, PP416_Kinderbetreuung Rehetobel AR_20, Rosenbergrasse 59, 9001 St.Gallen).

Für alle weiteren interessierten Personen der Gemeinde Rehetobel steht ab dem 25. Juni 2020 bis 15. Juli 2020 der Link für die Umfrage auf der Gemeinde-Homepage www.rehetobel.ch zur Verfügung.

Damit die Ergebnisse repräsentativ werden, bitten wir Sie herzlich, an der Umfrage teilzunehmen und die Antworten fristgerecht bis 15. Juli 2020 einzureichen. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 5-10 Minuten und wird anonymisiert ausgewertet, sodass keine Rückschlüsse auf die Person getroffen werden können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Remo Kästli Bucher, Gemeinderat (remo.kaestli@rehetobel.ar.ch).

Bereits im Voraus herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Während der Sommerferien vom 6. Juli bis 7. August 2020 werden die Öffnungszeiten, gleich wie letztes Jahr, reduziert. Es gelten folgende Öffnungszeiten:

Montag	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr	nachmittags geschlossen
Dienstag	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr	nachmittags geschlossen
Mittwoch	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr	nachmittags geschlossen
Donnerstag	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr	nachmittags geschlossen
Freitag	09.30 Uhr bis 14.00 Uhr	durchgehend geöffnet

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden voraussichtlich am **Donnerstag, 2. Juli 2020** und am **Montag, 17. August 2020** statt. Eingaben und Anträge, die an der August-Sitzung behandelt werden sollen, sind bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin der Gemeindeganzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

*Gemeindeganzlei Rehetobel,
Stefan Weber, Gemeindeganzschreiber*

Altpapiersammlung

**Samstag, 15. August 2020
ab 8.00 Uhr**

Sportverein Rehetobel

**Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrtrichter
hinbringen, deponieren.**

Grüngutsammlung

**Montag, 13. Juli 2020
Montag, 3. / 17. und 31. August 2020**

18.30 bis 19.00 Uhr

Buechschwendli

GPK-Tätigkeitsbericht 2019

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen
Sehr geehrte Stimmbürger

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) legt Ihnen in Ergänzung zur Jahresrechnung 2019 der Gemeinde Rehetobel den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2019 bei. Die Prüfungstätigkeit gliedert sich in die zwei Teile Rechnungsprüfung und Geschäftsprüfung.

Rechnungsprüfung

Für die Erstellung der Jahresrechnung und die Amtsführung ist der Gemeinderat verantwortlich. Die GPK überprüft und beurteilt die Ausführung dieser Aufgaben.

Gemäss Art. 38 Abs. 4 Finanzhaushaltsgesetz zieht die GPK für die Rechnungsprüfung ein anerkanntes Revisionsunternehmen bei. Das Mandat wurde in diesem Jahr ausgeschrieben und nach einer sorgfältigen Evaluation erneut für eine Verlaufszeit von vier Jahren an die BDO übertragen. Die BDO führt die Rechnungsprüfung nach den anerkannten Grundsätzen des Berufstandes durch.

Die Prüfungshandlungen für das Berichtsjahr 2019 umfassten folgende Punkte:

- Übereinstimmung der Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung mit der Buchhaltung
- Ordnungsmässigkeit der Rechnungsführung
- Bewertung der Aktiven und Passiven in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen
- Nachweis und Richtigkeit der zugeordneten Sachaufwände und Investitionen, materielle und zeitliche Abgrenzung
- Vorschriftsgemässe Schuldentilgung, Abschreibungen, Bildung und Verwendung von Rückstellungen, Spezial- und Vorfinanzierungen, Fonds, Reserven
- Korrekte Verbuchung Steuerabschluss
- Einrichtung eines gesetzlichen Internen Kontrollsystems (IKS)
- Geldflussrechnung und Anhang

Die Verkehrsprüfungen im allgemeinen Gemeindehaushalt erfolgten im Berichtsjahr mit Schwergewicht in den Bereichen 5 «Soziale Sicherheit» und 9 «Finanzen» der Erfolgsrechnung sowie in der gesamten Investitionsrechnung. Zudem hat die BDO AG bei den flüssigen Mitteln analytische Prüfhandlungen durchgeführt.

Weitere Schwerpunkte bildeten im Berichtsjahr die Prüfung der folgenden Bereiche: Sozialhilfe und Alimenterbevorschussung, Liegenschaftserträge und Neubewertung der Sachanlagen des Finanzvermögens. Ferner wurde eine Überprüfung des Standes der Umsetzungsarbeiten bei der Einführung und Dokumentation des IKS vorgenommen.

Die Prüfungen erfolgten mit berufsüblichen Stichproben und wurden an der Zwischenrevision am 6. und 7. November 2019 und im Rahmen einer Schlussrevision am 2. und 3. März 2020 durchgeführt. Die GPK wurde am 3. März 2020 über die Ergebnisse dieser Prüfungen informiert.

Die BDO AG führt eine Pendenzenliste mit Anregungen und Verbesserungsvorschlägen, deren Umsetzung jährlich überprüft wird.

Die BDO AG kommt in ihrem Bericht zum Schluss, dass die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften entspricht und empfiehlt deren Genehmigung. Gemäss Art. 23 des Gemeindegesetzes und Art. 39 der Gemeindeordnung erstattet die GPK den Stimmberechtigten schriftlich Bericht und beantragt Massnahmen sofern nötig.

Jahresrechnung 2019

Die Jahresrechnung 2019 wurde von der GPK in Zusammenarbeit mit der BDO AG geprüft. Das Jahr 2019 schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'337'524.45 ab. Vorgesehen war ein Ertragsüberschuss von CHF 56'515.00. Die Gründe, die zu dieser positiven Abweichung führten, sind im Bericht des Gemeinderates erläutert.

Die Spezialfinanzierungen Gewässerschutz (CHF 63'663) Feuerwehr (CHF 7'486), «ob dem Holz» (CHF 22'656) und Kehricht (CHF 5'367) schliessen mit einem Ertragsüberschuss ab. Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 83'820 ab. In Bezug auf die Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung liegt ein Ungleichgewicht vor. Die GPK ersucht den Gemeinderat, die Situation zu prüfen damit die Spezialfinanzierungen langfristig im Gleichgewicht sind und nicht zulasten der laufenden Rechnung ausfinanziert werden müssen.

Geschäftsprüfung

Die GPK traf sich im Jahr 2019 zu neun ordentlichen Sitzungen. Gemäss Art. 23 Abs. 2 des Gemeindegesetzes prüft die GPK die Geschäftsführung des Gemeinderates und der gesamten Gemeindeverwaltung. Sie überwacht mittels Einsichtnahme in die Protokolle des Gemeinderates und der übrigen Behörden, ob bei der Rats- und Kommissionstätigkeit die einschlägigen rechtlichen Bestimmungen eingehalten wurden; eine Beurteilung der politischen Angemessenheit der Entscheide steht ihr jedoch nicht zu.

Vor dem Hintergrund der im Jahr 2018 durchgeführten öffentlichen Diskussionen über das zukünftige Führungsmodell der Gemeinde, der im Jahr 2019 erfolgten Wahl eines neuen Gemeindepräsidenten und der Neubesetzung der Stellen des Gemeindeschreibers, des Finanz- und des Bauverwalters hat die GPK ihr bisheriges Rollenverständnis kritisch geprüft und neu justiert. Die GPK will bei dem eingeleiteten Neubeginn in der Gemeindeführung eine aktivere Rolle spielen und steht vor allem bei wichtigen Geschäften, welche mit irreversiblen Konsequenzen verbunden sind, für einen frühzeitigen Gedankenaustausch zur Verfügung. Sie wird deshalb künftig den Tätigkeitsbericht nicht mehr auf eine reine Aufzählung der durchgeführten Prüfbereiche beschränken, sondern ihre Beobachtungen und Beurteilungen nachvollziehbar aufzeigen, was den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern erlauben soll, sich selbst ein Urteil über die Arbeit des Gemeinderates, der Kommissionen und der Gemeindeverwaltung zu bilden.

1. Tätigkeitsbericht

Die Prüfungstätigkeit der GPK basierte auch im Jahr 2019 massgebend auf dem Lesen und Beurteilen der Sitzungsprotokolle des Gemeinderates und der Kommissionen. Bei Unklarheiten wurden direkt Rückfragen an Ressortverantwortliche oder Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung

waltung gestellt. Ergänzend führte die GPK Gespräche mit dem Gemeindepräsidenten, dem Schulpräsidenten sowie einzelnen Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung. Ferner nahmen Mitglieder der GPK an ausgewählten Kommissionssitzungen teil, um sich ein Urteil über deren Arbeitsweise zu bilden. Gespräche mit Ressortverantwortlichen dienten dazu, ressortbezogene Fragen zu klären, aber auch den offenen Informationsaustausch zu pflegen. Die GPK hat ferner den Voranschlag 2020 geprüft und der Stimmbürgerschaft bei gleichbleibendem Steuerfuss zur Annahme empfohlen.

2. Prüfungsergebnis Geschäftstätigkeit

2019 wird, nebst der 350-Jahrfeier, als eines der finanziell erfolgreichsten, aber auch als ein herausforderndes Jahr in die Geschichte von Rehetobel eingehen. Die GPK stellte fest, dass durch die angespannte Situation innerhalb der Gemeindeverwaltung (die personellen Wechsel des Gemeindeschreibers und des Bauverwalters) unklare und überlastende Bedingungen vorherrschten, die auch zu Unzufriedenheit seitens der Bevölkerung geführt haben. Mit vorbildlichem Einsatz und Pflichtbewusstsein ist es den langjährigen Mitarbeitenden aber gelungen, anfallende Arbeiten zu erledigen und den Gemeindebetrieb aufrecht zu erhalten. Ihnen sei für ihren Einsatz herzlich gedankt.

2.1 Geschäftsführung des Gemeinderates

Die Beurteilung der Geschäftsführung des Gemeinderates wurde durch den Umstand erschwert, dass die GPK bis zum Zeitpunkt der Berichtsverfassung keinen Zugriff auf alle Kommissionsprotokolle hatte, was Entscheide der Kommissionen, respektive des Gemeinderates, nicht hinreichend nachvollziehbar machte und die GPK zur Einholung von Begründungen veranlasste.

In jenen Protokollen, die zur Verfügung standen, hat die GPK in ihren Prüfungen keine Verstösse gegen geltende Regeln und Gesetze festgestellt. Die Finanzkompetenzen wurden in den von der GPK plausibilisierten Fällen eingehalten. Ohne das Prüfungsurteil derzeit einzuschränken weist die GPK darauf hin, dass sich einige Sachthemen derzeit in laufenden Abklärungen befinden.

Der von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern an der Urne verabschiedete Voranschlag 2019 wurde im Wesentlichen eingehalten. Bei den Investitionen wurde weniger umgesetzt als geplant, was jedoch nicht auf tiefere Kosten zurückzuführen ist sondern auf Verzögerungen bei Bauprojekten.

2.2 Gemeindeführung

Der neue Gemeindepräsident, Urs Rohner, hat die Probleme der Gemeindeführung sofort nach seinem Amtsantritt analysiert und ist seither konsequent an der Schaffung klarer Führungsstrukturen und Zuständigkeiten. Die GPK erachtet es als notwendig und wichtig, dass die Gemeindeverwaltung bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben klar geführt wird, betont jedoch, dass die Bevölkerung in ihrer Urteilsfindung keiner Führung bedarf. Die Stimmbürger/-innen von Rehetobel wollen rechtzeitig und umfassend informiert werden, damit sie ihre politischen Mitwirkungs- und Einflussmöglichkeiten nutzen und ihren gewählten Vertretern in den Behörden Vertrauen schenken können. Diesem Ziel dienen vor allem eine bürgernahe Kommunikation und Transparenz.

2.3 Gemeindeverwaltung

Die Rehetobler Gemeindeverwaltung ist überschaubar, wie es für eine kleine Gemeinde typisch ist. Mit gegenseitigen Stellvertretungen wird sichergestellt, dass effektiv gearbeitet werden kann. Die GPK begrüsst daher, dass bezüglich der einzelnen Aufgabenbereiche sachlich undführungsmässig klare Strukturen geschaffen werden.

Die Situation in der Bauverwaltung bzw. im Bausekretariat war wegen der zahlreichen personellen Wechsel in der Vergangenheit und der Unterbesetzung unbefriedigend und hat zu einem Rückstau, bspw. bei der Erledigung von Bauabnahmen, geführt. Die GPK nimmt positiv zur Kenntnis, dass der Aufholbedarf in der Bauverwaltung erkannt und mit entsprechender Priorität angegangen wurde.

Die Finanzverwaltung wurde während mehr als acht Jahren durch Patricia Eberle professionell geführt. Sie hat sich entschieden, das Arbeitsverhältnis aufzulösen. Ein Nachfolger wurde zum Jahresbeginn 2020 eingestellt. Die GPK dankt Patricia Eberle für die geleistete Arbeit und Unterstützung in allen Belangen der Gemeindeverwaltung.

Das Zivilstandsamt wird seit über 16 Jahren von Jeannette Eisenhut geführt. Das Amt wurde 2019, im Rahmen einer ordentlichen Prüfung durch das kantonale Aufsichtsgremium, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen Anlass gegeben. Die GPK anerkennt dieses gute Ergebnis und dankt Jeannette Eisenhut für die geleistete Arbeit im ZAVLAR und in der Gemeindeverwaltung.

2.4 Ertragslage und Verschuldung

Das ausserordentlich positive Jahresergebnis 2019 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Schere zwischen der Ausgabenentwicklung und dem operativen Ergebnis, d.h. dem Jahresergebnis ohne einmalige Sondereffekte, seit Jahren immer weiter öffnet. Noch ist die Situation nicht bedrohlich. Dieser strukturellen Herausforderung kann auf Dauer nur entgegengetreten werden, wenn das operative Ergebnis ausgeglichen und Rehetobel nicht auf zufällige Sondereffekte angewiesen ist. Die GPK erachtet die vom Gemeinderat verfolgte Strategie des massvollen Wachstums der Gemeinde als richtig und notwendig. Die Umsetzung von Bauvorhaben in der Gemeinde bildet den Grundstein für eine positive Entwicklung der Bevölkerungszahl.

Im Zusammenhang mit der Gemeindeentwicklung und der Bautätigkeit fordert deshalb die GPK maximale Transparenz und appelliert an den Gemeinderat, Beweggründe für Entscheide offen zu kommunizieren, allfällige Interessenbindungen darzulegen und den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern fundierte Entscheidungsgrundlagen vorzulegen.

Ein besonderes Augenmerk legte die GPK auf die Entwicklung der Sozialkosten. Diese haben in Rehetobel – im Unterschied zu allen vergleichbar grossen, umliegenden Gemeinden – in den letzten fünf Jahren signifikant zugenommen. Diese Ausgaben werden zu wesentlichen Teilen durch gemeindeübergreifende Leistungserbringer bestimmt, an die der Gemeinderat Aufgaben und Kompetenzen delegiert hat. Der Gemeinderat bleibt dafür verantwortlich, dass diese Aufgaben im Interesse der Gemeinde erfüllt werden. Die GPK appelliert deshalb an die Gemeindevertreter in sämtlichen Organen, welche gemeindeübergreifend Aufgaben erfüllen, konsequent

die Interessen der Gemeinde zu vertreten und bei Kostensteigerungen Begründungen dafür einzufordern.

2.5 Finanzpolitische Ziele / Gemeindeverschuldung

Der Gemeinderat hatte im September 2018 die folgenden finanzpolitischen Zielsetzungen für das Geschäftsjahr 2019 festgelegt:

Zielsetzung	Ergebnis
1. Steuerfuss 2019: Total 4.3 Einheiten	erreicht
2. Ertragsüberschuss mindestens 240 000 CHF (= 0.2 Steuereinheiten)	erreicht
3. Nettoverschuldung in 7 – 17 Jahren auf 2000 CHF pro Einwohner/-in reduzieren (Stand 31.12.2018: 3423 CHF)	erreicht, die Nettoverschuldung pro Einwohner/-in hat sich auf 2811 CHF reduziert
4. Selbstfinanzierungsgrad: Durchschnitt der Jahre 2015-2019 muss grösser als 100% sein (2015: 726.0%; 2016: 350.8%; 2017: 111.9%; 2018: 79.0%)	erreicht, wobei der Selbstfinanzierungsgrad kontinuierlich abgenommen hat und zuletzt unter 100% betrug.
5. Zinsbelastungsanteil darf 2% nicht übersteigen (Ergebnis 2019: 0.9%)	erreicht

Die vom Gemeinderat für das Geschäftsjahr 2019 festgelegten finanzpolitischen Ziele wurden vollständig erreicht. Aufgrund des ausserordentlich guten Abschlusses 2019 konnte die Nettoverschuldung reduziert werden. Während die Zielsetzung betreffend Selbstfinanzierungsgrad insgesamt erreicht wurde, zeigt die Kennzahl eine kontinuierliche Abnahme der Selbstfinanzierungskraft. Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt, inwiefern die Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden können. Diese Entwicklung ist durch den Gemeinderat und die Finanzkommission aufmerksam zu beobachten.

3. Dank

Die Geschäftsprüfungskommission spricht dem Gemeinderat und insbesondere dem neuen Gemeindepräsidenten Urs Rohner, Kommissionsmitgliedern sowie allen Mitarbeitenden der Gemeinde ihren Dank für den geleisteten Einsatz zum Wohle unserer Gemeinde aus. Wir danken für Ihr Vertrauen.

Geschäftsprüfungskommission Rehetobel

Aktuelle Infos: www.badi-rehetobel.ch

Von ganzem Herzen DANKE

Liebe Damen und Herren Gemeinderäte, liebes Volk-Team, liebes Kern- und Fuchs-Team, liebe Mitarbeiter der Verwaltung und des Bauamts, liebe Hauswarte

Von ganzem Herzen möchten wir Ihnen danken für Ihren super Dienst während der Corona-Zeit!!! Der Hauslieferdienst hat es uns ermöglicht, zu Hause zu bleiben und die Einkaufsläden zu meiden. Das haben wir sehr geschätzt. Viele Wochen lang wurden wir wie beim «Tischleindeck-dich» wunderbar versorgt mit frischem Brot, Fleisch, Gemüse, Früchte und anderen Lebensmitteln. Alles klappte immer ausgezeichnet.

Wenn wir unseren Verwandten und Freunden von diesem tollen Angebot erzählten, haben sie nur so gestaunt und konnten es kaum glauben.

Wir sind glücklich, Einwohner von Rehetobel zu sein, wo Vieles – auch unter Nachbarn – möglich ist.

Nochmals vielen, vielen Dank!

Andi und Susi Diem

Hilfsbereit

Es ist ein wunderbarer Tag, Freitag, 12. Juni. Mit dem E-Bike komme ich auf der Hauptstrasse von Zweibrücken her und freue mich, dass ich bei der zweiten Kurve in die Lobenschwendistrasse abbiegen kann. Da beginnt eines der schönsten Teilstücke auf meiner Tour: Kein Verkehr. Ruhe. Natur. Reines Vergnügen. Aber bei der Abzweigung heisst es: Durchfahrt wegen Gerüstaufbau in Lobenschwendi gesperrt. Verzichten? Ich überlege kurz und entscheide mich für den Versuch, weil ich denke, mit dem Bike wird das schon gehen, notfalls auch durch eine Wiese. Sonst fahre ich halt zurück. Batterie und Beine haben noch Reserven.

Bei der Baustelle angekommen, sieht es schlecht aus. Kein Durchkommen, auch nicht durch eine Wiese. Der junge Bauarbeiter, der dort steht, macht einen freundlichen Eindruck. Eigentlich müsste er ja sagen: «Können Sie nicht lesen? Da kommen Sie nicht durch.» Aber er schmunzelt. Soeben hat er zwei Bikern aus der Gegenrichtung das Durchkommen ermöglicht, und er bietet seinen «Service» auch mir an.

Ein kurzer Blick zum Kollegen, der den Kran bedient. Schon ist der Haken da. Sorgfältig bindet der Mann mein Bike fest, gibt ein Zeichen, und es schwebt davon. Ich folge dem Mann, zwänge mich durch, bücke mich, übersteige Bretter. Ein Durchkommen mit dem Bike wäre nicht möglich gewesen. Auf der Gegenseite nehme ich mein Gefährt in Empfang,

bedanke mich und setze meine Tour fort. Es ist ein schönes Gefühl: Es gibt sie immer noch, die Hilfsbereitschaft. Danke!

Beni Bruggmann

Klärlı Tobler – Herzliche Gratulation zum 100. Geburtstag

Wenn man mit 100 Jahren noch jeden Tag die Zeitung lesen kann, die Aktivitäten im Haus geniesst und grosse Freude an den zwei Töchtern, drei Enkelinnen und zwei Enkeln und den drei Urgrosskindern hat, dann ist das Alter keine Belastung, sondern ein Genuss. In ihrer Bescheidenheit und Dankbarkeit ist sie vorbildlich und wir gönnen Klärlı Tobler ihre grosse Lebensfreude und wünschen ihr auch in Zukunft alles Liebe und Gute.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Die Jubilarin mit dem Gemeindepräsidenten Urs Rohner.

Herzliche Gratulation zum Lehrabschluss

Philippe Steiner aus Rehetobel hat die vierjährige Ausbildung zum **Elektroinstallateur EFZ** erfolgreich abgeschlossen. Wir gratulieren Philippe zur bestandenen Lehrabschlussprüfung und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

*Elektro Bänziger GmbH,
René und Margrit Bänziger*

Daniel Lieberherr hat die dreijährige Ausbildung zum **Maurer EFZ** erfolgreich abgeschlossen.

Wir sind stolz auf dich, gratulieren dir und freuen uns, dich auch weiterhin in unserem Team zu beschäftigen.

*Graf Bau Rehetobel AG
Urs Graf und Team*

5G – Mehr Fluch als Segen?

Fachvortrag im Gemeindezentrum Rehetobel
Donnerstag, 2. Juli 2020, grosser Saal, 19.30 – 22.30 Uhr
(mit kurzer Pause).

Unsere alltäglichen Kommunikationskanäle laufen zunehmend über Mobilfunk und Internet.

In Rehetobel verfügen wir über ein gut ausgebautes Glasfasernetz, haben aber eine eher bescheidene Mobilfunkabdeckung. Das Bedürfnis nach der weltweiten, mobilen Verfügbarkeit und immer grösserer Datenmengen steigt. Die Mobilfunkanbieter propagieren den neuen Mobilfunkstandard 5G und sprechen dabei von ungeahnten Möglichkeiten.

Der **Fachvortrag** von **Dipl. Ing. HTL/NDS René Näf**, Rehetobel und **Dr. med. Barbara Burlein**, Praxis für Allgemein- und Komplementärmedizin, St. Gallen, bietet die Möglichkeit, den Fragen rund um diese neue Technologie vertieft nachzugehen.

Was bringt uns 5G für unseren Alltag? Wie genau funktioniert die 5G-Technik? Welche physikalischen Gesetze gelten? Wie gehen Pflanzen, Tiere und der menschliche Organismus mit einem dichteren Netz an Funkstrahlung um?

Der Doppelvortrag soll uns Grundlagenwissen im Hinblick auf einen möglichen Entscheid vermitteln, wie es rund um die 5G-Technologie in unserem Dorf weitergehen soll.

Im Referat erläutern Barbara Burlein und René Näf die dringendsten Fragen zum flächendeckenden Umbau des Mobilfunknetzes – warum Vorsicht vor blindem Vertrauen empfohlen ist.

Im Anschluss an das Referat können Fragen gestellt werden. Freiwillige Kollekte zur Deckung der Unkosten.

*Christoph Rüegg, Debora Rossi, Jan Kubli, Oliver Paganini,
Janine Spirig, Andrea Rossi, Gaby Rüegg, Andreas Zech,
Heidi Alder, Barbara Bischoff, Ralf Freiesleben, Ria Paganini
und weitere...*

Urwaldhaus im Januar 2021 wieder offen

Im letzten Gemeindeblatt musste Ihnen die Bären-Robach-Stiftung die vorübergehende Schliessung des Urwaldhauses – Restaurant zum Bären bekannt geben. Es freut uns nun, mitzuteilen, dass wir in der Zwischenzeit mit Kasia Balinska Thumherr und Edi Thumherr einen Pachtver-

trag abschliessen konnten. Kasia Balinska Thumherr ist seit fast 17 Jahren für das traditionsreiche Hotel und Restaurant Linde in Heiden tätig, 15 Jahre davon in der Geschäftsleitung. Zurzeit führt sie das Hotel und Restaurant erfolgreich zusammen mit ihrem Ehemann Edi Thumherr. Beide haben nach den vielen Jahren in Heiden den Wunsch sich einer neuen Herausforderung im Gastgewerbe zu stellen. Da kam das frei gewordene Urwaldhaus gerade recht. Sie werden das Haus bewohnen und das Restaurant als Familienbetrieb führen. Der Stiftungsrat freut sich, mit Thumherr eine Gastronomenfamilie für das Urwaldhaus gefunden zu haben, die in der Region bestens bekannt und vernetzt ist. Sie werden noch bis spätestens Ende Jahr in Heiden sein, so dass der Betrieb voraussichtlich im Januar aufgenommen werden kann. Wir sind auf das neue Angebot gespannt. Soviel haben uns Thumherr schon verraten: Die Gäste sollen finden, was sie unter dem Namen Urwaldhaus erwarten. Was das ist, werden sie uns später selbst vorstellen. Aktuelles finden Sie bald auf der Homepage www.urwaldhaus.ch. Bleiben Sie neugierig. Klicken Sie die Homepage gelegentlich an.

Für den Stiftungsrat, Heinz Meier

Kultursommer 2020 – Das Appenzellerland entdecken!

Das Appenzellerland hat viel zu bieten. In dieser wunderschönen Landschaft, auf den aussichtsreichen Gipfeln und in den gemütlichen Wirtschaften – überall können Einheimische, Gäste und Besucher/-innen der Eigenart des Lands am Säntis und seiner Bewohner nachspüren und Besonderes erleben. Auf den ersten Blick vielleicht etwas weniger sichtbar verfügt dieses Land aber auch über eine reiche Geschichte und Kultur. Hinter den Fassaden der historischen Gebäude und der malerischen Dörfer verbergen sich ungeahnte Schätze, die oft auch Einheimische kaum kennen. Es werden zwar Führungen angeboten – diese sind aber häufig nur für Gruppen auf Voranmeldung zugänglich.

In diesem besonderen Sommer werden einige dieser Schätze für alle zugänglich gemacht. Daheim Verweilende, Gäste und Besucher sind herzlich eingeladen, auf Führungen an bestimmten Wochentagen dieser Geschichte und Kultur nachzuspüren. Das **Stickereidorf Rehetobel**, das **Biedermeierdorf Heiden**, die **Natur in Wald und Riet um Gais**, die **Zellwegerpaläste in Trogen**, das **Rathaus im Schwänberg Herisau** oder die **Geschichte in Urnäsch** – sie alle laden Sie ein, hinter die Kulissen zu schauen und sich von engagierten, fachkundigen und begeisterten Füh-

rerinnen und Führern inspirieren zu lassen. Das Programm wird im Juli und August durchgeführt. An einem fixen Wochentag wird jeweils eine Führung an einem bestimmten Ort angeboten. Die Anmeldung erfolgt direkt bei den Veranstaltern. Ab Anfang Juli wird ein Flyer zur Verfügung stehen. Die einzelnen Angebote sind auf der Website www.appenzellerland.ch/veranstaltungen im Kalender ersichtlich. Weitere Informationen sind bei Appenzellerland Tourismus über info@appenzellerland.ch erhältlich.

Wir alle freuen uns auf Sie!

*Für die Organisatoren:
Urs von Däniken, Trogen, urs@kodiak.swiss*

Führung durch das Textildorf Rehetobel

Veranstalter

Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

Thema

Führung durch das Textildorf Rehetobel

Kurzbeschreibung

Kommen Sie mit auf einen ca. 1 1/2 stündigen Rundgang und lassen Sie sich in die Zeit der Weber, Sticker und Fabrikanten entführen. Erfahren Sie, weshalb hier mehrheitlich Häuser für Heimarbeiter und klei-

nerere Fabriken entstanden sind und hören Sie, welche Erinnerungen Zeitzeugen an die Zeiten der Weber, Sticker und Fabrikanten haben. Sie erhalten einen Einblick in die lokale Wirtschafts-, Bau- und Sozialgeschichte.

Tag, Zeit

Juli und August 2020, jeweils dienstags von 16.00 bis 17.30 Uhr.

Anmeldung bis / bei

Jeweils bis Montag, 12.00 Uhr mit Mail: info@rehetobeltourismus.ch oder Telefon 079 465 02 78.

Durchführung

ab 4 Personen

Kosten

CHF 15.00 pro Person und CHF 5.00 für Kinder unter 16 Jahren.

Treffpunkt

Vor dem Gemeindezentrum

Hinkommen

öffentliche Parkplätze hinter dem Gemeindezentrum Postauto-Haltestelle Rehetobel Dorf, der Linie 121 St. Gallen – Rehetobel – Heiden.

Kultur im Appenzellerland entdecken!

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Lieber Jozsef, ich vermisse Dich sehr. Gerade jetzt in dieser besonderen Zeit fehlt mir Deine Stärke. Du hättest gewusst, wie man mit schwierigen Zeiten und Situationen umgeht. Ich konnte mich immer darauf verlassen. Aber Du bist nicht mehr da. Du hast mein ganzes Leben wieder einmal umgekrempelt.

Auf Umwegen sind wir nach Rehetobel gekommen. Es war unser Wunsch, hier gemeinsam alt zu werden, aber es kam ganz anders. Du bist krank geworden und hast den Kampf im September 2011 verloren. Jetzt muss ich damit zurechtkommen.

Aber da gab es ja noch unseren CHOW-CHOW «TIGI» der als Welpe sehr ungestüm war. Ich weiss, dass Du nicht mehr die Kraft hattest, ihn zu erziehen. Ich sehe noch den Augenblick vor mir, als Du von ihm Abschied genommen hast.

Da stand ich nun und musste mein Leben neu ordnen und auch die Aufgabe der Erziehung übernehmen. Bin in die Hundeschule gegangen und habe versucht mein Bestes zu geben. So haben wir zu zweit eine schöne Zeit verbracht. Das Leben mit «TIGI», die täglichen Spaziergänge, das alles hat mir sehr geholfen meinen Alltag zu meistern. Wenn wir oberhalb von Rehetobel unterwegs waren, sind wir in den Jahren einigen Einwohnern begegnet. Man hat sich freundlich begrüsst, manchmal ein paar Worte gewechselt und ist dann seines Weges gegangen. Es war einfach, Kontakte zu knüpfen.

Dann ist auch «TIGI» krank geworden und im Februar 2019 gestorben. Jetzt gab es wieder eine Änderung in meinem Leben. Alles wurde stiller, ruhiger, einsamer. Spaziergänge allein waren nicht mehr dasselbe. Man traf weniger Menschen, das Ritual der festen Zeiten fiel weg. Vorher gab es ja unweigerlich eine Menge von Ritualen, die den Tagesablauf prägten. Ohne dass man es bewusst bemerkte, waren die Kontakte weniger. Manch einer würde vielleicht sagen: «Hier fehlt ein neuer Hund».

Dann begann die Zeit «CORONA». Noch weniger Kontakte, zu Hause bleiben, nicht einkaufen gehen, usw. Dieses Ereignis entstand nicht durch mein persönliches Schicksal. Doch dann kamen die Hilfsangebote der Gemeinde. Liebe Nachbarn haben die Einkäufe erledigt. Im Postkästli fand ich selbstgebackene Kekse. Man wurde angesprochen, ob man Hilfe brauche. Ich fühlte mich nicht allein gelassen und konnte so die erste Phase recht gut überstehen. Ich bin neugierig, wie es weitergeht. Die Feder fliegt nun weiter zu Susanna und Dany Dütsch.

Marlies Höffer

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Ben Belaïd, Malik Karim, geboren am 13. Mai 2020 in St. Gallen, Sohn des Ben Belaïd, Sami und der Ben Belaïd geb. Gächter, Denise, wohnhaft in Rehetobel AR.

Wälti, Raphael Marius, geboren am 15. Mai 2020 in Heiden AR, Sohn des Wälti, Philipp und der Wälti geb. Lukasiwicz, Terenia Maria, wohnhaft in Rehetobel AR.

Eheschliessungen

Stadelmann, Christoph Markus und **Stadelmann geb. Eugster, Sabrina**, getraut am 25. Mai 2020 in Rehetobel AR, wohnhaft in Rehetobel AR.

Mühlemann, Samuel Erwin und **Mühlemann geb. Gallati, Christine**, getraut am 06. Juni 2020 in Rehetobel AR, wohnhaft in Rehetobel AR.

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahme im Mai 2020

- Fischer, Yvonne, Nasenstrasse 2
- Signorino, Giuseppe, Nasenstrasse 2
- Waldburger, Nicole, Habset 89

Gratulationen

- | | | |
|------------|---|------------|
| 1. Juli | Irma Fässler-Rohrer , mit Aufenthalt in Trogen | 102-jährig |
| 1. Juli | Vittorio Paganini , Heidenerstrasse 22 | 84-jährig |
| 06. Juli | Jakob Graf , Nasen 16 | 81-jährig |
| 21. Juli | Bruno Rohner , Oberdorf 2 | 92-jährig |
| 22. Juli | Mathilde Stahl-Bucher , Heidenerstrasse 26 | 89-jährig |
| 23. Juli | Rolf Flüeler , Oberstrasse 12 | 88-jährig |
| 27. Juli | Alice Schneebeli-Bänziger , Oberdorf 3 | 91-jährig |
| 1. August | Margaretha Devonas-Bruhin , Oberdorf 3 | 92-jährig |
| 4. August | Judith Bischofberger-Hörler , Gartenstrasse 11 | 86-jährig |
| 9. August | Werner Kast , Alte Landstrasse 9 | 85-jährig |
| 29. August | Willy Dori , Hüseren 5 | 81-jährig |

Schule Rehetobel

Informationen

Der Schlusspurt...

Nur noch zwei Wochen dauert es bis zu den Sommerferien. Wir schauen auf ein bewegtes Schuljahr zurück und sind froh, dass wir die letzten Wochen mit Präsenzunterricht gemeinsam in der Schule verbringen konnten. Wir freuen uns auch, dass es möglich ist, gebührend Abschied zu nehmen. Sei dies vom Schuljahr oder von Lehrpersonen, welche die Schule verlassen werden. Auch die Kinder, welche die Stufe wechseln, können sich mit einem Anlass von ihren Lehrpersonen verabschieden. Dies ist nicht in dem Rahmen möglich, welchen wir von anderen Jahren gewohnt sind, gilt es doch das bestehende Schutzkonzept zu berücksichtigen und die Massnahmen einzuhalten.

Ich möchte an dieser Stelle allen Kindern für das Mittragen dieser Massnahmen danken – trotz erschwelter Bedingungen haben sie motiviert und fröhlich am Schulalltag teilgenommen. Ein grosser Dank geht auch an die Eltern für die tolle Unterstützung der Kinder und das Wohlwollen der Schule gegenüber. Last but not least: Von Herzen ein riesiges Dankeschön an alle Mitarbeitenden der Schule Rehetobel, die mit grossem Engagement und einer aussergewöhnlichen Teamfähigkeit zum Gelingen dieses Schuljahres beigetragen haben.

Ich wünsche nun allen schöne Ferien, gute Erholung und Gesundheit!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Erziehung

Assistentinnen

Im kommenden Schuljahr werden drei Assistentinnen an unserer Schule tätig sein. Patricia Tachezy, die Leite-

rin der Tagesstrukturen, wird wie schon in den vergangenen Jahren im Kindergarten an drei Vormittagen tätig sein. Auch im Kindergarten unterstützt Rahel Felix an vier Vormittagen pro Woche das Kindergartenteam. Frau Felix war im vergangenen Schuljahr als Assistentin in der Schule angestellt. Neu ins Team kommt Denise Lehner aus Wald. Mit Frau Lehner haben wir eine tatkräftige, fröhliche Assistentin für die Schule gewinnen können. Frau Lehner arbeitet jeweils von Montag bis Donnerstag und wird auch Patricia Tachezy bei der Betreuung am Mittagstisch unterstützen.

Alexandra Wirth

Kinder

Kindergartenreise 2. Juni 2020

Die Vorfreude ist gross, denn heute kommen alle Kinder mit schwerem Rucksack bepackt und mit Wanderschuhen ausgerüstet in den Kindergarten. Nach der Begrüssung geht es auch schon los in Richtung Gupf. «Wo sind d'Rössli?», heisst es immer wieder, denn die Kinder wissen, dass es Richtung Rösslihof in der Rüti geht und freuen sich riesig darauf! Oben auf der Krete angekommen, essen wir aber erst einmal unseren Znüni, mit herrlichem Blick auf den Bodensee. Gummibärli, Chips, Biberli und Guetzli werden aus den Rucksäcken hervorgekramt. «Juhui, hüt dörfed mir Süesses esse!».

Gestärkt geht es dann weiter den Berg hinunter, Richtung Nord und in den Wald hinab. Unterwegs finden die Kinder Steine, Blumen und Tannzapfen, die in den Rucksäcken verschwinden. Einmal noch die Aussicht nach Eggersriet und über den Rütlihof genossen, sind wir auch schon an unserem Ziel angekommen. Die neugierigen Pferde begrünnen uns. Auf einer sonnigen Wiese machen wir es uns bequem, entfachen ein Feuer und erkunden die Umgebung. Die mitgebrachten Rüeblidürfen dürfen die Kinder den Pferden hinwerfen. Würste, Maiskolben und Marshmallows sind schnell in den hungrigen Bäuchlein der Kinder verschwunden. Nach dem Essen spielen die Kinder Indianer, springen als Pferde herum, basteln und machen Spiele zusammen. Jetzt kommt das grosse Highlight, auf das alle schon lange warten! Die Pferdekutsche kommt! «Juhuii, die Kutsche bringt uns zurück nach Rehetobel!». In zwei Gruppen ziehen uns die braven, starken Pferde den Berg hinauf und die Kinder geniessen diese Fahrt in vollen Zügen. In Rehetobel angekommen, schlecken wir noch ein Raketenglace, bevor dann alle müde, aber zufrieden und mit vielen Eindrücken nach Hause gehen. Schön wars!

Simone Schmidli

Wald

Die 2. und 3. Klässler/-innen haben hier kleine «Wald-Wichtel» aus Steinen, Holz und Lehm gebaut. Nach der Corona Zeit haben sie sich wieder sehr auf den Wald und das Zusammensein gefreut.

Urs Fässler

... und zum Schluss

Ein Gespräch während des Kapplabauens.
Kind: «Phu, zum Glück isch min Brüeder nöd mini Schwöster.»

Lehrperson: «Wieso meinsch?»

Kind: «Jooo, Meitle motzed immer...»

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Juli und August** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 5. Juli** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.
- 12. Juli 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit René Häfelfinger, Pfr. i. R. Altstätten, musikalisch gestaltet durch das Bläserquartett.
- 19. Juli** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.
- 26. Juli 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit René Häfelfinger, Pfr. i. R. Altstätten, musikalisch gestaltet durch Cyrill Bischof.
- 2. Aug.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.
- 9. Aug. 09.45 Uhr** **Festgottesdienst zur Konfirmation** mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: «Ziboldere Echo» sowie Andrea Popp an der Orgel
Konfirmiert werden: Sophia Emch, Nils Kast, Svenja Langenegger, Fabian Schefer, Marwin Schillig, Lionel Seidlitz.
- 14. Aug. 10.50 Uhr** **Schulanfangs-Gottesdienst** mit Pfm. Ulrike Hesse und Religionslehrerin Vreni Sen. Alle Erstklässler mit ihren Eltern, Grosseltern und Paten sind eingeladen, den Schulanfang in einem Gottesdienst zu feiern.
- 16. Aug.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.
Pfm. Hesse ist auf dem Familien-Wander-Wochenende unterwegs.

23. Aug. 09.45 Uhr **ökumenischer Begrüssungsgottesdienst** der neuen Konfirmanden und der Oberstufen-Schüler, die an den Projekttagen teilnehmen werden, mit Pfm. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler, Musik: Cyrill Bischof.

30. Aug. 10.45 Uhr **ökumenischer Gupf-Gottesdienst** der Gemeinden Heiden, Grub und Rehetobel mit Pfr. Carlos Ferrer, Pfm. Ulrike Hesse, Pfr. Hajes Wagner und Pfarreileiter Albert Kappenthuler. Musikalisch gestaltet vom Grueberchörli und dem Bläserquartett Rehetobel. Taufe von Laurin Graf.

Flüügepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Die nächsten Treffen finden voraussichtlich am **5. und 19. August** von **15.30 Uhr bis 17.00 Uhr** in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt.
Auskunft bei Kathi Emi, 079 870 96 36, kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Dienstag, 4. und 18. August jeweils um 9.30 Uhr Gespräche über Gott und die Welt mit Pfm. Ulrike Hesse.

Friedensmeditation

Abschied von der Friedensmeditation

Während der Zeit des Lockdowns habe ich mich entschieden, die Leitung der Friedensmeditation nicht mehr zu übernehmen. Mit dem Segen von Antje Sabine Nägeli, den wir jeweils zum Schluss der Friedensmeditation lasen, beende ich meine Aufgabe in dieser Funktion und wünsche den Teilnehmenden gute Gesundheit, Freude und Ruhe auf ihrem weiteren Lebensweg.

Segen möge dann und wann Deine Seele aufleuchten im Festkleid der Freude.

Möge dann und wann Deine Last leicht werden und Dein Schritt beschwingt wie im Tanz.

Möge dann und wann ein Lied in Dir aufsteigen vom Grunde Deines Herzens das Leben zu grüssen wie die Amsel den Morgen.

Möge dann und wann der Himmel über Deine Schwelle treten mögen alle Menschen in Frieden und Geborgenheit leben können.

Susi M. Hanselmann

Die KIVO möchte sich herzlich bei dir für deinen Einsatz bedanken.

Familienwanderwochenende 14. bis 16. August in Wildhaus

Vom 14. bis 16. August fahren wir wieder nach Wildhaus ins Haus Höchi, wo wir in einem schönen Haus in toller

Lage ein Wochenende Zeit mit anderen Familien verbringen. Wir kochen und essen gemeinsam, gehen wandern, basteln, spielen und singen miteinander. Auch Alleinerziehende sind herzlich willkommen. Die Kosten betragen pro Erwachsener Fr. 55.–, 1.+2. Kind Fr. 35.–, 3. Kind gratis. Die Anreise wird selbst organisiert. Anmeldung an Pfrn. Hesse: pfn.hesse@bluewin.ch.

Gemeinschaft erleben beim Familienwanderwochenende.

Voilà – Jolanda Fehrlin, die neue Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft

An der Kirchgemeindeversammlung vom 17. Juni 2020 wurde sie einstimmig zur Präsidentin gewählt. Sie ist in Weisslingen, im Zürcher Oberland, aufgewachsen. Familie Fehrlin zog 2007/08 nach Rehetobel. Nach der KV-Lehre liess sie sich Jolanda speziell für die Arbeit im Steueramt ausbilden. Durch ihre 12-jährige Tochter Emilia lernte sie die Kinderkirche

kennen. Ihre Motivation: Alle sollen sich im Dorf engagieren. Es ist wichtig, dass die heutige Jugend ihrer Religion, dem Christentum, positiv begegnet. Darum liess sie sich an der KGV 2019 in die Kirchenvorsteherschaft wählen und übernahm das Ressort Kinderkirche und Jugend von Präsidentin Barbara Nef.

Wir wünschen Jolanda Fehrlin Gottes Segen, viel Elan und gutes Gelingen.

Die KIVO ist erfreut über ihren Entschluss, sich für die Kirchgemeinde einzusetzen. Danke!

Das vollständige Protokoll liegt vom 1. – 12. Juli in der Kirche und im Pfarrhaus auf oder kann bezogen werden. Ohne Antrag gilt das Protokoll als genehmigt.

Für die KIVO, Verena Fässler

Das Glockenhobby

Am Samstag, 18. Juli erklingen nachmittags die vier Glocken der reformierten Kirche Rehetobel zu ungewohnter Zeit. Bereits von klein auf haben mich die Glocken und ihr Geläut begeistert.

So fasste ich den Beschluss, diese Klänge zur Freude der Glockenliebhaber und aller Interessierten zu dokumentieren. Weit über 200 solcher Aufnahmen wurden bereits

erstellt und archiviert. Mit Tonaufnahmegerät und Kamera geht es am 18. Juli hoch in den Turm der reformierten Kirche Rehetobel, um das schwingende Geläut zu dokumentieren. Natürlich alles auf eigene Gefahr.

Auf der Internetseite Youtube betreibe ich einen Kanal mit dem Usernamen «Niklausglocke», benannt nach dem Schutzpatron der Kirche meines Wohnortes in Hombrechtikon am Zürichsee. Dort finden Sie eine reichliche Palette an Glockengeläut-Videos. Vorwiegend aus der Schweiz, aber auch aus Deutschland und Österreich. Schauen Sie doch rein – es lohnt sich! In Kürze werden Sie auf der Homepage der Kirchgemeinde die Aufnahme Ihrer Glocken finden.

Manuel Sestito

Das Rehetobler Glockengeläut geht online.

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Ulrike Hesse

Pfrn. Ulrike Hesse ist vom 11. Juli bis 2. August im Urlaub. Vertreten wird sie durch:

René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51).

23. Aug. 09.45 Uhr ökumenischer Begrüssungsgottesdienst der neuen Konfirmanden und der Oberstufen-Schüler, die an den Projekttagen teilnehmen werden, mit Pfrn. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler, Musik: Cyrill Bischof.

30. Aug. 10.45 Uhr ökumenischer Gupf-Gottesdienst der Gemeinden Heiden, Grub und Rehetobel mit Pfr. Carlos Ferrer, Pfrn. Ulrike Hesse, Pfr. Hajes Wagner und Pfarreileiter Albert Kappenthuler. Musikalisch gestaltet vom Grueberchörli und dem Bläserquartett Rehetobel.

Gemeindereise nach Erfurt – Noch freie Plätze

Auf den Spuren von Martin Luther und der heiligen Elisabeth möchten wir vom 15. bis 18. Oktober 2020 eine Gemeindereise nach Erfurt anbieten, wo wir im Augustinerkloster zu Gast sein dürfen. Neben den Sehenswürdigkeiten in Erfurt werden wir auch die Wartburg in Eisenach und das Bauhaus Museum in Weimar besuchen. Wir werden mit dem Zug reisen. Die Kosten betragen, inkl. Hin- und Rückreise, mit der DB bzw. SBB, drei Übernachtungen mit Frühstück, Ausflügen und Museumseintritten Fr. 570.– im Einzelzimmer, Fr. 470.– im Doppelzimmer. Die Reiseleitung liegt in den Händen von Pfarreileiter Albert Kappenthuler und Pfarrerin Ulrike Hesse. Auskünfte erteilt Pfm. Hesse. Anmeldung bitte, so bald wie möglich, an Pfarrerin Ulrike Hesse.

Erfurt – Landeshauptstadt von Thüringen – ist eine Reise wert!

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 4. Juli
18.00 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 18. Juli
18.00 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 1. August
18.00 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 15. August
18.00 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 23. August
09.45 Uhr ökumenischer Gottesdienst zum Schulanfang in der evang. Kirche.

Sonntag, 30. August
10.45 Uhr ökumenischer Gottesdienst auf dem Gupf.

Erstkommunion

Wir sind zuversichtlich, dass wir im September die Erstkommunion feierlich gestalten können. Damit wir den Anlass mit den Kindern planen können, laden wir alle Erstkommunikanten von Heiden, Grub AR, Wolfhalden, Walzenhausen und Rehetobel zu einem Vorbereitungstreffen ein, bei dem auch die Kommunionkleider angepasst werden:

Kommuniongruppe: Samstag, 22. August 2020, 8.30 – 11.30 Uhr im Pfarreizentrum, Heiden.

Rehetobel

Probe: Samstag, 12. September, 8.30 – 10.00 Uhr
Erstkommunion: Sonntag, 13. September, 10.00 Uhr

Kirchgemeindeversammlung

Coronabedingt konnten wir die Kirchgemeindeversammlung nicht zum geplanten Termin durchführen. Der Kirchenverwaltungsrat hat entschieden, die Versammlung am 23. September nachzuholen. Es geht vor allem darum, die Jahresrechnung 2019 und das Budget 2020 zu genehmigen. Die Information und die Abstimmung über eine Kirchenrenovation in Heiden werden auf das Jahr 2021 verschoben. Alle Stimmberechtigten erhalten eine persönliche Einladung.

Wir hoffen, dass es uns auch erlaubt ist, bei der Versammlung auf unsere Gesundheit anzustossen.

Ordentliche Kirchgemeindeversammlung: Mittwoch, 23. Sept. 2020 um 19.30 Uhr im Pfarreizentrum, Heiden.

www.se-ueb.ch

Neues Coronavirus

Aktualisiert am 3.6.2020

SO SCHÜTZEN WIR UNS.

Jetzt unbedingt neue Regeln einhalten:

<p>✓ Testen</p> <p>Bei Symptomen sofort testen lassen und zuhause bleiben.</p>	<p>✓ Tracing</p> <p>Zur Rückverfolgung wenn immer möglich Kontaktdaten angeben.</p>	<p>✓ Isolation/Quarantäne</p> <p>Bei positivem Test: Isolation. Bei Kontakt mit positiv getesteter Person: Quarantäne.</p>
--	---	--

Weiterhin wichtig:

<p>Abstand halten.</p>	<p>Empfehlung: Maske tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist.</p>	<p>Gründlich Hände waschen.</p>	<p>Hände schütteln vermeiden.</p>	<p>In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen.</p>	<p>Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation.</p>	<p>Falls möglich weiter im Homeoffice arbeiten.</p>
------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------------	--	--	---

www.bag-coronavirus.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Swiss Confederation

2. Rehetobler Kubb-Open Samstag, 15. August 2020 auf dem Sportplatz

Nach dem gelungenen Turnier im letzten Jahr, werden wir in diesem Sommer das 2. Rehetobler Kubb-Open durchführen.

Kubb?! «Hää was ist das??»

Das Kubb Spiel (auch «Wikingerschach» genannt) stammt ursprünglich aus Skandinavien, wird aber immer häufiger auch bei uns gespielt. Es ist ein Freiluft-Spiel, bei dem zwei Gruppen gegeneinander um den Sieg kämpfen. Ziel ist es, die gegnerischen Holzklötze (Klotz=Kubb) mit Wurfhölzern umzuwerfen.

Eine Gruppe kann aus 2 bis maximal 6 Personen bestehen. Vom Kind bis zum rüstigen Rentner kann jeder/jede mitmachen. Vom blutigen Anfänger bis zum Kubb-Profi sind alle herzlich willkommen.

Die Spielregeln werden vor Ort erklärt und mit ein bisschen Geschick wird man schnell zum «Ober-Kubber».

Wer gerne mehr über das Spiel erfahren möchte, findet auf www.kubb-spiel.ch diverse Infos, Spielanleitungen und Videos.

Also jetzt nur noch Familie, Freunde, Arbeits- und Vereinskollegen zusammentrommeln und sich für das «2. Rehetobler Kubb-Open» anmelden! Bitte bei Lorenz Schefer bis zum 31. Juli per E-Mail (l.schefer@bluewin.ch) anmelden.

Gibt euren Gruppennamen, die Anzahl Spieler in eurer Gruppe und eine Kontakt-Handynummer an. Durchführung nur bei schönem Wetter, ohne Verschiebedatum.

Das Startgeld beträgt CHF 20.– pro Gruppe und muss am Turniertag bezahlt werden.

Reserviert euch die Zeit von 10 Uhr bis etwa 19 Uhr, der genaue Spielplan folgt nach den Sommerferien.

Natürlich ist an diesem Tag auch für das leibliche Wohl mit einer kleinen Festwirtschaft gesorgt. Auf viele Anmeldungen und einen gemütlichen Kubb-Samstag, bei (hoffentlich) Sonnenschein, freut sich der «Verein Römer macht Schöner».

Beni Jost

Ständli-Tour 2020

Am **Samstag, 15. August**, ist die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel auf Ständli-Tour im Dorf unterwegs. Die Spielorte und Zeiten sind:

14.00 Uhr	Scheidweghütte
15.30 Uhr	Altersheim «Krone»
17.00 Uhr	Dorfhus Gupf

Nur bei schönem Wetter – kein Verschiebedatum.

Vorschau:

Abendunterhaltung am 7. und 14. November 2020.
Unterhaltung – Tanzmusik – Barbetrieb.

Nadja Andres

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

HOFKINO

Freitag, 21. August 2020
ref. Kirche Rehetobel

Die Lesegesellschaft Dorf lädt mit

„Plötzlich Heimweh“

ein zu einer filmischen Begegnung
zwischen China und dem Appenzellerland

2020 prägt Covid19 unsere Veranstaltungen und auch das diesjährige Hofkino. Damit wir den Anforderungen an Distanz bei jedem Wetter gerecht werden können, findet das Kino dieses Jahr in der ref. Kirche Rehetobel statt. Passend zum Bezirk „Hof“, zu dem die Kirche gehört.

Filmstart 21:00 Uhr
Getränke ab 20:15 Uhr

Eintritt Fr. 10.--

Agenda: www.rehetobel-tourismus.ch

Waldwiesenmähen im Gupfloch

Waldlichtungen und Waldwiesen sind sehr vielfältige und wertvolle Lebensräume. Damit die dort heimische Pflanzen- und Tiervielfalt erhalten bleibt, brauchen diese Biotope regelmässige Pflege. Durch Mähen der Wiesen kann dem natürlichen Prozess des Verbuschens und Zuwachsens der Waldlichtungen entgegengewirkt werden.

In unserer Gemeinde befinden sich sehr schöne Waldlichtungen im Gupfloch. Wir freuen uns über jede helfende Hand am **Samstag, 15. August**. Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen. Ein kleiner Imbiss und Getränke sind organisiert.

09.00 Uhr Besammlung beim Schweinestall unterhalb des Gasthauses Gupf in nördlicher Richtung.

Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk sind empfohlen. Falls vorhanden: Sense, Rechen und Gabel mitbringen. Anmeldung bis spätestens Freitag, 14.08.20, 12.00 Uhr. Kontakt Ch. Weisser, Telefon 071 870 07 61.

rechetobler natur

Der Wanderfalke – Vogel der Monate Juli und August

Kein Wildtier ist schneller als der Wanderfalke. Der Radar der Schweizerischen Vogelwarte zeigte 184 km/h an, als er einen Wanderfalken im Sturzflug beobachtete. Unglaublich, doch ein derart hohes Tempo wird der Wanderfalke regelmässig erreichen. Im Vergleich: ein Gepard erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 90-120 km/h. Wir sind begeistert! Wie ein Geschoss stürzt sich der Wanderfalke mit eng an den Körper angelegten Flügeln auf seine meist nichtsahnende Beute – fast ausnahmslos Vögel im Flug – herab. Oft wird dem Opfer bereits durch den Aufprall das Genick gebrochen. Zu den beliebtesten Beutetieren zählen Tauben, Möwen, Drosseln und Stare. Die viel kräftigeren Weibchen können jedoch auch grössere Vögel, wie z.B. Enten schlagen. Der Wanderfalke verfügt über lange, spitze Flügel, hat einen kräftigen Körper und einen mittellangen, leicht abgerundeten Schwanz. Die Männchen sind am Rücken schiefergrau, die Unterseite ist quergebändert und sie tragen im Gesicht einen kräftigen, hübschen, schwarzen Backenbart. Die Weibchen sind grösser und brauner. Der Wanderfalke ist ca. 43 cm gross und wiegt ca. 600-1300 g je nach Geschlecht. Früher brütete der Wanderfalke bei uns ausschliesslich in Felsen. Als nach 1950 in der Landwirtschaft mehr und mehr hochgiftige, schlecht abbaubare Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurden, ging der Bestand weltweit rapid zurück. Die Eischalen wurden immer dünner, zudem starben viele Embryos ab. 1971 wurde in der Schweiz, ausserhalb der Alpen, nur noch eine einzige Wanderfalkenbrut beobachtet und man musste befürchten, dass die Art aussterben würde. Nachdem der Einsatz der gefährlichsten Gifte verboten wurde, ging es mit dem Wanderfalken-Bestand wieder aufwärts. Heute leben über 200 Paare bei uns. Sehr erfreulich ist, dass sich Paare auch in Steinbrüchen, an Hochhäusern und Brücken ansiedeln. Das Wanderfalken-Weibchen brütet ein Gelege von 3-4 Eiern aus. Die Brutdauer beträgt 29-32 Tage und die Nestlinge sind ab 35-42 Tagen flügge. Der Wanderfalke gilt auf der roten Liste immer noch als gefährdet!

Wir vom OV wünschen Ihnen herrliche Sommermonate, schöne Ferien und hoffen, dass auch Sie irgendwann die Möglichkeit haben, den eindrücklichen Sturzflug eines Wanderfalken zu beobachten.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin*

Foto: Ruedi Aeschlimann

Lust auf coole Musik?

Zurück aus der Coronapause. Auch die Jugendmusik hat den Lockdown überstanden. Mit viel Freude durfte bereits das erste Konzert gespielt werden. Auch das Lager, für fast alle das Highlight des Jahres, kann nachgeholt werden. Perfekt für die Vorbereitung auf die Unterhaltung im November.

In unserer Jugendmusik spielen zurzeit gut 35 Kinder im Alter von 9 bis 16 Jahren. Ab der ersten Klasse besteht die Möglichkeit, ein Blasinstrument zu erlernen. Die Ausbildung beginnt mit Einzelunterricht oder zu zweit. Nach etwa 6 bis 12 Monaten Ausbildung können die Bläserinnen und Bläser, parallel zum Einzelunterricht, bereits in der Juniorband und nachher in der Jugendmusik mitspielen.

Auftrittsmöglichkeiten wie Platzkonzerte, Konzerte mit der MGBB, Wettbewerbe, z.B. Show-Wettbewerb u.v.m. spornen die Bläser zum Üben an. Im alljährlichen Jugendmusiklager lernen die jungen Talente Theorie, Notenlesen, Rhythmus, Atemtechnik und vieles mehr.

Es werden folgende Instrumente angeboten: Cornet, Es-Horn, Posaune, Bariton, Euphonium und Bass.

Die Instrumente und Noten werden von der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel für jährlich Fr. 50.- zur Verfügung gestellt. Die Ausbildung kostet Fr. 400.- im Jahr.

Für genauere Informationen oder eine Schnupperstunde stehe ich gerne zur Verfügung. Marianne Zähler, Telefon 071 877 12 86, Mail: fam.zaehner@bluewin.ch

Jugendmusik Rehetobel, Marianne Zähler

Lauftreff Running SV Rehetobel jeden Dienstag von 18.30 bis 19.30 Uhr

Start nach den Sommerferien am 11.08.2020

Treffpunkt vor der Turnhalle

**Alle Leistungsstufen sind herzlich willkommen,
das Training findet in verschiedenen Gruppen statt,
Interessierte dürfen gerne schnuppern kommen!**

Sportverein Rehetobel

News aus dem Jugendbereich 2020

MUKI

Das MUKI-Turnen findet am Freitag von 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr im Gemeindezentrum unter der Leitung von Danica Schefer statt.

KITU

Wie letztes Jahr leiten Danica Schefer und Lisa Mariani das KITU. Es findet am Donnerstag von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Turnhalle statt.

Jugi Unterstufe

Aline Schefer, Sarina Jost und Lorenz Schefer leiten, wie gewohnt am Freitag von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr, in der Turnhalle die kleine Jugi von der ersten bis zur dritten Klasse.

Jugi Mittelstufe Knaben

Die Jugi findet am Montag in der Turnhalle von 18.45 Uhr bis 20.00 Uhr statt und richtet sich an die Knaben der 4. bis 6. Klasse.

Anna und Raffael Heimann und Luana Tobler haben sich als Leiterteam sehr gut eingespielt.

Die Knaben der Oberstufe sind im Spiel & Spass, unter der Leitung von Fabio Bruderer, jederzeit herzlich willkommen. Dieses findet jeden Freitagabend von 20.15 Uhr bis 21.30 Uhr im Gemeindezentrum/Turnhalle statt.

Jugi Mittelstufe Mädchen

Nadine Kast und Diana Walser leiten die Jugi Mittelstufe Mädchen, wie gewohnt am Mittwoch von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr in der Turnhalle.

Für die zukünftigen 4. Klässlerinnen bieten wir nach den Sommerferien eine Schnupperstunde an. Das genaue Datum wird noch bekannt gegeben.

Unihockey Junioren/-innen C, D + E

Fabian Graf und Patrick Stoffel trainieren im Gemeindezentrum am Dienstag von 18.45 Uhr bis 20.00 Uhr das Unihockey vom 2. Kindergarten bis zur 6. Klasse.

Kinderfussball

Andreas Stadelmann leitet das Kinderfussball jede Woche am Mittwoch von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Gemeindezentrum. Florian Stoffel gibt seinen sofortigen Rücktritt bekannt.

Volleyball Jugend

Jeden Montag findet im Gemeindezentrum von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr das Volleyball Jugend, unter der Leitung von Markus Signer, statt.

Wir bedanken uns bei ALLEN Leitern für ihren grossen Einsatz und wünschen sonnige, fröhliche, erholsame Sommerferien. «Bliibed gsond».

Für den Sportverein Rehetobel, Nicole Schöni

An alle «Schnellen vom Rehtobel»

Zwar konnte «de schnellscht Rehtobler» nicht stattfinden, jedoch gibt es 2020 trotzdem eine Möglichkeit, sich mit den Schnellsten zu messen:

Alle Kinder und Jugendlichen der **Jahrgänge 2005 und jünger**, welche gerne an einem Sprint-Wettkampf teilnehmen möchten, können dies am **Sonntag, 23. August 2020** am **Kantonalfinal Swiss Athletics Sprint AR/AI in Herisau** tun.

Weitere Informationen findet ihr unter:

www.sportverein-rehetobel.ch und/oder bei

Nicole Schöni: nicole.schoeni@schoenisplanet.ch

Roman Hasler: hasler.roman@bluewin.ch

Nicole Schöni

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Wiederaufnahme Turnbetrieb mit einem Schutzkonzept Covid-19 basierend auf den Vorgaben des BASPO, Swiss-Olympic und STV.
Informationen auf www.sportverein-rehetobel.ch.

Jugend

Fr	Jeweils	09.30 – 10.00	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 21.30	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

«Chomm und lueg ine, mer freued üüs öber neuu Gsichter».

Sommerferien: 6. Juli bis 9. August.

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Junioren/-innen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Abstand halten.

SO SCHÜTZEN WIR UNS.

Running

Di Jeweils 18.30 – 19.30 Laufftreff in versch. Stärkeklassen TH

Frauen

Mi Jeweils 17.45 – 19.00 Turnen GZ

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH/GZ

Männer

Do Jeweils 18.00 Turnen GZ

Pilates

Di 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal
Do 18.30 – 19.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch

Sommerferien: 6. Juli bis 9. August.

www.sportverein-rehetobel.ch

Rosental.
Das Kino.

Programm im Juli 2020

Fr	3.7.	20.15	The Gentlemen
Sa	4.7.	20.15	Parasite
So	5.7.	15.00	Mina und die Traumzauberer
So	5.7.	19.30	J'accuse
Fr	10.7.	21.00	BadiKino: Moskau einfach!
Sa	11.7.	20.15	J'accuse
So	12.7.	15.00	Angry Birds 2
So	12.7.	19.30	Parasite
Fr	17.7.	21.00	BadiKino: Ein Becken voller Männer
Sa	18.7.	20.15	The Gentlemen
So	19.7.	15.00	Onward: Keine halben Sachen
So	19.7.	19.30	Pinocchio
Fr	24.7.	21.00	BadiKino: Knives out
Sa	25.7.	20.15	Pinocchio
So	26.7.	15.00	Angry Birds 2
So	26.7.	19.30	Paths of Life
Fr	31.7.	21.00	BadiKino: Hustlers

Die Bar bleibt bis auf weiteres geschlossen.
Endlich geht es wieder los! Wir freuen uns auf Sie.

www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!**

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

Appenzeller Heilbad und Orthopädie St. Gallen

Am 5. Juli 2020 wird das Appenzeller Heilbad mit dem gesamten Angebot wiedereröffnet. Die Physiotherapie arbeitet neu mit der Orthopädie St. Gallen zusammen. Im Herbst kommt ein öffentliches Fitnesscenter hinzu.

v.l.n.r.: Ursula Kuratli (Betriebsleiterin), Sandro Agosti (Geschäftsführer), Heinrich Eggenberger (Verwaltungsratspräsident) vom Appenzeller Heilbad und Dr. med. Pierre Hofer (Inhaber), Dr. med. Peter Mewe (Inhaber), Michel Stroeve (Leiter Physiotherapie) von der Orthopädie St. Gallen bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages.

Dreieinhalb Monate war das Appenzeller Heilbad wegen der Coronakrise geschlossen. Auf Beginn der Sommerferien, am 5. Juli 2020, wird es unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsvorschriften mit allen Angeboten, mit den Bädern und Saunen, mit Wellnessbehandlungen, Massagen und Physiotherapie, wiedereröffnet. Die Anlage ist dann täglich von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr, am Montag- und Mittwochabend sogar bis 21.00 Uhr, geöffnet.

Zusammenarbeit mit der Orthopädie St. Gallen

Mit der Orthopädie St. Gallen, deren Ärzte in der Klinik am Rosenberg operieren, hat das Appenzeller Heilbad einen starken Partner im Bereich der Rehabilitation gewonnen. Orthopädische Patienten benötigen vor allem Physiotherapie, die im Heilbad mit dem schwefelhaltigen, warmen Wasser ideal kombiniert werden kann: Alle den Bewegungsapparat betreffenden Therapien können jetzt mit Einbezug des Heilwassers angeboten werden. Dieses warme Wasser, alle Wassertherapien und die vielen Ruhemöglichkeiten mitten in der Natur waren für Dr. Pierre Hofer und Dr. Peter Mewe, die beiden Inhaber der Orthopädie St. Gallen, ausschlaggebend für die Zusammenarbeit. Hinzu kommt das Fitnesscenter, ein mit vollelektronischen Geräten ausgestatteter Raum, der auch von den Heilbadgästen genutzt werden kann.

Öffentliches Fitnesscenter ab Herbst

Während des Sommerhalbjahrs werden der südliche Trakt des Heilbads aufgestockt und verschiedene Behandlungsräume für die Physiotherapie, ein 200 m² grosser Fitnessraum sowie eine Dachterrasse mit Liegemöglichkeiten gebaut. Die Erweiterungsarbeiten im Umfang von fast einer Million Franken werden Ende Oktober abgeschlossen sein. Mit diesen neuen Behandlungsräumen und insbesondere mit dem neuen öffentlich zugänglichen Fitnessangebot, macht das Heilbad einen weiteren Schritt zum Gesundheitszentrum.

Pressemitteilung, Appenzeller Heilbad

So macht Wandern Spass!

Zusammen mit einer motivierten Gruppe eine Wanderung in Angriff nehmen, gemeinsam den Gipfel erreichen und mit vielen Eindrücken am Ende des Tages am Ziel ankommen – so macht Wandern Spass.

Deshalb lädt der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege (VAW) auch während der Sommermonate wieder zum gemeinsamen Wandern im Appenzellerland und den angrenzenden Regionen ein. Beim vielseitigen Angebot kommen bestimmt alle auf ihre Kosten. Sind Sie dabei? Wir freuen uns auf Sie!

Alle Wanderungen und weitere nützliche Informationen sind auch auf unserer Homepage www.appenzeller-wanderwege.ch ersichtlich.

Abendwanderung Samstag, 4. Juli 2020

Abendstimmung beim Chindlistei

Die Abendwanderung führt uns zum mystischen Chindlistei und den anderen Kultsteinen zwischen Heiden und Oberegg. Bei Einbruch der Nacht ein besonderes Erlebnis!

Route:

Heiden–Bellevue–Chindlistei–Ebenau–Nasen–Kaien–Heiden, 12 km, 3 ¾ Stunden, Anforderung tief.

Treffpunkt:

17.30 Uhr, 9410 Heiden, Postplatz.

Rückreise:

22.30 Uhr, 9410 Heiden, Postplatz.

Anmeldung bis Donnerstag, 2. Juli, über die Homepage oder per Mail an josef.schmid@appenzeller-wanderwege.ch, Tel. 079 401 41 44.

Samstag, 29. August 2020

22-Std. Wanderung, die etwas andere Herausforderung!

Einmal längs durchs Appenzellerland – und das in einem Tag! Genauer gesagt, in 22 Stunden von 00.22 Uhr bis 22.22 Uhr von Degersheim nach Rheineck. Die klassische SchweizMobil Route 22 ist zwar etwas kürzer, aber mit ein paar schönen und interessanten Ab- und Umwegen perfektionieren wir diese Herausforderung.

Route:

Route 22 von Degersheim nach Rheineck in 22 Stunden – mit ein paar Zusatzschlaufen! 58,8 km, 17 ¾ Stunden, Anforderung hoch.

Treffpunkt:

00.22 Uhr (Nacht Freitag auf Samstag), 9113 Degersheim, Bahnhof.

Rückreise:

22.22 Uhr, 9424 Rheineck, Bahnhof.

Anmeldung bis Mittwoch, 26. August, über die Homepage oder per Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch, Tel. 079 749 36 55.

Appenzellerland über dem Bodensee!

Rückblick und Ausblick in einer bewegten Zeit

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee trifft sich am 2. September 2020 zur 24. Mitgliederversammlung, ungewohnt spät, weil wir den Termin aufgrund der Corona-Krise verschieben mussten. Dennoch wagen wir einen Blick zurück und einen nach vorne.

Im letzten Jahr haben wir uns – nebst unseren laufenden Aufgaben – zwei Schwerpunktthemen gewidmet:

1. Wir stärken die Nahversorgung

Dazu haben wir recherchiert und Interviews mit lokalen Produzent*innen geführt. Im laufenden Jahr 2020 werten wir die Ergebnisse aus und starten eine Informationskampagne. Uns ist es wichtig, dass Menschen, die hier leben, sich auch hier mit den Gütern des täglichen Bedarfs, insbesondere mit Lebensmitteln, versorgen können. Dabei stehen Lebensmittel aus regionaler Produktion im Vordergrund. Damit leisten wir gleichzeitig einen Beitrag an lebendige Dörfer und Arbeitsplätze in der Region.

2. Wir stärken die Vereine und die Freiwilligenarbeit

Mit dem Impuls- und Vernetzungsabend am 14. November 2019 haben wir erstmals einen Anlass für die Vereine aus der Region organisiert. Er diente einerseits der Wissensvermittlung und andererseits der Vernetzung. Der Anlass wurde sehr geschätzt. Wir planen einen nächsten Anlass Ende 2020. Dann wird das Thema Öffentlichkeitsarbeit im Fokus sein.

Diese beiden Tätigkeitsfelder betreffen die nach Aussen hin sichtbaren Aktivitäten des Vereins. Selbstverständlich leisten wir auch Arbeit im Hintergrund, wie die Vernetzung zwischen den Gemeinden, die Mitarbeit in der Energiestadt-Region AüB und die Organisation des Berufserkundungstages.

Unsere nächsten Veranstaltungen:

Mitgliederversammlung am 2. September 2020

Das Programm der Mitgliederversammlung ist Ausdruck unseres Engagements für die Nahversorgung. Wir besichtigen zunächst den Hof der Familie Züst in Lutzenberg. Die Familie hat sich konsequent der nachhaltigen Erzeugung von Fleisch verschrieben und gibt uns Einblick in den Betrieb und ihre Arbeit. Wir freuen uns auf die Teilnahme von Mitgliedern und solchen, die es werden wollen.

RegiOBA am 5. September 2020

Die OBA – Ostschweizer Bildungs-Ausstellung – ist im Berufswahlprozess der Jugendlichen ein wichtiger Termin. In diesem Jahr findet sie – aufgrund von Corona – in anderer Form und v.a. viel später als gewohnt, statt. Daher entstand die Idee, in der Region AüB eine RegiOBA zu veranstalten. Sie findet am 5. September 2020 statt. Weitere Informationen auf www.aueb.ch/regioba.

Berufserkundungstag am 23. September 2020

Am 23. September 2020 findet zum 6. Mal der Berufserkundungstag statt. Betriebe geben den Schüler*innen der zweiten Oberstufe Einblick in verschiedene Berufsmöglichkeiten in ihrem Betriebsbereich. Derzeit läuft die Anmeldefrist für die Betriebe. Weitere Informationen auf www.aueb.ch/berufserkundung.

Katja Breitenmoser, AüB

Schnuppertag Pfadi Altenstein Heiden

Nachdem wir unseren Schnuppertag im März leider absagen mussten, freuen wir uns umso mehr, unseren Ersatzschnuppertag anzukünden. Am **22.08.2020 findet der Schnuppertag** der Pfadi Altenstein Heiden unter dem Motto «Pfadi pur» **statt**. Wir treffen uns um 13.30 Uhr beim Pfadiheim

Gstaldenbach bei der Alten Mühle. Mit vielen interessanten Einblicken in die Welt der Pfadi könnt ihr an diesem Samstagnachmittag spannende Abenteuer erleben. Ob Spiel und Sport, kochen auf dem Feuer oder über die Seilbrücke balancieren, es ist für jede und jeden etwas dabei. Willkommen sind alle ab dem ersten Kindergarten. Für Verpflegung ist gesorgt. Abtreten ist um 16.30 Uhr wieder beim Pfadiheim. Besucht uns doch auch auf www.pfadiheiden.ch. Wir freuen uns, wenn möglichst viele von euch vorbeikommen.

Anmeldungen und Fragen an fox@pfadiheiden.ch.

Calvin Rüegg

Vorplätze
Zufahrten
Treppen
und vieles mehr

GL PFLÄSTERUNGEN AG

Seit 1983

Schönes und Stilvolles aus
Naturstein mit Beratung
und Ausführung vom
Fachmann.

George Laich
079 20 77 626
Heiden/Speicher AR

www.gl-pflaesterungen-ag.ch

vo noochem gsieht mes waul*

*aus der Nähe sieht man es gut

Thomas Kellenberger, Anlageberater

Wenn Sie ganz nahe rangehen, sehen Sie's klarer. Unser preisgekröntes Tool geht der Sache auf den Grund. Damit unsere Anlageberaterinnen und -berater zusammen mit Ihnen einen klaren Blick bewahren.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

Die Ferienzeit beginnt! - Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Die Sommerferien stehen schon bald vor der Tür. Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie rechtzeitig Ihre Reisedokumente auf die Gültigkeit. Falls Sie neue Ausweise benötigen, bitten wir Sie, Folgendes zu beachten:

Identitätskarte

Eine ID können Sie wie bis anhin bei der Wohngemeinde beantragen. Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:

- **alter Ausweis** (falls nicht vorhanden, Verlustanzeige einer Schweizer Polizeistelle mitbringen)
- **Passfoto** unter Einhaltung folgender Kriterien:
 - max. 1 Jahr alt
 - neutraler Hintergrund (weiss)
 - keine Kopfbedeckung
 - Frontaufnahme, nicht seitlich sitzen
 - geschlossener Mund
 - für Brillenträger: keine Spiegelung und nicht oberhalb oder unterhalb der Brillengläser durchsehen

Beachten Sie, der Antrag muss **persönlich** von Ihnen unterzeichnet werden. Bei Minderjährigen muss zwingend ein Elternteil mitunterzeichnen. Ebenfalls ist der Antrag ab 7 Jahren von den Kindern/Jugendlichen selbst mit zu unterzeichnen.

Gebühren (inkl. Porto):

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	35.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	70.00

Die Zustellung der Identitätskarte dauert ca. 7 - 10 Tage.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einwohnerkontrolle Rehetobel (Tel. 071 878 70 21 / E-Mail: einwohnerkontrolle@rehetobel.ar.ch).

Biometrischer Pass

Ein biometrischer Pass (Pass 10) kann online (www.ar.ch/pass) oder telefonisch (071 353 67 87) beim kantonalen Passbüro in Herisau beantragt werden. Die Erfassung der biometrischen Daten erfolgt vor Ort im Passbüro und ist zwingend notwendig. Eine telefonische Voranmeldung (Terminreservation) wird empfohlen.

Gebühren (inkl. Porto)

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	65.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	145.00

Kombiangebot – Ihr Vorteil

Sie beantragen beim kantonalen Passbüro gleichzeitig online (www.ar.ch/pass) oder telefonisch (071 353 67 87) einen Pass 10 und eine Identitätskarte. Damit sparen Sie Zeit und Geld, weil für die Beantragung von zwei Ausweisen nur einmal persönlich vorgesprochen werden muss – und Sie für die Identitätskarte nur einen kleinen Aufpreis bezahlen müssen.

Gebühren (inkl. Porto):

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	78.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	158.00

Ob dem Holz – Baurecht statt Verkauf

Lage, Landschaft, Land – unser Kapital!

Die Lösung für das Haus Ob dem Holz heisst Baurecht. Wir StimmbürgerInnen haben diesem schon einmal deutlich zugestimmt.

Das Gemeinwesen hat viele Interessen zu berücksichtigen – doch verkauft ist verkauft.

"Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Rehetobel wollen rechtzeitig und umfassend informiert werden, damit sie ihre politischen Mitwirkungs- und Einflussmöglichkeiten nutzen und ihren gewählten Vertretern in den Behörden Vertrauen schenken können. Diesem Ziel dienen vor allem eine bürgernahe Kommunikation und Transparenz." Tätigkeitsbericht GPK, S. 89 Punkt 2.2

Für bürgernahe Kommunikation und Transparenz | Gisa Frank – Emanuel Hörler

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Sie wünschen sich ein gesundes Raumklima?

Wir wissen, worauf es ankommt

und beraten Sie gerne – 071 877 10 23.

Mütter-Väterberatung
App. Vorderland

Hausbesuche auf
telefonische Anmeldung
Telefon 077 437 44 15

www.rehetobel.ch

Das Weberhaus
Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klarli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansruedi Traber
Städli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

2020 WENK
3X²⁰ BAU
JAHRE .ch

**SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE
HÖRBERATUNG IN HEIDEN**

acustix

**Das freundliche Team berät Sie stets kompetent
in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.**

**JEDERZEIT
GRATIS
HÖRTEST
IM WERT VON
CHF 80.-**

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

**Das Geschäft bleibt auch während der
Sommerferien für Sie geöffnet!**

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Juli-Aktion:
Fussmassage

Sie erhalten bei einer **Bein-Enthaarung mit Warmwachs**
eine wohltuende Fussmassage im Wert von Fr. 15.-.

August-Aktion:
Pflegeampulle

Sie erhalten bei jeder **Gesichtsbehandlung** zusätzlich
eine Pflegeampulle im Wert von Fr. 15.- mit nach Hause.

Abstand halten.

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

Deutschkurse 2. Semester 2020

Günstige Sprachkurs-Angebote

Niveau der Deutschkurse: A1, A2, B1, im Alltag
Kursort: Je nach Anmeldungen in Herisau,
Teufen oder Heiden

Anmeldung: telefonisch, per E-Mail oder
online: Telefon 071 333 12 96
deutschkurse@webmittelland.ch
www.ar.ch/deutschkurse

Anmeldeschluss: 15. Juli 2020

Die Deutschkurs-Programme 2. Semester 2020
sind auf der Gemeindeverwaltung erhältlich.

Ärztefon

Notfallnummer: 0844 55 00 55

WIEDERERÖFFNUNG

AM FREITAG

19.6.2020

AB : 11:00

RÖSSLI AM KAIEN

NASENSTRASSE 2
9038 REHETOBEL
TEL: 0715531652

MONTAG/DIENSTAG : RUHETAG

MITTWOCH BIS FREITAG : 11:00-14:00/17:30-22:00

SAMSTAG UND SONNTAG : AB 11 UHR DURCHGEHEND.

WARMER KÜCHE BIS 21 UHR

WIR BIETEN GUTBÜRGERLICHE UND ITALIENISCHE KÜCHE AN!
SOWIE EINEN CATERING SERVICE!

WIR FREUEN UNS ÜBER IHREN
BESUCH!

FAMIGLIA SIGNORINO
GIUSEPPE, YVONNE & CAROLIN

Ob dem Holz – Baurecht statt Verkauf

Fachleute raten, keine Liegenschaften zu verkaufen.

Das Haus an prächtiger Lage gewinnt an Wert. Dies soll unserem Dorf zu Gute kommen...

... deshalb Baurecht, damit in Zukunft regelmässig Einnahmen in die Gemeindekasse fließen.

"Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Rehetobel wollen rechtzeitig und umfassend informiert werden, damit sie ihre politischen Mitwirkungs- und Einflussmöglichkeiten nutzen und ihren gewählten Vertretern in den Behörden Vertrauen schenken können. Diesem Ziel dienen vor allem eine bürgernahe Kommunikation und Transparenz." Tätigkeitsbericht GPK, S. 89 Punkt 2.2

Für bürgernahe Kommunikation und Transparenz | Gisa Frank – Emanuel Hörler

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

**Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen.** Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

**Rettungsdienst alarmieren.
Telefon 144 anrufen.**

Urs Gmür
gmür ENERGIE / Rehetobel

Felix Schwyn
Heiden

Alles aus einer Hand?

Von der Beratung bis zur
Subventionierung

„Via Internet Energie AR kam ich auf die Adresse der Firma **gmür ENERGIE**. Unsere Dachsanierung stand im Vordergrund und mein Sohn wollte noch eine PV Anlage. Unser Ausschlag für die Auftragserteilung war, dass Herr Gmür uns ein Gesamtkonzept mit Elektrik vorgelegt hat.

gmür ENERGIE hat für uns auch alle Eingaben und Subventionsangelegenheiten erledigt. Das Dach haben wir selber abgedeckt. Wir erhalten lauter Komplimente von Fussgängern. Es sieht richtig gut aus!“

Felix Schwyn Heiden

www.gh-gmuer.ch

ZÄHNER
Johannes

**Holzbau
Winterdienst**

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

9038 Rehetobel
079 610 15 13

**Wir sind auch während der
Sommerferien für Sie da!**

Hansruedi Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Getränke Hauslieferservice von Montag bis Freitag

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

**Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal
Telefon 071 888 11 60
schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 26 93

33 Jahre

**Insektenschutzgitter für mehr Wohnqualität.
Rufen Sie uns an!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Sänktis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITTOREI

**Monatsbrot im Juli / August
Wurzelbrot**

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber
Betriebsferien: 20. Juli bis 3. August 2020
Samstag, 8. August ab 12.00 Uhr geschlossen

**Sommer 2020
Kulinarische
Destinationsen
ab 17.00 Uhr**

Besuchen Sie mit uns über die Sommerzeit 2020 diverse kulinarische Destinationsen, wir freuen uns auf Sie!

Freitag, 3. Juli	Thailand
Freitag, 10. Juli	England
Freitag, 17. Juli	Italien
Freitag, 24. Juli	Die Cycladischen Inseln mit Gästköchin Christina Pimenidis
Freitag, 31. Juli	Switzerland
Freitag, 7. August	Indien

Abtropfi Sarah Calabria, Hofmüli 20, 9038 Rehetobel
079 782 51 59, abtropfi@gmail.ch www.abtropfi.ch

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Leiden Sie unter

- Krampfadern - (Knie)Arthrose - Abszesse - Bluterguss
- Bluthochdruck - Tinnitus - Schulter-/Nackenschmerzen
- Ischias - Hexenschuss - Verstauchung - Bakerzyste...?

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Tel. 071 888 87 86
info@praxishoffmann.ch

Krankenkassen anerkannt!

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Renata Hoffmann - Kronenwiese 1319 - 9427 Wolfhalden AR

wann	was	wo	wer
1. Juli, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
2. Juli, Do.	19.30-22.30	5G - Mehr Fluch als Segen?	GZ IG5G
2. Juli, Do.	20.00	Café Philo mit Christian Schweiger	Rest. Dorf 5
3. Juli, Fr.	ab 17.00	Kulinarische Destination: Thailand	Abtropfi
7. Juli, Di.	16.00-17.00	Führung durch das Textildorf Rehetobel	GZ LG Dorf
10. Juli, Fr.	ab 17.00	Kulinarische Destination: England	Abtropfi
12. Juli, So.	10.00-16.00	Traktorenmuseum offen	
13. Juli, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
14. Juli, Di.	16.00-17.00	Führung durch das Textildorf Rehetobel	GZ LG Dorf
17. Juli, Fr.	ab 17.00	Kulinarische Destination: Italien	Abtropfi
21. Juli, Di.	16.00-17.00	Führung durch das Textildorf Rehetobel	GZ LG Dorf
24. Juli, Fr.	ab 17.00	Kulinarische Destination: Cycladische Inseln mit Gästköchin Christina Pimenidis	Abtropfi
27. Juli, Mo.	19.00	Grillabend	Rest. Linde LG Lobenschwendi
28. Juli, Di.	16.00-17.00	Führung durch das Textildorf Rehetobel	GZ LG Dorf
31. Juli, Fr.	ab 17.00	Kulinarische Destination: Italien	Abtropfi
3. Aug., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
3. Aug., Mo.	bis 22.00	Vollmondschwimmen	Badi
4. Aug., Di.	16.00-17.00	Führung durch das Textildorf Rehetobel	GZ LG Dorf
5. Aug., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
6. Aug., Do.	20.00	Café Philo mit Christian Schweiger	Rest. Dorf 5
7. Aug., Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
7. Aug., Fr.	ab 17.00	Kulinarische Destination: Indien	Abtropfi
9. Aug., So.	10.00-16.00	Traktorenmuseum offen	
11. Aug., Di.	16.00-17.00	Führung durch das Textildorf Rehetobel	GZ LG Dorf
12. Aug., Mi.	19.00	Öffentliche Informationsveranstaltung	GZ Gemeinderat
14.-16. Aug.		Familien-Wanderwochenende	evang. Kirche
15. Aug., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Sportverein
15. Aug., Sa.	09.00	Pflege Sonderwaldreservat Gupfloch	Schweinst. Gupf rechtobler natur
15. Aug., Sa.	14.00	Ständlitour	MG Brassband
15. Aug., Sa.	10.00-17.00	2. Rehetobler Kubb-Open	Sportplatz Verein Römer m.s.
17. Aug., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
17. Aug., Mo.	19.30	Samariterübung	GZ Samariterverein
18. Aug., Di.	16.00-17.00	Führung durch das Textildorf Rehetobel	GZ LG Dorf
21. Aug., Fr.	21.00	Open Air Kino	evang. Kirche LG Dorf
23. Aug., So.	09.45	Begrüssungs-Gottesdienst der Konfirmanden	evang. Kirche
23. Aug., So.	10.00-16.00	Traktorenmuseum offen	
25. Aug., Di.	16.00-17.00	Führung durch das Textildorf Rehetobel	GZ LG Dorf
27. Aug., Do.	19.00	3. TK Sitzung	GZ Sportverein
29. Aug., Sa.		Morgenwanderung	Landfrauen
29. Aug., Sa.	09.00-12.00	Notfälle bei Kleinkindern, Grundkurs	GZ Samariterverein
29. Aug., Sa.	20.00	Doppel-Konzert - Farida Hamdar/Elias Menzi	Atelier im Sticklokal, kronenbuehl.ch
29.+30. Aug.		Kant. Gerätemeisterschaft	Heiden Sportverein
29.+30. Aug.		Feuerwehrvereinsreise	Feuerwehrverein
30. Aug., So.	10.45	ökum. Gupf-Gottesdienst	Kirchen Rehetobel
31. Aug., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
31. Aug., Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi

Nächste Ausgabe:
Montag, 31. August 2020

Redaktions- und Inserateschluss:
Donnerstag, 20. August 2020

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Öffentliche Informationsveranstaltung:

Mittwoch, 12. August 2020
19.00 Uhr

Gemeindezentrum

über den geplanten Verkauf des ehemaligen
Altersheims «ob dem Holz».

August 2020

Aufforderung zum Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen

Die Eigentümer der an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstücke werden gebeten, Bäume, Sträucher und Lebhägen so zurückzuschneiden, dass sie weder in das Strassenraumprofil ragen noch den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie Strassentafeln und Verkehrssignale beeinträchtigen.

Besonders Kinder sind von ihrer Grösse her gefährdet, wenn die Sicht auf die Strasse durch wuchernde Anpflanzungen eingeschränkt wird. Die Grundeigentümer oder Mieter werden ersucht, für das Zurückschneiden der Bäume, Sträucher und Lebhägen auf ihren Grundstücken besorgt zu sein. Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie diese Arbeiten vornehmen.

Strassenabstände innerorts:

Strassenabstände ausserorts:

Die Dokumente mit den Lichtraumprofilen können auch auf www.rehetobel.ch heruntergeladen werden.

Die Gemeinde gibt Ihnen Zeit **bis Ende September, diese Arbeiten auszuführen.**

Nach dieser Frist wird die Bauverwaltung bei nicht zurückgeschnittenen Bepflanzungen, welche für Verkehrsteilnehmende eine Gefahr bilden, die Arbeiten ausführen lassen. Die Arbeiten werden, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der pflichtigen Grundeigentümer durch das Bauamt ausgeführt. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden. Für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe danken wir Ihnen.

Thomas Frei, UBK Präsident

Weitere Informationen unter:
www.rehetobel.ch

In eigener Sache

Verleihung einer Gedenkmünze zur Ehrung und Würdigung von Verdiensten und Leistungen für Rehetobel

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung das durch die Kulturkommission neu geschaffene Reglement «Rehetobel dankt, 2020 – 2069» zur Kenntnis genommen und genehmigt. Eine jährliche Ehrung im Zeitraum von fünfzig Jahren wird darin vorgesehen. Die Zweckbestimmung möchte Rehetobler/-innen, Mitglieder von Rehetobler Vereinen, oder Personen die nicht in Rehetobel wohnen, jedoch in Rehetobel ein Gewerbe, Galerie, etc. betreiben, auszeichnen. Diese Personen haben sich in einem oder mehreren Bereichen (Soziales, Sport, Kultur, Musik, Politik, etc.) in besonderer Art und Weise verdient gemacht und können mit einer Gedenkmünze geehrt werden. Es werden nur Leistungen geehrt, die Rehetobel gegen aussen und innen bekannter, attraktiver oder freundlicher gemacht haben.

Die Ehrung soll im Rahmen eines durch die Rehetobler Vereine, der Bevölkerung und der Gemeinde gemeinsam getragenen und breit abgestützten jährlichen Anlasses vorgenommen werden. Ein schriftlicher Vorschlag – idealerweise ergänzt mit einem kurzen Lebenslauf und einer Beschreibung der besonderen Leistungen – kann jede/r Einwohner/-in oder jeder Verein, der Gemeindeganzheit bis zum 31. März des jeweiligen Jahres zuhänden des Gemeinderates eingereicht werden. Anschliessend wird der Vorschlag durch den Gemeinderat und die Kulturkommission geprüft. Falls aus der Bevölkerung keine Personen gemeldet werden, kann der Gemeinderat zusammen mit der Kulturkommission in Frage kommende Personen nominieren.

Neues Mitglied der Finanzkommission

Herr Heinz Rohrer wurde durch den Gemeinderat als neues Mitglied der Finanzkommission gewählt. Er arbeitet im Finanzbereich eines grösseren Unternehmens der Stahl- und Metallhandelsbranche. Herr Rohrer ist verheiratet und wohnt in Rehetobel.

Der Gemeinderat wünscht ihm viel Freude und Erfolg in seinem neuen Amt.

Genehmigte Jahresrechnung 2019

Die Jahresrechnung 2019 wurde in der Zeit vom 5. Juni bis zum 4. Juli 2020 dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Frist lief unbenutzt ab. Der Gemeinderat nimmt von der in Rechtskraft erwachsenen bzw. genehmigten Jahresrechnung 2019 Kenntnis.

Beitrag für die Denkmalpflege

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen, hat der Gemeinderat einen obligatorischen Kostenbeitrag in der Höhe von CHF 7'667.– beschlossen. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die Aussen- und Innenrenovation mit Umbau- und Umgebungsarbeiten der Liegenschaft Dorf 5 (Eigentümer: Andreas Baumberger, Rotachstr. 14, 9000 St. Gallen). Der Kanton Appenzell Ausserrhoden beteiligt sich ebenfalls mit einem finanziellen Beitrag in der Höhe von CHF 3'834.–.

Verzicht auf den Jahrmarkt und die Viehschau

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie finden dieses Jahr kein Jahrmarkt und keine Viehschau statt. Der Gemeinderat hofft auf das Verständnis der Bevölkerung und freut sich auf den Jahrmarkt und die Viehschau im 2021. Bleiben Sie gesund!

Personelles / Lehrbeginn und neuer Mitarbeiter

Der Gemeinderat hat der Schaffung eines Ausbildungsplatzes für die Ausbildung zum Fachmann/-frau Betriebsunterhalt, Fachrichtung Werkdienst ab August 2020 zugestimmt (s. auch Januar-Gmäändsblatt). Herr Moses Kühne hat von Ende Oktober 2019 bis Ende Juli 2020, im Rahmen eines Praktikums, erste berufliche Erfahrungen in diesem Bereich bei der Gemeinde gesammelt. Ab dem 1. August hat er nun seine dreijährige Ausbildung zum Fachmann Betriebsunterhalt Fachrichtung Werkdienst begonnen.

Weiter hat der Gemeinderat Herr Michael Grum als neuen Bademeister und Mitarbeiter technischer Dienst (jeweils mit einem Arbeitspensum von 50% für jeden Bereich) gewählt. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann arbeitete er anschliessend während mehreren Jahren im Medienbereich. Herr Grum wohnt in Rehetobel und tritt seine Stelle am 1. Oktober 2020 an.

Der Gemeinderat und das Gemeindepersonal wünschen Herrn Moses Kühne und Herrn Michael Grum einen guten Start und viel Freude und Befriedigung bei der Ausbildung bzw. der neuen Aufgabe.

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet am Donnerstag, 3. September 2020 statt. Eingaben und Anträge, die an dieser Sitzung behandelt werden sollen, sind bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin der Gemeindeganzheit (zuhänden des Gemeinderates) einzureichen.

Stefan Weber, Gemeindeganzreiber

Handänderungen April - Juni 2020

Zellweger Verena, Rehetobel (Erwerb 04.04.2002) an Mohn Mirjam, Trogen, Liegenschaft Nr. 1288, 1'903 m² Grundstücksfläche, Buechschwendi.

Einwohnergemeinde Rehetobel (Erwerb 24.07.1890) an Genossenschaft Kultur Sprötzehuus, in Rehetobel, Liegenschaft Nr. 181, 247 m² Grundstücksfläche, Lager mit Werkstatt Nr. 41, Heidenerstrasse.

Walsler Kurt, Rehetobel (Erwerb 15.07.2011) an Künzler Walter, Rehetobel, 968 m² Boden abgetrennt ab Liegenschaft Nr. 1242, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 390, Oberach.

Fueter Hilda, Rehetobel (Erwerb 02.01.1991, 16.05.2007) an Durrer Simone Françoise, Rehetobel, Stockwerkeigentum Nr. 5096, ^{50/100} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 514, Singrüeni.

Schöni Walter Werner, Rehetobel, und Schöni Erika, Rehetobel, Gesamteigentümer (Erwerb 27.10.2015) an Meier Johann Jakob, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 612, 42'463 m² Grundstücksfläche, Stadel Nr. 416, Nord.

Hausmann Senta, Freudwil (Erwerb 05.07.2010) an Frehner Robert, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 507, 36'560 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 339, Achwis.

Bom Monika, Rehetobel (Erwerb 17.05.2018) an Hochreutener Jan, Eggersriet, Liegenschaft Nr. 1284, 1'214 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 370, Robach.

Felix Roger, Wald, und Felix Melanie, Wald, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 01.10.1999) an Schläpfer + Langenegger AG, in Rehetobel, Liegenschaft Nr. 22, 449 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 187, Sägholzstrasse.

Hauser Kurt, Rehetobel, und Bischof Hauser Myrta, Trogen, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 02.08.2012) an Züger Karin Yvonne, Einigen, Liegenschaft Nr. 857, 606 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 329, Garagengebäude Nr. 329, Habset.

Schläpfer René Hans, Therwil (Erwerb 18.06.2014) an Zimmerei Zähler AG, in Rehetobel, Liegenschaft Nr. 889, 928 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 736, Sägholzstrasse.

Leserbrief

zur öffent. Informationsveranstaltung über den Verkauf des ehemaligen Altersheims «Ob dem Holz» vom 12.08.20

Wir stehen ein für eine Abgabe der Liegenschaft «Ob dem Holz» im Baurecht

- weil sich das Volk 2015 in zwei Abstimmungen für eine Abgabe im Baurecht entschieden hat.
- weil das wertvolle Land im Baurecht für die Gemeinde erhalten bleibt.

Wir stehen ein für die Offenlegung der Vertragsbedingungen zum geplanten Verkauf des ehemaligen Altersheims an die Gupf AG

- weil ohne Informationen zu Vorkaufsrecht, Gewinnbeteiligung der Gemeinde im Falle eines Weiterverkaufs, Regelungen zwischen Wohnhaus und Landwirtschaftsbetrieb u.a.m. nicht entschieden werden kann.
- weil Transparenz Vertrauen schafft.

Wir stehen ein für ein Verkehrskonzept

- weil die grosse Bürgerheimküche für Lieferungen an das Restaurant Gupf und die Idee eines Caterings genutzt werden und 4 Wohnungen und 2-3 Personalzimmer entstehen sollen.
- weil die Strasse zu Gupf und Gigeren auch Wander- und Veloweg ist.
- weil der Verkehr auf der Bürgerheimstrasse in den letzten Jahren in Lautstärke, Dichte und Geschwindigkeit zugenommen hat.

Die Liegenschaft «Ob dem Holz» gehört uns allen und ist ein wichtiger Vermögenswert unserer Gemeinde.

Gisa Frank, Emanuel Hörler

IG 5G Rückblick:

Ein aufrüttelnder Vortragsabend

Am Abend 2. Juli 2020 fand der Vortrag in einem gut besuchten Mehrzwecksaal statt. Eindrückliche Fakten wurden uns vorgetragen, die eine grosse Tragweite für unser Leben haben und zum Nachdenken und Handeln anregen.

Eine Gruppe Interessierter aus dem Dorf beschäftigte sich intensiv seit dem Frühsommer mit der Frage: Was geht rund um die flächendeckende Aufrüstung des Mobilfunkstandarts 5G vor?

Beunruhigt durch die 5G-Aufrüstung in der Schweiz, nicht ganz einsichtig und nicht gross diskutiert, ersuchten wir um einen Gesprächstermin beim Gemeindepräsidenten, um zu erfahren, wie es in Rehetobel aussieht. Wir nahmen zur Kenntnis, dass in unserem Dorf zwar Anfragen bezüglich der Installation auf öffentlichen Gebäuden von 5G-Antennen eingegangen seien, aber die Sache noch zu keinem Traktandum im Gemeinderat geführt habe. Parallel dazu ist aber bekannt, dass Netzbetreiber mit finanziellen Anreizen private Grund- und Immobilienbesitzer direkt anfragen.

Im Hinblick darauf, dass ein Meinungsbildungsprozess in unserem Dorf zu diesem Thema nötig werden könnte, luden wir zu einem Vortragsabend mit Dipl. Ing. René Näf und Dr. med. Barbara Burlein ein.

René Näf widmete sich in seinem Vortrag der historischen Entwicklung der Datenübermittlung. Er vertiefte den Unterschied zwischen «Hertzscher Welle» und «Skalarwelle» und verwies dazu auf die Arbeiten von Prof. Dr. Ing. Konstantin Meyl und Nikolaus Tesla.

Barbara Burlein berichtete aus ihrer Allgemein- und Komplementärmedizinpraxis in St. Gallen und beschrieb die starke Zunahme verschiedener Krankheiten. Alle Bereiche unseres Organismus sind Umwelteinflüssen ausgesetzt. Dabei spielen die «Skalarwellen» eine grosse Rolle.

Tipp für weitere Informationen: www.frequencia.ch

Die IG 5G hat sich zum Ziel gesetzt, die angestossene Diskussion weiterzuführen.

Für die Interessengemeinschaft: René Näf, Christoph Rüegg, Andrea Rossi, Andreas Zech

Herzliche Gratulation zum Lehrabschluss

Wir gratulieren

Patrick Schläpfer

zur erfolgreichen Lehrabschlussprüfung. Bis zur Rekrutenschule wird Patrick bei uns weiterarbeiten.

Alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.

Das Zähler-Team
Walter Zähler

Stabübergabe im Alters- und Pflegeheim «Krone»

An der 46. ordentlichen Generalversammlung des Alters- und Pflegeheims «Krone» in Rehetobel konnte Präsident Urs Rohner kürzlich eine grosse Anzahl Genossenschafterinnen und Genossenschaffer begrüßen. Alle Sachgeschäfte wurden einstimmig genehmigt. Der Präsident tritt ab, Michael Thürlemann wird sein Nachfolger und Lorenz Schefer neues Verwaltungsmitglied.

Rückblick des Präsidenten

Der Präsident Urs Rohner dankte für das grosse Interesse an der «Krone». Mit der Fertigstellung von zwei neuen Aufenthaltsräumen im Innenhof ist sein letztes Bauprojekt kurz vor der Vollendung. Mit einem Verbindungssteg zwischen den zwei Terrassen soll in diesem Herbst noch einmal eine spürbare Aufwertung der Demenzabteilung geschehen. Der letzte Ratschlag des Abtretenden an die Verwaltung hiess: Investitionen in die Mitarbeiter sind sehr lohnenswert.

«Krone» 2019 – Zahlen

Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2019 war wiederum sehr erfreulich. Nachfrage und Belegung sind unverändert hoch. Es konnten Abschreibungen in der Höhe von CHF 527'000 getätigt werden. Gegenüber 2015 wurden CHF 700'000 mehr in die Mitarbeiter investiert. Die Revisionsgesellschaft beurteilt die finanzielle Situation der «Krone» nach wie vor als sehr gesund und gratuliert zum guten Abschluss.

Wahlen – Michael Thürlemann ist neuer Präsident

Durch den Rücktritt von Urs Rohner musste ein neuer Präsident gewählt werden. Michael Thürlemann, seit 2012 Mitglied der Verwaltung, wurde einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Sein Interesse an der «Krone» hat er in den letzten Jahren eindrücklich bewiesen, er freut sich auf die kommenden Herausforderungen und will die Dynamik der «Krone» beibehalten. Mit Lorenz Schefer wurde ein neues Verwaltungsmitglied gewählt. Er bringt als Geschäftsführer eines Ingenieurbüros wichtiges Fachwissen im Bereich Bau mit. Somit wird die entstandene Lücke in der Verwaltung optimal geschlossen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Umfragen bei Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörigen und Mitarbeitenden

Die Resultate aus den Umfragen durch die terz-Stiftung stellen der «Krone» ein ausserordentlich gutes Zeugnis aus. Alle Punktzahlen sind deutlich über dem Durchschnitt derjenigen Heime, welche dieselben Erhebungen durchgeführt haben. Generell wurde der hohe Rücklauf positiv erwähnt. Somit sind die Resultate auch repräsentativ.

Laudatio für Urs Rohner (Auszug)

Urs Rohner wurde im Jahr 2005 in die Verwaltung und am 19. Mai 2010 zum Präsidenten gewählt. Als ausgewiesener Baufachmann hat er den Umbau von Küche und Speisesaal und den Neubau des Bettenlifts begleitet und mitkonzipiert. Ein halbes Jahr nach seiner Wahl zum Präsidenten hat er an einer ausserordentlichen GV den Startschuss für

Bau der Alterswohnungen gegeben. Auch dieses Projekt hat sich sehr positiv entwickelt. Seit dem Erstbezug im Jahr 2012 sind die Wohnungen durchgehend belegt. Für die Totalsanierung der Heizung und Lüftung wurde mit Erdsondenbohrungen oder Wärmepumpen den ökologischen Aspekten grosse Bedeutung zugemessen. Dass einiges nicht realisiert werden konnte, ist nicht sein Verschulden. Mit dem Ersatz aller Fenster auf der Westseite konnte aber eine Energieersparnis trotzdem erreicht werden. Als weiterer Höhepunkt unter seiner Leitung ist der Entscheid zum Kauf der Liegenschaften an der Heidenstrasse zu bezeichnen. Diese Liegenschaften sind als Option für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der «Krone» äusserst wertvoll. Sein letztes Werk ist die Neugestaltung des Innenhofs, der der «Krone» einen modernen Charakter verleiht, und das Angebot und die Qualität vor allem auch in der Demenzabteilung spürbar erhöht.

Alle diese Projekte hat er aber nicht allein als Präsident verantwortet, sondern er hatte in der ganzen Zeit die Unterstützung der anderen Verwaltungsmitglieder. Ich möchte nicht unterlassen, auch ihnen für die positive Grundhaltung und die grosse Unterstützung herzlich zu danken. Sie als Genossenschaffer haben ihre wichtige Rolle mit der Zustimmung zu den verschiedenen Projekten ebenfalls toll erfüllt. Und zum Schluss gilt es zu erwähnen, dass sich die ganzen Entwicklungen nahtlos an die sehr gute Arbeit aller Verwaltungen und Mitarbeitenden aus der Vergangenheit reihen.

Man wird Urs aber nicht gerecht, wenn man ihn auf die erwähnten Bautätigkeiten reduziert. Die Ausbildung der Mitarbeitenden, eine gerechte Entlohnung, die Ausschüttung von Provisionen aufgrund von erfolgreichen Jahresabschlüssen, ein schonender Umgang mit der Umwelt und die Berücksichtigung des einheimischen Gewerbes waren für ihn immer zentrale Anliegen.

Wir bedauern den Abgang von Urs sehr, aber nach 15 Jahren wäre dieser sowieso gekommen. Ich mache mir daher keine Vorwürfe, dass ich seine Kandidatur zum Gemeindepräsident aktiv unterstützt habe. Ich wünsche ihm in der Gemeinde die gleichen Erfolgserlebnisse wie bei uns und sage:

Danke für deinen Einsatz für die «Krone»!

Andreas Zuberbühler, Geschäftsleiter

Neugestaltung Innenhof

Atelierhaus Tolle Art & Weise

Herzliche Einladung zur Ausstellung und Besichtigung der Sammlung Tolle – Art & Weise sowie der offenen Ateliers von Ursula Raschèr Müller, Marisa Fuchs, Conny Germann und Nicole Tolle.

Aus all den facettenreichen Arbeiten im Atelierhaus möchten wir gern die Arbeiten von Marisa Fuchs vorstellen, sie werden ab Dezember ins Kunstmuseum St. Gallen aufgenommen:

Am Anfang standen für mich die Ikonen – die Himmelsfenster

Eine Ikone weist über sich hinaus, wie durch ein Himmelsfenster zeigt sie auf eine dahinterliegende Transzendenz. So suchte ich beim Ikonenmalen nach dieser Transzendenz.

Zusammen mit der orthodoxen Liturgie sickerte eine Geistigkeit zu mir durch, die ich nicht benennen kann. Diese Erfahrung trieb mich eine eigene Form für diese Lichtkörper zu suchen.

Mit hunderten von Wachs getränkten Fahnen hänge ich nun Farbe und Licht in den leeren Raum. Der starre Käfig wird nach und nach mit Leichtigkeit und Zuversicht gefüllt und das Gitter tritt in seiner Bedrohlichkeit zurück. Ich blicke durch die Lichtkörper hindurch und finde meine Himmelsfenster wieder.

Schindeln, Fotografien von Mäddel Fuchs

Mäddel Fuchs ist in Marisas Atelier mit seinen Fotografien vertreten und sie werden ebenfalls ab Dezember ins Kunstmuseum St. Gallen aufgenommen.

Schindeln haben ein Eigenleben und eine eigene Ehre und bis hin zum Zerfall eine eigentümliche Anziehungskraft. ... Dann endet es meist in Sinnieren zu Vergänglichkeit und somit auch zur eigenen Vergänglichkeit.

Wir freuen uns über Ihren Besuch nach Vereinbarung unter nicole@tolle.ch. Corona-Viruschutzmassnahmen werden auf der Webseite www.tolle.ch, unter Events, aufgeführt.

Nicole Tolle

Zweiter Textil-Roman von Doris Walser: «Rosa, die Tochter des Plattstichwebers»

lautet der Titel des zweiten historischen Romans der 1956 in Rehetobel geborenen und hier aufgewachsenen Schriftstellerin Doris Walser. In ihrem vor einem Jahr im Appenzeller Verlag erschienenen «Ruthli, mein Vater ist Schiffsticker» behandelte sie das Leben und Wirken einer Stickerfamilie in der Krisenzeit der dreissiger Jahre. In ihrem neuen Buch führt uns die ehemalige ETH-Infomaterin mit der Familie des Plattstichwebers Oscar Schläpfer-Eugster durch die Zeit um 1900 bis in die zwanziger Jahre in Rehetobel, dem Ort einseitiger Ausrichtung auf die Textilindustrie.

In minutiöser Recherche mittels umfassenden Quellenstudiums sowie der Befragung einer grossen Zahl einheimi-

scher Zeitzeugen oder deren Nachkommen schaffte die Autorin einen breit angelegten Teppich als Raster mit historischen Fakten aus allen Lebensbereichen. Das Geschehen des Romans wirkt darum aufgrund belegter Fakten in jeder Hinsicht authentisch. Der Handlungsablauf ist jedoch Fiktion, wenngleich gewisse familiäre Ereignisse einbezogen zu sein scheinen. Der lebendige Dialog in gesittetem Sprachduktus lässt uns eine zufriedene, schicksalsergebene elfköpfige Familie erleben, deren Mitglieder durch individuell gesetzte Diktion trefflich charakterisiert sind

Eine Familie mit neun Kindern, das älteste 18 Jahre alt bei der Geburt des jüngsten Geschwisters, lässt die Mühsal eines Weber-Ehepaares mit geringem Einkommen erahnen. Die Mithilfe aller Familienmitglieder ist unerlässlich. Die Mutter muss neben Haushalt und Kinderbetreuung fleissig spulen und die älteren Kinder sind mit Hüten der jüngeren betraut und später mit Einbringen ihres in Textilbetrieben verdienten Lohnes. Zügeln bei wachsender Kinderschar in eine bezahlbare, grössere Unterkunft wiederholt sich notgedrungen mehrmals: Wannan Wald – Blatten Trogen – Oberach – Habset, letztere beiden in Rehetobel. Hier endlich durch Pacht eines «Häämetli» mit etwas Umschwung, was durch die vorhandenen Obstbäume und die Haltung von Ziegen und Hühnern eine willkommene Bereicherung des bisher eintönigen Speisezettels ermöglicht. Doch das bescheidene Glück wird jäh zerstört. Im Alter von erst 41 Jahren stirbt die Mutter, müde und erschöpft, neun Kinder und den Ehemann hinterlassend. Der Vater verweigert jeglichen behördlichen Eingriff, will die Kinder beieinander behalten und selber für sie sorgen. Der Reihe nach übernimmt jeweils die älteste Tochter den Haushalt bis zur eigenen Heirat, um dann von der nächstjüngeren abgelöst zu werden...

Man ist sich der Armut und Not bewusst, nimmt gelassen hin, wenn das Geld für die Fahrt mit der Trogener Bahn von Speicher nach St. Gallen nicht aufgebracht werden kann und Rosa deshalb den Ausflug der Schule Robach ins Kubelwerk nicht mitmachen kann. Man ist – bei all dem – den wohlhabenden Bewohnern im Dorf nicht neidisch. Im Turnverein sind alle gleich, man freut sich, dass dessen Fahnenweihe von 1907 ein frohes Fest für alle ist, auch für Frauen und Mädchen, die vom aktiven Vereinsleben ausgeschlossen sind. Mädchen brauchen auch keinen Beruf zu lernen, sie werden heiraten, möglichst mit einer «guten Partie», was schon für einen Seidenweber zutrifft, dessen Produkt der krisensicheren Müllerei statt der stets veränderlichen, unsicheren Mode dient. Der Konfirmandenunterricht und der sonntägliche Kirchgang bringen zusätzlich willkommene Abwechslung, Gelegenheit Altersgenossen zu treffen.

Das Buch ist recht spannend, nie langweilig. Durch die Verwendung authentischer Namen von Personen, Firmen und Örtlichkeiten ist der Roman reich an Lokalkolorit. Mit den szenisch gestalteten, in sich abgeschlossenen Kapiteln, ersteht im innern Auge des Lesers das Textildorf Rehetobel der Jahrhundertwende mit aller gelegentlichen Dramatik. Die damaligen Betriebe werden in lebendige Erinnerung gebracht, u. a. die bei der gedeckten Goldach-Brücke Oberach gelegene Zwirnerei, die zur Zeit ihrer Blüte viele Arbeitsplätze bot, in den 1970er Jahren – längst nach deren Betriebseinstellung – durch Brand verschwunden ist.

Arthur Sturzenegger

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Das Ende naht

Voraussichtlich ist die Badi-Saison 2020 Ende August bereits wieder Geschichte. Die Saison stand, wie so vieles, ganz im Zeichen des Corona-Virus. Die geplante Eröffnung von Mitte Mai musste in den Juni verschoben werden, zu dem Zeitpunkt war dann Petrus nicht auf unserer Seite. Mit Einschränkungen und Schutzkonzept sind wir endlich gestartet und es freut uns, dass auch dieses Jahr viele Besucher den Weg in die schönste Badi des Appenzeller Vorderlandes gefunden haben. Ganz herzlichen Dank all denen, die uns unterstützt haben! Unser Dank geht selbstverständlich auch an alle Mitarbeitenden, ohne deren Hilfe unser schönes Dorf um ein attraktives und beliebtes Angebot ämer wäre. Wir freuen uns bereits auf die Saison 2021, die wir dann hoffentlich ohne Turbulenzen, dafür mit ganz vielen vergnügten Badi-Tagen geniessen dürfen.

Andrea Zürcher

Kurs: Notfälle bei Kleinkindern

In diesem Kurs erlernen Sie sicheres Handeln im Umgang mit Kindern in Notfallsituationen.

Beim **Grundmodul** liegt der Fokus auf dem korrekten Vorgehen und der Anwendung der Erste-Hilfe-Massnahmen bei ansprechbaren, wie auch bewusstlosen oder leblosen Kindern.

Grundmodul: Samstag, 12.09.2020
09.00 bis 12.30 Uhr
CHF 80.- / Person
Ort: Gemeindezentrum Rehetobel

Anmeldung bis spätestens 8. September 2020 direkt unter:
www.samariter-rehetobel-wald.ch/de/kurse-2020
Auskünfte: Roland Böhler, Telefon 071 340 06 48
E-Mail: robo61@bluewin.ch

Nothilfekurs

Freitag, 25. und Samstag, 26. September 2020
18.30 – 21.30 und 08.30 – 16.30 Uhr (Total 10 Std.)

Im Nothilfekurs erlernen Sie lebensrettende Sofortmassnahmen. Diese ermöglichen es Ihnen, bei Verkehrsunfällen sicher Erste Hilfe zu leisten und bei medizinischen Notfällen die richtigen Massnahmen zu treffen. **Der Kurs ist für Führerausweiserwerbende obligatorisch.** Das Kurs-Zertifikat Nothilfekurs ist 6 Jahre gültig.

Zielgruppe

Führerausweiserwerbende, aber auch Fahrzeuglenker, die Ihr Erste-Hilfe-Wissen auffrischen möchten.

Kosten: CHF 150.-

Kursanmeldung bis spätestens vier Tage vor Kursbeginn direkt unter www.samariter-rehetobel-wald.ch

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Kursleiterin Marlene Kellenberger. E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch, Telefon 071 877 29 79.

www.gospelmagic.ch

Familiennachmittag

21. Oktober 2020 von 14– 17 Uhr

Mehrzweckgebäude Rehetobel

Eintritt pro Kind Fr. 3.-

- ◆ Eine Geschichte mit Fränzi 14.05 Uhr und 15.30 Uhr
- ◆ Ballon twisten
- ◆ Basteln mit Bernadette (kostet extra)
- ◆ und andere **Überraschungen**
- ◆ Kaffeestube

www.raiffeisen.ch/heiden

Gratulationen

6. September	Nikolaus Schneider, Bergstrasse 52	83-jährig
8. September	Werner Stahl, Heidenerstrasse 26	89-jährig
13. September	Emma Rohner-Eugster, Oberdorf 3	83-jährig
14. September	Verena Rüttimann-Weilemann, Ettenberg 5	80-jährig
20. September	Walter Sonderegger, Wäldlerstrasse 11	86-jährig
22. September	Margaretha Graf, Oberdorf 3	86-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Gossen, Ylvi, geboren am 17. Juni 2020 in St.Gallen, Tochter des Gossen, Daniel Tobias und der Gossen geb. Brülisauer, Tanja, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfälle

Brassel, Bernhard Walter, gestorben am 27.06.2020 in Rehetobel AR, geboren 1932, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Truniger geb. Hildebrand, Emma Erika, gestorben am 03. Juli 2020 in Rehetobel AR, geboren 1938, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Niederer geb. Monigatti, Catterina Silvia, gestorben am 10. Juli 2020 in St.Gallen, geboren 1928, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Mutznier geb. Falk, Beatrice, gestorben am 12. Juli 2020 in St.Gallen, geboren 1975, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Graf geb. Ittensohn, Beatrice Anna, gestorben am 14. Juli 2020 in St.Gallen, geboren 1956, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Egli geb. Berweger, Lina, gestorben am 26. Juli 2020 in Rehetobel AR, geboren 1933, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahme im Juli 2020

- Mally, Bianca, Heidenerstrasse 42
- Mathis, Heinz, Heidenerstrasse 42

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Es hätte die grosse Chance sein können. Die einmalige Möglichkeit, den Verhältnissen eine neue Wende zu verleihen. Oder einfach im Kleinen andere Prioritäten zu setzen. Aber eben...

Die Corona-Pandemie ist mittlerweile seit einem halben Jahr engste Begleiterin unseres täglichen Lebens gewor-

den und die Ereignisse haben praktisch niemanden unbeeiligt gelassen. Da lohnt es sich, einen kurzen «Marschhalt» einzulegen, um das Erlebte einzuordnen.

Es scheint, als ob wir auch in dieser Thematik wieder einmal zwischen Extrem-Positionen hin- und hergerissen werden: Auf der einen Seite alle Sorglosen und Selbstbezogenen, welche sich einen Deut um Abstandsregeln scheren und sich in den Läden rücksichtslos und unbeirrt ihren Weg durch die Mitmenschen pflügen, um die besten Aktionen zu ergattern. Zum anderen die Hochbesorgten, welche flächendeckend am liebsten alle und alles unter eine riesige Schutzglocke legen möchten, obwohl die Ansteckungsraten regional massiv divergieren. Dass die Orientierung angesichts widersprüchlicher Aussagen und Anweisungen durch die offiziellen Stellen zusätzlich erschwert wird, sei hier ebenso erwähnt, wie die Tatsache, dass sich viele Zeitgenossen seit Jahrzehnten kaum mehr gewohnt sind, Anweisungen anzunehmen oder sich an vereinbarte Abmachungen zu halten. Entsprechend präsentiert sich uns aktuell ein bunter Flickenteppich von Meinungen, Vorgaben, Einschätzungen und Fakten zur verstörenden Pandemie.

Weil sich die Verhältnisse aber nicht so einfach ändern lassen und wir uns alle in der Tendenz oftmals eher träg verhalten, bleibt vieles von den unbestrittenen Chancen, welche sich durch die weltweite virale Bedrohung mit Covid-19 ergeben haben, auf der Strecke oder geht im unstillbaren Verlangen nach Rückkehr zur vielbeschworenen «Normalität» unter. Da trägt auch die tägliche Nennung der neusten Corona-Zahlen herzlich wenig zur Verbesserung der Situation bei – ganz abgesehen von der Tatsache, dass seit Beginn der Pandemie alle anderen Bedrohungen wie Todesfälle durch Grippe, Krebs oder Herz-Kreislaufkrankungen völlig ausgeblendet und damit marginalisiert werden.

Was bleibt zu tun – oder ganz schlicht: Was könnten wir besser machen? Wir könnten beispielsweise damit beginnen, die Errungenschaften dieser anspruchsvollen Zeit zu pflegen und weiterzuentwickeln: Das sogenannte «Home-Office» nicht als wirtschaftliche Bedrohung zu sehen, sondern als aktiven Beitrag, dem täglichen Verkehrschaos der ungebremsten Pendlerströme effektiv entgegenzutreten. Oder mutig die Eindämmung der ungezügelten Reise-Wut – angefeuert durch Flugtickets für 18 Euro nach London und retour – mit markanten Umweltabgaben zu drosseln. Es würde auch nicht schaden, das verbesserte Hygieneverhalten beizubehalten (anstatt sich wie zahlreich gewohnt nach Toilettenbesuchen ohne Händewaschen zurück ins Getümmel zu stürzen...). Oder wieder einmal innezuhalten und an Stelle von dauernden Sparübungen im Gesundheitsbereich endlich anzuerkennen, welche aussergewöhnliche medizinische Versorgung wir dank hoch engagierter Ärzte und Pflegepersonen in der Schweiz haben. Am meisten aber würde uns wohl weiterbringen, wenn wir den geforderten physischen Minimalabstand nicht mit menschlicher Isolation gleichsetzen würden, sondern uns wieder vermehrt umeinander (statt vor allem um uns selbst) kümmern könnten. Und zwar ganz unabhängig von staatlichen Anweisungen oder amtlichen Vorgaben...

Die Feder geben wir weiter an unseren Nachbarn Heinz Zingg.

Sanna und Dany Dütsch

Schule Rehetobel

Informationen

Willkommen im neuen Schuljahr

Mit viel Freude und Elan sind am Montag nach den Sommerferien Kinder und Mitarbeitende ins neue Schuljahr gestartet.

Das Coronavirus begleitet uns nach wie vor und trotzdem sind wir bestrebt, einen möglichst normalen Schulalltag zu haben.

«Kultur in der Natur» für unsere Lehrpersonen.

Das Jahresthema ist «Lernen». In unserem Logo wird es durch das grüne Dreieck symbolisiert. Das Lernen soll in diesem Jahr im Fokus stehen: Lernen, nachdenken über das Lernen und Lernen an verschiedenen Orten sind Inhalte dazu. Passend dazu haben die Lehrpersonen an ihren Arbeitstagen in den Ferien zwei ausserschulische Lernorte besucht: Neben dem Arbeiten in der Schule haben wir den Biobauernhof der Familie Beutler Graf in Heiden besucht und anschliessend mit Martin Engler, einem ehemaligen Primarlehrer von Heiden, «Kultur in der Natur» kennengelernt: Martin Engler hat uns zum mystischen «Chindlistein» geführt.

Zu beachten gilt für alle Kinder und Erwachsenen das Schutzkonzept der Primarschule Rehetobel. Dazu gehören nach wie vor regelmässige Handhygiene und Abstandhalten. Externe Besucher/-innen dürfen wir wieder empfangen – wenn der Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann, empfehlen wir dringend das Tragen einer Maske. Ausserdem führen wir eine Besucher/-innenliste, die uns beim Bekanntwerden einer positiv getesteten Person die Nachverfolgung (Contact-Tracing) erleichtert. Erfreulich entwickelt sich auch die Nachfrage nach unseren Tagesstrukturen: In diesem Schuljahr können wir auch am Freitag den Mittagstisch und die Nachmittagsbetreuung anbieten. Durchgeführt wird dieses Angebot von Frau Martina Wagner, die auch am Donnerstag die Arbeit

am Mittagstisch unterstützt. Anmeldungen sind auch jetzt noch an die Leiterin der Tagesstrukturen, Frau Patricia Tachezy, möglich.

Ich freue mich sehr auf dieses Schuljahr und bin überzeugt, dass wir – trotz erschwerten Umständen – ein spannendes und lehrreiches Schuljahr erleben werden!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Erziehung

Die drei guten Freunde...

... Johnny Müüsli, Gusti Guggel und der dicke Waldemar begleiten uns durch dieses Kindergartenjahr. Wir danken der Familie Harder für die schöne Überraschung!

Das Kindergarten team

1. Schultag

Am 10. August war es endlich soweit und das Warten auf den besonderen Tag hatte ein Ende.

Die neuen 1. Klässlerinnen und 1. Klässler durften endlich in die Schule. Im Lied von Hansjörg Hänggi heisst es so passend:

D'Chindsgiziit, die isch verbii,
Mir wänd grossi Schüeler sii.
Rächne, läse, schriibe, singe,
uf em Schuelplatz umespringe.
Mir gönd i di erschti Klass
Und das macht üüs allne Spass!

Wir wünschen der neuen 1. Klasse viel Spass, Motivation und Erfolg!

Martina Steiner, 1. Klassenlehrerin

SEKUNDARSCHULE

Sekundarschule TWR zwischen Tradition und Moderne

Am 10. August galt es einmal mehr für die neuen Sekundarschüler/-innen aus Wald, Trogen und Rehetobel den Weg an die Kanti Trogen über das Chastenloch zu nehmen. Dort, wo die drei Gemeinden zusammenkommen und der Säglibach, der Moosbach und die Goldach verschmelzen, um miteinander in die Ferne zu fließen. An diesem symbolträchtigen Ort traf man die neuen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Dörfern, führte erste, kurze Gespräche, kam sich im Spiel etwas näher und lernte seine neue Klasse kennen.

Schöne Tradition: Treffpunkt im Chastenloch...

Der Gang ins Chastenloch ist eine uns liebgewordene Tradition. Seit 2004 nehmen die Lehrpersonen mit den Lernenden diesen Weg unter die Füße. Am darauffolgenden Tag ist dann manch einer dankbar, dass man schon seit geraumer Zeit bequem im Postauto reisen kann.

Neben den Traditionen, die uns Halt geben, passen wir uns auch den neuen Gegebenheiten an und machen uns Gedanken über zukünftige Anforderungen. Was müssen unsere Kinder in zehn oder zwanzig Jahren können? Welche Fähigkeiten werden ihnen helfen, sich in einer vielschichtigen, immer mehr digitalisierten Welt zurechtzufinden? Es braucht wohl Menschen, die kritisch denken und gemeinsam kreative Lösungen für komplexe Probleme entwickeln können. Was hat unsere Sekundarschule damit zu tun?

Seit diesem August ist das neue Modell, integrierte Sekundarschule, in allen Klassen verwirklicht. Das integrierte System bietet viele Vorteile; Lernende lernen miteinander und voneinander, sie müssen mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten und lernen verschiedene Denksysteme kennen. Bei der Berufsfindung ist das Spektrum an Berufen grösser. Während der Oberstufenzeit stellen sich viele Fragen zur Zukunft; lerne ich einen Beruf oder besuche ich eine weiterführende Schule, arbeite ich mit Holz oder Metall, fasziniert mich das Handwerk oder

das Silicon Valley? Die Schüler/-innen lassen sich voneinander inspirieren, lernen ihre Stärken kennen und üben, mit ihren Schwächen klarzukommen. Im Klassenverband erleben sie, dass Vielfalt eine Bereicherung ist und wie man mit den manchmal auch anstrengenden Seiten der Vielfalt umgehen kann. Natürlich braucht es oft Geduld und Nerven und deshalb ist es auch wichtig und gut, dass es an der Schule viele Angebote gibt, die auf besondere Interessen und Begabungen zugeschnitten sind. Als Abteilung der Kanti Trogen verfügen wir über Synergien, wie zum Beispiel dem Mentorat Bildnerisches Gestalten, das interessierten und gestalterisch begabten Sekundarschüler/-innen offen steht. Für Lernende mit sportlichem Ehrgeiz ist die enge Zusammenarbeit mit der Sportlerschule ein grosser Vorteil und auch musikalisch begabte Jugendliche kommen auf ihre Rechnung.

... und Gedanken über zukünftige Anforderungen.

Und wenn jemand zeitweise keinen gangbaren Weg erkennt, ist auch hier ein Netz von Menschen da, welches unterstützt, begleitet, Schritte aufzeigt und mitgeht; die Klassenlehrpersonen in Zusammenarbeit mit Eltern, Fach- und Förderlehrpersonen, unsere Schulsozialarbeiterin sowie unser Schulleiter. Wir bemühen uns, immer wieder gute Angebote und Lösungen für unsere Lernenden zu finden. Wir sind auf dem Weg.

Auf unserer Webseite sek.kst.ch erfahren Sie noch mehr Aktuelles über unsere Sekundarschule.

Esther Rechsteiner

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **September** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

6. Sept. 09.45 Uhr ökum. Erntedank-Gottesdienst mit Pfrn. Ulrike Hesse und Seelsorgerin Bettina Wissert sowie den Landfrauen. Die Kinder der 2. Klasse werden den Gottesdienst mitgestalten. In diesem Gottesdienst wird auch unser Messmer-Ehepaar Rahel und Hans Zähler verabschiedet. Musik: Zibolderecho sowie an der Orgel Andrea Popp.

13. Sept. 09.45 Uhr Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer **Nachbargemeinde** zu besuchen. Pfarrerin Ulrike Hesse ist mit den Jugendlichen im Jugendlager in Gais.

20. Sept. 09.45 Uhr **Gottesdienst zum eidg. Dank-, Buss- und Bettag** mit Pfrn. Ulrike Hesse, Taufe Jara Schmid, Musik: Andrea Popp.

26. Sept. 18.00 Uhr **ökumenischer Sing-Gottesdienst** in der reformierten Kirche mit Pfrn. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler, Musik: Cyrill Bischof.

Flügepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Die nächsten Treffen finden voraussichtlich am **2. und 16. September** von **15.30 Uhr bis 17.00 Uhr** in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt. Auskunft bei Kathi Emi, 079 870 96 36, kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Fiire mit de Chliine

Samstag, 26. September um 10.00 Uhr in der ref. Kirche

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Die Dienstags-Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse werden zur Zeit noch als Gottesdienst-Podcast übertragen.

Konfirmation 2020

Am 9. August wurden sechs Jugendliche aus unserer Kirchgemeinde konfirmiert. In einem festlichen Gottesdienst, den sie selbst auf vielfältige Weise mitgestalteten, wurden die Konfirmanden gesegnet und bestätigten ihre Mitgliedschaft in der reformierten Kirche.

Unsere Konfirmierten in diesem Jahr.

Rückblick Familienwanderwochenende

Beim diesjährigen Familienwanderwochenende vom 14. bis 16. August in Wildhaus waren Kinder und ihre Eltern mit viel Abenteuergeist unterwegs. Die Entdeckungstour im Wildmannlisloch und die Fahrt mit der Selunerbahn forderten Kinder und Erwachsene gleichermassen zu Mutproben heraus. Pfarrerin Ulrike Hesse organisierte das Wochenende zusammen mit ihrem Mann Uwe Habenicht.

Rehetobler Familien auf Wandertour im Toggenburg.

Die evangelische Kirchgemeinde Rehetobel sucht per 1.10.2020 als Unterstützung/Vertretung der jetzigen Mesmerin eine

Stellvertretung Mesmer (m/w) (im Stundenlohn)

Ihre Aufgaben sind

- Vorbereitung und Betreuung von Gottesdiensten, Beerdigungen, sonstigen kirchlichen Anlässen und bei Konzerten
- Betreuung, Reinigung, Pflege und Überwachung der Kirche, des Pfarrhauses sowie den Aussenanlagen
- Betreuung der technischen Anlagen wie Heizung, Audio-Videoanlagen, Kirchenuhr
- Zusammenarbeit mit der Pfarrperson sowie den Mitarbeitern mit Sitzungsteilnahme

Wir wünschen uns

- ein Mitglied einer reformierten Landeskirche
- Interesse an der kirchlichen Arbeit und an unserer lebendigen Kirchgemeinde
- dass Sie teamfähig und dienstleistungsorientiert sind

Haben wir Ihr Interesse für diese vielseitige und selbständige Tätigkeit geweckt? Dann schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (auch elektronisch), bis zum 20. September 2020 an:

Evang.-ref. Kirchgemeinde Rehetobel
 Sekretariat
 Holderenstrasse 4
 9038 Rehetobel
 Mail: jfehrlin@gmx.ch

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen unsere Mesmerin Marlene Solenthaler,
 Telefon: 071 877 12 13
 oder
 Kirchgemeindepräsidentin Jolanda Fehrlin, Telefon: 079 276 39 06

digkeiten in Erfurt werden wir auch die Wartburg in Eisenach und das Bauhaus Museum in Weimar besuchen. Wir werden mit dem Zug reisen. Die Kosten betragen inkl. Hin- und Rückreise mit der DB bzw. SBB, drei Übernachtungen mit Frühstück, Ausflügen und Museumseintritten CHF 570.- im Einzelzimmer, CHF 470.- im Doppelzimmer. Die Reiseleitung liegt in den Händen von Pfarreileiter Albert Kappenthuler und Pfarrerin Ulrike Hesse. Auskünfte erteilt Pfm. Hesse. Anmeldung bitte so bald wie möglich an Pfarrerin Ulrike Hesse.

Einladung zum Seniorenausflug

Mittwoch, 23. Sept. 2020

Besammlung um 09.15 Uhr beim Gemeindezentrum

Wir werden mit dem Car Richtung Walensee reisen. Ein langer Mittaghalt am See lädt zum Spazieren, Jassen oder Plaudern ein.

Unkostenbeitrag CHF 10.- pro Person
 Mittagessen und Getränke bezahlt jeder selbst
 Keine Maskenpflicht

Anmeldung bis Sonntag, 13. September 2020 an
 Evang.-ref. Pfarramt, Andrea Rechsteiner, 071 870 08 24,
 kirche.rehetobel@bluewin.ch.

Jugendleiterlager in Flums

Ende Juni kamen Jugendliche aus Rehetobel und St. Gallen zu einem Wochenende in Flums zusammen, um Erfahrungen im Umgang mit Gruppen zu machen und zu lernen wie Gruppen anzuleiten sind. Im gemeinsamen Spiel und Unterwegssein fanden die Jugendlichen heraus, wie die Dynamik einer Gruppe funktioniert und worauf zu achten ist.

Beim Jugendleiterwochenende kam auch der Spass nicht zu kurz.

**Gemeindereise nach Erfurt –
 Noch freie Plätze**

Auf den Spuren von Martin Luther und der heiligen Elisabeth möchten wir vom 15. bis 18. Oktober 2020 eine Gemeindereise nach Erfurt anbieten, wo wir im Augustinerkloster zu Gast sein dürfen. Neben den Sehenswür-

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Sonntag, 6. September
09.45 Uhr ökum. Erntedankgottesdienst in der ref. Kirche

Sonntag, 13. September
10.00 Uhr Eucharistiefeier mit feierlicher Erstkommunion

Samstag, 19. September
18.00 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 23. September
19.30 Uhr Kirchgemeindeversammlung in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 26. September
10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche
18.00 Uhr Singgottesdienst in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Voranzeige:

Sonntag, 25. Oktober
10.30 Uhr Kirchenfest in Rehetobel

Erstkommunion

Am **13. September 2020** feiern wir um 10.00 Uhr die Erstkommunion in Rehetobel.

Aus Rehetobel nehmen 8 Kinder aus der 3. und 4. Klasse am Kommunionweg teil.

Die Corona-Situation erfordert nach wie vor besondere Vorsichtsmassnahmen. Für die Familien der Erstkommunikanten werden Plätze reserviert. Sie werden persönlich angeschrieben, damit sie die Zahl der Gäste angeben können. Für Besucher ohne Reservation müssen wir die Kontaktdaten erfassen. Masken werden empfohlen.

Soweit es im Lockdown möglich war, wurden die Kinder von Rebekka Meili vorbereitet. Mit Beginn des neuen Schuljahres hat Gabriela Gehr mit Anna Stillhard und Albert Kappenthuler den Kommunionweg übernommen. Dem Festgottesdienst steht Pfarrer Eugen Wehrli vor.

Kirchgemeindeversammlung / Neues Datum

Die ordentliche Kirchbürgerversammlung der Kirchgemeinde Heiden-Rehetobel findet neu am **Mittwoch, 23. September** statt. Sie erhalten rechtzeitig eine neue Einladung.

Die detaillierten Unterlagen liegen in den Kirchen auf, können von der Homepage heruntergeladen (www.kath-heiden.ch) oder im Pfarreisekretariat bezogen werden.

www.se-ueb.ch

Der Kleiber – Vogel des Monats September

Der Kleiber wurde durch unser Mitglied Agnes Kunz zum Vogel des Monats gewählt.

Mit seinem schwarzen Augenstreif erinnert mich der Kleiber an einen Piraten – und genauso verhält er sich auch. Mit Vorliebe erobert er gerne die Nistkästen von Eulen und Käuzen. Ich frage mich jeweils, wozu ein so kleiner Vogel einen solch grossen Nistkasten benötigt? Seinen Namen verdankt der Kleiber der Angewohnheit, dass er den Eingang zu seiner Nisthöhle genau auf die passende Grösse mit Lehm verkleistert. Er verfügt über einen starken, spitzen Schnabel mit dem er wie mit einer Axt auf Nüsse einhackt, die er in Rindenritzen klemmt. Im Wald wird man oft durch dieses Klopfen auf ihn aufmerksam. Er geht die Nüsse von oben an, denn der Kleiber ist der einzige Vogel Europas, der mit dem Kopf voran an Baumstämmen nach unten klettern kann. Er ruft unheimlich gerne. So äussern sich seine Laute z.B. metallisch «tuit, tuit, tuit». Meisen ähnlich lockt er mit «sit», verärgert ruft er hastig «twät, twät, twät» oder erregt vibrierend «tirr». An milden Wintertagen hört man seinen lauten wohlklingenden Gesang, ein weithin schallendes, auf und ab gezogenes «tühtüh» und wird dann durch einen langen Triller verdrückt. Eine wirklich extrem breite Skala an Rufen. Die wichtigsten Merkmale des Kleibers sind bereits genannter schwarzer Augenstreif; weisse Kehle; spitzer, dunkler Schnabel; blaugraue Oberseite; orange Unterseite und einen kurzen Schwanz. Beide Geschlechter sind gleich. Er ist 14 cm gross und 19-24 g schwer. Bei der Balz vollführt das Männchen oft einen langsamen Imponierflug und nimmt eine Imponierhaltung mit aufgeplustertem Gefieder, gespreizten Flügeln und gefächertem Schwanz ein. Der Kleiber baut sein Nest in Baumhöhlen meist über 2 Meter vom Boden, macht sich Nistkästen zu eigen oder legt sein Nest mitunter in einer Mauer oder einem Heuschober an. Das Weibchen legt 1 Gelege à 5-8 Eier die sie während 15-18 Tage ausbrütet. Die Nestlingsdauer beträgt 24 Tage. Der Kleiber ist ein häufiger Brutvogel. Vor allem

in Wäldern tieferer Lagen aber auch in Parks, Obstgärten und Gärten können wir ihn beobachten. Im Winter findet er sich gerne am Futterbrett ein und über das Jahr ernährt er sich von Insekten und Sämereien. Der Kleiber ist nicht gefährdet und man findet ihn in der ganzen Schweiz.

Wir vom OV wünschen Ihnen einen «g'freuten» September und würden uns riesig freuen, wenn Sie unserem Verein beitreten würden.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin*

Foto: Ruedi Aeschlimann

22. Rehtobler Dorf-Adventskalender

Der Sommer, eines sehr speziellen Jahres, neigt sich dem Ende zu. Auch dieses Jahr suchen wir Interessierte, die während der Adventszeit ein Fenster dekorieren und beleuchten.

Ich freue mich auf eure Anmeldungen bis **Anfang Oktober** und auf eine schöne Adventszeit.

*Spielgruppe Rägeboge,
Alexandra Nauer, 079 793 96 92*

Rehtobler Gmäändsblatt

Quartier z'Morge in der Lobenschwendi

Strahlend scheint die Sonne vom wolkenlos blauen Himmel. Im wunderschönen Garten von Patrizia und Marcel stehen die Festbänke, weiss bezogen, und Erika schmückt mit farbigen Blumensträusschen. Elsbeth steuert Sonnenschirme bei und bald füllt sich das Buffet mit Sonntagsbuttermilch, Käse und Marmelade, mit Käse- und Schlorzifladen, mit Birchermues und Rührei. Jede bringt, was schmeckt! Lebhaft in Kontakt treffen sich Nachbarn. Die Stimmung ist gesellig und gemütlich, angeregt und entspannt. Und dazwischen rennen die Gofen herum. Bald schon öffnen sich die ersten Flaschen Prosecco.

Sonntag, 9. August 2020, ab 09.30 Uhr

Es ist der dritte Quartier z'Morge in der Lobenschwendi, ein gelungener und schöner Anlass.

*Für die LG Lobenschwendi,
Christoph Rüegg-Gulde*

bibliothek rehetobel

Buchtipps im September

Marta und Arthur
Von Katja Schönherr

«Wenn auf den Gräbern all derer, die in Wahrheit ermordet wurden, nachts Kerzen brennen würden, wären unsere Friedhöfe hell erleuchtet»...

Eine Warnung vorweg: dies ist eine Anti-Liebesgeschichte...

40 gemeinsame Jahre: Nun ist Arthur tot. Die Erzählung spielt sich in den darauffolgenden Tagen ab, die Marta mit dem Toten in ihrer gemeinsamen Wohnung verbringt. In einer nüchternen Sprache erfahren wir im Rückblick die düsterere Beziehungsgeschichte, die geprägt ist von Verachtung, Feindseligkeit und gegenseitiger Abhängigkeit. Das Buch zieht einen von Anfang in den Bann, man mag es kaum noch aus der Hand legen.

Die Geschichte zeigt auf, was passieren kann, wenn zwei Menschen zusammenbleiben, die einzeln bestimmt glücklicher gewesen wären.

«Marta und Arthur» ist Katja Schönherr's Debütroman.

Susanne Nissille

Bitte beachten Sie die neuen Öffnungszeiten!

Dienstag, 16.30 bis 19.00 Uhr

Freitag, 9.30 bis 11.00 und 16.30 bis 19.00 Uhr

Abstimmungshöck am 10. Sept. entfällt

Am 27. September erwartet uns eine geballte Ladung von Abstimmungsvorlagen: fünf auf Bundesebene und zwei auf kantonaler Ebene.

Obwohl die Veranstaltungen zwar langsam wieder anrollen, verzichten wir auf die Durchführung des Abstimmungshöcks vom 10. September 2020. Auf der Homepage der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel www.lgdorf.ch finden Interessierte den Link zu den kurzen Abstimmungsvideos, welche die Bundeskanzlei zur Kurzinformation über die Bundesvorlagen zur Verfügung stellt.

Wir danken fürs Verständnis.

*Lesegesellschaft Lobenschwendi und
Lesegesellschaft Dorf*

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot im September 2020

Jugend

Fr	Jeweils 09.30 – 10.00	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 21.30	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	-----------------------	---------	----

«Chomm und lueg ine, mer freued üüs über neuu Gsichter».
Herbstferien: 28. September bis 18. Oktober.

CrossSpass

Mi	Jeweils 20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	-----------------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils 18.30 – 19.30	Volleyball Jugend	GZ
Mo	Jeweils 19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey Junioren/-innen C, D+E	GZ
Di	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils 18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	-----------------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils 17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	-----------------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH/GZ

Männer

Do	03.09.	18.00	Neustart 2	GZ
Do	10.09.	18.00	Beweglichkeit	GZ
Do	17.09.	18.00	Koordination	GZ
Do	24.09.	18.00	Telefonkette	GZ

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch
Herbstferien: 28. September bis 18. Oktober.

www.sportverein-rehetobel.ch

Rosental.
Das Kino.

**Programm im
September 2020**

Di	1.9.	14.15	Nachmittagskino: The Peanut Butter Falcon
Di	1.9.	19.30	Oneness – Journey of Awakening
Do	3.9.	19.30	The Perfect Candidate mit Einführung
Fr	4.9.	18.00	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	4.9.	20.00	The Climb
Sa	5.9.	17.00	Paths of Life
Sa	5.9.	20.00	Im Berg dahuum mit Rahel von Gunten + Thomas Rickenmann
So	6.9.	15.00	Scooby!
So	6.9.	19.30	Master Cheng
Di	8.9.	19.30	Woman
Fr	11.9.	20.00	Woman
Sa	12.9.	17.00	Das geheime Leben der Bäume
Sa	12.9.	20.00	Into the Beat - Dein Herz tanzt
So	13.9.	15.00	Pinocchio
So	13.9.	19.00	Zwischenwelten mit Regisseur Thomas Karrer
Di	15.9.	19.30	Master Cheng
Mi	16.9.	20.00	Cinéclub: Undine
Fr	18.9.	20.00	Into the Beat – Dein Herz tanzt
Sa	19.9.	17.00	Im Berg dahuum
Sa	19.9.	20.00	The Climb
So	20.9.	15.00	Scooby!
So	20.9.	19.30	The Perfect Candidate
Di	22.9.	19.30	Peanut Butter Falcon
Fr	25.9.	20.00	Master Cheng
Sa	26.9.	17.00	Undine
Sa	26.9.	20.00	Zwischenwelten
So	27.9.	15.00	Scooby!
So	27.9.	19.30	Im Berg dahuum
Di	29.9.	19.30	Zwischenwelten

Achtung: Neue Anfangszeiten!
Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.

www.kino-heiden.ch

**Veranstaltungshinweise
Kino Rosental, Heiden**

Das Kino Rosental, Heiden wird im September wieder ein tolles Programm anbieten. Natürlich sind wir besorgt um ihre Sicherheit und werden das Schutzkonzept vom Kino-Verband vollumfänglich einhalten. Wir können Ihnen den notwendigen Abstand gewährleisten und auch die Frischluftzufuhr im Saal ist aktiviert. Zudem verzichten wir vorerst auf die Pause und werden bei Spezialveranstaltungen die Eintrittszahlen begrenzen. Eine Reservation (info@kino-heiden.ch) ist ratsam. Wir freuen uns, wenn Sie uns mit Ihrem Besuch weiterhin unterstützen.

Der neue Heimat-Film von Thomas Rickenmann (Z'Alp) über Milch, Luft und Heimat für die Seele

IM BERG DAHUIM!

Samstag, 5. September 2020, 20.00 Uhr

Gespräch mit den Regisseuren Rahel von Gunten und Thomas Rickenmann

Oberstdorf im Allgäu: Hoch oben auf dem Berg, weit hinten im Tal ziehen Herden von Weide zu Weide. Die Hirten und Sennenfamilien haben eines gemeinsam: Für keinen Luxus dieser Welt würden sie ihre Sommerzeit auf der Alpe eintauschen. Sie leben in und mit der Natur, den Tieren, an der frischen Luft, mitten im Wettergeschehen und nah an der Sonne. Alle arbeiten hart, oft bis an die Grenze ihrer körperlichen Kräfte. Nirgendwo anders empfinden die Bergmenschen eine solche Zufriedenheit, ein solches Glück, wie auf ihrer Alpe – dort wo die Seele auf-tankt.

Ein Film über zwischenmenschliche Begegnungen

ZWISCHENWELTEN

Sonntag, 13. September 2020, 19.00 Uhr

Gespräch mit Regisseur Thomas Karrer moderiert von Matthias Weishaupt

Was ist Gesundheit? Was Krankheit? Und wie gelingt Heilung? Mit diesen grossen Fragen beschäftigte sich Regisseur Thomas Karrer im Film «Zwischenwelten». Praktisch jede Familie in Appenzell kennt einen Gebetsheiler. Aber noch keiner hat vor laufender Kamera über seine Fähigkeiten und seine Arbeit gesprochen. Weil man bis anhin dachte, darüber spricht man nicht. Der Regisseur nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise ins Appenzellerland, ein Stück weit auch ins Ungewisse.

**Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!**

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

Ein Rechtober «Ja» zum Bahnhof Herisau am 27. September 2020

Am 27. September 2020 stimmt die Ausserrhoder Bevölkerung über einen Kredit von rund 13.335 Mio. Franken für die neue Strasseninfrastruktur am Bahnhof Herisau ab. Das Bahnhofareal Herisau ist aktuell das wichtigste Entwicklungsgebiet in Appenzell Ausserrhoden.

Die Standortqualitäten sind hervorragend. Eine gesamtliche Entwicklung des heute unternutzten Areals soll den ganzen Kanton volkswirtschaftlich stärken. Zentrales Element ist die geplante Umgestaltung des Bahnhofplatzes zu einer modernen Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs und der Mobilität. Als Vorleistung dazu muss der notwendige Raum geschaffen werden durch eine Neukonzeption der vier Kantonsstrassen zu einem grossen Kreis. Der Kantonsrat empfiehlt die Vorlage einstimmig zur Annahme. Wie sieht das aus Rechtober Sicht aus?

Das Bahnhofareal in Herisau ist der wichtigste Verkehrsknoten im Kanton und darum ein bestens erschlossenes Entwicklungsgebiet. Zwei Bahnunternehmen, acht Buslinien und zwei Postautolinien transportieren und übergeben einander täglich tausende von Zu- und Wegpendlern. Herisau verzeichnet über 9'500 Arbeitsplätze und rund 1000 Lernende besuchen das Berufsbildungszentrum. Spital und Kantonale Verwaltung sind in der unmittelbaren Nähe. Das ganze Bahnhofareal bedarf allerdings einer umfassenden Erneuerung, u.a. zur vollständigen Erfüllung der Vorgaben aus dem Behindertengleichstellungsgesetz. Das Gebiet soll mit vereinten Kräften von Kanton und Gemeinde zu einem attraktiven Ort der Mobilität, der Begegnung, des Arbeitens und des Wohnens entwickelt werden. Davon kann der ganze Kanton profitieren.

Am Bahnhof Herisau kreuzen heute vier Kantonsstrassen auf zwei Ebenen in zwei unmittelbar benachbarten Knoten. Beide Kreuzungen sind verkehrlich ungenügend und baulich sanierungsbedürftig. Der Kanton hat ein Projekt für die Anpassung der Strasseninfrastruktur ausgearbeitet, das beide Kreuzungen zu einem niveaugleichen Knoten in Kreiselform vereint. Die Gesamtkosten des Strassenbauprojekts betragen 17.2 Mio. Franken. Daran beteiligt sich die Gemeinde Herisau mit 3.865 Mio. Franken. Der Kantonsanteil steht somit bei 13.335 Mio. Franken. Das Projekt wird über die Strassenrechnung finanziert, welche aus dem Benzinzoll, der LSWA und der Motorfahrzeugsteuer gespiesen wird. Es müssen keine anderen Staatsaufgaben wie etwa die Bildung oder das Gesundheitswesen deswegen kürzer treten. Über diesen Kredit wird am 27. September 2020 im Kanton abgestimmt. Nach der Abstimmung kann ein Bundesbeitrag aus dem Agglomerationsprogramm beantragt werden. Der Bund übernimmt 35 % der anrechenbaren Kosten, der Kantonsanteil sinkt dann entsprechend. Eine solche Gelegenheit bietet sich für den Kanton Appenzell Ausserrhoden nicht so schnell wieder.

Eine ganze Reihe von weiteren Verkehrs- und Mobilitätsprojekten von kantonaler Bedeutung stehen an. Gleichen tags wird in Heiden über einen neuen Bahn- und Bushof abgestimmt. In Teufen stehen grosse Investitionen an und in absehbarer Zeit soll die Ausserrhoder Stimmbürgerschaft über eine neue Brücke über die Goldach zwischen

Speicherschwendi und Rehetobel abstimmen. Mit der neuen Brücke würde der Weg nach Rehetobel kürzer, die Höhendifferenz für Velofahrende kleiner und den Naturgefahren wegen der instabilen Böschungen ganz unten in Zweibrücken kann ausgewichen werden. Auch dafür ist eine kantonale Volksabstimmung nötig.

Die Gemeindepräsidien des Kantons Appenzell Ausserrhoden sind sich einig, dass eine verbesserte Erreichbarkeit für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Kantons sehr wichtig ist. Sie setzen sich daher dafür ein, dass die Standortgunst des ganzen Kantons verbessert werden kann und unterstützen gegenseitig und solidarisch die verschiedenen Projekte in den Gemeinden. Ein herzhaftes «JA» zum Bahnhof Herisau ist ein guter Schritt in diese Richtung. Rehetobel wird zu gegebener Zeit für die neue Brücke auf die gleiche Solidarität zählen.

Im Namen des Gemeinderates bitten wir Sie, dieses wichtige Infrastrukturprojekt für unseren Kanton zu unterstützen.

Der Gemeindepräsident Urs Rohner

So soll der neue Kreis in die Umgebung eingebettet werden. (Visualisierung Kantonales Tiefbauamt).

Nationaler-Spitex-Tag 2020 – Spitex Vorderland als Ausbildungsbetrieb

Der nächste Nationale Spitex-Tag findet am **Samstag, 5. September 2020 in Heiden** statt. Der Tag lehnt sich an das WHO-Motto «Jahr der Pflegeberufe und Hebammen» an und es soll allen Spitex-Mitarbeitenden gedankt werden.

Anlässlich des Nationalen Spitex-Tages wollten wir der interessierten Bevölkerung einen Einblick geben in unsere Räumlichkeiten am neuen Standort. Unsere neue Lebensqualität am Arbeitsplatz möchten wir gerne mit Ihnen teilen. Leider haben die zurzeit noch geltenden Kontaktbeschränkungen gemäss BAG-Verordnung diese Planung verhindert. Aber versprochen, den Tag der offenen Tür werden wir mit Sicherheit nachholen!

Spitex Vorderland – wir sind ein Ausbildungsbetrieb

Die Spitex Vorderland strebt eine hohe Qualität an und ist sehr interessiert, das vorhandene Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen weiterzugehen. Es ist uns ein grosses Anlie-

gen, den Nachwuchs in der Pflege zu fördern. Die Lernenden von heute sind die Pflegenden von morgen.

Ausgebildet werden bei uns Fachfrau/-mann Gesundheit und Pflegefachfrau/-Mann HF. Die Spitex bietet ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit folgenden Fachbereichen wie Grund- und Behandlungspflege, Wundpflege, Palliative Care, Hauswirtschaft und ambulante psychiatrische Betreuung. Um das ganzheitliche Wissen zu ergänzen haben die Lernenden die Möglichkeit, in anderen Institutionen Praktika zu absolvieren.

Zurzeit sind bei uns fünf Lernende in Ausbildung und werden von drei Berufsbildnern begleitet. Dank dem konstanten Team der Spitex Vorderland ist es uns möglich, die Lernenden ab dem ersten Tag ihres Berufslebens bis zu ihrem Abschluss einfühlsam und kompetent zu begleiten. Die Entwicklung in der Ausbildungszeit der Lernenden mitzuerleben ist für uns eine grosse Bereicherung und fordert uns stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

Die Spitex Vorderland ist ein lernender Betrieb. Stetige Aus- und Weiterbildungen in verschiedenen Fachbereichen stärken unser Wissen.

*Irene Bruderer
Vorstand Spitex Vorderland*

Geführte Wanderungen im Herbst 2020

Zusammen mit einer motivierten Gruppe eine Wanderung in Angriff nehmen, gemeinsam den Gipfel erreichen und mit vielen Eindrücken am Ende des Tages am Ziel ankommen – so macht Wandern Spass.

Deshalb lädt der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege (VAW) auch während den Herbstmonaten wieder zum gemeinsamen Wandern im Appenzellerland und den angrenzenden Regionen ein, und bei diesem vielseitigen Angebot kommt bestimmt jeder auf seine Kosten. Sind Sie dabei? Wir freuen uns auf Sie!

Alle Wanderungen und weitere nützliche Informationen sind auch auf unserer Homepage www.appenzeller-wanderwege.ch ersichtlich.

Dienstag, 1. September 2020 – Um den Kurzenberg

Die Wanderung führt uns kreuz und quer durch den Kurzenberg, der im äussersten Zipfel des Kantons AR liegt. Vorbei geht es an schönen, gepflegten Weberhöckli in abgelegenen Weilem mit atemberaubenden Aussichten über den Bodensee.

Route:

Wolfhalden – Augsti – Striland – Eggen – Blatten – Schachen bei Reute

8 km, 2 3/4 Stunden, Anforderung tief

Treffpunkt: 13.20 Uhr, 9427 Wolfhalden, Dorf

Rückreise: 17.20 Uhr, 9411 Schachen bei Reute

Es ist keine Anmeldung erforderlich, kommen Sie einfach zum Treffpunkt in Wolfhalden. Die Durchführung wird über das Wandertelefon 071 898 33 37 bestätigt.

Samstag, 19. September 2020 – Pilze sammeln, bestimmen und geniessen

Tauchen Sie ein in die Welt der Pilze und lernen Sie, diese zu unterscheiden! Oft sehen wir am Wegrand Pilze, kennen sie nicht und wissen nicht ob sie geniessbar sind oder nicht. Im Kurs lernen Sie die Welt der Pilze kennen. Auf dem Weg zum Hochhamm sammeln wir gemeinsam Pilze. Das Bestimmen der Pilze ist zentral. Wir unterscheiden geniessbare von ungeniessbaren und von giftigen. Zum Abschluss geniessen wir ein feines Pilzragout von den selbstgesammelten Pilzen, die bestimmt nicht giftig sind.

Kursort/Zeit:

Schönengrund-Hochhamm 09.30 bis 16.00 Uhr

Kursleitung:

Karl Klarer, Pilzkontrolleur, Schönengrund

Kosten:

CHF 50.00 für Mitglieder von Wanderwegorganisationen/
CHF 65.00 für Nichtmitglieder inkl. Pilzlunch

Anmeldung:

bis 10. Sept. 2020 an Vreni Schmid, 071 364 22 14 oder 078 836 61 90, vreni.schmid@appenzeller-wanderwege.ch

Besonderes:

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Detaillierte Informationen sind auf unserer Homepage verfügbar.

Dienstag, 6. Oktober 2020 – Prächtiger Alpsteinblick

Auch im Appenzeller Mittelland hat es schöne Einkehrmöglichkeiten – diese erkunden wir auf dieser Wanderung bergauf und bergab über die grünen Wiesen. Vom Bahnhof Teufen steigen wir hinauf zum Eggenhöhenweg, beim Moosbänkli entschädigt uns die schöne Sicht über Teufen und den Alpstein für die Mühe des kurzen Aufstieges.

Route: Teufen – Egg – Waldegg – Oberhorst – Wette – Ebnet – Gern – Weid – Bühler

9,3 km, 3 1/4 Stunden, Anforderung tief

Treffpunkt: 12.40 Uhr 9053 Teufen, Bahnhof

Rückreise: 17.00 Uhr, 9055 Bühler Bahnhof

Anmeldung Es ist keine Anmeldung erforderlich, kommen Sie einfach zum Treffpunkt in Teufen. Die Durchführung wird über das Wandertelefon 071 898 33 37 bestätigt.

Umwelt-Aktionstag, 5. September 2020

Drei engagierte Frauen aus Speicher und Trogen haben den Klimatag ins Leben gerufen. Viele engagierte Menschen unterschiedlichen Alters aus Trogen, Speicher, Teufen und Rehetobel haben sich den drei Frauen angeschlossen und bieten nun am **5. September 2020 von 10 bis 16 Uhr** ein breites Programm an.

Ein Markt zu Umwelt und Klima mit verschiedenen Aktivitäten, regionalen Angeboten und Attraktionen soll Gross und Klein, Alt und Jung, Familien und Einzelpersonen nach **Speicher** locken zum **Primarschulhaus Buchen**.

Sich gemeinsam freuen, was schon alles in den verschiedenen Gemeinden in Bezug auf Umweltpolitik läuft, geniessen und mutig, visionär in die Zukunft schauen..., diskutieren, basteln, Märchen hören, Kuchen essen... und... und... und...

Katharina Sonderegger

Rechtobler Gmäändsblatt

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr.

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.
Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Wir wissen worauf es ankommt, wenn es bei

**Umbauten / Neubauten / Renovationen
oder kleinen Aussbesserungen**

um Farben geht!

071 877 10 23

**Vorplätze
Zufahrten
Treppen
und vieles mehr**

GL PFLÄSTERUNGEN AG

Seit 1983

Schönes und Stilvolles aus
Naturstein mit Beratung
und Ausführung vom
Fachmann.

George Laich
079 20 77 626
Heiden/Speicher AR

www.gl-pflaesterungen-ag.ch

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstafel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Urnenbeisetzung von Lydia Rechsteiner

Da die Beisetzung im Frühling wegen Corona
ausgefallen ist, findet diese nun am

8. September um 14.15 Uhr

in der evang. Kirche Rehetobel statt.

Rehetobel
auf der Rippenseller Sonnenstrasse

Zu vermieten
Klingenbuch 20
Rehetobel

**Stöckli,
4 ½ Zimmer**

Innen neu renoviert, mit
neuen Fenstern
und Zentral-Heizung.

Ab 1. Sept. 2020
oder nach Vereinbarung
Miete Fr. 1'550.00

Familie Jakob Meier
071 877 16 71

kneko

www.kneko.ch

Fliegengitter · Pollenschutzgitter · Sonnenschutzsysteme

Rein kommt nur,
was rein darf!
effektiver Insektenschutz

Kneko GmbH · Trogen / Oberriet ☎ +41 71 556 95 67

Das Weberhaus Appenzeller Mundart- Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansruedi Traber
Städeli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Rosa, die Tochter des Plattstichwebers

Der neue historische Roman
von Doris Walser über eine
Rehetobler Weberfamilie 1902
bis 1921

Erhältlich Di – Do bei Bernadette:
Bernadettes Hobbylädeli, Dorf 7,
Rehetobel, Telefon 071 870 02 91

Abstimmungssonntag!
Sonntag, 27. September 2020, 09.30 bis 11.00 Uhr
Urne beim Gemeindezentrum

2020 WENK
3X²⁰ JAHRE BAU.ch

Entdecken Sie die neusten Hörgerätetechnologie

bei acustix in Heiden!

Auch dieses Jahr haben die Hersteller Signia und Widex wieder einige technische Weiterentwicklungen ihrer Hörgeräte auf den Markt gebracht, welche inzwischen in den neuesten Hörgeräten Anwendung finden. Hierfür suchen wir Personen, die entweder bereits ein Hörgerät tragen oder das Gefühl haben, dass Ihnen manchmal Geräusche entgehen.

Finden Sie heraus, ob sich Ihr Gehör verbessert!

Mit den neusten Hörgeräten sind Sie in der Lage Gespräche und sogar Diskussionen von mehreren Personen besser zu folgen. So müssen Sie sich weniger anstrengen, um Dinge verstehen zu können und sind am Ende des Tages weniger erschöpft.

Das gilt nicht nur für Stimmen – auch Musik oder Geräusche klingen natürlicher und klarer. Zudem können Sie diese Generation von Hörgeräten auch ganz einfach mit Ihrem Smartphone koppeln, somit Musik streamen, darüber telefonieren oder sich das Gerät ganz einfach per Fernwartung von uns einrichten lassen.

Dass Sie besser Hören ist uns wichtig!

Diese neuste Hörakustik-Technologie ist für Sie gemacht. Dass sie für Sie passt, geschieht durch die perfekte Anpassung – und dafür steht acustix. Das Wohlbefinden unserer Kunden ist uns wichtig. Sie wollen eines der neusten Hörgeräte bei uns testen oder mehr darüber wissen? Wenden Sie sich einfach an unser acustix Fachgeschäft in Heiden oder machen Sie noch heute unter 071 888 83 83 telefonisch einen Termin aus.

acustix Heiden · Poststrasse 24 · 9410 Heiden · Telefon 071 888 83 83

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

www.rehetobel.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**September-Aktion:
Haarcoloration**

Wir schenken Ihnen bei jeder Haarcoloration eine auf-
frischende Haarpflege für Zuhause im Wert von Fr. 20.-.

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Mobile 079 438 76 23

E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

ZU KAUFEN

Haus
6.5 Zimmer
190 m² Wohnen
1303 m² Grund

CHF 1'090'000

Silvan Zürcher

M 078 824 00 09 | T 071 552 04 50

silvan.zuercher@szimmo.ch | www.szimmo.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

**Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen.** Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

**Retungsdienst alarmieren.
Telefon 144 anrufen.**

Christoph Hutter
Technischer Leiter / Heiden

Preis-Leistung stimmt

Hightech unterstreicht Hightech!

„Die Entscheidung für die richtige Fassade fiel uns nicht leicht. Wir sind keine Schreiner - daher haben wir uns für die Verkleidung unseres Holz-Fertighauses mit Aluminium entschieden. Die Firma **gmür ENERGIE** hat diesen Auftrag mit höchster Kompetenz ausgeführt.

Die Gebäudehülle widerspiegelt unsere in der Leiterplattentechnik tätige Firma.“

Christoph Hutter, Varioprint AG, Heiden

www.gh-gmuer.ch

ZÄHNER
Johannes

**Holzbau
Winterdienst**

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Fenstersanierung – jetzt Aktuell

Hansruedi Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Getränke Hauslieferservice von Montag bis Freitag

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

Leiden Sie unter *Krampfadem – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Migräne – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend**

DO, 17. September 2020, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 15.10.2020, 12.11.2020, 11.02.21

Naturheilpraxis
Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal Telefon 071 888 11 60 schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel Telefon 071 877 26 93

33 Jahre

**Gebäude-Unterhalt ist werterhaltend oder
-vermehrend und erst noch steuerlich absetzbar!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

**Energie sparen mit dem
passenden Elektrogerät**

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITTOREI

Monatsbrot im September
Haferkleie

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber
Betriebsferien: 20. Juli bis 3. August 2020
Samstag, 8. August ab 12.00 Uhr geschlossen

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

FUSSPFLEGE
PRAXIS

Dipl. Fusspflegerinnen

Heidi Steiner 079 682 27 78
Carole Schläpfer 079 287 43 68

9038 Rehetobel
Heidenerstrasse 10
Termine nach Vereinbarung

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

wann	was	wo	wer
31. Aug., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
31. Aug., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
2. Sept., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
2. Sept., Mi.	Mondscheinwanderung		FrauenForum
3. Sept., Do. 20.00	«Café Philo», Gesprächsrunde	Rest. Dorf 5	
4. Sept., Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
5. Sept., Sa. 10.00-14.00	Tag der Begegnung	«Krone»	
6. Sept., So. 09.45	ökumenischer Erntedank-Gottesdienst	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
9. Sept., Mi. 20.00	HV Spielgruppe Rägeboge		Rägeboge
10. Sept., Do.	ABGESAGT: Abstimmungshöck der Lesegesellschaften		LG Lobenschwendi
11. Sept., Fr. 20.00	Mitgliederversammlung		SVP Rehetobel
11.-13. Sept.	Jugendlager Oberstufe und Konfirmanden		evang. Kirche
12. Sept., Sa.	ABGESAGT: Kant. Fachtagung Geflügel und Kaninchen	GZ	OV Rehetobel
13. Sept., So. 10.00	Erstkommunion Rehetobel	kath. Kirche	
13. Sept., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		
14. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
14. Sept., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
18.+19. Sept.	ABGESAGT: Jahrmarkt	GZ	
19. Sept., Sa. 08.30-10.30	Kinderartikelbörse Heiden	Kursaal Heiden	Hädler Frauen
19. Sept., Sa. 09.00	Weierpflege Habset	Habset	rechtobler natur
20. Sept., So. 09.45	Gottesdienst zum Eidg. Dank-, Buss- und Betttag	evang. Kirche	
23. Sept., Mi. 09.15	Senioren Ausflug	GZ	Kirchen Rehetobel
23. Sept., Mi.	ordentliche Kirchgemeindeversammlung	kath. Kirche	
25. Sept., Fr. ab 8.00	ABGESAGT: Viehschau mit Festwirtschaft	Ebni, Wald	
25. Sept., Fr. 18.30-21.30	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
25. Sept., Fr. 20.00	ABGESAGT: Schauabend	Wald	Schaukommission
26. Sept., Sa. 08.30-16.30	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
26. Sept., Sa. 10.00	ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
26. Sept., Sa. 18.00	ökumenischer Singgottesdienst	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
27. Sept., So.	Abstimmungssonntag		
28. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
28. Sept., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
1. Okt., Do. 20.00	«Café Philo», Gesprächsrunde	Rest. Dorf 5	
2. Okt., Fr. ab 15.00	Velomuseum offen mit Austrinkete		
7. Okt., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
11. Okt., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		
12.-16. Okt.	Herbstlager	GZ	Jugendmusik
15. Okt., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
15.-17. Okt.	Kalbsmetzgete	Abtropfi	

Nächste Ausgabe:
Mittwoch, 30. September 2020

Redaktions- und Inserateschluss:
Sonntag, 20. September 2020

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.-
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung) der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

September 2020

Wasser ist auch Energie

Die warmen Tage haben es deutlich gezeigt: Wasser ist als Trinkwasser ein unersetzliches Nahrungsmittel und sorgt für Abkühlung, Hygiene, Gesundheit sowie für Wachstum. Ein bewusster Wasserkonsum ist auch bei uns sinnvoll und kann den Energieverbrauch senken. Wasser ist ein kostbares Gut und ein bewusster Umgang mit der Ressource lohnt sich – nicht zuletzt, weil für Aufbereitung, Verteilung und Abwasserreinigung viel Energie nötig ist und in der Schweiz in der Regel Wasser in Trinkwasserqualität aus den Hähnen fliesst.

Warmwasser reduzieren, heisst Stromsparen

Im privaten Haushalt ist vor allem auf die effiziente Nutzung von Warmwasser zu achten. Dadurch lässt sich die eigene Stromrechnung direkt reduzieren. Grosses Potenzial bieten einerseits Spararmaturen bei Duschbrausen und Hähnen. Sie senken den Wasserverbrauch ohne Komforteinbusse um bis zu 50 %, indem sie die Durchflussmenge an Wasser pro Zeiteinheit verringern und gleichzeitig Luft beimischen. Zudem kann, wer duscht anstatt zu baden, jedes Mal den Warmwasserverbrauch von durchschnittlich 140 Litern für das Vollbad auf rund 40 Liter reduzieren. Andererseits empfiehlt sich für das Erhitzen von Wasser in der Küche der Einsatz eines energieeffizienten Wasserkochers. Ebenso ist es sinnvoll, sich beim Kauf einer neuen Wasch- oder Abwaschmaschine an der Energieetikette zu orientieren. Diese gibt sowohl über den Energie- als auch den Wasserverbrauch Auskunft (www.energieetikette.ch). Entscheidend ist aber vor allem die Art der Warmwassererzeugung. Die rein elektrische Aufbereitung gilt heute als ineffizient. Eine geeignete und wirtschaftliche Alternative für die zentrale Warmwasserversorgung bietet der Wärmepumpenboiler. Er benötigt im Vergleich mit dem Elektroboiler nur rund einen Drittel des Stroms, denn die restliche Energie bezieht er aus der Umgebung. Ferner sollte die Boilertemperatur bei 55 bis 60 Grad Celsius liegen und die Leitungen gut gedämmt

sein. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wohnhafte Personen können beim Ersatz eines reinen Elektro- durch einen Wärmepumpenboiler vom Förderprogramm «Effiboiler» profitieren.

Weitere Informationen: www.energie.ar.ch, (siehe auch: <https://energiezukunftschweiz.ch/de/themen/foerderprogramm-effiboiler/>).

Trinkwasser und Mineralwasser

Wasser aus dem Hahn ist nicht nur das lebenswichtigste Nahrungsmittel, sondern mit Abstand das umweltfreundlichste Getränk. «Hahnenburger» verursacht im Vergleich mit ungekühltem Mineralwasser ohne Kohlensäure 450-mal weniger Umweltbelastung. Beim Mineralwasser ist die Herkunft mit Transport und Kühlung auf dem Weg wesentlich relevanter für die Umweltbelastung als die Verpackung. Grundsätzlich sollte die Entfernung bis zum Abfüllort möglichst kurz sein. Das gilt übrigens auch für andere Getränke und Nahrungsmittel. (Weitere Informationen: <http://esu-services.ch/> > Projekte > Ernährung > Wasser).

Die effiziente Nutzung von warmem Wasser hilft Energie zu sparen. Wasser ist eine wertvolle Ressource. Der bewusste Umgang lohnt sich.

Information zur Trinkwasserversorgung Rehetobel

Die Herkunft des Wassers in Rehetobel setzt sich folgendermassen zusammen:

- Eigene Quellen im Gupfloch ca. 20 %
- Von Heiden und Grub ca. 80 %, wovon ein Teil aus aufbereitetem Bodenseewasser besteht

Das Leitungsnetz umfasst neben 645 Hauszuleitungen auch 25 km Hauptleitungsnetz. Mit dem Wasserverlust von 240 l/Tag und Kilometer sind wir unter dem Durchschnitt der Appenzeller Gemeinden (300 l/Tag und km). Wir sind weiterhin bemüht, den Wasserverlust zu senken, was Leitungserneuerungen unumgänglich macht.

Richard Sennhauser, Gemeinderat

Kommunale Ergänzungswahl und Abstimmungsvorlagen vom 29. November 2020

Ergänzungswahl in den Gemeinderat sowie Sachabstimmungen über den Voranschlag 2021 und über den Verkauf des ehemaligen Altersheims «Ob dem Holz».

Roland Scretta von Zavorziz, ressortverantwortlicher Gemeinderat für die Sozialhilfekommission sowie für die Jugend- und Kulturkommission, teilte Mitte Mai seinen sofortigen Rücktritt als Gemeinderat mit (s. auch die ausführliche Mitteilung im Mai Gmäändsblatt). In Anwendung von Art. 41 Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte hat der Rat den Termin für die Ergänzungswahl auf den 29. November 2020 festgelegt.

Eingabefrist für die Einreichung von nicht amtlichen Wahlzetteln bis zum 16. Oktober 2020

Bis zum Redaktionszeitpunkt des Gmäändsblattes wurden von den politischen Parteien, Vereinigungen oder Lesegesellschaften kein/e Kandidaten/-innen für den freien Sitz im Gemeinderat gemeldet.

Bis zum 16. Oktober 2020 können, nach Art. 34 Abs. 1 des Gesetzes über politische Rechte (bGS 131.12; abgekürzt GPR) nicht amtliche Wahlzettel von politischen Parteien oder anderen Organisationen, der Gemeindekanzlei für den Versand mit den amtlichen Abstimmungsunterlagen, eingereicht werden. Die Verwendung nicht amtlicher Stimm- und Wahlzettel ist gestattet. Diese sind jedoch nur gültig, wenn sie hinsichtlich Farbe und Format mit den amtlichen Stimmzetteln übereinstimmen (s. Art. 33 Abs. 2 GPR). Ein entsprechendes Muster kann bei der Gemeindekanzlei bestellt werden.

Öffentliche Informationsveranstaltung am Dienstag, 10. November 2020, über den Voranschlag 2021 sowie den Verkauf des ehemaligen Altersheims «Ob dem Holz»

Der Gemeinderat lädt – vorbehaltlich mit den dann zu diesem Zeitpunkt durch die Corona-Pandemie erforderlichen Auflagen – die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu dieser Informationsveranstaltung über die beiden Sachvorlagen ein.

Frist für den Rücktritt aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden

Nach den Bestimmungen von Art. 42bis Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte sind Rücktritte aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden spätestens bis Ende November schriftlich zu erklären.

Beitrag für die Denkmalpflege

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen hat der Gemeinderat einen fakultativen Kostenbeitrag in der Höhe von CHF 3'689.– beschlossen.

Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die Aussenrenovation der Südostfassade der Liegenschaft Sägholzstrasse 62 (Eigentümer: Familie Verena und Ruedi Egli, Sägholzstr. 62, in Rehetobel). Der Kanton Appenzell Ausserrhoden beteiligt sich ebenfalls mit einem finanziellen Beitrag in der Höhe von CHF 1'844.–.

Restposten Birnel

Aktuell haben wir noch einen kleinen Restposten an Birnel zu verkaufen. Das neue Bestellformular für die Birnel Grossgebäude folgt im Oktober-Gmäändsblatt.

Weitere Verkaufsstellen in der Nähe sind:

9042 Speicher	Liselotte Rechsteiner	071 344 30 59
9056 Gais	Claro-Weltladen	079 933 41 31
9053 Teufen	Landi	071 333 12 29
9100 Herisau	WinWin-Markt	071 351 79 01

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet am Freitag, 23. Oktober 2020 statt. Eingaben und Anträge, die an dieser Sitzung behandelt werden sollen, sind bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

Stefan Weber, Gemeindeschreiber

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Endlich ist es da ...

Der Gemeinderat sowie die Kulturkommission Rehetobel laden herzlich ein zur Vernissage und Präsentation des Buches.

Rehetobel – Ein Textildorf im neuen Gewand

Samstag, 31. Oktober 2020, ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche Rehetobel.

Musikalisch begleitet wird der Anlass durch eine Kleinformation der MGBB. Der Journalist Hanspeter Spörri führt mit dem Historiker Yigit Topkaya ein Interview und die Schauspielerin Jeanne Devos liest aus dem Buch. Begrüssung und Moderation durch den Gemeindepräsidenten Urs Rohner.

Mit einem kleinen Apéro wird die Vernissage abgeschlossen. Sie haben auch die Möglichkeit, das Buch zu kaufen.

Aufgrund der aktuellen Corona Bestimmungen bitten wir Sie um eine **Anmeldung bis zum 18. Oktober 2020** mit Namen, vollständiger Adresse sowie Anzahl Personen an: h.fueter@bluewin.ch oder Telefon 071 870 03 38.

Hans Rudolf Lüscher

Voranzeige: Öffentliche Versammlung «Voranschlag 2021»

**Dienstag, 10. November 2020,
19.30 Uhr, Gemeindezentrum**

Informationen zur geplanten Restauration der Holzskulptur bei der Abdankungshalle

Seit bald 30 Jahren steht bei der Abdankungshalle eine Holzskulptur von Not Bott. 1992 wurde diese auf Initiative der Kirchgemeinde angeschafft und von Ueli Kohler und Fritz Anderwert direkt beim Künstler in Poschiavo aus- gesucht.

Aus sehr beständigem Arvenholz geschaffen, ist es nach dieser langen Zeit dennoch notwendig, Holz- zustand und Farblasur zu überprüfen, um das Kunst- werk und dessen Stabilität weiterhin zu erhalten. Dazu wird die Skulptur in näch- ster Zeit demontiert und für einige Monate an einem geschützten, trockenen Ort gelagert, um dort auch die notwendigen Restau- rierungsarbeiten durchzuführen.

In den letzten Jahren hat die Skulptur an Bekanntheit und Aufmerksamkeit verloren, wohl auch dadurch bedingt, dass die Abdankungshalle weniger benutzt wird, da bei den zunehmend häufiger gewünschten Urnenbestattungen der Ablauf der Beisetzung ein anderer ist. Für das Wieder- aufstellen des Werkes nach Instandstellung überlegen wir uns allenfalls einen neuen, freieren Standort innerhalb des Friedhofes. So könnte die Skulptur – Tor genannt – auch wirksamer den Gedanken eines Übergangs beim Tod in etwas Neues aufnehmen. Interessanterweise waren die inneren «Vorsprünge» der Skulptur von Bott ursprünglich nach aussen gedreht geplant. Janus hätte sie so geheissen, Janus mit zwei Gesichtern, eines nach vorne und eines zurückgewandt. Auch in dieser Form wäre sie thematisch passend zum Abschiednehmen gewesen.

Not Bott, vor allem in der südlichen Schweiz und in Italien ein bekannter Kunstschaffender (Holzskulpturen, Objekt- kunst, Kunst am Bau, seltenere Eisenplastiken), hat zahl- reiche Werke hinterlassen, die in verschiedenen Museen und in öffentlichen Institutionen und Räumen im In- und Ausland zu sehen sind/waren. Für Interessierte sehr sehenswert ist beispielsweise eine Dokumentation über eine grosse Retrospektive im tollen Palazzo Besta in Teglio (Veltlin) aus dem Jahr 2000, die auf Youtube zu finden ist. In Zillis können einige Werke, die von einem seiner Söhne kuratiert werden, besichtigt werden.

Luzia Lenggenhager, Kulturkommission Rehetobel

5G - CHANCE UND/ODER RISIKO?
TECHNOLOGIE, BEWILLIGUNGSPRAXIS, GESUNDHEIT

Informationsabend zum Mobilfunkstandard 5G

18. NOVEMBER 2020
GEMEINDESAAL REHETOBEL

PROGRAMM:

19.00 UHR - BEGRÜSSUNG

19.10 UHR - REFERAT VON PETER FEDERER, AMT FÜR
UMWELT KANTON AR ZU TECHNOLOGIE,
BEWILLIGUNGSPRAXIS UND GESUNDHEITLICHEN
FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT 5G-ANTENNEN

20.00 UHR - FRAGEN AUS DEM PUBLIKUM

20.30 UHR - AUSKLANG MIT APÉRO

21.00 SCHLUSS DER VERANSTALTUNG

Leserbrief

Irreführende Einladung zur 5G Veranstaltung

Aufgrund des neutralen Einladungstitels «5G – Mehr Fluch als Segen?» habe ich mich am 2. Juli 2020 abends im Gemeindefaal zur Veranstaltung eingefunden. Meine Erwartung an eine ausgeglichene Auseinandersetzung mit dem 5G-Thema wurde schon bei der Begrüssung gedämpft, als einleitend festgehalten wurde, dass es in Rehetobel zum Glück noch keine 5G Antennen gibt.

Als René Näf mit seinen Ausführungen begann, wurde dem neutralen Zuhörer schnell klar, dass aus Sicht des Referenten 5G nur Fluch und kein Segen ist. Geltende Massstäbe und Lehren zur Beurteilung der Gefährlichkeit von Strahlen auf die Gesundheit des Menschen wurden von Herrn Näf mehrmals als schwachsinnig oder blödsinnig dargestellt. Weiter wurde behauptet, dass 5G ein Vielfaches an Energie benötige, obschon eine Untersuchung der Uni Zürich und Empa soeben ermittelte, dass bei flächen- deckender 5G Einführung massiv weniger Energie für die Datenübertragung aufgewendet werden muss als heute (S.29, NZZaS vom 30.08.20). Es wurden über den mehr als eine Stunde dauernden Vortrag vermeintliche Fakten gegen 5G verbreitet, die aus meiner Sicht schwer nachvollziehbar waren. Als aber in einem Atemzug 5G, Impfzwang und COVID-19 in Verbindung gebracht wurden,

Abstand halten.

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

wurde für mich persönlich eine rote Linie überschritten und ich habe die Veranstaltung in der ersten Pause verlassen.

Alternative Informationen zu 5G: www.chance5g.ch

Wir leben in einem freien Land und es gilt die Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Es wäre aber bei der Einladung nichts anderes als fair gewesen, den wahren Inhalt und die Absicht der Veranstaltung zu publizieren, insbesondere wenn diese in einem Gemeindefaal stattfindet. Weiter muss eine IG 5G, welche für sich die Initiierung eines Meinungsbildungsprozesses in Anspruch nimmt (S.3, Gemeindeblatt August 2020), zukünftige Diskussionen und Veranstaltungen breiter abstützen und sich mit anderen Meinungen und Fakten angemessen auseinandersetzen oder ihre Interessenvertretungen und Ambitionen vorab offen deklarieren.

Patrick Langenauer, Rehetobel

IG 5G: Mobilfunk-Antenne auf dem Dach? Die Tücken der Knebelverträge

Wurden Sie angefragt, ob Sie Ihre Liegenschaft oder Ihr Grundstück für eine Mobilfunk-Antenne zur Verfügung stellen wollen? Prüfen Sie verlockende Angebote genau.

- Sind Sie wirklich sicher, dass sich die Mieteinnahmen aus dem Standortvertrag mit dem Mobilfunkbetreiber lohnen? Üblicherweise werden Sie nur mit 1-2 % der Einnahmen aus der Mobilfunk-Antenne abgespiesen, tragen aber das grösste Risiko.
- Wissen Sie, dass dort wo die Entscheider Europas arbeiten und wohnen, in Metropolen wie Brüssel und Genf, der Ausbau von 5G gestoppt wurde. (Zitat aus Brüssel: «Wir wollen keine Versuchskaninchen sein!» Genf hat dieses Moratorium erneut um 3 Jahre verlängert).
- Ist Ihnen bewusst, dass sich die Ablehnung der Bevölkerung gegen Mobilfunk-Antennen innerhalb der letzten Monate vergrössert hat? Sehr viele Antennenbaugesuche werden durch Einsprachen blockiert.
- Mobilfunk-Antennen führen bei Ihnen und allen Ihren Nachbarn zu einer massiven Wertminderung der Grundstücke und Liegenschaften. Das Bundesgericht hat dies bereits 2007 in einem Entscheid festgestellt (BGE 1P.68/2007, Günsberg). Die Wertminderung kann laut Immobilienexperten bis zu 50 % betragen. Das bedeutet, dass sie unverkäuflich werden. Es ist jetzt schon absehbar, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren verstärkt.
- Grundeigentümer haften für Schäden, die von ihren Grundstücken ausgehen. Das bedeutet, dass Schadenersatzklagen z.B. wegen gesundheitlicher Strahlenschäden auf Sie zukommen können. Das Bundesgericht hat diesen Umstand ebenfalls im oben genannten Urteil festgehalten.
- Die Mietverträge für Antennen werden meistens für 15-20 Jahre abgeschlossen.

- Strahlungsschäden durch Mobilfunk, genau wie Schäden durch Atomkraft, sind grundsätzlich nicht versicherbar. Die SwissRe hält das langfristige Risiko für sehr hoch.
- Viele zahlungskräftige Mieter wollen (um Dauerkopfschmerzen, Müdigkeit, Schlafstörungen, Tinnitus, Schwindel, etc. zu meiden) nicht in der Nähe einer Mobilfunk-Antenne wohnen. Sie ziehen aus und die leeren Wohnungen lassen sich oft erst nach langer Zeit und nur mit einer erheblichen Mietzinsreduktion wieder vermieten.

Im Sinne eines Diskussionsanstosses.

Für die Interessengemeinschaft 5G: Gaby & Christoph Rüegg, Andreas Zech, Andrea Rossi, Heidi Alder ...

Regionale Feuerwehr

Wir kommen immer! – Wann kommen Sie?

Wir suchen Damen und Herren im Alter ab 20 Jahren, die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten.

Wir bieten eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik/Handling der Feuerbekämpfung, bei technischen Einsätzen und im Rettungswesen sowie in der Führung eines Teams in Extremsituationen. Die Kameradschaft wird ebenfalls GROSS geschrieben.

Geme zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Tätigkeiten in der Feuerwehr Wald-Rehetobel auf.

Wir freuen uns auf Ihr grosses Interesse. Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

Daher laden wir Sie zum Informationsanlass ein: Dienstag, 20. Oktober 2020, 19.30 Uhr in Rehetobel, kleiner Saal, Gemeindezentrum.

Übrigens: Wussten Sie, dass Sie ab dem 20. Altersjahr verpflichtet sind, Feuerwehrdienst zu leisten?

Feuerwehr Wald-Rehetobel, Meinrad Bamert, Lorenz Schefer, Anselm Gröli, info@fwwr.ch

STERNSTUND Weihnachtsmarkt Rehetobel

Klein, aber fein wird er sein, der Weihnachtsmarkt STERNSTUND bei uns in Rehetobel. Der 6. Dezember 2020 kann Lichtpunkt und gemeinsames Erlebnis werden.

Reduziert auf 20 Marktstände bietet er die Gelegenheit, zwischen den Ständen zu flanieren, einen Schwatz da und eine Begegnung dort zu erleben. Kaffee und Kuchen werden bereitstehen, am Chloutag gibt es sicher auch Nuss und Biber – und auch Desinfektionsmittel.

Vor dem Gemeindezentrum werden wir den Christbaum schmücken und in der Kirche laden verschiedene Musikbands zum Kurzkonzert.

Wir freuen uns auf den **Weihnachtsmarkt STERNSTUND am 6. Dezember 2020** bei uns in Rehetobel!

*Benjamin & Christoph & Claudia & Martina & Viola
sternstund.rehetobel@gmx.ch*

Lokalkomitee Rehetobel für die Konzernverantwortungsinitiative

Es ist erst September, andere Abstimmungsthemen sind aktuell – und doch: schnell ist es November, der 29.11.2020 und da gilt es, sich für die **KONZERNVERANTWORTUNGSINITIATIVE** einzusetzen.

Die Initiative will verhindern, dass weiterhin Menschenrechte verletzt und die Umwelt zerstört werden in Ländern wie Kolumbien, Peru, Sambia usw. – alles weit weg von uns und unserem Alltag.

Konzerne mit Sitz in der CH sollen deshalb für ihr Handeln Verantwortung übernehmen und werden für Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen haftbar gemacht werden können. Betroffene Menschen können klagen.

Wer jetzt schon verantwortlich handelt als Konzern, hat nichts zu befürchten.

Diese Initiative schadet weder unseren KMU noch führt sie zu höheren Kosten wie behauptet wird. Die KONZERNINITIATIVE baut auf dem CH-Zivilrecht, auf Fairness und Verantwortungsgefühl für Schwächere auf. «Wenn eine Ungerechtigkeit irgendwo auf der Welt passiert, beeinflusst das jeden von uns» (Martin Luther King).

Wir sind alle, auf die eine oder andere Art, weltweit vernetzt, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Es sollte nicht mehr um rechtes, linkes oder grünes Denken gehen, sondern um moralisch-ethische Verantwortung, denn wir haben miteinander nur einen Planet Erde.

Wer denn sonst – als wir privilegierte Rechtoblerinnen und Rechtobler, SchweizerInnen sollen sich dafür einsetzen? Darum stimme ich **am 29.11.2020 JA** und hoffe auf ganz viele andere vernetzt und verantwortungsvoll denkende Menschen hier im Dorf und im Appenzellerland.

Lasst die orangen Fahnen mit eurer Zuversicht flattern! Sprecht mit anderen Menschen darüber und steckt andere an für das JA! Danke! Im Namen des am 10.9.20 gegründeten Lokalkomitees Rehetobel.

Katharina Sonderegger

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Wir hatten «Die Feder» schon einmal und Christa schrieb etwas übers Wandern. Heute gestaltet sich unsere Wochenendgestaltung mit unseren Teenies schwieriger,

Wandern und Velofahren oder dgl. ist «out». Einen grossen Stellenwert, vor allem (aber nicht nur) bei den Jungen, hat in der Freizeit der Gebrauch elektronischer Medien, insbesondere von Smartphones.

Nun, ich respektiere das Anliegen unserer Kinder, nichts über uns, zumindest nicht allzu viel Persönliches zu schreiben, wie etwa über die ständigen Diskussionen über den Handygebrauch, die WLAN-Zeiten oder dgl. (immerhin: unser WLAN stellt bei uns zuhause um Mitternacht ab).

Deshalb hier ein anderes Thema, und zwar eines, das mit einem Erlebnis in meinem Beruf als Rechtsanwalt beginnt: 19. November 2019: Hauptverhandlung in einem Straffall vor dem Kreisgericht St. Gallen, anwesend auch zwei Gerichtsberichterstatterinnen, eine davon von der «Republik» (ich muss gestehen, damals hatte ich noch nie etwas von dieser Online-Zeitung gehört). Meine Klientin, eine ältere Frau, wurde wegen Besitzes verschiedener Waffen, die sie mutmasslich von ihren Brüdern geerbt hatte, zuerst vom Staatsanwalt bestraft, dann aber vom Gericht vom Vorwurf des Vergehens gegen das Waffengesetz vollumfänglich freigesprochen. Der im Internet durch die «Republik» allgemein zugänglich gemachte, anonymisierte Bericht über die Gerichtsverhandlung war nicht nur sehr spannend geschrieben, sondern zeugte auch von sorgfältigen Recherchen und einer korrekten Wiedergabe der Tatsachen und der anspruchsvollen rechtlichen Schlussfolgerungen.

Daraufhin war die «Republik» für mich bis auf weiteres kein Thema mehr, bis mir ein Bekannter am 5. März 2020 folgendes WhatsApp schickte: «Liebe Freunde und Bekannte, ich möchte Euch die «Republik» empfehlen: unabhängiger Journalismus, kompromisslos in der Qualität. Die «Republik» muss bis Ende März mehr Mitglieder finden, um eine Zukunft zu haben. Jetzt kennenlernen: www.republik.ch» Und, sie hat es (bis heute) geschafft.

Nicht zuletzt auch aufgrund meiner ersten Erfahrung mit der «Republik» habe ich umgehend den Jahresbeitrag überwiesen und bin seither nun auch Abonnent dieses Online-Mediums. Montags bis samstags habe ich regelmässig schon um 05.01 Uhr «Das digitale Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur» in meinem elektronischen Briefkasten.

Meinungs- und Informationsfreiheit, Medien- und Pressefreiheit, und damit verbunden unabhängiger Journalismus, sind nicht selbstverständlich. Wir leben in unübersichtlichen und unberechenbaren Zeiten, was die oft auch populistische Entwicklung in immer mehr Ländern zeigt. Während wir in der Schweiz (noch) «glückliche» Umstände haben, werden in zahlreichen Ländern durch verschiedenste Machenschaften, über Desinformation der Bevölkerung, Manipulation von Wahlen oder der Schwächung der Presse als Institution ganze Demokratien abgebaut.

Unabhängiger, kritischer Journalismus ist ein wichtiger Garant für Demokratie und Rechtsstaat. Lasst uns – nicht zuletzt auch bei der fortschreitenden Medienkonzentration – diesen unseren Rechten und Freiheiten sowie auch einem (möglichst) unabhängigen Journalismus Sorge tragen!

«Die Feder» habe ich Janine Spirig übergeben dürfen. Die Therapeutin und Buchautorin ist nicht nur auf der Homepage von judo-feldenkrais.ch, sondern seit zwei Jahren auch an der Alten Landstrasse zu finden.

Heinz Zingg

Schule Rehetobel

Erziehung

Wir sind Freunde!

Im Kindergarten starteten wir mit dem Thema 3 Freunde von Helme Heine. Gusti Guggel, Johnny Mauser und Schweinchen Waldemar erleben jeden Tag viel Neues. Genau so geht es uns im Kindergarten. Schweinchen Waldemar hat blitzschnell die Herzen der Kinder erobert. Sein innigster Wunsch war, dass noch mehr Schweinchen sich in der Pfütze suhlen können. Diesen Wunsch haben wir ihm erfüllt und 36 bunte Borstentierchen produziert!

Für den Kindergarten, Regina Kunz

Outdoor-Camp 6. Klasse

Über dem Feuer kochen – Nachtlager bauen – Bachwanderung vom Kastenloch bis ins «Bädli» Trogen – Kooperationsspiele – zusammen lachen – einander unterstützen – draussen schlafen – ...

Ende August durften wir von der 6. Klasse zwei erlebnisreiche Tage am Moosbach verbringen. Das «Miteinander» stand im Zentrum unserer gemeinsamen Outdoorerfahrung.

Das Schlafen unter einer Blache oder in der Hängematte unter freiem Himmel war für die meisten Kinder ein neues, spannendes Erlebnis. Auch das gemeinsame Kochen über dem Feuer zählte zu den Highlights. Nebst Risotto, Zucchini, Kürbis und Fladenbrot zum «Znacht», standen auch leckere Pfannkuchen zum «Zmorge» auf dem Speiseplan. Alle leisteten ihren Beitrag zu diesem gelungenen Ausflug in einer sehr angenehmen Atmosphäre.

Wir blicken auf zwei wunderbare Tage zurück und danken unseren Begleitpersonen Remo Wagner (Outdoorspezialist) und Franca Gut (Studentin der PHSG).

Johannes Maeder und 6. Klasse Rehetobel

Raus aus dem Schulalltag

Die vierte Woche des neuen Schuljahres ist immer eine besondere Woche. Die neuen Schülerinnen und Schüler der 1. Sek lernen sich gegenseitig und ihre Klassenlehrpersonen im Lager besser kennen, die 2. SeklerInnen vertiefen sich auswärts in ein Thema, während die 3. Sekundarschülerinnen und -schüler sich hauptsächlich mit der Zeit nach der Sekundarschule befassen – sie schnuppern in ihren Traumberufen oder bereiten sich auf die Prüfung für eine weiterführende Schule vor.

So verschlug es eine erste Klasse in die Innerschweiz, während die beiden anderen Klassen auf Fahrrädern den Bodensee umrundeten. Die ganze 2. Sek verbrachte die sonnige Woche in Neuenburg und Umgebung. Die kopflastige Vorbereitung auf die anspruchsvollen Aufnahmeprüfungen der 3. SeklerInnen wurde mit der Mithilfe am Primarschulsporttag und dem Erlernen des Schachspiels aufgelockert.

Urs Brey

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Oktober** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 4. Okt. 09.45 Uhr Gottesdienst** mit René Häfelfinger, Pfr. i.R. Altstätten, Musik: Werner Graf.
- 11. Okt.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer **Nachbargemeinde** zu besuchen.
- 17. Okt. 18.00 Uhr Abendgottesdienst** mit Pfr. Uwe Habenicht, Musik: Bläserquartett der Jugendmusik Rehetobel.
- 25. Okt. 09.45 Uhr Gottesdienst** mit Pfm. Ulrike Hesse, Taufe von Yanik Rohner, Gratulation der Geburtstagsjubilare des zweiten und dritten Quartals. Alle, die im zweiten und dritten Quartal ein Geburtstagsjubiläum gefeiert und eine Einladung erhalten haben, sind herzlich zum Geburtstagsgottesdienst eingeladen, in dem wir den Jubilaren eine kleine Aufmerksamkeit überreichen möchten. Musik: Frithjof Habenicht (Orgel) und Erdmann Habenicht (Cornet).

Pfarramtliche Stellvertretung

Vom 29.09. bis 11.10.2020 durch René Häfelfinger, Pfr. i.R., Altstätten (Telefon 071 755 59 51).

Fiire mit de Chliine

Samstag, 24. Oktober um 10.00 Uhr in der evang. Kirche.

Flüügepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Die nächsten Treffen finden voraussichtlich am **7. und 21. Oktober** von **15.30 Uhr bis 17.00 Uhr** in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt.

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 25. Oktober 2020 um 19.00 Uhr, Ostschweizer-Haydn-Mozart-Orchester in der evang.-ref. Kirche.

Ad hoc Chor

Wir laden zum 1. Advent, am Sonntag, 29.11.2020 um 18.00 Uhr, wieder zum Mitsingen im Ad Hoc Chorprojekt ein. Gemeinsam mit Franz Pfab werden wir Advents- und Weihnachtslieder im Abendgottesdienst singen.

Die Proben finden an folgenden Abenden statt: Montag, 9.11.2020, 19.00 Uhr; Montag, 16.11.2020, 19.00 Uhr; Dienstag, 24.11.2020, 19.00 Uhr, jeweils in der reformierten Kirche. Vorprobe vor dem Gottesdienst, 29.11.2020, 17.00 Uhr.

Bitte melden Sie sich bei pfn.hesse@bluewin.ch, wenn Sie mitsingen möchten.

Sind Sie dabei, wenn wir mit dem Ad Hoc Chor am 1. Advent singen?

Die evangelische Kirchgemeinde Rehetobel sucht per 1.10.2020 als Unterstützung/Vertretung der jetzigen Mesmerin eine

Stellvertretung Mesmer (m/w) (im Stundenlohn)

Ihre Aufgaben sind

- Vorbereitung und Betreuung von Gottesdiensten, Beerdigungen, sonstigen kirchlichen Anlässen und bei Konzerten
- Betreuung, Reinigung, Pflege und Überwachung der Kirche, des Pfarrhauses sowie den Aussenanlagen
- Betreuung der technischen Anlagen wie Heizung, Audio-Videoanlagen, Kirchenuhr
- Zusammenarbeit mit der Pfarrperson sowie den Mitarbeitern mit Sitzungsteilnahme

Wir wünschen uns

- ein Mitglied einer reformierten Landeskirche
- Interesse an der kirchlichen Arbeit und an unserer lebendigen Kirchgemeinde
- dass Sie teamfähig und dienstleistungsorientiert sind

Haben wir Ihr Interesse für diese vielseitige und selbständige Tätigkeit geweckt? Dann schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (auch elektronisch), bis zum 20. September 2020 an:

Evang.-ref. Kirchgemeinde Rehetobel
Sekretariat
Holderenstrasse 4
9038 Rehetobel
Mail: jfehrlin@gmx.ch

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen unsere Mesmerin Marlene Solenthaler, Telefon: 071 877 12 13 oder
Kirchgemeindepräsidentin Jolanda Fehrlin, Telefon: 079 276 39 06

Abschied Hans und Rahel Zähler

Herzlichen Dank Rahel und Hans Zähler für 14 Jahre Mesmertätigkeit. Ihr habt tolle Arbeit geleistet.

Einladung zum Adventsmarkt- Basteln

Wann: **Mittwoch, 28. Oktober und 4. November 2020**
14.00 bis 17.00 Uhr
Wo: Pfarrhaus der evang. Kirche, Holderenstrasse 4

Wir wollen uns miteinander auf die Adventszeit einstimmen und basteln gemeinsam für den Weihnachtsmarkt. Bastelmaterial stellen wir bereit. Wir freuen uns auf euch...!! Bitte bis zum 20. Oktober 2020 anmelden bei Jolanda Fehrlin, Telefon 079 276 39 06 oder jfehrlin@gmx.ch.

Am Adventsmarkt, Sonntag 6. Dezember 2020, werden wir die selbstgebastelten Sachen verkaufen. Wir freuen uns auch da, wenn du uns beim Verkaufen tatkräftig unterstützt. Wir freuen uns auf dich!

Ulrike Hesse und Jolanda Fehrlin

Gemeindereise nach Erfurt

Vom 15. bis 18. Oktober wird Pfarrerin Ulrike Hesse zusammen mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler eine Gemeindereise nach Erfurt machen. Wir werden auf den Spuren Martin Luthers und Elisabeths von Thüringen unterwegs sein. Zu Gast sind wir im Augustinerkloster Erfurt, in dem Luther selbst einige Jahre als Mönch lebte. Neben Erfurt werden wir die Wartburg in Eisenach und Weimar besichtigen.

Danke für die Ernte

Am 6. September konnten wir in einem grossen ökumenischen Gottesdienst gemeinsam danken für all das, was wir in diesem Jahr an Gutem erfahren durften. Dabei gestalteten Kinder der zweiten Klasse den Gottesdienst

mit Gesang und einer Dank-Geschichte mit. Die Mädchengruppe hatte Teig und eine Bastelarbeit vorbereitet, so dass die vielen Kinder während des Gottesdienstes ihr eigenes Brot backen konnten. Im Rahmen dieses Gottesdienstes wurde auch unser Mesmerehepaar Hans und Rahel Zähler verabschiedet, die 14 Jahre lang für unsere Kirche ihren Dienst getan haben. Die Landfrauen hatten die Kirche wunderschön geschmückt und konnten viele selbstgemachte Gaben und Naturalien gegen eine Spende für das Projekt «Tischlein deck dich» abgeben. Herzlichen Dank allen, die das Erntefest mitvorbereitet haben.

Gupf-Gottesdienst in der Kirche

Das letzte August-Wochenende war dieses Jahr so verregnet, dass wir keine andere Möglichkeit hatten, als den Gupf-Gottesdienst in die reformierte Kirche zu verlegen. Dankbar dafür waren nicht nur das Gruber-Chörl, sondern auch die drei Tauffamilien, die ihre Kinder an diesem Sonntag taufen liessen. Es wurde trotz allem ein schönes Fest. Da Johannes Zähler uns seine Werkhalle zur Verfügung gestellt hatte (Herzlichen Dank, Johannes!), fehlte es auch nicht an Bratwurst und Getränken.

Trotz starken Regens genossen viele eine Bratwurst nach dem Gupf-Gottesdienst.

Auf der Suche nach Talenten

Das diesjährige Jugendlager mit Jugendlichen aus Rehetobel und Straubenzell war der Talentsuche gewidmet. Drei Tage lang konnten die 25 Jugendlichen auf die Suche nach ihren eigenen Talenten gehen: Gelingt es mir, über die Slackline zu balancieren und dem anderen einen Ball zuzuwerfen? Was am Anfang als unmöglich erschien, erwies sich nach etwas Übung dann doch als machbar. So entdeckten die Jugendlichen auf vielfache Weise, wie viele verborgene Talente in ihnen stecken. Ob es um das Bemalen von Steinen, Theater spielen, Geschichten erzählen, das Backen von Süswaren, Jonglieren oder auch ums Tanzen geht, viele Jugendliche trauten sich, einen Schritt ins Unbekannte zu machen und entdeckten dabei neue Seiten an sich selbst. Dass es auch Orte braucht, an denen man ausruhen und Kraft tanken kann, war für viele ebenfalls eine neue Erfahrung. So bauten die Jugendlichen ihre Orte der Gottesbegegnung sehr unterschiedlich. Mal waren es Oasen der Ruhe, mal vom Wind bewegte Orte im Freien. In jedem Fall konnten die Jugendlichen erleben, dass die eigene Entfaltung auch solcher Gottesorte bedarf, damit neue Kräfte entstehen können.

Am Ende schrieben dann etliche Jugendliche, dass für sie vor allem das Zusammensein mit anderen das Kostbarste dieses viel zu kurzen Wochenendes war.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 3. Oktober
18.00 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 14. Oktober
15.00 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 17. Oktober
18.00 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 24. Oktober
10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine»
in der evang.-ref. Kirche

Samstag, 25. Oktober – Kirchenfest
10.30 Uhr Eucharistiefeier zum Kirchenfest. Anschliessend Imbiss.

Samstag, 31. Oktober
18.00 Uhr Eucharistiefeier mit Totengedenken

Voranzeige:

Sonntag, 1. November
18.00 Uhr Taizé-Abend in der kath. Kirche Heiden

Sonntag, 15. November
19.00 Uhr «Der Engel» von Silja Walter in der evang. Kirche Heiden

Kirchenfest Rehetobel

Der Gedenktag des Heiligen Gallus ist am 16. Oktober. Wegen der ökumenischen Reise nach Erfurt feiern wir dieses Jahr das Kirchenfest erst am 25. Oktober. Im Gottesdienst werfen wir einen Blick in die Geschichte der katholischen Kirche und Kirchgemeinde Rehetobel. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle zu Wurst und Brot eingeladen.

Sonntag, 25. Oktober, 10.30 Uhr in der katholischen Kirche Rehetobel.

www.se-ueb.ch

Frauenverein
Rehetobel

Unterhaltungsnachmittag für alle ab ca. 60 Jahren

Nach längerer Pause nehmen wir Frauen vom Frauenverein die Planung für die Wintersaison in die Hand unter Beachtung der Hygiene- und Verhaltensregeln betreffend Corona.

Wir starten mit unseren Unterhaltungsnachmittagen am **Donnerstag, 15. Oktober 2020, um 14.15 Uhr** im Gemeindezentrum.

Den musikalischen Teil gestaltet die Hundwiler Familienkapelle «Höhigruess», mit den Kindern Claudia, Karin und Hansueli Holderegger.

In gewohnter Zusammensetzung werden wir Frauen Kaffee und selbstgemachte Früchtewähen servieren. Unter den gegebenen Umständen bitten wir Sie um eine **Anmeldung bis am Mittwoch, 14. Oktober 2020.**

Auch Personen, die gerne abgeholt werden möchten, melden sich bitte bei unserer Präsidentin Käthi Wagner, Telefon 071 877 24 83 oder 078 617 27 24. Besten Dank.

Wir freuen uns auf bekannte und neue Besucherinnen und Besucher.

Im Namen des Frauenvereins, Anita Kast

rechtobler natur
Lokalgruppe

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

«Lebensraum Totholz – Bedeutung für Insekten in Wald und Garten»

Vortrag von Dr. Beat Wermelinger, Entomologe, Eidg. Forschungsanstalt WSL Birmensdorf.

«Alt- und Totholz ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Waldökosystems, da es im Lebenszyklus zahlreicher Organismen eine unabdingbare Rolle spielt. So finden beispielsweise Brutvögel Nistgelegenheiten in den Höhlen alter Baumstämme. Im Mulm dieser Hohlräume können sich spezialisierte Insektenlarven entwickeln, was wiederum für Vögel und andere Insektenfresser eine gefüllte Vorratskammer bedeutet. Die im Holz vorhandenen Nährstoffe sind auch eine Nahrungsquelle für Rindenpilze.»
<https://totholz.wsl.ch/de/totholz/vielfaeltiger-lebensraum.html>

Möchten Sie mehr über diesen faszinierenden Lebensraum Totholz erfahren, so besuchen Sie den Vortrag von **Beat Wermelinger**, Insektenspezialist an der Eidg. Forschungsanstalt WSL Birmensdorf, im **kleinen Saal des Gemeindezentrums** in Rehetobel.

Donnerstagabend, 22. Oktober 2020, Beginn 19.15 Uhr, Saalöffnung 19.00 Uhr. Seien Sie herzlich willkommen, ganz besonders auch Kinder und Jugendliche. Das für diesen Termin geplante «z'Fade schlo» können wir in die Fragerunde integrieren.

rechtobler natur & Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

Mitgliederversammlung Solardorf: «umwelt.bewusst.leben» als neues Leit- motiv und drei neue Vorstandsmitglieder

Bedingt durch die Coronakrise fand die Mitgliederversammlung erst fünf Monate später als vorgesehen statt. Doch, wie unser Vereinspräsident Christian Eisenhut bei der Begrüssung schmunzelnd feststellte, sei der Saal noch nie so voll gewesen, da der Platz wegen der Covid-19-Abstandsregel bis zuhinterst genutzt werden musste.

Im Jahresbericht erwähnte Eisenhut unser Geschenk von Fr. 10'000.– an die «Jubilarin», die Gemeinde Rehetobel, wo dank des Vereins im Sonder, an der St. Galler-, Haueten- und Sägholzstrasse 60 alte Leuchtkörper bei Strassenlampen durch effiziente LED-Leuchtkörper ersetzt wurden. Der letztjährige Solarpreis ging an Marie-Louise Dähler und Paul Giger. Zudem hatten wir an der Mitgliederversammlung beschlossen, die Gletscherinitiative zu unterstützen und beteiligten uns auch aktiv an der Unterschriftensammlung. Wegen einiger schneereicher Tage im Februar 2019 wurde ein Solarmodul bei unserer Anlage auf dem Dach der St. Gallerstrasse 43 beschädigt und musste ersetzt werden.

2019 war stark geprägt durch die Klimakrise. Der Bundesrat hat die klimapolitischen Ziele deutlich verschärft. Doch mit der Photovoltaik allein ist es längst nicht getan: Nachhaltigkeitsthemen wie Kreislaufwirtschaft, nachwachsende Rohstoffe, Biodiversität und biologische Landwirtschaft kommen oft zu kurz. Für unseren Verein bedeutet das, auch unseren Fokus zu öffnen und den Vereinszweck zu überdenken.

Rücktritte und Wahlen

Aus dem Vorstand traten drei Mitglieder zurück: zwei davon sind die beiden Gründungsmitglieder Walter Züst und Röbi Jost, welche sich zusammen mit dem Vereinsmitglied Erich Friemel 2010 zu den «Solarrunden» trafen. Sie leisteten eine grosse Arbeit und gleisten den Bau unserer vereinseigenen Photovoltaikanlagen auf. Die beiden Pioniere wurden ausführlich gewürdigt. Auch die Arbeit des scheidenden Vorstandsmitgliedes Baba Screta, die seit 2017 mit dabei war, wurde bestens verdankt. Die von der Versammlung gewählten «Neuen» sind **David Fehr**, Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins Arud in Zürich und interessiert an Nachhaltigkeit; **Barbara Köppel**, Gewerbeschullehrerin, die mit Gleichgesinnten etwas bewirken möchte und **Thomas Schmid**, der sich mit

Gebäudeisolation und der besseren Nutzung von Energie im Haus beschäftigt.

Ausweitung der Vereinsaufgaben

Wie bisher wird sich der Vorstand um Jahresprogramm, Finanzen, Solarstromanlagen, wiederkehrende Events und Kommunikation kümmern. Neu ist eine Spurgruppe gegründet worden unter dem Leitmotiv «umwelt.bewusst.leben». Sie wird Projektvorschläge formulieren, Ideen und Konzepte ausarbeiten und Projektmitglieder rekrutieren. Haben Sie Zeit und Lust, hier projektmässig mitzuarbeiten? Wir freuen uns, wenn Sie sich bei Christian Eisenhut melden, c.eisenhut@solardorf-rehetobel.ch. Die neue Ausrichtung des Vereins wurde einstimmig angenommen. Andreas Zuberbühler, Kantonsrat, stellte im Anschluss die Volksinitiative «erneuerBAR» vor, bei der es darum geht, die Klimaziele schon bis 2035 zu erreichen. Der Antrag auf Unterstützung wurde angenommen, ebenso der Antrag des Vorstands auf Mitgliedschaft beim Verband unabhängiger Energieerzeuger (VESE). Damit vernetzt sich unser Verein mit verwandten Gruppierungen.

Eisenhut bedankte sich zum Schluss bei allen, welche direkt oder indirekt nach unserem Vereinszweck leben, wie auch den Betreibenden von Photovoltaik- oder Solarwärmeeanlagen.

Nach dem Apéro schilderte Walter Züst seine Eindrücke der Velotour über Österreich bis ins Baltikum unter Einbezug ökologischer Aspekte.

Für den Vorstand: Monika Golay-Boller

bibliothek rehetobel

Appenzeller Lesesommer 2020

Gemeinsam mit allen anderen Appenzeller Bibliotheken haben wir uns am Lesesommer 2020 beteiligt. Während der Sommerferien wurde fleissig gelesen und vorgelesen. Die tollen Preise, die in allen Bibliotheken die gleichen waren, haben für zusätzliche Motivation bei den teilnehmenden Kindern gesorgt.

Die stolzen Gewinner des Lesesommers...

In einer Pause gab es in der Bibliothek Znüni für alle Teilnehmenden und die stolzen Gewinner durften ihre Preise in Empfang nehmen.

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Gutschein Säntispark | Lia Wolf |
| 2. Gutschein Bobbahn Kronberg | Zoe Eisenhut |
| 3. Gutschein Zürich Zoo | Fiona Aronis |
| 4. Gutschein Technorama | Fabienne Zech |
| 5. Gutschein Trampolinpark | Levin Holderegger |
| 6. Kinogutschein | Mailo Aronis |
| 7. Kinogutschein | Nevio Wolf |
| 8. Büchergutschein | Simon Traber |
| 9. Büchergutschein | Marco Graf |
| 10. Büchergutschein | Leticia Siebeck |

Andrea Zürcher

Der Haussperling (Spatz) – Vogel des Monats Oktober

Er wurde von unserem Mitglied Ursula Meile zum Vogel des Monats gekürt.

Foto: Ruedi Aeschlimann

Wer kennt ihn nicht? Kaum ein anderer Vogel ist bei Klein und Gross so bekannt wie der Haussperling (Spatz). Unverkennbar präsentiert sich uns das Männchen mit einem schwarzen Kehllatz; Scheitel und Bürzel sind grau; die Schulterfedern rotbraun und die Flügelbinden weiss; kräftiger als der Feldsperling; das Weibchen ist graubraun mit gestreiftem Rücken. Die Grösse beträgt 14 cm und das Gewicht 22-32 g. Wie keine andere Vogelart ist der Haussperling (Spatz) ein Begleiter des Menschen geworden, in deren Nähe er stets reichlich Nahrung findet. Dank der Entwicklung des Wintertourismus hat er sich auch in höheren Bergtälern eingefunden. In jüngerer Zeit hat man Bruten bis auf eine Höhe von 2300 m nachweisen können. Als blinder Passagier auf Schiffen folgte er dem Menschen hinaus in die ganze Welt oder er wurde bewusst in fremden Ländern eingebürgert. Heute findet man den Sperling in Nordamerika, Australien, Neuseeland, Südafrika und in Teilen Südamerikas ebenso wie bei uns in der Schweiz. Vielerorts wurde er zur Plage. Der Spatz ist sehr stark an Gebäude gebunden. Durch die intensive Nutzung der Agrarlandschaft und die fehlenden Nistgelegenheiten an sanierten oder neuen Gebäuden wird in Europa zum Teil ein starker Rückgang festgestellt. Dies ist eine ernst zu nehmende Warnung an unsere verschlechterten Umweltbedingungen. Die eindruckliche Balz beginnt ein einzelner Spatz, indem er sich vor einer Spätzin präsentiert und verbeugt. Kommt er ihr zu nahe, hackt sie gelegentlich nach ihm. Nach und nach gesellen sich weitere Spatzen aus der Nähe dazu und beteiligen sich am Spatzentanz während sie laut dazu schilpen bis die Spätzin davonfliegt und ihr die ganze Schar folgt. Der Haussperling (Spatz) brütet mit Vorliebe an Gebäuden aber auch in Bäumen oder anderen Höhlen. Die Spätzin legt pro Saison 2-3 Gelege à 4-6 Eier. Die Brutdauer beträgt 12-14 Tage und die Nestlinge sind nach ca. 13-17 Tagen flügge. Der Haussperling (Spatz) ernährt sich von Samenreien und Insekten und gilt auf der roten Liste noch nicht als gefährdet. Trotzdem tut der Mensch gut daran, die Bio-

diversität zu fördern, damit der Spatz und unsere anderen gefiederten Freunde ein breites Nahrungsangebot zur Verfügung haben.

Wir vom OV wünschen Ihnen einen herrlichen Oktober und möchten Ihnen nicht vorenthalten, dass uns Hansruedi Traber darüber informiert hat, dass im Nistkasten Nr. 292 an seinem Haus zuerst die Blaumeisen und gleich anschliessend der Trauerschnäpper erfolgreich ihre Bruten aufgezogen haben. Was für eine wunderbare Erfolgsgeschichte!

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin*

MUSIKGESELLSCHAFT
BRASS BAND
REHETOBEL

Wir wollen es wagen!

Unter dem Motto «Jetzt erst recht» möchten wir Sie zu unserer **Abendunterhaltung vom 7. und 14. November 2020** in den grossen Saal des Gemeindezentrum in Rehetobel einladen.

Unser Motto bezieht sich auf die aktuelle Situation, ist jedoch, wenn Sie unser Corona-Maskottchen genau betrachten, weder trotzig noch leichtsinnig gedacht. Nein, wir wollen Sie einen Abend lang unterhalten, Ihnen die Möglichkeit bieten, sich verantwortungsbewusst zu treffen und wieder einmal miteinander zu geniessen und zu lachen.

Unser Programm, das wir gemeinsam mit der Jugendmusik einarbeiten, wird Sie ganz sicher begeistern. Obwohl wir auf die Bar und die Tanzmusik verzichten müssen, wird Sie unser Showprogramm sicher bestens unterhalten und Sie werden sich bestimmt amüsieren.

Trotz immer noch unsicherer Lage wollen wir an der Durchführung unserer Unterhaltungsabende im November 2020 festhalten. Ein eigens für diesen Anlass erarbeitetes Schutzkonzept gibt allen die Sicherheit, mit der nötigen Eigenverantwortung teilzunehmen.

Die Besucherzahl ist auf 150 Personen limitiert und für den Einlass müssen Sie sich anmelden und registrieren. Dies ist bequem über unsere Homepage, sowie telefonisch, zu Geschäftszeiten möglich. Auch sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie das Nachtessen auch gleich vorbestellen. Anmeldeschluss ist der 31. Oktober 2020.

Also zögern Sie nicht, belohnen Sie unseren Mut mit Ihrem Besuch an einem dieser Abende.

«Jetzt erst recht»

Wir freuen uns, Sie im Gemeindezentrum begrüessen zu dürfen.

Der Präsident, Alfred von Siebenthal

**Abendunterhaltung der MGBB Rehetobel
7. und 14. November 2020
Gemeindezentrum Rehetobel
Saalöffnung: 17.30 Uhr
Konzertbeginn: 19.30 Uhr
Reservation unter:
www.mg-rehetobel.ch oder
071 878 60 47 (zu Geschäftszeiten)
Anmeldeschluss: 31. Oktober 2020**

Kommende Veranstaltungen

Mit dem Naturvortrag am **22. Oktober 2020** und dem Konzert am **25. Oktober 2020** nehmen wir unsere Veranstaltungen wieder auf – wohlwissentlich, dass wir kurzfristige Änderungen nicht ausschliessen können. Selbstverständlich halten wir die geforderten Schutzmassnahmen ein. Nichts desto trotz freuen wir uns auf Sie und danken Ihnen jetzt schon für Ihr Verständnis!

Naturvortrag am Donnerstag, 22. Oktober 2020 um 19.15 Uhr im kleinen Saal

Gemeinsam mit «rechtobler natur» laden wir herzlich zum Naturvortrag ein, den wir ursprünglich am 26. März vorgesehen hatten. Wir freuen uns, dass Dr. Beat Wermelinger am Donnerstag, 22. Oktober 2020 um 19.15 Uhr den Lebensraum Totholz und seine Bedeutung für Insekten im Wald und Garten vorstellt. Wir verweisen auf die separate Ankündigung in diesem Gmäändsblatt und freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher!

Konzert mit dem Haydn-Mozart-Kammerorchester und Klara Baszun (Fagott) am Sonntag 25. Oktober 2020 um 19 Uhr in der ref. Kirche Rehetobel; Eintritt frei (Kollekte)

Wir freuen uns auf dieses Orchesterkonzert. Das Haydn-Mozart-Kammerorchester unter der Leitung von René Häfelfinger präsentiert Bekanntes und weniger Bekanntes aus der Wiener Klassik.

Bitte beachten Sie, dass wir für eine mögliche Rückverfolgung die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher aufnehmen werden. Wir danken für Ihr Verständnis!

Das Programm:

G. C. Wagenseil (1715-1777)	Sinfonie g-moll Vivace – Andantino – Allegro assai
W.A. Mozart (1756-1791)	Konzert B-Dur für Fagott und Orchester Allegro – Andante ma adagio – Rondo. Tempo di Menuetto
G. M. Monn (1717-1750)	Streichersinfonie G-Dur Allegro – Andante – Presto
J. Haydn (1732-1809)	Sinfonie Nr. 59 A-Dur «Feuersinfonie» Presto – Andante o piu tosto Allegretto – Menuetto – Allegro assai

Die Solistin und das Ensemble

Klara Baszun wurde 1986 in Budapest geboren. Im Jahr 2007 besuchte sie die Liszt-Musikakademie ihrer Heimatstadt und schloss mit der Bachelor-Bestnote das Fagott- und Kammermusikstudium ab.

Danach absolvierte sie an der Zürcher Hochschule für Musik, Theater und Künste das Masterstudium bei Matthias Racz, das sie 2011 abschloss. Seither ist sie vielseitig tätig als Solistin und in verschiedenen Kammernmusikformationen, u.a. im Coda Quintett.

Das **Haydn-Mozart-Kammerorchester** widmet sich Werken der beiden grossen Wiener Klassiker und ihren Zeitgenossen. Es ist besetzt mit einer Streicherformation sowie zwei Oboen, zwei Hörnern und je nach Bedarf Fagott und Flöten. Es ist ein Ensemble mit professionellen MusikerInnen.

Nebst Werken der namengebenden Komponisten, die mit Mozarts einzigem Fagottkonzert und einer Sinfonie von Haydn vertreten sind, erklingen von ihnen weniger bekannten Wiener Zeitgenossen eine Sinfonie von Georg Christoph Wagenseil und eine Streichersinfonie von Georg Matthias Monn.

Das Orchester wird von seinem Gründer René Häfelfinger geleitet.

René Häfelfinger hat nach dem Studium der Theologie und etlichen Jahren pfarramtlicher Praxis am Konservatorium Feldkirch Musik studiert, 1983 mit dem Konzertdiplom Blockflöte abgeschlossen und an dieser Institution auch als Lehrer für Blockflöte, Ensemblespiel und Fachdidaktik unterrichtet. Nach 1993 war er an der Kantonschule Heerbrugg sowie an Musikschulen tätig. Nebst der Leitung eines Kirchenchors widmete sich René Häfelfinger vermehrt verschiedenen Orchesterprojekten mit dem Concertino Rheintal, dem Ostschweizer Bachkollegium und dem Haydn-Mozart-Kammerorchester.

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

Kubb - Open 2020 – ein sonniger Samstag auf dem Sportplatz

Bei herrlichem Sommerwetter trafen sich Mitte August 26 unerschrockene Kubb-Mannschaften auf dem Sportplatz und stellten sich der Herausforderung Kubb-Open 2020. Mit ruhiger Hand und scharfem Blick massen sich die rund 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von jung bis alt in etlichen Gruppen- und Finalspielen miteinander, bis am frühen Abend der Siegermannschaft «Der klügere kippt nach» der begehrte Kubb-Wanderpokal überreicht werden konnte.

Der Verein «Römer macht schöner» bedankt sich an dieser Stelle bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die fairen Kubb-Partien und für die tolle Stimmung, die diesen Anlass geprägt haben. Ausserdem ein herzliches Dankeschön dem Sportverein Rehetobel sowie der Badi für die Nutzung der Infrastruktur.

Also – nach dem Kubb-Open ist vor dem Kubb-Open. Reserviert euch bereits jetzt den Samstag, 21. August 2021. Dann findet die nächste Ausgabe des Kubb-Open statt.

Verein «Römer macht schöner», Beni Jost

Vorschau: Bewegungstag 4.0 in Rehetobel, 5. Dezember 2020

Liebe RehetoblerInnen

Wir werden den diesjährigen 4. Bewegungstag wieder mit einem attraktiven Programm am **Samstag, 5. Dezember 2020** durchführen.

Der Startschuss fällt um 13.30 Uhr mit dem Differenzhindernislauf für die Kinder (Kindergarten bis und mit 4. Klasse). Gleichzeitig stehen vielfältige Angebote zum Kennenlernen zur Verfügung (Informationen folgen). Spikeball, Smolball und die Rehetobler Spass-Olympiade bilden dann das Plauschtumier am Abend.

Weitere Details folgen im nächsten Gmäändsblättli. Der Anlass kann nur durchgeführt werden, wenn es die aktuellen Coronabedingungen zulassen.

Bleibt gesund – wir freuen uns auf einen bewegten Tag.

Mehr Informationen: sportverein-rehetobel.ch oder auf Instagram!

Sportliche Grüsse, OK-Bewegungstag

Turnfahrt Aktiv 30+

Am Samstag, 5. September 2020, pünktlich um 06.30 Uhr trafen sich 21 Turner der Aktiv 30+ Riege für die diesjährige Ausfahrt. Nach einer herzlichen Begrüssung ging es mit dem Car ins nahe Ausland nach Österreich.

Kaum abgefahren, wurden auch schon die Jasskarten gezückt und der erste Rumba oder Zwick gespielt. Nach einem kurzen Kaffeehalt nach dem Arlbergtunnel ging die Reise weiter nach Obergurgel zuhinterst im Ötztal. Dort angekommen, ging es mit einer kurzen Gondelfahrt auf die Hohe Mut. Im Bergrestaurant stärkten wir uns für die bevorstehende Wanderung zur Schönwieshütte, wo wir zum Mittagessen willkommen waren. Danach wanderten wir durch den Zirbenwald zur Zirben Alm. Zwischendurch konnten wir unser Heimweh nicht unterdrücken und mussten uns mit einem uns bekannten einheimischen Likörgetränk stärken. Bei einem feinen Nachtessen in unserer Unterkunft, liessen wir den ersten Tag ausklingen. Pünktlich um 9.00 Uhr ging es am Sonntag weiter mit unserer Reise. Als erstes fuhren wir mit dem Car zur Mautstation der Timmelsjoch Hochalpenstrasse, wo wir das Motorcycle Museum mit mancher Motorradrarität bestaunten.

Danach fuhren wir weiter nach Sölden. Dort begaben wir uns auf die Spuren von Geheimagent 007, namens

James Bond. Auf dem Gipfel des Gaislachkogel befindet sich die 007 Elements Ausstellung, welche mit spektakulären Installationen und Impressionen die Dreharbeiten für den Film «SPECTRE» aufzeigt. Es ist beeindruckend, wie aufwendig die einzelnen Szenen für einen Spionagefilm gedreht werden.

Nach einer Stärkung im Dorf Sölden und der Abstimmung, wer den Reisebericht schreiben darf (nochmals danke an alle), machten wir uns schon wieder auf die Heimreise.

Ein herzliches Dankeschön den Organisatoren Werner, Thomas und Roman. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Turnfahrt im 2021.

Lorenz Schefer

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot im Oktober 2020

Jugend

Fr	Jeweils	09.00 – 10.00	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 21.30	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

«Chomm und lueg ine, mer freued üüs öber neuu Gsichter».
Herbstferien: 28. September bis 18. Oktober.

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Laufftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	-------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Herbstferien: 28. September bis 18. Oktober, kein Turnen.

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Männer				
Do	01.10.	18.00	Hopp de...	GZ
Do	08.10.	18.00	Beweglichkeit	GZ
Do	15.10.	18.00	Gleichgewicht	GZ
Do	22.10.	18.00	Spiespass	GZ
Do	29.10.	18.00	Telefonkette	GZ

Pilates				
Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen		GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen		GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch
Herbstferien: 28. September bis 18. Oktober.
Die Stunde am Donnerstag findet erst wieder am 29. Oktober statt.

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Stahl, Werner Otto, gestorben am 05. September 2020 in Rehetobel AR, geboren 1931, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Graf, Hans, gestorben am 21. September 2020 in Heiden AR, geboren 1931, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Eheschliessung

Gröli, Anselm Niklaus und **Gröli geb. Schwitter, Viktoria Elisabeth**, getraut am 02. September 2020 in Rehetobel AR, wohnhaft in Rehetobel AR.

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Juli (Nachtrag) und August 2020

- Aeschbacher, Simon, Städeli 1
- Grum, Michael und Grum geb. Buchmann, Karin, St. Gallerstrasse 51
- Hinterwimmer, Florian, Alte Landstrasse 42
- Isenring, Franziska, Städeli 1
- Meier, Stefan, Bergstrasse 20
- Nüesch, Stefan, Habset 104
- Oertle Thoma, Elisabeth, St. Gallerstrasse 53
- Spirig, Jael, St. Gallerstrasse 55
- Sturzenegger, Urs und Hug, Cornelia, Robach 41
- Züger, Jasmin, Habset 104

Gratulationen

11. Oktober	Erika Kern-Nestler , Sonnenbergstrasse 4	80-jährig
25. Oktober	Paula Näf-Egger , Michlenberg 1	98-jährig
29. Oktober	Hedi Rheingold-Vogelsang , Sonnenbergstrasse 25	88-jährig

		Program im Oktober 2020	
Rosental.	Das Kino.		
Do	1.10.	19.00	Volunteer mit Michael Räber von schwizerchrüz.ch
Fr	2.10.	18.00	<i>Sprachencafé: Italienisch</i> Anmeldung 079 678 09 81
Fr	2.10.	20.00	Cittadini del Mondo
Sa	3.10.	17.00	Zwischenwelten
Sa	3.10.	20.00	Undine
So	4.10.	15.00	Ooops! 2 – Land in Sicht
So	4.10.	19.30	Selbst Geheilt
Di	6.10.	14.15	<i>Nachmittagskino: The Secret – Das Geheimnis</i>
Di	6.10.	19.30	Papicha
Fr	9.10.	20.00	Eden für jeden – jedem siis Gärtli
Sa	10.10.	17.00	Love Sarah
Sa	10.10.	20.00	The Secret – Das Geheimnis
So	11.10.	15.00	Pinocchio
So	11.10.	19.30	Papicha
Di	13.10.	19.30	Zwischenwelten
Fr	16.10.	20.00	Cittadini del Mondo
Sa	17.10.	17.00	Selbst Geheilt
Sa	17.10.	20.00	Love Sarah
So	18.10.	15.00	Meine Freundin Conni – Das Geheimnis um Kater Mau
So	18.10.	19.30	Eden für jeden – jedem siis Gärtli
Di	20.10.	19.30	The Secret – Das Geheimnis
Mi	21.10.	20.00	<i>Cinéclub: Portrait de la jeune fille en feu</i>
Fr	23.10.	20.00	Das Beste kommt noch
Sa	24.10.	17.00	Oneness – Journey of Awakening
Sa	24.10.	20.00	Eden für jeden – jedem siis Gärtli
So	25.10.	15.00	Meine Freundin Conni – Das Geheimnis um Kater Mau
So	25.10.	19.30	Das Beste kommt noch
Di	27.10.	19.30	Love Sarah
Fr	30.10.	20.00	Eden für jeden – jedem siis Gärtli
Sa	31.10.	17.00	Zwischenwelten
Sa	31.10.	20.00	Das Beste kommt noch

Achtung: Neue Anfangszeiten!
 Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.15 offen.

Rosental. Das Kino. Heiden
 www.kino-heiden.ch Telefon 071 891 36 36

Donnerstag, 1. Oktober 2020, 19:00 Uhr
Volunteer (Verlassen der Komfortzone)
 anschliessend Gespräch mit
 Michael Räber von schwizerchrüz.ch

Geführte Wanderungen im Herbst 2020

Die Tage werden merklich kürzer und die Schatten unaufhaltbar länger. Nichts desto trotz wagen wir uns in die Höhe und geniessen zusammen die einmalige Fernsicht. Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege (VAW) lädt auch während den Herbstmonaten zum gemeinsamen Wandern im Appenzellerland und den angrenzenden Regionen ein. Wir freuen uns auf Sie!

Alle Wanderungen und weitere nützliche Informationen sind auch auf unserer Homepage www.appenzeller-wanderwege.ch ersichtlich.

Dienstag, 6. Oktober 2020 – Prächtiger Alpsteinblick

Auch im Appenzeller Mittelland hat es schöne Einkehrmöglichkeiten – diese erkunden wir auf dieser Wanderung bergauf und bergab über die grünen Wiesen. Vom Bahnhof Teufen steigen wir hinauf zum Eggenhöhenweg, beim Moosbänkli entschädigt uns die schöne Sicht über Teufen und den Alpstein für die Mühe des kurzen Aufstieges.

Route

Teufen– Egg– Waldegg – Oberhorst– Wette– Ebnet– Gern– Weid– Bühler

9,3 km, 3 ¼ Stunden, Anforderung tief.

Treffpunkt

12.40 Uhr, 9053 Teufen, Bahnhof

Rückreise

17.00 Uhr, 9055 Bühler, Bahnhof

Anmeldung

per Mail an ruth.rueesch@appenzeller-wanderwege.ch
Telefon 079 400 41 15.

Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege
www.appenzellerwanderwege.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansruedi Traber
Städeli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr.

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.

Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Agenda: www.rehetobel-tourismus.ch

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Herbstfarben

All die schönen, warmen Töne, die der Herbst
zu bieten hat, können wir in all den Nuancen
auch bei Ihnen zu Hause umsetzen und
Atmosphäre schaffen. 071 877 10 23

Entdecken Sie die neusten Hörgerätetechnologie

bei acustix in Heiden!

Auch dieses Jahr haben die Hersteller Signia und Widex wieder einige technische Weiterentwicklungen ihrer Hörgeräte auf den Markt gebracht, welche inzwischen in den neuesten Hörgeräten Anwendung finden. Hierfür suchen wir Personen, die entweder bereits ein Hörgerät tragen oder das Gefühl haben, dass Ihnen manchmal Geräusche entgehen.

Finden Sie heraus, ob sich Ihr Gehör verbessert!

Mit den neusten Hörgeräten sind Sie in der Lage Gespräche und sogar Diskussionen von mehreren Personen besser zu folgen. So müssen Sie sich weniger anstrengen, um Dinge verstehen zu können und sind am Ende des Tages weniger erschöpft.

Das gilt nicht nur für Stimmen – auch Musik oder Geräusche klingen natürlicher und klarer. Zudem können Sie diese Generation von Hörgeräten auch ganz einfach mit Ihrem Smartphone koppeln, somit Musik streamen, darüber telefonieren oder sich das Gerät ganz einfach per Fernwarte von uns einrichten lassen.

Dass Sie besser Hören ist uns wichtig!

Diese neuste Hörakustik-Technologie ist für Sie gemacht. Dass sie für Sie passt, geschieht durch die perfekte Anpassung – und dafür steht acustix. Das Wohlbefinden unserer Kunden ist uns wichtig. Sie wollen eines der neusten Hörgeräte bei uns testen oder mehr darüber wissen? Wenden Sie sich einfach an unser acustix Fachgeschäft in Heiden oder machen Sie noch heute unter 071 888 83 83 telefonisch einen Termin aus.

acustix

acustix Heiden · Poststrasse 24 · 9410 Heiden · Telefon 071 888 83 83

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Oktober-Aktion:
Gratis Rasur

Diesen Monat schenken wir den Herren bei einer
Gesichtsbehandlung die Rasur im Wert von Fr. 20.–.

2020 WENK
3X20 JAHRE BAU.ch

Koordinationsitzung Veranstaltungsdaten 2021:

Mittwoch, 4. November 2020, 20 Uhr

Gasthaus Dorf 5

Vorplätze
Zufahrten
Treppen
und vieles mehr

GL PFLÄSTERUNGEN AG

Seit 1983

Schönes und Stilvolles aus
Naturstein mit Beratung
und Ausführung vom
Fachmann.

George Laich
079 20 77 626
Heiden/Speicher AR

www.gl-pflaesterungen-ag.ch

Delikatessen-Fleisch
«Der einzigartige Fleischgenuss»

Jersey - Kalbs - Metzgete in der Abtropfi Rehetobel

Donnerstag, 15. Oktober ab 17.00 Uhr
Freitag, 16. Oktober ab 17.00 Uhr
Samstag, 17. Oktober ab 16.00 Uhr
Sonntag, 18. Oktober 11.00 bis 14.00 Uhr

Kalbskopf, Haxen, Leberli, Geschnetzeltes,
Kalbskopfbucken, Tatar, Beilagen

es het solange's es het

Anmeldung erwünscht

Reservationen an Sarah Calabria

sarah.calabria@bluewin.ch, 079 782 51 59
sms oder whatsapp auch möglich
abtropfi@gmail.ch

André Bühler, Langmoosstrasse 31, 9410 Heiden
076 415 33 38, www.delikatessen-fleisch.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Retungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

Martin Jaggi
Teufen

Unabhängigkeit ist mir wichtig!

Machen, was Sinn macht.

„ Aus Prinzip möchte ich nicht von Grosskonzernen abhängig sein. Ich bin lieber ein moderner Selbstversorger. So kann ich selber bestimmen, wie ich es möchte. Die Firma **gmür ENERGIE** wurde mir von einem Dachdeckerbetrieb in unserem Dorf empfohlen.

Solch eine Investition macht man nur einmal und braucht dafür einen guten Partner. **gmür ENERGIE** hat mich durch das sinnvolle Energiekonzept überzeugt. Sowohl die Beratung wie die Ausführung waren tadellos.“

Martin Jaggi, Teufen

www.gh-gmuer.ch

ZÄHNER
Johannes

**Holzbau
Winterdienst**

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Fenstersanierung – jetzt Aktuell

Hansruedi Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Leiden Sie unter *Krampfadem – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Migräne – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend**

DO, 15. Oktober 2020, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 12.11.2020, 11.02.2021

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Getränke Hauslieferservice von Montag bis Freitag

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

33 Jahre

**JETZT ist die Zeit für Renovations- und Umbauarbeiten!
Wir beraten, offerieren und führen für Sie gerne sämtliche Holzbauarbeiten aus.**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Sämtis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Oktober
Baumnuss-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

**Herbstferien vom
04.10. – 11.10.2020 (1 Woche)**

TAG DER OFFENEN TÜR

Dipl. Fusspflegerinnen

Heidi Steiner 079 682 27 78

Carole Schläpfer 079 287 43 68

9038 Rehetobel

Heidenerstrasse 10

Termine nach Vereinbarung

**am Samstag, 31. Oktober 2020
von 10 bis 15 Uhr**

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

wann	was	wo	wer
1. Okt., Do. 20.00	«Café Philo», Gesprächsrunde	Rest. Dorf 5	
2. Okt., Fr. ab 15.00	Velomuseum offen mit Austrinkete		
7. Okt., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
11. Okt., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		
12.-16. Okt.	Herbstlager	GZ	Jugendmusik
15. Okt., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
15.-18. Okt.	Kalbsmetzgete	Abtropfi	
15.-18. Okt.	ökum. Erwachsenenbildung Reise nach Erfurt		Kirchen Rehetobel
17. Okt., Sa. 09.00-11.00	Altmetall-, Bauschutt- und Giftsammlung	GZ	
17. Okt., Sa. 09.00-11.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
20. Okt., Di. 19.30	Informationsanlass Feuerwehr	GZ	FWWR
21. Okt., Mi.	Jahresplanung 2021		FrauenForum
21. Okt., Mi. 14.00-17.00	Familiennachmittag	GZ	Spielgruppe
22. Okt., Do. 19.00	4. TK-Sitzung	GZ	Sportverein
22. Okt., Do. 19.15	«Lebensraum Totholz – Bedeutung für Insekten im Wald und Garten» z'Fade schlo 2021	GZ	rechtobler natur, LG Dorf
	integriert		
24. Okt., Sa. 10.00	ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
24. Okt., Sa. nachmittags	Schlussübung Feuerwehr		
25. Okt., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		
25. Okt., So. 10.30	Kirchenfest	kath. Kirche	
25. Okt., So. 19.00	Ostschweizer-Haydn-Mozart-Orchester	evang. Kirche	Konzerte
26. Okt., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
26. Okt., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
30. Okt., Fr. 18.30	Henry Dunant Gedenkfeier	Heiden	Samariterverein
30. Okt., Fr. 19.30	HV Landfrauen Rehetobel	Haus zur Stickerei Landfrauen	
31. Okt., Sa. 10.00-15.00	Tag der offenen Tür	Fusspflege Praxis	
31. Okt., Sa. ab 17.00	Buchvernissage: Rehetobel – Ein Textildorf im neuen Gewand	evang. Kirche	KKR und Gemeinderat
1. Nov., So. 10.00	Reformationstag: Regionalgottesdienst	Grub AR	evang. Kirche
2. Nov., Mo. 18.30-19.00	Letzte Grüngutsammlung	Buechschwendi	
4. Nov., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
4. Nov., Mi. 20.00	Koordinationsitzung Veranstaltungsdaten 2021	Rest. Dorf 5	Verkehrsverein
5. Nov., Do. 20.00	«Café Philo», Gesprächsrunde	Rest. Dorf 5	
6. Nov., Fr. 20.00	Mitgliederversammlung		SVP Rehetobel
7. Nov., Sa. 18.00	ökumenischer Singgottesdienst	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
7. Nov., Sa. 19.30	Abendunterhaltung «Jetzt erst recht»	GZ	MG Brassband und Jugendmusik
8. Nov., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		

Nächste Ausgabe:
Freitag, 30. Oktober 2020
Redaktions- und Inserateschluss:
Dienstag, 20. Oktober 2020
Übernächste Ausgabe:
Freitag, 11. Dezember 2020

Textbeiträge an:

 Gemeindkanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
 St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
 E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Bauschutt-, Gift-/Sondermüll-,
**Altmetall- und
Grüngutsammlung***
Samstag, 17. Oktober 2020
09.00 – 11.00 Uhr

Gemeindezentrum, *Buechschwendi

Letzte Grüngutsammlung:
Montag, 2. November 2020

Buechschwendi

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

Oktober 2020

Welche finanziellen Auswirkungen hat die COVID-19-Krise für Rehetobel?

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler
Eine Abschätzung, welche Folgen die COVID-19-Pandemie auf den Gemeindehaushalt heute und in Zukunft haben wird, ist sehr schwierig. Wir übernehmen für das Budget 2021 die Vorschläge des Kantons, mit einem kleinen Minus bei den Steuern der natürlichen Personen und einem etwas grösseren Minus bei den Steuern der juristischen Personen. Falls sich diese Einschätzungen nicht bewahrheiten sollten, werden wir die dementsprechenden Korrekturen für die folgenden Jahre vornehmen müssen. Natürlich darf man den Schaden nicht nur in monetärer Hinsicht sehen. Die Pandemie hat auch ganz viele Betriebe an den Rand der Existenz und dadurch zu sehr tragischen Schicksalen geführt, welche wir ebenfalls erkennen und bedauern.

An der öffentlichen Versammlung vom 10. November 2020 werden wir Ihnen unsere Einschätzung im Budget für das Jahr 2021 klar darlegen. Zudem werden wir Ihnen den ersten AFP (Aufgaben- und Finanzplan) der Gemeinde Rehetobel vorstellen. Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme an diesem wichtigen Anlass.

Abstimmung «Ob dem Holz»

Am 29. November 2020 werden Sie, liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler, über den Verkauf der Liegenschaft «Ob dem Holz» abstimmen. Der Gemeinderat spricht sich klar für einen Verkauf der Liegenschaft aus.

Ich bitte Sie, nehmen Sie Ihre Chance wahr und geben Sie Ihre Stimme ab. Für den Gemeinderat ist es von grosser Bedeutung, dass bei dieser Vorlage ein klares Ergebnis zustande kommt.

Bedarfsanalyse Parkhaus

Die Gemeinde Rehetobel hat in ihrem Leitbild vorgegeben, dass auf öffentlichem Grund keine weiteren oberirdischen Parkplätze für Autos mehr erstellt werden dürfen. Da in der nahen Umgebung des Zentrums sehr wenige gedeckte Parkplätze vorhanden sind, hat der Gemeinderat entschieden, dass geprüft werden soll, wo im Zentrum eine grössere Parkierungsanlage auf öffentlichem Raum gebaut werden könnte.

Der Gemeinderat ist zum Schluss gekommen, dass es sinnvoll wäre, auf dem Areal des bestehenden Sportplatzes eine Parkierungsanlage zu erstellen. Die Idee wäre es, den Sportplatz ca. 3 m höher zu setzen, um darunter die Anlage zu realisieren. Dies könnte einerseits zu einer Aufwertung des Sportplatzes führen und andererseits kann eine innere Entwicklung im Ortskern stattfinden. An den Strassen parkierte Autos könnten mehrheitlich verschwinden, was sich sehr positiv auf das Ortsbild auswirken würde. Im Moment läuft eine Umfrage, bei der alle Liegenschaftsbesitzer im Umkreis von 200 m angefragt werden, ob Interesse an einer Parkierungsmöglichkeit besteht.

Bereich, in welchem das Parkhaus erstellt würde.

Natürlich können auch Personen, welche weiter als 200 m vom Parkhaus entfernt wohnen, Interesse bekunden.

Bei Fragen melden Sie sich doch bitte direkt per Telefon 071 878 70 22 oder per E-Mail an urs.rohner@rehetobel.ar.ch.

Urs Rohner,
Gemeindepräsident

Beitrag für die Denkmalpflege

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen hat der Gemeinderat einen fakultativen Kostenbeitrag in der Höhe von CHF 1'880.– beschlossen. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für den Aussen- und Innenausbau mit neuer Geschoss- und Raumaufteilung der Liegenschaft Dorf 7 (Eigentümer: Familie Verena und Werner Graf, Dorf 7, in Rehetobel). Der Kanton Appenzell Ausserrhoden beteiligt sich ebenfalls mit einem finanziellen Beitrag in der Höhe von CHF 940.–.

Frist für den Rücktritt aus dem Kantonsrat und aus den kommunalen Behörden

Nach den Bestimmungen von Art. 42bis Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte ist der Rücktritt aus dem Kantonsrat und aus den kommunalen Behörden spätestens bis Ende November schriftlich zu erklären.

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung

Aufgrund der aktuellen Entwicklung bei der Corona-Pandemie ist die Eingangstüre im 1. Stock zu den Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung geschlossen. Wir bitten Sie, Ihr Anliegen, wenn immer möglich telefonisch, per E-Mail oder schriftlich an die Gemeindeverwaltung zu richten. Sollte ein persönlicher Kontakt nötig sein, steht Ihnen bei der Eingangstüre im 1. Stock eine Glocke auf dem Stehtisch zur Kontaktaufnahme zur Verfügung. Ihr Anliegen kann anschliessend am Sitzungstisch im Vorraum – unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften – besprochen werden. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Personelles

Markus Knöpfel, Bauverwalter/Leiter Technische Dienste hat sein Arbeitsverhältnis bei der Gemeinde Rehetobel per 31. Dezember 2020 gekündigt. Er hat sich entschieden, eine neue Herausforderung bei einer anderen Gemeinde anzunehmen. Der Rat dankt Markus Knöpfel für seinen guten Einsatz für die Gemeinde und wünscht ihm für seinen weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute. Die freie Stelle wurde in der Zwischenzeit wieder ausgeschrieben und das Auswahlverfahren für die eingegangenen Bewerbungen wird derzeit durchgeführt.

Öffentliche Versammlung «Voranschlag 2021»

Die Veranstaltung zu den kommunalen Wahl- und Sachvorlagen findet voraussichtlich am **Dienstag, 10. November 2020, um 19.30 Uhr** – mit Maskenpflicht und unter Einhaltung des notwendigen Sicherheitsabstandes – in der Turnhalle des Gemeindezentrums statt.

Für die Teilnahme ist eine **Anmeldung per E-Mail** bis spätestens Donnerstag, 5. November, unter der E-Mail Adresse neutral.rehetobel@rehetobel.ar.ch notwendig, mit Angaben von Name, Vorname, Wohnort und Telefonnummer. Damit kann die Rückverfolgbarkeit im Falle einer Ansteckung mit dem Corona-Virus sichergestellt werden. Bitte nehmen Sie zum Anlass einen entsprechenden amtlichen Ausweis mit. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet am Freitag, 20. November 2020 statt. Eingaben und Anträge, die an dieser Sitzung behandelt werden sollen, sind bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

Stefan Weber, Gemeindeschreiber

Rehetobel engagiert sich für die Natur!

Seit dem Projekt «Mission B» von SRF zählt jeder Quadratmeter Biodiversität in der Schweiz.

Auch im Ausserrhoder Regierungsprogramm hat die natürliche Vielfalt einen hohen Stellenwert.

Die Grünflächen der Öffentlichen Hand sollen naturnah unterhalten und die Biodiversität in den Wohngemeinden erhöht werden.

An der Baubehördentagung vom September 2020 haben sich die Ausserrhoder Gemeinden und der Kanton mit dem Thema Biodiversität und Gestaltung in der Siedlung auseinandergesetzt. **Erklärtes Ziel: Mit Vielfalt zu mehr Attraktivität!**

Der Kanton hat den Gemeinden einen Gutschein für eine Beratung für die ökologische und gestalterische Aufwertung abgegeben. Rehetobel ergreift diese Gelegenheit.

Zusammen mit Fachberatern des Kantons werden Gemeinderätin Rita Fisch und die für den Unterhalt der Flächen zuständigen GemeindegemitarbeiterInnen schon im Herbst 2020 alle öffentlichen Flächen begehen.

Die dabei entstandenen Aufwertungsvorschläge wird der Gemeinderat dann beraten und geeignete Flächen naturnah aufwerten.

Sobald die Aufwertungsvorschläge vorliegen und der Gemeinderat darüber befunden hat, wird die Rehetobler Bevölkerung an dieser Stelle weiter informiert.

Die Gemeinde möchte damit eine Vorreiterrolle für eine ansprechende, naturnahe Gestaltung übernehmen und die Bevölkerung dazu motivieren, auch auf privaten Flächen in Gärten und Aussenräumen die Biodiversität zu fördern und so einen Beitrag zur Aufwertung unserer Siedlungen beizutragen.

Wir freuen uns auf eine blühende, vielfältige und attraktive Wohngemeinde Rehetobel.

*Rita Fisch, Gemeinderätin
rita.fisch@rehetobel.ar.ch*

Die Sache mit dem Hundekot – Aufruf an die Hundebesitzer

Hundebesitzer haben viel Freude an ihren vierbeinigen Begleitern, aber teilen diese Freude auch alle Mitmenschen?

Durch «anstössige Hundekot» werden viele Mitbürger verärgert. Hundekot auf Strassen, Trottoirs, Wegen, Plätzen, Grünanlagen, Wiesen und Äckern ist für viele Einwohner ein grosses Ärgernis. Nicht nur fürs Auge und wegen der unangenehmen Geruchsbelästigung. Er birgt auch, angesichts der möglichen Keimbelastung, erhebliche Gefahren für Menschen und Tiere, die damit in Berührung gelangen. Hundekot verschmutzt im Kulturland wertvolle Futterpflanzen und enthält vielfach gefährliche Parasiten. Bleibt

der Hundekot im Gras liegen oder wird der Beutel aus dem Robidogkasten samt Inhalt in die Wiese geworfen, so können nach dem Zerfall des Häufchens die Parasiten via Gras oder Heu in die Weidetiere gelangen.

Abgesehen davon, dass durch Hundekot verschmutztes Futter für die Tiere nicht mehr geniessbar ist, sind auch der Mensch und insbesondere die Kinder, anfällig auf gewisse Parasiten, die im Hundekot ausgeschieden werden.

Es gibt HundehalterInnen die nach der Versäuberung ihres Hundes zuerst nach beobachtenden Personen Ausschau halten. Fühlen sie sich beobachtet, wird der Hundekot aufgehoben, andernfalls bleibt er einfach liegen.

Deshalb richtet sich dieser Aufruf an die fehlbaren HundehalterInnen. Nehmen Sie auf jeden Spaziergang mit Ihrem Liebling ein Säcklein mit und lassen Sie den Hundekot nicht liegen. Zudem gilt die Kotalaufnahmepflicht immer und überall – auch bei Schnee. Werfen Sie den Beutel jedoch bitte nicht ins Kulturland und nicht in den Wald, sondern in einen Robidogbehälter. Das kantonale Hundegesetz schreibt vor, dass Hundehalter dafür zu sorgen haben, dass Trottoirs und Fusswege, Park-, Schul-, Spiel- oder Sportanlagen sowie Gärten, Futterwiesen und Gemüesfelder nicht verunreinigt werden dürfen und der Hundekot korrekt beseitigt werden muss.

Es ist nicht das Tier, sondern immer der Mensch, der dazu in der Lage ist, einen respektvollen Umgang von Tier und Mensch zu gewährleisten. Tragen auch Sie in gegenseitigem Respekt dazu bei, dass das harmonische und friedvolle Miteinander gewahrt bleibt.

Verantwortungsvolles Handeln und Sorgfalt der HundehalterInnen werden von allen geschätzt und fördert die gegenseitige Toleranz.

Zur Information, Hunderecht Kanton Appenzell Ausserrhoden: <https://www.tierimrecht.org/de/recht/hunderecht/appenzell-ausserrhoden/>
Vielen Dank.

Wasser- und Umweltkommission

Handänderungen Juli - September 2020

Hofmann Willi, Au (Erwerb 25.09.2000, 26.10.2018) an Sturzenegger Urs, Engshofen, und Hug Cornelia, Engshofen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 748, 671 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 618, Robach

Schöni Walter Werner, Rehetobel, und Schöni Erika, Rehetobel, Gesamteigentümer (Erwerb 27.10.2015) an Schöni Marc, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 458, 42'947 m² Grundstückfläche, Laufstall Nr. 1111, Neuschwendi, Liegenschaft Nr. 548, 11'576 m² Grundstückfläche, Robach, und Liegenschaft Nr. 1034, 3'648 m² Grundstückfläche, Neuschwendi

Hildebrandt AG, in Eichberg SG (Erwerb 02.04.2019) an Rehetobel Projekt GmbH, in Eichberg SG, Liegenschaft Nr. 472, 3'281 m² Grundstückfläche, Sonder

FDP Rehetobel nominiert Patrick Langenauer für den Gemeinderat

Die FDP Rehetobel nominiert Patrick Langenauer für die Ergänzungswahl in den Gemeinderat vom 29. November 2020. Der 41-jährige wohnt zusammen mit seiner Frau seit vier Jahren in der Gemeinde. 2018 wurde er zum Präsidenten der lokalen FDP gewählt und ist seit der Gründung der FDP Vorderland deren Vizepräsident. Er arbeitet bei einem KMU in St. Gallen und ist seit mehr als 15 Jahren überwiegend in der Finanzierungsberatung für kleine und mittlere Unternehmen tätig. Aktuell absolviert er ein berufsbegleitendes Studium zum Eidg. dipl. Treuhandexperten.

Patrick Langenauer zu seiner Nomination: «Ich danke den Mitgliedern der FDP Rehetobel für das grosse Vertrauen in meine Person und die Unterstützung bei der Ersatzwahl. Es wäre mir eine grosse Ehre, mich in den Dienst der Gemeinde zu stellen und zusammen mit den anderen Gemeinderatsmitgliedern die Chancen und Herausforderungen anzupacken. Ich interessiere mich schon seit meiner Jugend für die Politik und amte seit 2010 in FDP-Vorstandsfunktionen. Vier Jahre nach unserem Umzug von Speicher nach Rehetobel ist für mich jetzt der Zeitpunkt gekommen, mein Engagement in der Gemeinde zu vertiefen und hoffe bei der Wahl auf eine breite Unterstützung in der Bevölkerung.»

Zur Person:

Patrick Langenauer (ledig: Sauter) wurde am 17.01.1979 geboren und wuchs mit seinen Eltern (Vater Metzger und Mutter Hausfrau) zusammen mit einem Bruder in Neukirch-Egnach auf. 1995 wechselte er von der Oberstufe an die Kantonsschule Romanshorn und nahm während dieser Zeit zweimal am Europäischen Jugendparlament teil. Seine berufliche Tätigkeit startete er 2001 bei einer Bank und studierte von 2004 – 2007 berufsbegleitend an der FHS St. Gallen (Abschluss: Betriebsökonom FH). Seit 2005 ist er vorwiegend in der Finanzierungsberatung für kleine und mittlere Unternehmen tätig. Seit 2019 absolviert er ein berufsbegleitendes Studium zum Eidg. dipl. Treuhandexperten. Patrick heiratete 2013 die in Speicher aufgewachsene Sarah Langenauer, sie leben seit 2016 in Rehetobel. In seiner Freizeit spielt er Korbball und interessiert sich für Politik, Wirtschaft, Sport und Kulinarik. 2018 wurde er zum Präsidenten der lokalen FDP gewählt und ist seit der Gründung der FDP Vorderland deren Vizepräsident.

Leserbriefe

Zur Abstimmung über den Verkauf des ehemaligen Altersheims «Ob dem Holz»

Was verbindet Rehetobel mit Umäsch? In beiden Gemeinden steht der Verkauf des ehemaligen Altersheims zur Diskussion. Beide Gebäude haben einen ähnlichen Charakter und über beide Objekte wurde an öffentlichen Versammlungen diskutiert. Es gibt aber trotzdem gewichtige Unterschiede. Der potentielle Käufer in Umäsch ist sich über die Verwendung noch nicht im Klaren, trotzdem haben sich die Stimmbürger sehr positiv zum Verkauf geäussert. Ganz anders bei uns:

Mit einer Projektstudie wurde die künftige Nutzung des Hauses aufgezeigt. Der bestehende Baukörper soll renoviert werden und in neuem Glanz entstehen. Wohnungen für das Personal und die Nutzung der Küche für das Restaurant Gupf sind dabei die zentralen Anliegen.

Ebenfalls wurde bekräftigt, dass die bestehende Landwirtschaft und die Remise nicht Bestandteil des Verkaufs sind und weiterhin im Besitz der Gemeinde bleiben.

Diese Transparenz des Gemeinderats verdient unser Vertrauen weil:

- die jährlichen Kosten für ein leerstehendes Gebäude wegfallen
- mit dem Verkauf ein finanzieller Spielraum geschaffen wird, um zentrale Aufgaben der Gemeinde anzugehen
- Vertrauen in die Arbeit der Gemeindebehörden auch positiv erwähnt werden muss

Andreas Zuberbühler, Kantonsrat

Ein Entscheid von grosser Tragweite für zukünftige Generationen

Vielleicht geht es Ihnen wie uns, das leidige Thema «Ob dem Holz» könnte mit der kommenden Abstimmung endlich vom Tisch sein. Verkaufen und gut ist. Die Gupf AG ist sicherlich ein verlässlicher und seriöser Investor. Weshalb können wir trotzdem nicht ja sagen, sondern legen ein NEIN in die Urne? Zwei wesentliche Gründe für unser Nein möchten wir gerne mit Ihnen teilen. Einerseits haben wir uns damals bei der Abstimmung rund um die «Sportsclinic» wie die Mehrheit der RehetoblerInnen für eine Abgabe im Baurecht entschieden (Konsultativabstimmung im Juni 2015: 75.6% stimmten für eine Abgabe im Baurecht). Ein aus unserer Sicht nach wie vor kluger Entscheid im Wissen, dass Land an dieser Lage für zukünftige Generationen gesichert werden muss und nicht in private Hände fallen sollte. Schade, dass die Gupf AG sich nicht an dem Willen der Bevölkerung von der damaligen Abstimmung orientiert hat. Zudem sind für uns noch zu viele rechtliche Fragen offen (Raumplanung, Umwelt und Natur). Wir wünschen uns, dass dieser herrliche Flecken in Rehetobel im Baurecht abgegeben wird. Zudem möchten wir sicher sein, dass das geplante Projekt baubewilligungsfähig ist und nicht AnstösserInnen die Verantwortung übernehmen müssen dafür zu sorgen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.

Nicole Bauer und Claudio Tomasi

FDP Rehetobel – Ja zum Verkauf des «Ob dem Holz»

Die FDP Rehetobel teilt die Meinung des Gemeinderates und befürwortet den Verkauf des ehemaligen Bürgerheims an die Gupf AG. Durch die Veräusserung fliesen der Gemeinde nicht nur substanzielle Mittel für zukunftsgerichtete Projekte zu, sondern schützt sie auch vor teuren jährlichen Unterhaltsausgaben, um das Objekt vor dem weiteren Verfall zu retten. Mit der Wiederinbetriebnahme der Küche und der Erstellung einer massvollen Anzahl Wohnungen werden im «Ob dem Holz» Arbeitsplätze geschaffen, Ressourcen geschont und unser Dorfleben bereichert.

An der Versammlung vom 12. August 2020 wurde der Bevölkerung ein Projekt vorgestellt, das besser kaum sein könnte: Das Gebäude bleibt in seiner Form erhalten und wird in Zusammenarbeit mit Denkmalpflege und Heimatschutz optisch und energetisch aufwendig saniert. Mit dem Gupf und dem Dorfhuis Gupf hat die Bauherrschaft in der Vergangenheit bewiesen, dass sie Worten in Bezug auf regionale Bauästhetik Taten folgen lässt.

Die Bauherrschaft ist bereit, mehrere Millionen zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen, verlangt dafür, auf ein Baurecht zu verzichten. Für die FDP ist diese Bedingung in der Gesamtbetrachtung annehmbar, da die Vorteile des Gesamtpakets klar überwiegen und ein Baurecht auch Risiken birgt.

Basierend auf diesen Ausführungen empfiehlt die FDP Rehetobel den Stimmbürgern am 29. November 2020 ein «Ja» zum Verkauf des Bürgerheims an die Gupf AG.

FDP Rehetobel

Abstimmung 29. November 2020 Verkauf des «Ob dem Holz»

Am 29. November entscheiden wir über den Verkauf des ehemaligen Bürger- und Altersheims «Ob dem Holz» – und damit über die endgültige Veräusserung von Gemeindebesitz, einem Teil unseres «Tafelsilbers». Wir stimmen aus folgenden Gründen NEIN:

- Im Umgang mit Gemeindebesitz ist ein echter, ergebnisoffener Prozess nötig; nur JA oder NEIN sagen zu dürfen, genügt nicht.
- die Rehetobler Stimmberechtigten haben sich in zwei Abstimmungen deutlich für eine Abgabe der Liegenschaft im Baurecht ausgesprochen. Mit den Vorbereitungen des Verkaufs der Liegenschaft «Ob dem Holz» wurde der Wille des Souveräns missachtet.
- sämtliche uns bekannten Nutzungsideen der Liegenschaft durch die Gupf AG lassen sich auch im Baurecht realisieren.
- es gibt kein bewilligtes Baugesuch. Wir haben aus dem «Sportsclinic»-Projekt gelernt, dass alle Details vor einer Entscheidung an der Urne auf dem Tisch liegen und im Rahmen von geltendem Recht verbindlich geregelt sein müssen. Wir möchten es nicht mehr erleben, dass, nur dank der Einsprache von Privatpersonen, geltendem Recht zum Durchbruch verholfen wird.

Es sind noch viel zu viele Fragen offen, insbesondere zum Thema Verkehr. Diese müssen nach unserer Meinung vor einer Entscheidung durch die Stimmberechtigten im Detail geklärt werden.

Emanuel Hörler, Kathrin Hörler

Verkauf der Gemeindeliegenschaft «Ob dem Holz»

An der öffentlichen Informationsveranstaltung vom 12. August 2020 wurde der Bevölkerung ein Projekt vorgestellt, das mit viel Liebe zum Detail, wie auch das Gasthaus zum Gupf und Dorfhüs Gupf, geplant wird. Für die Planung wurden die Denkmalpflege und der Heimatschutz beigezogen.

Die Gupf AG kennt man im Dorf schon länger. Sie schafft Arbeitsplätze, pflegt die Liegenschaften und hat unser Dorf weit über die Gemeindegrenze positiv bekannt gemacht. Die Gupf AG ist bereit, eine beachtliche Summe in die Sanierung der bestehenden Liegenschaft zu investieren. In den oberen Stockwerken entstehen Wohnungen und Personalzimmer. Die Küche soll zusätzliche Kapazitäten zur Gupfküche (Vorbereitung) schaffen. Bei der angestrebten Lösung ist mit Sicherheit nicht mit einem höheren Verkehrsaufkommen zu rechnen, als es beim früheren Altersheim der Fall war.

Die bevorstehenden Arbeiten können zu einem grossen Teil durch unser einheimisches Gewerbe ausgeführt werden, wovon unser lokales Gewerbe profitiert und was Arbeitsplätze sichert. Die Gemeinde hat für die Liegenschaft zurzeit und für die Zukunft keine direkte Verwendung. Mit dem Verkauf fliessen der Gemeinde nicht nur Mittel für neue Projekte zu, die Veräusserung der Liegenschaft schützt uns auch vor weiteren hohen Unterhalts- und Nebenkosten. Nach dem Verkauf können sich die Gemeindebehörden wieder auf andere wichtige Geschäfte konzentrieren und unsere Gemeinde weiterbringen.

Bei einem Nein zum Verkauf stehen wir wieder auf Feld eins, was weiterhin zu erheblichen Unterhalts- und Nebenkosten führen würde, um das Gebäude vor dem Zerfall zu schützen. Die Zukunft der Liegenschaft wäre wieder ungewiss.

Aus den oben genannten Gründen empfiehlt der Gewerbeverein den Stimmbürgern ein JA zum Verkauf der Gemeindeliegenschaft «Ob dem Holz».

*Roman Sturzenegger,
Präsident Gewerbeverein Rehetobel*

Humor-Bücher sind wieder erhältlich

Das Buch «D Hebamm vo Walzehuuse» mit über 30 vergnüglichen Kurzgeschichten und Gedichten aus dem Appenzellerland ist wieder erhältlich. Gleichzeitig nachgedruckt worden ist das, ebenfalls von Peter Eggenberger verfasste, Kurzgeschichten-Buch «Vo gschiide ond tomme Lüüt». Beide Bücher sowie weitere Titel sind im Volg in Rehetobel erhältlich.

Peter Eggenberger

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Danke, lieber Heinz für das Weiterreichen der Feder, die für die nächste Gmäändsblattausgabe in meiner Hand für Rehetobel weiterschreibt. Mit nur sieben Fingern zwar, das Zehnfingersystem beherrsche ich nicht, aber beiden Händen auf dem Computer.

Im digitalen Zeitalter normal. Papier, Tinte und Feder gemahnen an alte Zeiten. Bestimmt erinnern sich die älteren Generationen gut daran. Wie sehr sich die Zeiten seit dann doch geändert haben. Und jetzt noch Corona.

Grossartig, die Rehtoblerinnen und Rehtobler! Auf der Strasse lächelt man sich zu. Grüsst. Bleibt stehen. Wechselt ein paar Worte. Fragt wie es geht. Ist freundlich. Hilft einander. Auch an Humor fehlt es nicht. Man zwinkert sich zu. Schäkert. Wünscht sich gute Gesundheit. Gutes Gelingen. Echte Herzenswärme verbindet. Das tragende Netz ist spürbar. Das zählt. Zufriedene Menschen erschaffen Frieden.

Wie viele Menschen haben während den letzten Monaten, sichtbar und unsichtbar, die wunderbarste Arbeit geleistet! In der «Krone», im Waldheim, in der Schule, im Kindergarten, im Volg, in der Arztpraxis, in der Spitex, auf der Gemeinde, in Strassenarbeit und auf dem Bau, im Wäsche- und Reinigungsservice. Oder wie viele Menschen haben zuhause für die Gesamtheit gebetet oder ihren Mitmenschen gute Gedanken geschickt? Liebe Rehtoblerinnen, liebe Rehtobler, dafür bin ich dankbar.

Etwas Besseres für unser Immunsystem könnten wir nicht tun! Dazu ist es allen bekannt und jederzeit anwendbar: ein offenes Herz und wahres Mitgefühl. Empathie. Freundlichkeit. Hilfsbereitschaft und ein herzvolles Miteinander. Für Familie und Freunde da sein. Zusammen sein. Lächeln. Unser wahres Gesicht zeigend. Es gibt keinen effizienteren Weg unser wunderbares, körpereigenes Schutzsystems zu stärken, als sich selbst und andern zuzulächeln.

Wenn wir lächeln, reagieren die Selbstheilungskräfte unmittelbar. Das Immunsystem wird sofort aktiv. Unruhe und Ängste werden reguliert. Der innere Raum öffnet sich. Wir halten einen Moment inne. Atmen auf. Atmen ein. Frischer Sauerstoff füllt unsere Lungen. Wir schöpfen neue Energie und bleiben gesund. Machen wir weiter so, liebe Rehtoblerinnen und Rehtobler.

Gern gebe ich die Feder an Susi Margerita Hanselmann weiter. Sie liebt es, mit ihrem Hund Lupa in der Natur zu spazieren, pflegt gerne Kontakte und hat ein Jahr lang die Friedensmeditation in der evangelischen Kirche Rehetobel geleitet. Euch/uns weiterhin alles Liebe, gute Gesundheit und gutes Gelingen wünschend,

Janine Spirig

RehTobi Erlebnisweg

Ab dem 1. Dezember 2020 ist unser alljährlicher Erlebnisweg RehTobi wieder aufgestellt. Vom Dorf aus geht's hinauf über den Rehetobler Höhenweg und wieder zurück ins Dorf. Wir hoffen, dass unser Weg euch allen wieder viel Freude bereiten wird. Geniesst die Bewegung an der frischen Luft und bleibt gesund. Wir wünschen euch einen schönen Winter.

Barbara Treibmann und Danica Schefer

Koordinations-sitzung für die Veranstaltungsdaten 2021 Mittwoch, 4. November 2020, 20.00 Uhr

Gemeindezentrum, kleiner Saal

Mit Maskenpflicht während der Sitzung
oder Zustellung der Daten direkt per E-Mail an
hansruedi.traber@bluewin.ch

22. Rechetobler Dorf-Advents- kalender

Routenplan 2020 (Die Fensteröffnung ist jeweils um 17.00 Uhr)

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Familie Frei | St. Gallerstrasse 24 |
| 2. Familie Weiss | St. Gallerstrasse 31 |
| 3. Tamara Lutz | Holderenstrasse 18 |
| 4. Bibliothek | Heidenerstrasse 17 |
| 5. Familie Stoffel | Heidenerstrasse 10a |
| 6. Raiffeisenbank | beim Gemeindezentrum |
| 7. Familie Zürcher | Sägholzstrasse 64 |
| 8. Familie Degen | Sonnenbergstrasse 36 |
| 9. Familie Lehner | Sägholzstrasse 11 |
| 10. Familie Grawehr | Alte Landstrasse 31 |
| 11. Familie Züger | Heidenerstrasse 1 (Villa Erika) |
| 12. Familie Braun/Kapfer | Sonderstrasse 2 |
| 13. Familie Emi/Sturzenegger | Sonnenbergstrasse 26 |
| 14. Werner Zähler Holzmanufaktur
& Bluemehüsli | Gartenstrasse 4 |

- 15. Langenauers
- 16. Spielgruppe Rägeboge
- 17. Familie Schmid
- 18. Familie Coricciati
- 19. Familie Schöni
- 20. KIK, Evang. Kirche
- 21. Familie Brülisauer
- 22. Familie Golla
- 23. Familie Nauer
- 24. Kath. Kirche

- Holderenstrasse 11
- Holderenstrasse 24a
- Ettenberg 10
- Michlenberg 11
- Neuschwendi 1a
- St. Gallerstrasse 1
- Gartenstrasse 16
- Unterer Michlenberg 9
- Gitzibüel 1
- St. Gallerstrasse 35

Vielen Dank bereits im Voraus an alle, die ein Adventsfenster schmücken. Wir haben uns entschieden die Fenster trotz Corona-Unsicherheiten durchzuführen. Inwiefern bei den Fensteröffnungen Getränke und Esswaren angeboten werden dürfen, muss, abhängig von der Lage, spontan entschieden werden.

Nichtsdestotrotz freue ich mich auf eine besinnliche Adventszeit!

Alexandra Nauer

Ein Rehetobler als Buchautor: «Gott und Götter» von Benjamin Fässler

Mit «Gott und Götter» liegt erneut ein von Benjamin Fässler verfasstes Buch vor. Als Sohn von Karl und Nelly Fässler ist der 1942 geborene Autor im «Löwen» in Rehetobel aufgewachsen. Später war er als frei praktizierender Arzt auf dem Spezialgebiet Kardiologie in Solothurn tätig. Nebst seinem Beruf als Arzt befasst sich Benjamin Fässler intensiv mit grund-

sätzlichen Fragen der menschlichen Entwicklung mit den Schwerpunkten Evolution, Erkenntnistheorie, Hirnfunktionen, Psychologie, Ethnologie, Mythologie, Religion und Drogen. Die entsprechenden Studien führten zu den beiden Büchern «Drogen zwischen Herrschaft und Herrlichkeit» und «Geist, Gesellschaft, Droge». Fässlers Forschungen rund um die menschliche Urgeschichte liessen ihn zudem den Solothurner Megalithweg initiieren und konzipieren, der heute zu den touristischen Attraktionen der Schweiz gehört. Der 13 geschützte Steinfornen von astronomischer und religiös-kultischer Bedeutung erschliessende Weg führt zur berühmten Schlucht der heiligen Verena.

Menschen wurden zu Göttern

Glaube und Götter prägten bereits das Leben unserer Urahnen in der Steinzeit und in den späteren Epochen der Menschheitsgeschichte. Herausragende Zeitgenossen wurden nach ihrem Ableben idealisiert und in den Stand von Göttern erhoben. Götter, die, bereits nach damaligem Verständnis, immer wieder den Gang der Dinge positiv oder negativ beeinflussten. Fässler geht auch auf die Bedeutung und Überhöhung von Mose, Jesus und Mohammed als Gründer der monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam ein. Das Buch vermittelt zahlreiche Denkanstösse, wirft Fragen auf und lässt jede Leserin und jeden Leser das persönliche Religionsverständnis hinterfragen.

(«Gott und Götter», von Benjamin Fässler, 372 Seiten, illustriert, erschienen im Verlag Corvo di Notte, ISBN 978-3-9524957-1-1, erhältlich im Buchhandel, Fr. 45.–)

Peter Eggenberger

Wirtin Päuli Roth wurde ermordet: Krimibeiz «Aachmühle» ist geschlossen

Im abseitigen Tobel der Goldach befindet sich mit der «Aachmühle» eine der romantischsten Beizen im Appenzellerland. In der jetzt geschlossenen Wirtschaft wirtete in den 1940er Jahren Paula Roth, die 1988 ermordet wurde.

«Die «Aachmühle» ist eine Beiz für Krimiautoren», schwärmt der von der Schweizerischen Schillerstiftung ausgezeichnete Schriftsteller Werner Bucher in seinem Ostschweizer Beizenführer. Sein Lob trifft zu, und allein die über eine uralte gedeckte Holzbrücke führende Zufahrt zur Wirtschaft ist voller Romantik. Speziell ist auch die Lage beim

Zusammenfluss der wilden Bäche Goldach und Landgraben, und das über verschiedene Wanderrouten erreichbare Wirtschaftsgebäude steckt ebenfalls voller Geschichten.

Mühle, Bäckerei, Wirtschaft und Mosterei

«Der Bau einer gedeckten Brugg in der unteren Aach wurde 1671 vom Ausserrhoder Grossen Rat angeordnet. Sie dürfte dann in den folgenden Jahren erstellt worden sein. Ein Hochwasser im Jahre 1700 riss Brücke, Wuhr und Mühle mit sich fort. Die neue heutige Brücke dürfte ein Werk der Brückenbauer Grubenmann sein...», schreibt Karl Kern im Buch «Geschichte der Gemeinde Rehetobel». 1898 wurden die Gebäude von einer Feuersbrunst heimgesucht. 1899 erfolgte der Wiederaufbau. Dabei blieben die Bereiche Gastwirtschaft, Bäckerei und Mosterei erhalten.

Ruchloses Verbrechen

Das auf Rehetobler Gemeindegebiet gelegene Restaurant wurde ab 1941 vom 1918 geborenen Wirtinnenoriginal Paula Roth geführt. Später war sie in anderen Restaurants tätig, und ihre letzte Station war die «Bella Luna» zwischen Filisur und Bergün im Albulatal. Von Einbrechern, die bei ihr Geld und Wertsachen vermuteten, wurde sie am 18. April 1988 ermordet. In der Gaststube der «Aachmühle» erinnert ein Bild an Päuli Roth, deren abenteuerliches Leben zu einem Film und Büchern geführt hat.

Wiedereröffnung ist ungewiss

Derzeit ist die «Aachmühle» geschlossen, nachdem Tina und Richard Damm Casutt aus Altersgründen weggezogen sind. Ob sie als letzte Wirtsleute in die Geschichte des Hauses eingehen werden, ist offen. Die am Beginn der Zufahrt ins Goldachtobel und beim Haus platzierten Tafeln «bis auf Weiteres geschlossen», lassen Wanderer, Natur- und Romantikfreunde aber auf eine Wiederbelebung der einzigartigen Wirtschaft hoffen.

Peter Eggenberger

Abgabe von Birnel

Bimendicksaft kann als Zuckerersatz oder Brotaufstrich verwendet werden.

Die Winterhilfe Schweiz führt auch dieses Jahr eine Birnel-Aktion durch. Das gesunde, schmackhafte Birnelkonzentrat stammt ausschliesslich von Früchten einheimischer Obstbäume. Mit dem Kauf von Birnel wird auch der biologisch wertvolle Hochstammobstbau unterstützt.

Abgabepreise:

1 kg	Glas	CHF 10.60
5 kg	Kessel	CHF 46.00 (CHF 9.20/kg)
12,5 kg	Kessel	CHF 105.00 (CHF 8.40/kg)

Eine Broschüre mit Birnelrezepten kann unter Angabe der E-Mailadresse als PDF bezogen werden.

Bestellungen bitte bis spätestens 14. November 2020 an:
Lotti Rechsteiner, Herbrig 27, 9042 Speicher, Telefon 071 344 30 59, E-Mail: mrech@bluewin.ch

Schule Rehetobel

Informationen

Aus der Schule geplaudert...

Wie im Flug ist das erste Quartal vorübergegangen. Obwohl der Jahmarkt und die Vechschau abgesagt wurden, konnten wir doch einige Highlights erleben: Eines davon war unser Herbstbummel, den wir «corona-konform» durchführen konnten.

Unsere vier Studentinnen haben in einer Projektarbeit zwei Hochbeete für unsere Schule erstellt. Mit dem

Bepflanzen dieser Beete wurde deren Einweihung gefeiert. Der Salat wächst und wird schon bald geerntet werden können.

Nach einigen ruhigeren Wochen sind nun die Fallzahlen der Covid-19 positiv getesteten Personen stark gestiegen. Wir sind bemüht, dass wir für Kinder und Erwachsene ein möglichst gewohntes Schuljahr durchführen können. Dennoch gibt es einige Massnahmen, die beachtet und durchgeführt werden müssen. Die Lehrpersonen haben verschiedene Szenarien geplant und sind bereit, falls einzelne Kinder, Gruppen oder auch ganze Klassen zum Fernunterricht wechseln müssen. Auch allfällige Ausfälle von Lehrpersonen sind besprochen und entsprechende Planungen erstellt worden.

Es ist uns wichtig, dass Anlässe durchgeführt werden können. Der Laternenumzug des Kindergartens, die Lesnacht der Unterstufe und auch die öffentliche Adventsfeier werden wir mit den entsprechenden Anpassungen durchführen können.

Wir hoffen nun, dass sich die Corona-Situation bald wieder beruhigen wird und sind zuversichtlich, trotz allem ein gelungenes Schuljahr erleben zu dürfen!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Erziehung

Herbst-Bummel-Bericht

1. Ich freue mich auf die Tannenzapfen sehr, auch mit anderen Kindern aus anderen Klassen. Aaron freut sich auf den zwinkenden Zaun.

2. Dann war der Tag endlich da. Wir besammelten uns draussen. Bevor wir los gingen gab es noch ein paar Infos: Die Mittelstufe soll Abstand halten, es gibt 3 Baumstämme, darauf darf man nicht rumklettern. Wir essen in den Klassen und man kann nicht grillieren (Corona).

3. Der Weg zum Kaienspitz

Der Weg hinauf war sehr sehr lustig. Wisst ihr was, wir erzählen euch davon.

4. Spiele auf dem Kaienspitz

Hallo, heute erzählen wir euch was wir so für Spiele auf dem Kaienspitz gespielt haben!

Als wir oben angekommen sind, haben wir zuerst ein sogenanntes Lager aufgebaut. Danach haben wir etwas kleines gegessen und dann ein mega lustiges Spiel gespielt. (Wie das Spiel hiess, wissen wir nicht mehr :))

Es war ein sehr friedlicher Tag! Die einen haben Cup gespielt, die anderen waren im Wald, und noch andere haben Tannenzapfenschlacht gespielt. Frau Kunz hat den Kindergärtlern eine Geschichte vorgelesen, andere haben mit dem grossen farbigen Fallschirm gespielt.

Es war ein schöner Nachmittag/Tag. ☺

Florian und Laurenz und Mika
Herbst-Bummel-Bericht

21.9.20

5. Mittagessen

Dieses Jahr haben wir nicht bräteln dürfen wegen Corona. ☹️ Die meisten Kinder hatten Nudelsalat gegessen. Ich (Florian) hatte dieses Jahr am Herbstbummel Geburtstag. Wir mussten alle in Klassen essen aber wir Jungs aus der 5. Klasse hatten schon so Hunger dass wir schon früher gegessen haben und nicht in der Klasse. Wo dann alle in der Klasse gegessen haben, mussten wir mitessen da wir nichts mehr hatten assen wir Chips und andere süsse Sachen. Moritz K. hatte sehr scharfe Chips dabei, wenn man viel Chips auf einmal ass, dann war es viel schärfer.

5. Mittagessen

Dieses Jahr haben wir nicht bräteln dürfen wegen Corona. ☹️ Die meisten Kinder hatten Nudelsalat gegessen.

6. Der Rückweg

Auf dem Rückweg haben wir uns Witze erzählt. Es war sehr lustig (haha)

Ein Witz war: Stehen zwei Schafe auf einer Wiese, sagt das eine: määääh - sagt das andere: määh doch selber (jetzt muss man lachen). Es wahr mega co! und lustig.

Es wahr auch ein bisschen langweilig weil man weniger machen konnte wegen Corona.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **November** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 1. November, 10.00 Uhr
Regionalgottesdienst zum Reformationstag in Grub AR.

Samstag, 7. November, 18.00 Uhr
Ökum. Singgottesdienst in der katholischen Kirche mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler und Pfm. Ulrike Hesse. Musikalisch gestaltet von Cyrill Bischof.

Sonntag, 15. November
Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 22. November, 09.45 Uhr
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag im Gedenken an die Verstorbenen, mit Pfm. Ulrike Hesse. Musikalisch gestaltet von Werner Graf (Orgel).

Sonntag, 29. November, 18.00 Uhr
Einstimmung in den Advent mit Pfm. Ulrike Hesse und den Konfirmanten. Musik: Franz Pfab.

Sonntag, 6. Dezember, 09.45 Uhr
Gottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Orgel: Andrea Popp.

Fiire mit de Chliine

Samstag, 12. Dezember um 10.00 Uhr in der evang. Kirche.

Flüügepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Die nächsten Treffen finden voraussichtlich am **4. und 18. November** von **15.30 Uhr bis 17.00 Uhr** in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt. Auskunft bei Kathi Emi, Mobile 079 870 96 36, kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Gespräche im Altersheim «Krone»

Dienstag, 17. November um 9.30 Uhr Gespräche über Gott und die Welt mit Pfm. Ulrike Hesse.

Kein ad hoc Chor

Aufgrund der aktuellen COVID-19 Bestimmungen sollen keine Chöre bzw. Musikgesellschaften die Gottesdienste umrahmen.

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 22. November 2020, 19.00 Uhr, Konzert mit Lesung – Die Schumanns, eine Begegnung in Wort und Musik.

Mach mit beim Krippenspiel 2020

Auch in diesem Jahr möchten die katholische und die evangelischen Kirche gemeinsam ein Krippenspiel vorbereiten, welches dann in den Familiengottesdiensten am 20.12.2020 um 17.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche und am 24.12.2020 um 17.00 Uhr in der katholischen Kirche aufgeführt wird.

Wir laden dazu alle interessierten Kinder ab dem 2. Kindergarten bis zur 6. Klasse herzlich zu den Theater- und Singproben ein.

Wir treffen uns an folgenden Daten:

Do., 12. Nov. 2020,	17.30 – 19.00 Uhr,	evang. Kirche
Do., 19. Nov. 2020,	17.30 – 19.00 Uhr,	evang. Kirche
Do., 26. Nov. 2020,	17.30 – 19.00 Uhr,	evang. Kirche
Do., 03. Dez. 2020,	17.30 – 19.00 Uhr,	evang. Kirche
Do., 10. Dez. 2020,	17.30 – 19.00 Uhr,	evang. Kirche
Fr., 18. Dez. 2020,	17.30 – 19.00 Uhr,	evang. Kirche (Hauptprobe)

Je nach Vorankommen während der Proben, könnte gegen Ende auch einer der Probertermine nicht mehr erforderlich sein und entfallen. Wir würden dann vorab nochmals entsprechend informieren.

Aufführungen:

Sonntag, 20.12.2020, 17.00 Uhr in der evang. Kirche
Donnerstag, 24.12.2020, 17.00 Uhr in der kath. Kirche

Bist du dabei? Wir freuen uns auf dich.

Melde dich bitte bis **Mittwoch, 4. November 2020** per E-Mail, Telefon oder per Post mit der Angabe von Vor- und Nachnamen des Kindes, Telefon und E-Mail der Eltern an: Jolanda Fehrlin, St. Gallerstrasse 64, 9038 Rehetobel, Mobile: 079 276 39 06, E-Mail: jfehrlin@gmx.ch

Jacqueline Sturzenegger, Yvonne Nees,
Ulrike Hesse, Diana Walser und Jolanda Fehrlin

Eine Ausfahrt an den Walensee

Am 23. September trafen sich 22 Seniorinnen und Senioren morgens an der Haltestelle im Dorf, um gemeinsam den Tag zu verbringen. Nach einer langen, durch Corona bedingten, Pause waren wir froh, sie alle wieder einmal zu einem Ausflug einladen zu können. Mit einem modernen und sehr bequemen Car ging die Fahrt über die Schwägalp nach Walenstadt, wo wir in einem Restaurant zu Mittag assen. Nach einem guten Essen wurden wir von zwei Musikern am Schwyzerörgeli bestens unterhalten, sodass einige gleich das Tanzbein schwingen. Im September war das noch gut möglich. Heute sind wir vom Tanzen sehr weit entfernt. Umso schöner, dass dieser Ausflug zum Walensee stattfinden konnte und wir die Gemeinschaft und das Unterwegssein geniessen konnten.

Gemeindereise nach Erfurt verschoben

Die von langer Hand vorbereitete und angekündigte Gemeindereise nach Erfurt haben wir aufgrund der steigenden Corona-Infektionen verschieben müssen. So hoffen wir, dass sich die Situation im nächsten Jahr entspannt hat und wir frei von Masken und der Unsicherheit einer Ansteckung, Thüringen im Herbst 2021 erkunden können. Der Termin für die Reise steht bereits fest: Vom 18.10.2021 bis 21.10.2021 sind wir wieder im Augustinerkloster Erfurt angemeldet. Bitte den Termin vormerken.

Pfarrerin Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Sonntag, 1. November

18.00 Uhr Taizéfeier in der kath. Kirche Heiden.

Samstag, 7. November

18.00 Uhr Singgottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel.

Mittwoch, 11. November

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Samstag, 14. November

18.00 Uhr Wortgottesdienst in Rehetobel. Gestaltet von Michel Kuster, Heinz Gröli und Tobias Brülisauer.

Sonntag, 15. November

19.00 Uhr «Der Engel» von Silja Walter in der evang. Kirche Heiden.

Samstag, 21. November

18.00 Uhr Eucharistiefeier.

1. Adventssonntag

Samstag, 28. November

18.00 Uhr Eucharistiefeier, Ministrantenaufnahme.

2. Adventssonntag

Samstag, 5. Dezember

18.00 Uhr Eucharistiefeier.

Dienstag, 8. Dezember

06.30 Uhr Rorate-Gottesdienst zum Thema «Licht»

Wegen den Corona-Regeln können wir nur die Schüler*innen der 3. Klasse zum Zmorze einladen.

Mittwoch, 9. Dezember

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone».

3. Adventssonntag

Samstag, 12. Dezember

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine»
in der evang.-ref. Kirche.

18.00 Uhr Eucharistie- und
Versöhnungsfeier.

Taizéfeier in Heiden

In der Tradition der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé treffen wir uns in Heiden zum Taizé-Gebet. Die stimmungsvollen Gesänge helfen uns, zur Ruhe zu kommen. In der Zeit von Corona beten wir um «Heil und Heilung». Musikalische Gestaltung: Cyrill Bischof, Juanita und Heinrich van der Wingen.

Sonntag, 1. November, 18.00 Uhr in der kath. Kirche Heiden.

«Der Engel» von Silja Walter

Die Personen des Schauspiels haben ihre Namen aus dem alttestamentlichen Buch Tobias, sie sind aber eine Flüchtlingsfamilie der Gegenwart. Rafael ein Fluchthelfer, ein Engel, der Mensch werden will. Ein Mensch, der liebt und leidet, unschuldig verurteilt wird. Die Zeit ist aufgehoben, alles ist brennende Gegenwart.

Das Gastspiel ist ein Angebot der katholischen und evangelischen Kirche im Vorderland.

Sonntag 15. Nov. 2020 in der evang. Kirche Heiden:

09.30 Uhr: Gottesdienst mit Texten von und über Silja Walter, mit Pfr. Hajes Wagner und Pfarreileiter Albert Kappenthuler.

19.00 Uhr, Gastspiel des Theater58: «Der Engel» von Silja Walter. Eintritt frei, Kollekte. Bitte schützen Sie sich und andere mit einer Maske.

Erstkommunion

Am 13. September begleitete die Musikgesellschaft 8 Erstkommunikanten aus Rehetobel zur katholischen Kirche. Dort haben sie in einem feierlichen Gottesdienst zum ersten Mal die heilige Kommunion empfangen.

Firmweg

Samstag, 7. November, 11.00 Uhr
Kennenlernntag im Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher.

Freitag 27. November, ab 18.30 Uhr bis Samstag,
28. November, 17.00 Uhr
Weekend: «Mein Glaubensweg, Suche nach Gott».

Voranzeige

Samstag, 19. Juni 2021, 18.00 Uhr
Firmung mit Generalvikar Guido Scherrer in Speicher

www.se-ueb.ch

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

Zum Zeitpunkt dieser Zeilen stand uns der Naturvortrag am 22. Oktober 2020 und das Konzert am 25. Oktober 2020 kurz bevor. Ungewiss, ob es bei der Durchführbarkeit bleibt und doch in der Erwartung und Hoffnung, dass es uns gelingen möge, Veranstaltungen mit viel Respekt und unter Einhaltung der erforderlichen Schutzmassnahmen durchführen zu können. Letztlich hängt dies aber von der Verantwortung jedes Einzelnen von uns ab, wie uns der Umgang mit Covid-19 gelingen wird. Im November planen wir folgende Veranstaltungen. Kurzfristige Änderungen müssen wir uns vorbehalten.

Abstimmungshöck

der Lesegesellschaften am Montag, 9. November 2020,
19.30 Uhr, im Restaurant Dorf 5.

Wir informieren über die Bundesvorlagen der Abstimmung vom 29. November 2020: «Konzernverantwortungsinitiative» und Volksinitiative für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten. Im Anschluss laden wir zu einer offenen Diskussionsrunde ein. Für die kommunalen Vorlagen und Wahlen verweisen wir auf die öffentliche Informationsveranstaltung am 10. November 2020.

Einmal «AR – IKRK» und zurück

Referat von Anne-Marie Altherr am Donnerstag,
19. November 2020, 19.30 Uhr, kleiner Saal Gemeindezentrum.

Anne-Marie Altherr erzählt von ihrem Werdegang und ihren Erfahrungen als Delegierte des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK).

Anne-Marie Altherr aus Trogen war mehr als 10 Jahre mit dem IKRK in verschiedenen Krisengebieten in Südamerika und Afrika. Nachdem sie in mehr als 10 Ländern und in Genf im Einsatz war, ist sie nun zurück in Trogen mit ihrer jungen Familie. Sie berichtet, wie sie zum IKRK kam, von der Arbeit in den Krisengebieten, den Lebensbedingungen, den Hochs und Tiefs und was sie dazu bewegt hat, wieder ins Appenzellerland zurückzukehren.

Der Anlass ist öffentlich. Die Lesegesellschaft Dorf freut sich auf Ihren Besuch!

Eintritt frei.

www.lgdorf.ch

Konzert mit Lesung

Eine Begegnung mit Clara und Robert Schumann in Wort und Musik. Sonntag, 22. November um 19.00 Uhr, evangelische Kirche Rehetobel.

Ursprünglich Mitte Juni vorgesehen, begrüßen wir am 22. November 2020 das Trio Aurora mit Anna Tchineaeva (Violine), Anna Tyka Nyffenegger (Cello) und Suguru Ito (Klavier) gemeinsam mit dem Sprecher Thomas Douglas zu einem ganz besonderen «Konzert mit Lesung».

Quelle: Trio Aurora und Thomas Douglas

Das Programm

Clara und Robert Schumann sind wohl das berühmteste Paar der deutschen Musikgeschichte. Das Schicksal der beiden grossen Musikergestalten der Romantik zeichnet sich durch einen steilen Anstieg zum Glück und einem tragischen Absturz aus.

Den Spuren dieses Schicksals folgt das Trio Aurora musikalisch mit Werken der beiden Komponisten.

Clara Schumann **Klaviertrio g-moll Op. 17**
(1819-1896)

Robert Schumann **Klaviertrio Op. 110 Nr. 3 (1/2)**
(1810-1856)

Ergänzend dazu geben Ausschnitte aus dem Briefwechsel und den Tagebüchern der Schumanns Einblicke in die eng miteinander verbundenen Biografien dieses Ausnahmepaares.

Anna Tchineaeva erhielt ihren ersten Geigenunterricht im Alter von sechs Jahren und spielte mit neun Jahren erstmals als Solistin mit Orchester und gewann Preise bei

Jugendwettbewerben. Danach wurde sie durch die Stiftung «Junge Virtuosen von Nishnij Novgorod» gefördert. Ihre Ausbildung erhielt sie in Hannover und Weimar, wo sie ihre Studien mit dem Solistendiplom abschloss. Sie besuchte verschiedene Meisterkurse und gewann internationale Musikwettbewerbe. Sie konzertierte solistisch in Russland, Deutschland und weiteren Ländern Europas. Seit 2004 gehört sie dem Zürcher Kammerorchester an. Ausserdem wirkt sie regelmässig im Orchester des Opernhauses Zürich sowie im Orchestre de Chambre de Genève mit.

Anna Tyka Nyffenegger wurde in Katowice (Polen) geboren. Ihr Studium schloss sie in Warschau mit Auszeichnung ab. Neben ihrer solistischen Laufbahn besuchte sie weitere Studien in Mannheim und verschiedene Meisterkurse. Als Solistin trat sie mit verschiedenen Philharmonien Polens, der Südwestdeutschen Philharmonie, dem Nationalen Polnischen Rundfunk Orchester, dem Sinfonieorchester St. Gallen, Appenzeller Kammerorchester, Neumünster Orchester Zürich, Zürcher Kammerorchester, Kammerorchester Concertino, der Capella Bydgosciensis und dem Concerto Avenna auf. Anna Tyka Nyffenegger gewann Preise und Auszeichnungen an internationalen Wettbewerben. Kammernmusik- und Solo-Konzerte führten sie u.a. nach Russland und Japan. Seit 2010 ist sie stv. Solocellistin beim Zürcher Kammerorchester.

Suguru Ito wurde in Nagano geboren und gab bereits mit 11 Jahren Konzerte. Er studierte Ökonomie und Literatur in Japan, anschliessend Musik u. a. in Basel (Solistendiplom 1993). Suguru Ito erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Seine Auftritte in Solo-Rezitals und als Partner von renommierten Künstlern und Formationen – wie Dimitri Ashkenazy, Margo Cadias, Graziella Contratto, Patrick Demenga, Ina Dimitrova, Latica Honda-Rosenberg, Ivan Monighetti, Emmanuel Pahud, Hartmut Rohde, Emil Rovner, Christoph Schiller, Kurt Widmer, Deutsche Bachsolisten, Cuarteto Casals etc. – führten ihn u.a. nach Australien, Japan, USA, Russland und Neuseeland. Suguro Ito arbeitet eng mit bedeutenden zeitgenössischen Komponisten wie Witold Lutoslawski, Robert Suter, Albert Haerberling, Frangis Ali-Zadeh, Jurg Wytenbach, Roland Moser und Bettina Skrzy-pczak zusammen.

Thomas Douglas wurde in Sambia geboren. An der Hochschule in Hamburg bildete er sich zum Schauspieler aus, verbunden mit Gastrollen am Thalia Theater, Deutschen Schauspielhaus, an den Hamburger Kammerspielen und auf Kampnagel. Engagements führten ihn zum Theater Neumarkt in Zürich und zum Theater Basel. Seit 2005 ist er freischaffender Schauspieler, u.a. am Staatstheater Hannover, am Schauspielhaus Zürich, am Theater Freiburg, an der Staatsoper Stuttgart, am Schauspiel Frankfurt, am Luzerner Theater, und am Theater Basel. Zudem ist Thomas Douglas in Fernseh- und Filmproduktionen tätig und arbeitet als Sprecher für das Radio SRF, am Literaturhaus in Basel und am Zürcher Kammerorchester.

Der Eintritt ist frei (Kollekte).

Bitte beachten Sie, dass für alle Anlässe Maskentragpflicht gilt und wir auf Ihre Mithilfe bei der Einhaltung der Schutzmassnahmen angewiesen sind. Wir danken Ihnen dafür.

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

Frauenverein
Rehetobel

Unterhaltungs- nachmittag für alle ab ca. 60 Jahren

Im Oktober wagten wir den Start in die neue Wintersaison. Der Nachmittag mit der Familienkapelle «Höhigruess» und das Zusammensein mit Kaffee und Kuchen stiess bei den Anwesenden auf Anklang.

Für den **Mittwoch, 18. November, 14.15 Uhr**, planen wir den Anlass wiederum im **kleinen Saal des Gemeindezentrums**. Bis auf Weiteres werden in der «Krone» keine Veranstaltungen durchgeführt.

Die «Wäldlerfäger», bestehend aus Erika ... und ihren Töchtern, werden uns mit ... geli unterhalten, und ... belegten Br...

ABGESAGT!

Wir bitten Sie um eine ... Präsidentin Käthi Wagner, Telefon ... oder 078 617 27 24, E-Mail: nachtleserin2020@bluewin.ch oder an Anita Kast, 071 877 14 20, anita.kast@bluewin.ch Besten Dank.

Bitte beachten Sie für die **Weihnachtsfeier mit den Schulkindern am Donnerstag, 10. Dezember 2020** den Plakataushang im Dorf.

Im Namen des Frauenvereins, Anita Kast

Der Buntspecht – Vogel des Monats November

Das anatomische Wunderwerk Specht, wurde von unseren Mitgliedern Christof Rechsteiner und Ruedi Meile zum Vogel des Monats gekürt.

Als junge Frau habe ich mich immer gefragt, warum der Buntspecht keinen Brummschädel oder keine Hirnerschütterung davonträgt, wenn er pro Tag ca. 12'000 Mal auf hartes Holz hämmert, um an sein Futter zu gelangen? Wissenschaftler aus Peking und Hongkong sind dieser Frage nachgegangen. Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera haben sie den Buntspecht bei seiner täglichen Hack-Prozedur gefilmt und simultan seine «Hack-Stärke» mit Sensoren am Augenlid, Schnabelspitze und Unterleib gemessen. Untersuchungen der Schädelknochen sollten zudem Aufschluss über mögliche einzigartige, anatomische Strukturen geben. Die Untersuchungen zeigten, dass der Buntspecht spezielle schwammartige und plattenförmige Knochenstrukturen im Schädel besitzt. Diese sind besonders stabil und an Stellen vorzufinden, die gemäss den Sensoren sehr hohem «Hack-Stress» ausgesetzt sind. Das bedeutet, dass bei Spechten kaum ein leerer Raum zwischen Gehirn und Schädelwand besteht. Alles ist sozusagen dicht verpackt. Zudem verfügt der Specht über ein sehr stark ausgebildetes Zungenbein, – einen Knochen, der sich bei uns zwischen Zunge und Gurgel versteckt – das den Schädel umfasst und die Rolle eines Sicherheitsgurtes übernimmt. Dadurch wird der Aufprall des Gehirns auf den Schädel verhindert. Der Überbiss gilt beim Menschen

als unästhetisch, stellt für den Specht aber ein wichtiges Mittel zur Verteilung der Aufprallkräfte dar. Das Gewebe des oberen Schnabelteils überragt den unteren Schnabel. Damit werden die Kräfte beim Aufprall nicht direkt auf das Hirn übertragen, sondern auf den unteren Schnabel und die untere Schädelhälfte umgeleitet. Ein anderes Naturwunder, das den Specht auszeichnet, ist die Nickhaut. Dabei handelt es sich um eine dicke Hautschicht, die im Moment des Aufpralls über das Auge gezogen wird um einen Riss in der Retina oder das Austreten der Augen verhindert. Ausserdem schützt sie den Specht vor herumfliegenden Spänen. Der Buntspecht kommt in der Schweiz von Tieflagen bis hinauf zur Baumgrenze vor. Er ist unsere häufigste und am weitesten verbreitete Spechtart. An seinen weissen Flecken und Tupfen, der roten Unterschwanzdeckung und dem kaminroten Genick des Männchens erkennen wir ihn sofort. Die Jungvögel tragen einen roten Scheitel. Da sich der Buntspecht vor allem von Larven des Bock- und Borkenkäfers ernährt, ist er ein gemsehener Waldbewohner. Auch Insekten und Sämereien stehen auf seinem Speiseplan. Die Grösse beträgt 23 cm und das Gewicht umfasst ca. 70-90 g. Er nistet in Baumhöhlen und brütet ein Gelege à 4-7 Eier. Die Brutdauer beträgt 11-13 Tage und die Nestlinge sind nach ca. 20-24 Tagen flügge.

Wir vom OV wünschen Ihnen einen nebelfreien November. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht informieren wir Sie gerne darüber, dass uns der Buntspecht viel Zusatzarbeit bereitet. Scheinbar macht es ihm riesigen Spass in unsere OV-Nistkästen Löcher zu hacken, die wir alljährlich wieder flicken müssen.

Foto: Ruedi Aeschlimann
Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebeka Laich, Präsidentin

Brückenwanderung des Gemischtchors Rehetobel

Wie in vielen anderen Vereinen warf das Corona-Virus die ganze Jahresplanung des Gemischtchors über den Haufen. Als noch vor den Sommerferien die Massnahmen gelockert wurden, begann der Gemischtchor wieder mit den Proben, anfangs im Gemeindezentrum und im Freien und nun seit ein paar Wochen in der evang. Kirche. Neben dem Probenbetrieb und den regelmässigen Auftritten waren und sind dem Gemischtchor aber auch die Geselligkeit und der Kontakt unter den Mitgliedern ein wichtiges Anliegen. So trafen sich rund ein Dutzend Mitglieder und deren Angehörige an einem, vorerst nebligen, Samstagvormittag zu einem Ausflug. Eigentlich war der Ausflug ja im Anschluss an ein Chorfest im Juni geplant. Nun lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den für viele bisher unbekanntem Brückenweg der Stadt St. Gallen kennen. Bereits in St. Gallen Haggen kehrte die Truppe spontan für einen 1. Kaffeehalt ein, um anschliessend viele Brücken rund um die Stadt zu über- oder unterqueren. Oftmals wurde gerätselt, ob der Wanderweg nun auf Ausserrhoder- oder auf St. Galler Boden verläuft.

Verdienter Apérohalt unterwegs...

Schliesslich erreichten wir, trotz einem Apérohalt unterwegs, praktisch punktgenau das Postauto, das uns von der Spiseegg wieder in die Stadt brachte, wo wir den Ausflug mit einem gemeinsamen Mittagessen abschlossen.

Nächste Choraktivitäten

Der Gemischtchor hofft, dass sein geplanter Auftritt am Gottesdienst in der evang. Kirche Rehetobel am 6. Dezember 2020 stattfinden kann und wird auch am Adventsmarkt mitmachen. Verbindlich weiter voraus zu planen, ist angesichts der aktuellen Situation schwierig. Wir hoffen vorerst wie alle, dass sich bis im Frühjahr die Lage wieder entspannt.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Erste Mitgliederversammlung der Genossenschaft «Kultur im Sprötzehuus»

Zuerst noch etwas zur Vorgeschichte: Nach Verhandlungen mit dem Gemeinderat beschlossen 13 Rehtobler*innen Ende Oktober 2019, das «Sprötzehuus» zu kaufen. Damit wollten sie nicht nur das Velomuseum dem Dorf erhalten, sondern auch einen Raum für kulturelle Anlässe schaffen. Die Gründung einer Genossenschaft war dazu die ideale

Form. Stiftungen wurden um finanzielle Mittel für die dringend notwendigen Renovationen angegangen und Mitglieder für die Genossenschaft gesucht.

Die erste Mitgliederversammlung hätte viel früher stattfinden sollen, doch wegen der Pandemie konnte sie nicht durchgeführt werden. Da bereits die ersten Stiftungsgelder und Spenden eingetroffen waren, nutzten ein paar handwerklich tüchtige Mitglieder, zusammen mit einem Schreiner, die Coronazeit für den ersten wichtigen Umbau: die Verlegung eines neuen Bodens. Weitere Umbaupläne wollte der Vorstand samt einem Betriebskonzept jedoch den Mitgliedern vorlegen.

So fanden sich 36 Genossenschafter*innen vor einem Monat zu einem Rundgang durch das alte Feuerwehrhaus ein. Sie besichtigten die Räume des Velomuseums, das nun die wichtigste Mieterin der Genossenschaft ist. Nach einem reichhaltigen Apéro eröffnete der Präsident Daniel Bartholdi die Versammlung. Er erläuterte die Pläne, die zusammen mit dem Betriebskonzept bereits mit der Einladung verschickt wurden. Vorgesehen sind eine kleine Küche, ein WC, eine Trennwand mit einer grossen Schiebetüre und die Renovation der Fassade. Die vier Tore werden ersetzt, wobei das ursprüngliche Aussehen erhalten bleibt. Die Genossenschafter*innen nahmen das Konzept – das auch den Brandschutzvorschriften entspricht – und den Umbauplan an.

Roger Kast, der Kassier, hatte Erfreuliches zu berichten: Die Genossenschaft wuchs mittlerweile auf 172 Genossenschafter*innen mit 256 Anteilscheinen an. Das Genossenschaftskapital ist für den Kauf des Gebäudes und dessen Unterhalt bestimmt. Die Genossenschaft verfügt bereits über genügend Stiftungsgelder, welche die geplanten Umbaukosten decken. Dank freiwilligen Helfern, die zusammen 360 Stunden Fronarbeit beim Umbau geleistet haben, werden zusätzlich Gelder eingespart.

Urs Rohner, Gemeindepräsident, zeigte sich erfreut über die Bildung der Genossenschaft für das «Sprötzehuus». Der Gemeinde wäre es nicht möglich gewesen, diese Ziele zu verwirklichen. Er dankte für die grosse ehrenamtliche Arbeit. In der Schlussrunde wurden noch ein paar Fragen zum künftigen Kulturraum geklärt: Der Raum kann für Ausstellungen, musikalische und private Anlässe, Lesungen etc. gemietet werden, was vor allem in den Sommermonaten der Fall sein wird. Die Reaktivierung des Ofens steht leider aus finanziellen Gründen noch nicht auf der Pendenzenliste. So ist es nicht verwunderlich, dass der Wunsch geäussert wurde, die nächste Versammlung doch eher während einer wärmeren Jahreszeit durchzuführen!

Auch Jürg Baumgartner bedankte sich bei allen Initiativen

Leuten für ihr Engagement für das Dorf und erklärte sich spontan bereit, im Namen der Raiffeisenbank Heiden den Apéro zu spendieren.

Weitere Infos finden Sie übrigens auf der Homepage www.velomuseum-rehetobel.ch/museum/.

Sind Sie interessiert an der Genossenschaft «Kultur im Sprötzehuus»? Möchten Sie uns unterstützen? Wir freuen uns, wenn Sie sich an Daniel Bartholdi (079 200 49 20) oder Walter Wagner (079 658 13 30) wenden.

Für den Vorstand: Monika Golay-Boller, Aktuarin

Abendunterhaltungen abgesagt

Die steigenden Corona-Zahlen haben den Abendunterhaltungen der MGBB und der Jugendmusik den Garaus gemacht.

Vor vier Wochen dachte der Verein, dass eine Durchführung der Unterhaltungsabende mit dem umsichtig erarbeiteten, strikten Schutzkonzept möglich wäre. Gerne hätten wir der Bevölkerung von Rehetobel wieder einmal einen, obwohl mit Einschränkungen, jedoch nicht minder unterhaltsamen Abend geboten. Seit kurzem überschlagen sich jedoch die Ereignisse und jeden Tag werden von den Medien neue Höchststände der Fallzahlen gemeldet.

Schweren Herzens haben wir uns nun letzte Woche entschlossen, die Abendunterhaltungen vom 7. und 14. November 2020 abzusagen. Trotz des von Kanton und Gemeinde genehmigten Schutzkonzepts erachten wir das Risiko als zu gross, um diesen Anlass, für das Publikum und uns als Musizierende, sicher durchführen zu können. Es ist für uns eine grosse Enttäuschung, da wir uns mit unserem Musik- und Show-Programm schon auf der Zielgeraden befanden. Die Jugendmusik hat ihre Lagerwoche in den Herbstferien genutzt, um sich intensiv auf ihre Performance vorzubereiten. Das Programmheft und die Werbung sind gedruckt und auch organisatorisch war alles im grünen Bereich.

Ich kann Ihnen versichern, es wäre ein kurzweiliger, abwechslungsreicher und lustiger Abend geworden. Leider müssen wir nun auch diesen Anlass, unter «was haben wir alles verpasst», abhaken.

**Und so wird aus unserem Motto: «Jetzt erst recht»
«Jetzt erst recht nicht!»**

Wir möchten es jedoch nicht unterlassen, allen, die sich bereits angemeldet und registriert haben und natürlich auch denen, die eine Anmeldung noch vorhatten, ganz herzlich für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die Bereitschaft, uns zu unterstützen, zu danken. Natürlich auch allen Inserenten, Sponsoren und Gönnern gebührt ein ebenso herzliches Dankeschön.

Wir freuen uns, Sie hoffentlich bald bei einer anderen Gelegenheit unterhalten zu können.

*Alfred von Siebenthal,
Präsident der MGBB Rehetobel*

VERSCHOBEN: Bewegungstag 4.0

Wir verschieben den vierten Familien-Bewegungstag vom 5. Dezember 2020 um ein Jahr auf 2021. Den sportlich vielseitigen Anlass können wir leider im Rahmen der jetzigen Situation nicht durchführen.

Die geplanten Ballspiele, wie das neue Spikeball und Smolball, werden wir somit nächstes Jahr miteinander spielen können. Danke für das Verständnis.

Das OK Bewegungstag

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot im November 2020

Jugend

Fr	Jeweils 09.00 – 10.00	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 21.30	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	-----------------------	-----------	----

«Chomm und lueg ine, mer freued üüs öber neuu Gsichter».

CrossSpass

Mi	Jeweils 20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	-----------------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils 19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils 18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	-----------------------	----------------	----

Frauen

Mi	Jeweils 17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	-----------------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch

Männer

Kein Turnen bis Ende Jahr!

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH/GZ

Gratulationen

4. November
Johann Fischer, Oberdorf 3 81-jährig
8. November
Hedwig Zuberbühler-Tobler, Heidenerstrasse 8 84-jährig
4. Dezember
Anna-Maria Heer, Alte Landstrasse 25 88-jährig
5. Dezember
Klara Streiff-Tobler, Hauetenstrasse 6 86-jährig
7. Dezember
Erna Fischer, Hauetenstrasse 6 92-jährig
7. Dezember
Lina Sturzenegger-Binder, Heidenerstrasse 33 92-jährig
7. Dezember
Hannelore Zähler-Mauler, Heidenerstrasse 5 80-jährig
8. Dezember
Walter Bischofberger, Oberdorf 3 86-jährig
8. Dezember
Gertrud Frei-Ruosch, Oberstrasse 3 85-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im September 2020

- Borer, Lorenz, Bergstrasse 40
- Thumheer, Eduard und Balinska, Katarzyna, Robach 25

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Stadelmann, Andrin, geboren am 14. September 2020 in Heiden AR, Sohn des Stadelmann, Christoph Markus und der Stadelmann geb. Eugster, Sabrina, wohnhaft in Rehetobel AR

Programm im November 2020

So	1.11.	15.00	Jim Knopf und die Wilde 13
So	1.11.	19.30	Eden für jeden – jedem siis Gärtli
Di	3.11.	14.15	<i>Nachmittagskino:</i> The Singing Club
Di	3.11.	19.30	Schwesterlein
Fr	6.11.	18.00	<i>Sprachencafé:</i> Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	6.11.	20.00	I am Greta
Sa	7.11.	17.00	Im Berg dahuim
Sa	7.11.	20.00	Zwischenwelten
So	8.11.	15.00	Drachenreiter
So	8.11.	19.30	The Singing Club
Di	10.11.	19.30	Zwischenwelten
Fr	13.11.	20.00	Gott, du kannst ein Arsch sein!
Sa	14.11.	17.00	Schwesterlein
Sa	14.11.	20.00	I am Greta
So	15.11.	15.00	Jim Knopf und die Wilde 13
So	15.11.	19.30	The Singing Club
Di	17.11.	19.30	Eden für jeden – jedem siis Gärtli
Mi	18.11.	20.00	<i>Cinéclub:</i> And then we danced
Fr	20.11.	20.00	Zwischenwelten
Sa	21.11.	17.00	I am Greta
Sa	21.11.	20.00	Dark Waters – vergiftete Wahrheit
So	22.11.	10.00	La Strada mit Konzert von La Banda di San Gallo
So	22.11.	15.00	Drachenreiter
So	22.11.	19.30	Im Berg dahuim
Di	24.11.	19.30	The Singing Club
Fr	27.11.	20.00	Dark Waters – vergiftete Wahrheit
Sa	28.11.	17.00	Gott, du kannst ein Arsch sein!
Sa	28.11.	20.00	Filmhit
So	29.11.	15.00	Jim Knopf und die Wilde 13
So	29.11.	19.00	Männer im Ring mit Alfred Stricker + Hans Höhener

Achtung: Neue Anfangszeiten!

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.15 offen.

Attraktives Fitnesscenter – «ganz schön gesund»

Das Appenzeller Heilbad startet mit neuen Angeboten in die Wintersaison. Rund eine Million Franken hat das Appenzeller Heilbad diesen Sommer in Um- und Erweiterungsbauten für die Physiotherapie der Orthopädie St.Gallen und ein neues Fitnesscenter investiert. Die Eröffnung ist am 30. Oktober zusammen mit dem Restaurant Mineralbad.

Seit einiger Zeit betreut die Orthopädie St.Gallen die Physiotherapie im Appenzeller Heilbad. Um dem steigenden Bedarf nach Therapie im Wasser nachzukommen, ist das Heilbad aufgestockt und mit neuen Behandlungsräumen erweitert worden. Gleichzeitig ist auch ein 200 m² grosses, öffentlich zugängliches Fitnesscenter gebaut worden mit einem Bio-Circle, also vielfältige, vollelektronische und frei zugängliche Geräte, die einzeln oder in einer bestimmten Abfolge benutzt werden können. Mit diesem neuen Physiotherapie- und Fitnessangebot macht das Appenzeller Heilbad einen weiteren Schritt zum Gesundheitszentrum. Dies kommt auch in der vielfältigen Abonnementsstruktur zum Ausdruck: Das Jahresabonnement Fitness kann gekoppelt werden mit dem Heilbad, mit der Sauna oder mit einem Saisonabonnement Indoor Cycling. Heilbadgäste haben die Möglichkeit, an verschiedenen Führungen durch die neue Anlage teilzunehmen oder Probelektionen mit den Instruktoeren des neuen Fitnesscenters zu vereinbaren.

Neue Küche von Mittwoch bis Samstag

Mit dem Fitnesscenter wird anfangs November auch das Restaurant Mineralbad wieder eröffnet, und zwar unter Leitung von Eric Dufeu, bislang Küchenchef im Restaurant Bären in Hundwil und Mitwirkung von Maria Gmünder, stv. Betriebsleiterin des Appenzeller Heilbads und ehemalige Wirtin «im Rössli am Kaien». Es ist von Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr geöffnet und bietet eine saisonale Küche mit sporadischen Themenabenden und interessanten Weinen an.

Weitere Auskünfte erteilen:

Ursula Kuratli, Betriebsleiterin des Appenzeller Heilbads, Tel. 071 898 33 83.

Maria Gmünder, stv. Betriebsleiterin des Appenzeller Heilbads, Tel. 071 898 33 83.

Heilbad Unterrechstein

Veranstaltungshinweis Kino Rosental, Heiden

«Männer im Ring»

Sonntag, 29. November 2020, 19.00 Uhr

«Männer im Ring» wurde anlässlich der letzten Männerlandsgemeinde in Hundwil 1989 gedreht, wo das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene angenommen wurde. Der Film ist auch ein Beitrag zum Jubiläum 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz.

Einführung von Regisseur Erich Langjahr und Grussworte von Landammann Alfred Stricker und Alt-Regierungsrat Hans Höhener.

Kino Rosental

40-Jahre Loipenclub Heiden-Bodensee

Der Loipenclub Heiden-Bodensee betreibt heute ein Loipennetz mit zwei Standorten: Eine Loipe (3.5 km) mit Nachtbeleuchtung (1.6 km) in Heiden in der Bissau und eine Loipe (3.35 km Skating, 8.5 km Klassisch) auf der Langenegg-Bensol. Die Panoramaloipe ist in die hügelige Landschaft eingebettet und bietet nebst der wunderbaren Sicht auf den Alpstein und den Bodensee auch einen Hochgenuss an Langläuferlebnissen und gilt deshalb unter den Langläufern als Geheimtipp. Am 28. November 1980 wurde der Loipenclub Heiden-Bodensee gegründet, nach der Fast-Auflösung im Jahre 2007 zählt er heute wieder knapp 400 Mitglieder und feiert sein 40-jähriges Jubiläum.

Wie alles begann

Schon vor der Club-Gründung wurde in den 70-er Jahren unter dem Patronat der alpinen Skischule Kaien-St. Anton-Heiden erstmals Unterricht in den nordischen Disziplinen Langlauf und Skiwandern erteilt. 1973 wurde ein Skiwanderclub gegründet, der trotz fehlender Statuten ein tadelloses Loipen- und Wegnetz unterhielt. Die notwendig gewordene Anschaffung eines Pistenfahrzeuges, aber auch die Ausdehnung der Routen belasteten den SWC immer stärker, so dass Möglichkeiten nach einer breiteren finanziellen Abstützung gesucht werden mussten. Was zur Folge hatte, dass der Loipenclub Heiden-Bodensee gegründet wurde und Durchfahrtsrechte mit den Landbesitzern für die Loipenführungen erarbeitet wurden. Der gute Austausch mit den Landbesitzern gehört für den Loipenclub bis heute zu einem der wichtigsten Aufgaben, die es zu pflegen gibt, es sind dadurch wunderbare Kontakte entstanden.

Anpassungen und Veränderungen

Mit den Veränderungen der Langlauftechniken stiegen auch die Anforderungen an die Spurgeräte, teils mussten die Wege verbreitert und die Loipenführungen angepasst werden. Auch der Kauf von Maschinen und deren Unterhalt war oft mit grossem, teils ehrenamtlichem Einsatz verbunden. Mit Stolz kann gesagt werden, dass der Loipenclub in der Langenegg und in der Bissau zwei optimale Pistenmaschinen zur Verfügung hat, welche auch bei wenig Schnee und schonend für die Natur die Loipen präparieren können.

Jugendförderung, Langlaufkurse und Schnuppertag

Nebst dem Ziel wunderbare Loipen für die Langläufer zur Verfügung zu stellen, setzt sich der Loipenclub auch für

die Jugendförderung ein. Hans Kubli hat nach Geschäftsschluss von Sport Kubli alle Mietskis der Schule Heiden geschenkt. Die Häädlerschüler sieht man daher im Winter oft ihre Turnstunden auf der Loipe absolvieren.

Thomas Locher, Vorstandsmitglied und erfahrener Langlauflehrer, unterrichtet im Winter Interessierte auf Anfrage und zeigt den Teilnehmern, wie sie das Langlaufen leicht lernen können. Auch für die Schüler steht er jeweils am Mittwochnachmittag, wenn die Loipe Bissau geöffnet ist, mit den Kindern auf den schmalen Brettern.

Seit 2010 führt der Loipenclub einmal im Jahr den Langlaufschnuppertag in Heiden durch. In der kommenden Saison 2020/2021 findet er am 7. Februar 2021 statt. Der Tag eignet sich perfekt, um den Langlaufsport auszuprobieren. Entweder versuchen Sie es alleine oder nehmen an der Gratislektion, in welcher Ihnen die wichtigsten Technikgrundlagen gezeigt werden, teil. Ebenfalls können Sie an diesem Tag jeweils die neusten Ski- und Schuhmodelle testen.

Für den Vorstand, Käthy Eisenhut

AR/Al: Wiedervereinigung im Jahre 20??

In politischen Gremien wie auch an Stammtischen, sowohl in Ausser- als auch in Innerrhoden, wird derzeit über Möglichkeiten der Wiedervereinigung beider Halbkantone diskutiert. Plakativ thematisiert wird das Thema auf dem Haus Nummer 14 unterhalb der Kirche im ehemaligen Ausserrhoder Landsgemeinde Ort Trogen. Ein entsprechendes Zitat wird von beiden Wappentieren flankiert, wobei der Zeitpunkt der allfälligen Eheschliessung klugerweise offengelassen wird.

Peter Eggenberger, Bild und Text

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Lage – Landschaft – Land

Unser Kapital

Baurecht statt Verkauf

Gisa Frank – Emanuel Hörler

Patrick Langenauer
in den Gemeinderat

«Herausforderungen
und Chancen anpacken.»

Gemeinsam weiterkommen.

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen
Tageskarten für Fr. 45.–

Reservierung über
www.rehetobel.ch

Panthea Hellas > Traditionelle biol. Produkte aus Griechenland (=Hellas) <

Unser Motto lautet: *Wenn Sie nicht nach Hellas kommen, kommt ein Stück Hellas zu Ihnen!*

Zertifiziertes Bio-Olivenöl, div. biol. Oliven und Olivenbrotaufstriche, die trad. süssen Produkte, unsere biol. Tees/Kräuter und unser Honig, sie alle stammen aus Thessalien. Dazu kommen trad. Mezedes uvm.

Wir bieten: Sie bestellen und wir liefern umgehend – nach Absprache auch direkt zu Ihnen an die Haustür! Auf Wunsch können Sie bei uns auch Geschenksets für jeden Anlass (*privat oder geschäftl.*) zusammenstellen lassen. Degustationen nach terminlicher Absprache möglich.

Ein kleines Aperó-Catering mit hellenischem (= griechischem) Flair? (*für Firmenanlässe, private Anlässe, Weihnachts-Anlässe, u.ä.*) Wir, Nicoletta und Iris, stehen Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

NEU: Ab 1. Oktober 2020, jeden Donnerstag Verkaufstisch im Garten (*nur bei trockenem Wetter*); 13:00 bis 18:00, Birli 86

Panthea Hellas in Wald/AR bietet jedem die Möglichkeit in den Genuss, der hellenischen Küche, zu kommen.

Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten! | 078 667 83 36 | www.panthea-hellas.ch

Appenzell Ausserrhoden

INFI – die Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten

INFI ist eine Anlauf- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten und führt mit den neu aus dem Ausland zuziehenden Personen **Erstinformationsgespräche** durch und informiert über Lebensbedingungen und die Rechte und Pflichten im Kanton AR. Bei Bedarf vermittelt sie konkrete Integrationsförderangebote.

Als niederschwellige Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten steht die INFI jeweils für Fragen zur Verfügung und gibt Kurzauskünfte in allen Lebensbereichen. Weitere Informationen auf **«www.ar.ch/infi»**

www.leben-in-ar.ch

Die Informationsplattform **«www.leben-in-ar.ch»** umfasst Alltagsinformationen über das Leben in Appenzell Ausserrhoden.

Informationsstelle
Integration INFI
Kasernenstrasse 17
9102 Herisau
T: +41 71 353 64 61

INFI - Bei Fragen
sind wir für Sie da.
Rufen Sie an oder
kontaktieren Sie uns
per E-Mail: infi@ar.ch

mehr Informationen
auf www.ar.ch/infi

Vorplätze
Zufahrten
Treppen
und vieles mehr

GL PFLÄSTERUNGEN AG

Seit 1983

Schönes und Stilvolles aus
Naturstein mit Beratung
und Ausführung vom
Fachmann.

George Laich
079 20 77 626
Heiden/Speicher AR

www.gl-pflaesterungen-ag.ch

appenzeller
heilbad

Neu mit Fitnesscenter

Ganz schön fit

Das Appenzeller Heilbad oberhalb von Heiden ist mit seiner Bäder- und Saunalandschaft «ganz schön erholsam». Auf die kommende Wintersaison wird es zudem «ganz schön sportlich» mit einem neuen Fitnesscenter und der Physiotherapie, die neu von der «Orthopädie St. Gallen» betreut wird. Auf 200m² ermöglichen modernste Geräte ein individuelles Training mit professionellem Coaching. Das Fitnesscenter eignet sich für alle, die ihre Beweglichkeit und Ausdauer fördern und ihre Muskulatur stärken wollen. Werden Sie «ganz schön fit» und melden Sie sich für eine kostenlose Einführung an.

Bäderlandschaft

Saunalandschaft
Massagen | Ayurveda
Bistro
Wassergymnastik
Physiotherapie
Fitness
Indoor-Cycling

Appenzeller Heilbad | Postfach 131 | 071 898 33 88
www.heilbad.ch | 9410 Heiden | info@heilbad.ch

29. November 2020: Abstimmungssonntag, Voranschlag 2021

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Zeit für
eine Farbveränderung?
einen Tapetenwechsel?
einen neuen Bodenbelag?

Wir beraten Sie gerne!
Ihr Fachbetrieb – 071 877 10 23

Absage Öffnung Adventsfenster 2020

Für die Raiffeisenbank Heiden, hat die Gesundheit ihrer Mitglieder, Kundinnen und Kunden und der Mitarbeitenden höchste Priorität.

Deshalb haben wir entschieden, in diesem Jahr auf die ursprünglich auf den 6. Dezember 2020 angesetzte Öffnung des Chlausfensters beim Gemeindezentrum Rehetobel zu verzichten.

Wir danken für Ihr Verständnis wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit.

Raiffeisenbank Heiden
www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansruedi Traber
Städeli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Zu verkaufen:

**5 ½ Zimmer
Eigentumswohnung**

**mit traumhafter
Seesicht**

Anfrage unter:
<https://bit.ly/324ulU1>

Carolin Kugler-Müller
079 940 61 33

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**November-Aktion:
ProCea-Abo**

Auf jedes 10-er oder 15-er ProCea-Abo erhalten Sie
in diesem Monat 15% Rabatt!

**2020 WENK
3X²⁰ JAHRE BAU .ch**

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

**Lage – Landschaft – Land
Unser Kapital**

NEIN zum Verkauf des "Ob dem Holz"

Gisa Frank – Emanuel Hörler

Koordinationsitzung Veranstaltungsdaten 2021:

Mittwoch, 4. November 2020, 20 Uhr

**Gemeindezentrum, kleiner Saal
Maskenpflicht während der ganzen Sitzung!**

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettenungsdiensl alarmieren.
Telefon 144 anrufen.

Renate Burri
Rehetobel

Gesamtkonzept war uns wichtig

Mit Wärmebildkamera Schwachstellen aufgespürt.

„gmür ENERGIE hat die Fassade und Fenster unseres Hauses erneuert. Moderne Technik zeigte die Schwachstellen der Gebäudeisolation an.

Zudem haben wir Sonnenkollektoren für das Warmwasser in das Gesamtkonzept integriert.

Dank der kompetenten Energieberatung und Bauleitung durch gmür ENERGIE lief alles wie am Schnürchen.“

Renate Burri, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

ZÄHNER
Johannes

**Holzbau
Winterdienst**

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Wir räumen für Sie den Weg frei!

Hansruedi Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Getränke Hauslieferservice von Montag bis Freitag

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

Leiden Sie unter *Krampfadem - Kniearthrose - Abszess - Bluterguss - Bluthochdruck - Tinnitus - Schulter-/Nackenschmerzen - Ischias - Migräne - Hexenschuss - Verstauchung - Bakerzyste - ... - ... - oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend**

DO, 12. November 2020, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 12.11.2020, 11.02.2021

Naturheilpraxis
Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann - Kronenwiese 1319 - 9427 Wolfhalden AR

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

33 Jahre

**Energie sparen dank Isolieren.
Steuern sparen dank Gebäudeunterhalt:
Ich bin Ihr Ansprechpartner!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITTOREI

Monatsbrot im November
UrDinkel-Gerste

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

Gesund durch den Winter.

**In der TCM bedeuten starke Nieren
ein starkes Immunsystem.**

Durch sehr einfache, sanfte, meditative Qi Gong Bewegungen
im Sitzen, tanken wir Nierenenergie auf und stärken die Blasen-
funktion. Auch für ältere Menschen geeignet. Keine Vor-
kenntnisse erforderlich. Einstieg jederzeit möglich.

Ab 3. November 2020

jeden Dienstag Abend, 20.00 Uhr

Dauer ca. 1¼ Std., Fr. 22.00/Person

Praxis Judo Feldenkrais, St. Gallerstrasse 3, 9038 Rehetobel
janine.spirig@koerperwege.ch

Weitere Informationen auf: www.rehetobel.ch

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

wann	was	wo	wer
Aufgrund der aktuellen Lage, sind Änderungen bei den Veranstaltungen leider nicht auszuschliessen, Danke.			
1. Nov., So. 10.00	Reformationstag: Regionalgottesdienst	Grub AR	evang. Kirche
2. Nov., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
4. Nov., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
4. Nov., Mi. 20.00	Koordinationsitzung Veranstaltungen 2021	GZ	Verkehrsverein
5. Nov., Do. 20.00	«Café Philo», Gesprächsrunde	Rest. Dorf 5	
6. Nov., Fr. 20.00	Mitgliederversammlung		SVP Rehetobel
7. Nov., Sa. 18.00	Ökumenischer Singgottesdienst	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
7. Nov., Sa. 19.30	ABGESAGT: Abendunterhaltung «Jetzt erst recht»	GZ	MG Brassband und Jugendmusik
8. Nov., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		
9. Nov., Mo. 19.30	ABGESAGT: Samariterübung	GZ	Samariterverein
9. Nov., Mo. 19.30	Abstimmungshöck der Lesegesellschaften	Rest. Dorf 5	LG Dorf
10. Nov., Di. 19.30	Öffentliche Versammlung «Voranschlag 2021»	GZ	Gemeinderat
14. Nov., Sa. 19.30	ABGESAGT: Abendunterhaltung «Jetzt erst recht»	GZ	MG Brassband und Jugendmusik
14. Nov., Sa.	Brunch	Haus zur Stickerei	FrauenForum
17. Nov., Di. 09.30	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
18. Nov., Mi. 14.15	ABGESAGT: Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
18. Nov., Mi. 19.00	VERSCHOBEN: Informationsabend zu 5G	GZ	AüB
19. Nov., Do. 18.00-19.30	auto-mobile bleiben	Heiden	Pro Senectute AR
19. Nov., Do. 19.30	Referat: Einmal «AR – IKRK» und zurück	GZ	LG Dorf
20. Nov., Fr.	HV Feuerwehr-Verein		Feuerwehr-Verein
21. Nov., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Schule Rehetobel
21. Nov., Sa.	ABGESAGT: Kranzen	Abtropfi	
22. Nov., So. 09.45	Ewigkeitssonntag	evang. Kirche	
22. Nov., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		
22. Nov., So. 19.00	Konzert mit Lesung «Clara und Robert Schumann in Wort und Musik»	evang. Kirche	Konzerte Rehetobel
29. Nov., So.	Abstimmungssonntag, Voranschlag 2021		
29. Nov., So. 18.00	Einstimmung in den Advent		evang. Kirche
30. Nov., Mo. 19.00	Chlösler	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
2. Dez., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
3. Dez., Do. 20.00	«Café Philo», Gesprächsrunde	Rest. Dorf 5	
4. Dez., Fr. ab 17.00	ABGESAGT: Austrinkete in der Abtropfi	Abtropfi	
4. Dez., Fr. 19.30	HV Sportverein	GZ	
4. Dez., Fr. 20.00	ABGESAGT: Klaushöck		OV Rehetobel
5. Dez., Sa. 13.30	VERSCHOBEN: Bewegungstag 4.0	GZ/Turnhalle	Sportverein
6. Dez., So.	ABGESAGT: STERNSTUND Weihnachtsmarkt		
6. Dez., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		
8. Dez., Di. 06.30	Rorate	kath. Kirche	
10. Dez., Do. 14.15	Weihnachtsfeier (Plakataushang beachten)	GZ	Frauenverein

Nächste Ausgabe:

Freitag, 11. Dezember 2020

Redaktions- und Inserateschluss:

Dienstag, 1. Dezember 2020

Übernächste Ausgabe:

Freitag, 29. Januar 2021

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Öffentliche Versammlung:

**über die Abstimmungsvorlagen
und zum «Voranschlag 2021»**

**Dienstag, 10. November 2020
um 19.30 Uhr**

im Gemeindezentrum, grosser Saal

Anmeldung erforderlich bis am 5. November 2020,
unter der E-Mail: neutral.rehetobel@rehetobel.ar.ch

November/Dezember 2020

Mitteilungen des Gemeindepräsidiums

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Zuversicht

Das Jahr 2020 wird uns wohl lebenslang in Erinnerung bleiben. Es geschah viel Leid weltweit und auch in unserer unmittelbaren Nähe. Auch wir in den wohlhabenden Ländern spürten, was es heisst, dass es Dinge auf dieser Welt gibt, die wir absolut nicht unter Kontrolle haben. Uns ist wieder bewusster geworden, wie wichtig eine gute Nachbarschaft ist, dass man aufeinander zählen darf und auch kann.

Das «Homeoffice», das Arbeiten von zu Hause aus, funktionierte gut. Wir sehen aber, dass das «Homeoffice» auch seine Grenzen hat. Nicht alles kann «Online» erledigt werden, so etwa die Pflege in den Heimen und Spitälern, die Arbeiten im Gewerbe oder im Detailhandel. Schön ist, dass wir in vielerlei Hinsicht kreativer oder flexibler geworden sind. Das ganze Leben und Arbeiten wurde etwas entschleunigt. Vielleicht haben wir dadurch auch mehr Zeit für uns und unsere Familien gefunden.

Die Zuversicht ist berechtigt, dass sich mit den in der Entwicklung oder im Zulassungsverfahren stehenden Impfstoffen und den dann möglichen Impfungen, die Lage im kommenden Jahr allmählich bessert.

Rückblick auf das Jahr 2020

Auf einige Höhepunkte möchte ich gerne eingehen. Anfangs Jahr hat die Gemeinde Rehetobel das alte Feuerwehrhaus der neu gegründeten Genossenschaft «Kultur im Sprötzehuus» verkauft. Wir wünschen der Genossenschaft viel Erfolg. Während des «Lockdowns» durften wir viele Bewohnerinnen und Bewohner mit Lebensmitteln versorgen. Dies hat zu guten Kontakten geführt und die Mitarbeitenden der Gemeinde durften dadurch auch viel Lob aus der Bevölkerung entgegennehmen. Das Hotel

«Dorfhus» konnte eröffnet werden. Von nah und fern sind Gäste angereist. Auch viele Rechtoblerinnen und Rechtobler trifft man im «Dorfhus» Gupf. Das Restaurant «Dorf 5» hat die Bevölkerung eingeladen, das stilvoll renovierte Gebäude am Dorfplatz zu besichtigen. Zudem wurde dieses Jahr auch dessen Gartenwirtschaft aufgewertet, welche unser Dorfbild auf eine sehr wirkungsvolle Art zusätzlich bereichert.

Im ausklingenden Jahr mussten sehr viele Veranstaltungen aufgrund der Corona Pandemie abgesagt oder verschoben werden. Ein grosser Höhepunkt wäre die Vernissage des Buches zur Dorfgeschichte gewesen. Ein wunderbares Buch, welches sich lohnt, zu lesen. Es tut mir ausserordentlich leid, dass wir folgende Personen, die sich für dieses Buch während Jahren eingesetzt haben, nicht an diesem Anlass würdigen konnten. Als erstes möchte ich dem freiwilligen Autorenteam ganz herzlich danken, denn sie haben die Arbeit ohne Lohnforderungen in unzähligen Stunden geleistet. Es sind dies: Monika Golay-Boller, Anita Kast, Hanspeter Spörri, Arthur Sturzenegger, Hans Rudolf Lüscher und Hilda Fueter. Ein spezieller Dank geht an den Autor Yiğit Topkaya. Auch an Albert Tanner und Emanuel Sturzenegger, die für das Layout und die Bildredaktion zuständig waren. Natürlich möchte ich allen Sponsoren nochmals herzlich danken für ihre wertvolle Unterstützung.

In eigener Sache

Am 29. November stimmten die Stimmberechtigten dem Verkauf der Liegenschaft «Ob dem Holz» zu. Der Gemeinderat freut sich sehr über das Vertrauen, das ihm geschenkt wurde. Eine Stimmbeteiligung von 70 Prozent und dazu ein so klares JA zum Verkauf, stärken den Rat in seinem Handeln. Als nächstes muss das Haus noch von Gegenständen geräumt werden, damit es besenrein nach dem Verkauf an die Gupf AG übergeben werden kann.

Es gibt noch so vieles mehr, was alles in Rehetobel organisiert, bewegt und freiwillig geschaffen wurde. Rehetobel ist immer noch lebendig und aktiv. Ich danke den Vereinen für ihr Verständnis und ihre Flexibilität für die sich immer wieder verändernden Einschränkungen bei der Nutzung der Gemeindeanlagen. Zum Schluss möchte ich mich bei der Verwaltung der Gemeinde Rehetobel und dem Gemeinderat ganz herzlich für die konstruktive, anspruchsvolle und angenehme Zusammenarbeit bedanken. Mein aufrichtiger Dank gilt auch Ihnen, liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler, für Ihr Vertrauen sowie für Ihren Beitrag zum Gemeinwohl für unser Dorf. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Erfolgreiche kommunale Ergänzungswahl

An der kommunalen Ergänzungswahl vom 29. November 2020 konnte das fehlende Mitglied im Gemeinderat durch Patrick Langenauer wieder besetzt werden. Der Gemeinderat heisst das neue Ratsmitglied herzlich willkommen und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Amtsrücktritt auf Ende Mai 2021

Kantonsrat und kommunale Behörden

Nach den Bestimmungen von Art. 42bis Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte ist der Rücktritt aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden spätestens bis Ende November schriftlich zu erklären. Innerhalb der erwähnten Frist ist folgender Rücktritt erfolgt:

Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Rücktritt: Daniel Lutz, Mitglied

Die Ergänzungswahl für das zurückgetretene Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) findet am 11. April 2021 statt. Die politischen Parteien, Vereinigungen oder interessierte Personen sind eingeladen, mögliche Wahlvorschläge der Gemeindekanzlei einzureichen.

Gemeinderätliche Kommissionen

Bis zum heutigen Zeitpunkt sind nach Art. 30 Abs. 1 der Gemeindeordnung (Frist läuft bis Ende Januar 2021) folgende Rücktritte auf Ende Mai 2021 eingegangen:

Kulturkommission

Rücktritt: Hilda Fueter, Mitglied

Subkommission Forst- und Landwirtschaft

Rücktritt: Walter Straub, Mitglied

Unterhalts- und Betriebskommission (UBK)

Rücktritt: Georg Tobler, Mitglied

Die Gemeinde dankt Hilda Fueter, Daniel Lutz, Walter Straub und Georg Tobler für ihren wertvollen Einsatz für das Gemeinwesen.

Die Ersatzwahlen in die vom Gemeinderat gewählten Kommissionen finden an den jeweiligen Sitzungen im Mai oder Juni statt. Interessierte Personen, die sich von der Arbeit in einer Kommission angesprochen fühlen, melden sich bitte bei der Gemeindekanzlei Rehetobel.

Vernehmlassung zur Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden»

Der Rat unterstützt in seiner Antwort auf die Vernehmlassung vollumfänglich die Variante 3 des Gegenvorschlages. Dieser sieht eine Streichung der Namen der Gemeinden aus der Verfassung und eine Aufnahme einer neuen Rechtsgrundlage in der Verfassung für administrative und finanzielle Unterstützung von Gemeindefusionen vor. Die nun von der Regierung angestossene Diskussion über die künftigen Gemeindestrukturen in unserem Kanton wird begrüsst. Gleichzeitig ist aber auch festzustellen, dass dieses Thema in der Vergangenheit nicht als prioritär oder als dringlich behandelt wurde. Dennoch ist es wichtig, dass erste grundsätzliche Weichenstellungen für die zukünftige Ausgestaltung unseres Kantons vorgenommen werden. Von zentraler Bedeutung ist, dass der Prozess für eine Gemeindefusion von den jeweiligen Einwohnerinnen und Einwohnern der betroffenen Gemeinden erfolgt. Ein «verordneter» Fusionsentscheid durch den Kanton, mithin die Ausübung eines «Zwangs» provoziert Widerstände, die die angestrebte Zusammenarbeit auf Jahre erschweren oder behindern könnten. Die unterstützte Variante 3 ermöglicht einen von der Basis getragenen, von der kommunalen Politik unterstützten und vom Kanton geförderten kooperativen Fusionsprozess. Die Legitimation und Akzeptanz eines solchen Vorgehens ist für alle Beteiligten ungleich höher als eine «Zwangsverheiratung» von unwilligen Partnern.

Personelles

Der Gemeinderat Rehetobel hat Frank Meile zum neuen Bauverwalter und Leiter des technischen Dienstes gewählt. Er ist der Nachfolger von Markus Knöpfel. Herr Meile ist ausgebildeter Raumplaner FH und hat in diesem Bereich in der Privatwirtschaft sowie auf

kommunaler und kantonaler Ebene gearbeitet. Seine Arbeit hat er bereits aufgenommen. Der Gemeinderat und das Gemeindepersonal heissen Frank Meile herzlich willkommen und wünschen ihm viel Freude und Befriedigung bei seiner neuen Aufgabe.

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet am **Freitag, 22. Januar 2021** statt. Eingaben und Anträge, die an dieser Sitzung behandelt werden sollen, sind bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

Stefan Weber, Gemeindeschreiber

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Rechnungsabschluss 2020

Damit der Jahresabschluss rechtzeitig erledigt werden kann, ersuchen wir Sie um **Einreichung aller noch ausstehenden Abrechnungen und Abholung von Entschädigungen, etc.**

bis spätestens Freitag, 8. Januar 2021.

Besten Dank für Ihre Bemühungen.

Die Finanzverwaltung

Umzug Zivilstandsamt Vorderland Appenzell Ausserrhoden (ZAVLAR), Bestattungs- und Erbschaftsamt Rehetobel

Wir sind ein Haus weitergezogen. Sie finden uns **NEU ab dem 4. Januar 2021** an der St. Gallerstrasse 11 (ehemals MAPS), Rehetobel AR.

Telefonisch sind wir unter folgenden neuen Nummern erreichbar: 071 878 70 31/32.

Jeannette Eisenhut und Marion Züst

Im 1. Quartal 2020 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Erna und Zlatko Kmpotic, Holderenstrasse 24, 9038 Rehetobel. Erstellung Wind- und Wetterschutzverglasung Parz. Nr. 60, Assek. 136, Holderenstr. 24, 9038 Rehetobel.

Peter Müller, Sägholzstrasse 9, 9038 Rehetobel. Ersatz 3 Fenster, Fensterfutter und Simse streichen, Ersatz Holzläden, Haustüre lackieren Parz. Nr. 180, Assek. 21, Sägholzstr. 9, 9038 Rehetobel.

Urs und Claudia Riedener, Oberdorf 5, 9038 Rehetobel. Wanddurchbruch mit Einbau Schiebetüre Parz. Nr. 128, Assek. 90, Oberdorf 5, 9038 Rehetobel.

Zimmerei Zähler AG, St. Gallerstrasse 43, 9038 Rehetobel. Vordach über Tor Westfassade Parz. Nr. 799, Assek. 1166, St. Gallerstr. 43, 9038 Rehetobel.

Markus Aeberhard, Buechschwendstrasse 11, 9038 Rehetobel. Ersatz Gaswandtherme mit Anpassung Abgasleitung und Verbrennungsluftführung Parz. Nr. 92, Assek. 133, Buechschwendstr. 11, 9038 Rehetobel.

Jakob Graf, Nasen 10, 9038 Rehetobel. Solaranlage Parz. Nr. 734, Assek. 1124, Nasen, 9038 Rehetobel.

Urs Lenzlinger, Magdalenenstr. 8, 8050 Zürich, Annette Gmür-Lenzlinger, Trichtenhausenstr. 54, 8053 Zürich. Solaranlage Parz. Nr. 765, Assek. 447, Bergstr. 70, 9038 Rehetobel.

Peter Brunner, Sämmlerweg 1, 9038 Rehetobel. Ersatz Werkstattfenster Parz. Nr. 56, Assek. 148, Sämmlerweg 1, 9038 Rehetobel.

Bruno Arnold Werfeli, Oberstädeliweg 26, 9038 Rehetobel. Erweiterung des Sitzplatzes Südostseite. Erstellung einer Stützmauer mit Quaderbausteinen. Pflanzung einer Hecke als Sichtschutz des neuen Sitzplatzes. Parz. Nr. 791, Assek. , Oberstädeliweg 26, 9038 Rehetobel.

Andreas Wick, Hauetenstrasse 19, 9038 Rehetobel. Erdsonde Parz. Nr. 841, Assek. 631, Hauetenstr. 19, 9038 Rehetobel.

Andreas Baumberger, Rotachstrasse 14, 9000 St. Gallen. Neugestaltung Vorgarten, Gartenrestaurant, Ergänzung Vorplatz beim Brunnen, neue Fomhecken-Bepflanzung Parz. Nr. 36, Dorf 5, 9038 Rehetobel.

Denise und Sami Ben Belaid, St. Gallerstrasse 46, 9038 Rehetobel. Einbau Wärmepumpe, als Ersatz Gas-Heizung Parz. Nr. 1151, Assek. 1013, St. Gallerstr. 46, 9038 Rehetobel.

Einwohnergemeinde Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel. Sanierung Wasserleitung Garten- / Holderenstrasse Parz. Nr. 832, 76, 84, 85, 982, 985, 1047, 1056, 1100, 9038 Rehetobel.

Im 2. Quartal 2020 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Paul Wagner, Schulstrasse 18, 9038 Rehetobel. Gasheizung ersetzen Parz. Nr. 191, Assek. 23, Schulstr. 18, 9038 Rehetobel.

Christine Shawkat-Ali und Chaouki Hamdar, Heidenerstrasse 8, 9038 Rehetobel. Heizkesseleratz Parz. Nr. 183, Assek. 39, Heidenerstr. 8, 9038 Rehetobel.

Soleil Immobilien AG, Mattenweg 4, 7310 Bad Ragaz. Feuerungsanlagen im Hotel «Dorfhüs zum Gupf» Parz. Nr. 73, Assek. 1209, Kirchstr. 2, 9038 Rehetobel.

Renata und Andreas Fischer, Oberstrasse 16, 9038 Rehetobel. Dachsanierung Parz. Nr. 169, Assek. 76, Oberstr. 16, 9038 Rehetobel.

Samuel Erwin Mühlemann und Christine Gallati, Midegg 77, 9038 Rehetobel. Dachsanierung und Erstellung PV-Anlage Parz. Nr. 411, Assek. 381, Midegg 77, 9038 Rehetobel.

Peter Walser, Klingenbuech 16, 9038 Rehetobel. Luft-Wasser-Wärmepumpe (Aussenanlage) Parz. Nr. 568, Assek. 409, Klingenbuech 16, 9038 Rehetobel.

Denise und Reto Degen, Sonnenbergstrasse 36, 9038 Rehetobel. Ersatz vertikale Textilstoren durch verschiebbare Glaselemente Parz. Nr. 991, Assek. 888, Sonnenbergstr. 36, 9038 Rehetobel.

Anja und Werner Zähler, Gartenstrasse 4, 9038 Rehetobel, Sarah und Patrick Langenauer, Holderenstrasse 11, 9038 Rehetobel. Stützmauer, Umgebungsgestaltung, Gartengestaltung und Vorplatzterstellung Parz. Nr. 985;1019, 1045, Holderenstrasse und Gartenstrasse, 9038 Rehetobel.

Jean-Marc Steiner, Heidenerstrasse 66, 9038 Rehetobel. Energetische Sanierung des nördlichen Daches Parz. Nr. 718, Assek. 554, Heidenerstr. 66, 9038 Rehetobel.

Brigitte Steiner, Sonnenbergstrasse 11a, 9038 Rehetobel. Zwei Parkplätze mit Stützmauern, Terrasse, Einbau Balkontüre Südwestfassade Parz. Nr. 283, Assek. 613, Alte Landstrasse 41, 9038 Rehetobel.

Martin Schoch, St. Gallerstrasse 18, 9038 Rehetobel. Gartenumgestaltung Parz. Nr. 7, Assek. 491, St. Gallerstr. 18, 9038 Rehetobel.

Harry + Monika Klima, Sonnenbergstrasse 43, 9038 Rehetobel. Nachträgliche Bewilligung der bestehenden Einliegerwohnung Parz. Nr. 1059, Assek. 925, Sonnenbergstr. 43, 9038 Rehetobel.

Ruedi Egli, Sägholzstrasse 62, 9038 Rehetobel. Fassadensanierung Parz. Nr. 100, Assek. 210, Sägholzstr. 62, 9038 Rehetobel.

Daniela Glaus, Oberach 1, 9038 Rehetobel. Umstellung auf Erdsonden-Wärmepumpe Parz. Nr. 389, Assek. 282, Oberach 1, 9038 Rehetobel.

Manuela Brenner und Lisa Rotach, Schwendstrasse 7, 9410 Heiden. Einbau Speicherofen Parz. Nr. 737, Assek. 585, Nasen 14, 9038 Rehetobel.

Hans Hofstetter Peloli und Nadja Alexandra Peloli, Habset 109, 9038 Rehetobel. Umstellung auf Luft-Wasserwärmepumpe Parz. Nr. 1166, Assek. 309, Habset 109, 9038 Rehetobel.

Willi und Regula Rohner, Holderenstrasse 3, 9038 Rehetobel. Ersatz Gasgerät Parz. Nr. 79, Assek. 140, Holderenstr. 21, 9038 Rehetobel.

Christian Erwin und Regina Maria Fuchs, Sonnenbergstrasse 34, 9038 Rehetobel. Ersatz Cheminée Parz. Nr. 990, Assek. 837, Sonnenbergstr. 34, 9038 Rehetobel.

Jakob Graf, Nasen 10, 9038 Rehetobel. Dachsanierung und PV-Anlage Parz. Nr. 734, Assek. 580, Nasen 10, 9038 Rehetobel.

Im 3. Quartal 2020 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Hansjakob Zähler, Nord 3, 9038 Rehetobel. Bau einer privaten Wasserversorgung Parz. Nr. 613, 614, 616, 619, 620, 764, 1215, 1278, 9038 Rehetobel.

Johannes und Doris Rozinek, Unterer Michlenberg 2, 9038 Rehetobel. Sanierung der Grundmauer sowie Renovation der Fassade der westlichen Gebäudehälfte Parz. Nr. 356, Assek. 245, Unterer Michlenberg 2, 9038 Rehetobel.

Albert und Susanne Tobler, Obere Buechschwendi 2, 9038 Rehetobel. Überdachung Sitzplatz Parz. Nr. 1152, Assek. 1001, Obere Buechschwendi 2, 9038 Rehetobel.

Simone und Alex Durrer, Singrüeni 53, 9038 Rehetobel. Dach- und Fassadensanierung mit Fensterersatz, Innenumbauten, Heizraum, Einbau Wärmepumpe Parz. Nr. 514, Assek. 335, Singrüeni 53, 9038 Rehetobel.

Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone Rehetobel, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel. Aussenverlängerung der Demenzabteilung Parz. Nr. 126, Assek. 820, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel.

Einwohnergemeinde Rehetobel, St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel. Ausbau Waldweg Parz. Nr. 260, 261, Assek. --, Lochersebni, 9038 Rehetobel.

Beatrix und Roland Sauder, Stadeli 2, 9038 Rehetobel. Solaranlage Parz. 293, Assek. 604, Stadeli 2, 9038 Rehetobel.

Sven Langenegger, Ettenberg 15, 9038 Rehetobel. Neubau Zufahrt / Rückbau alte Zufahrt / Ausbau Hofzufahrt Parz. Nr. 625, 761, 626, 629, 9038 Rehetobel.

Genossenschaft Kultur im Sprötzehuus, Holderenstrasse 31, 9038 Rehetobel. Renovation Fassade, Einbau Toilette und Teeküche Parz. Nr. 181, Assek. 41, Heidenerstr. 4, 9038 Rehetobel.

Georg Tobler, Holderenstrasse 19, 9038 Rehetobel. Einbau Dusche und WC in Waschküche / Isolation Büro und Waschküche Parz. Nr. 80, Assek. 139, Holderenstr. 19, 9038 Rehetobel.

Werner + Verena Graf, Dorf 7, 9038 Rehetobel. Komplett Sanierung des Haupthauses Parz. Nr. 40, Assek. 96, Dorf 7, 9038 Rehetobel.

Bruno Arnold Werfeli, Oberstädeliweg 26, 9038 Rehetobel. Solaranlage Parz. Nr. 791, Assek. 621, Oberstädeliweg 26, 9038 Rehetobel.

Antonius und Erika Mittelmeijer, Bergstrasse 20 a, 9038 Rehetobel. Solaranlage: Aufdach PV-Anlage Parz. Nr. 1159, Assek. 1027, Bergstr. 20a, 9038 Rehetobel.

Einwohnergemeinde Rehetobel, St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel. Sanierung Vorplatz Parz. Nr. 1080, Assek. 998, St. Gallerstr. 7, 9038 Rehetobel.

Hans Peter Müller, Rütistrasse 5, 9325 Roggwil TG. Sanierung Gasheizung Parz. Nr. 723, Assek. 540, Heidenerstr. 54, 9038 Rehetobel.

Käthy Eisenhut und Enrico Muttenzer, Sonnenbergstrasse 6, 9038 Rehetobel. Anbau Garage mit Hobbyraum (Parz. 995) und Geräteraum (Parz. 996) / Verschiebung Kandelaber Parz. Nr. 995, 996, Assek. 967, Sonnenbergstr. 6, 9038 Rehetobel.

Döne und Yusuf Kaya, Sägholzstrasse 40, 9038 Rehetobel. Anbau Terrasse mit Treppenabgang, Erweiterung Abstellplatz, Umgebungsgestaltung mit Stützmauer Parz. Nr. 116, Assek. 192, Sägholzstr. 40, 9038 Rehetobel.

Rita Heller, Möserstrasse 1, 9050 Appenzell Meistersrüte. Teilabbruch Wohnhaus mit Wiederaufbau, Wohnraumerweiterung und Fassadenänderung Parz. Nr. 818, Assek. 712, Bergstr. 66, 9038 Rehetobel.

Alexander und Annetta Schillig, Lobenschwendistrasse 9, 9038 Rehetobel. Solaranlage Parz. Nr. 383, Assek. 253, Lobenschwendistr. 9, 9038 Rehetobel.

Absage der Buchvernissage

Aufgrund der aktuellen Corona Massnahmen des Kantons Appenzell Ausserrhoden sowie des Bundesrates hat die Kulturkommission die Buchvernissage vom 31. Oktober abgesagt. Offen bleibt, ob wir eine Veranstaltung zum erschienenen Buch im Frühling 2021 organisieren werden.

Hilda Fueter, Rosavita Düring und Hans Rudolf Lüscher haben am Vernissage Samstag vor der Weinburg und dem Volg die ersten Bücher verkauft. Das gelungene und ansprechende Buch ist weiterhin zum Betrag von Fr. 42.00 in der Bäckerei Kern, in Bernadettes Hobbylädeli, auf der Gemeindeverwaltung sowie bald auch im Volg zu kaufen.

Bitte beachten Sie den in «Der Zeile» erschienenen, gekürzten Bericht (Original: www.verlagshaus-schwellbrunn.ch) über den Autor und Herausgeber des Buches – Yiğit Topkaya – im nächsten Artikel.

KKR, Hans Rudolf Lüscher

Die Aussicht von Rehetobel bleibt für Yiğit Topkaya unvergessen

Als Yiğit Topkaya 2018 mit seiner Familie im Alpstein auf Wandertour war, ahnte er noch nicht, dass ihn ein Dorf im Appenzellerland bald intensiv beschäftigen würde: Rehetobel. In den letzten Monaten hat er zusammen mit drei weiteren Autorinnen und Autoren die Gemeindegeschichte seit 1969 aufgearbeitet und dabei manch ein Interview mit Einheimischen und Zugezogenen geführt. Topkayas erster Eindruck des Ausserrhoder Dorfs im Appenzeller Vorderland bleibt unvergessen: die Aussicht vom Restaurant Gupf. «Sie war prägend. Auf der einen Seite das Appenzellerland mit dem Alpstein, auf der anderen Seite das Kontrastprogramm mit dem Bodensee.» Mit dem einmaligen Rundum-Weitblick steigt Yiğit Topkaya denn auch ins Buch ein.

Vom Textildorf zur Wohngemeinde

Der 43-Jährige ist freischaffender Historiker und arbeitet im Stellwerk in Basel, wo sich viele weitere Freischaffende in einem Co-Working-Space zusammengefunden haben. Als er erstmals mit dem Projekt der Gemeindegeschichte in Rehetobel in Berührung kam, hatte er eine Assistenzstelle an der Universität Zürich inne. Über Historiker Luregn Lenggenhager aus Rehetobel erfuhr er vom Projekt, welches zum damaligen Zeitpunkt allerdings schon fortgeschritten war. Dennoch erlebte Yiğit Topkaya eine grosse Offenheit und konnte seine Ideen einbringen. Dabei stellte er eine Frage ins Zentrum: Wie kann sich ein Dorf, das jahrhundertlang als Textildorf überlebt hat, zu

einer Wohngemeinde wandeln? Eine der interessantesten Antworten habe er von Renate Bieg, der stellvertretenden Leiterin des Ausserrhodener Staatsarchivs, erhalten. Sie machte Yiğit Topkaya darauf aufmerksam, die Schweizer Raumplanung genauer anzuschauen. Dieses auch für den Historiker neue und interessante Gebiet öffnete den Blick für zahlreiche Entwicklungen.

Dass sich Yiğit Topkaya überhaupt auf das Buchprojekt in Rehetobel einliess, hat verschiedene Gründe. In den Jahren 2017/18 absolvierte er eine Weiterbildung im Bereich Wissenschaftsjournalismus mit dem Ziel, sich ein Handwerk und eine Sprache anzueignen, um breite Bevölkerungskreise zu erreichen. Überdies hatte er sich bereits während seines Studiums mit der Entwicklung ländlicher Gemeinden befasst. Das Buch über Rehetobel zeige exemplarisch anhand einer Gemeinde auf, welche Entwicklungen die letzten Jahrzehnte prägten.

Authentische Zeitzeugen

Lesenswert ist das Buch auch deshalb, weil es nebst dem fachlich-historischen Teil diverse Interviews mit Zeitzeugen gibt. Authentisch geben sie wieder, wie sie die Veränderung im Dorf erlebt haben und wie sie selbst durch das Dorf geprägt wurden. In sogenannten Spotlights werden Firmen, Infrastrukturprojekte oder die Gastronomie und Krankenpflege in den Fokus gerückt. Nicht auf alle Themen wäre er selbst gekommen, sagt Yiğit Topkaya. Die Vielseitigkeit dieser Gemeindegeschichte sei auch dem Umstand geschuldet, dass nebst ihm drei weitere Autorinnen und Autoren zum Gelingen des Projekts beigetragen haben: Monika Golay-Boller, Anita Kast und Hanspeter Spörri.

rf (Roger Fuchs)

Moped-Tour 2020

Unter der Leitung von Hampi und Mischa Link und der mechanischen Begleitung von Fabian Mathis und Roger Wenk fand am 18. Oktober 2020 eine Moped-Tour statt. Diese führte uns, gestartet und mit Kafi und Gipfeli im Kurbelwellenbeizli gestärkt, durch das Vorderland unseres Kantons. Wir rasteten für das Mittagessen bei der Linde in Wald. Am Nachmittag wurde die Tour über Bühler, Teufen und Speicher bis zurück zum Kurbelwellenbeizli abgerundet, wo wir eine exklusive Führung durch das Traktorenmuseum bekamen. Fazit am Ende des Tages: Es war kalt, es war wolkenverhangen, aber es hat allen Beteiligten unglaublich Spass gemacht und jeden Fahrer im besten Alter in seine Jugend zurückversetzt. Zumindest war bei vielen das Grinsen sogar unter der Schutzmaske deutlich sichtbar.

Mischa Link

IG 5G-frei: Ein Denkanstoss

Wie kann ich zu Hause auf 5G und WLAN verzichten?

Leitbild Rehetobel; Punkt 1

«Unser Dorf hat eine hohe Lebens- und Wohnqualität und einen ländlichen Charakter.»

«Wir schätzen den Wert der Natur und Kultur-Landschaft sehr hoch ein und unterstützen Aktivitäten zu deren Schutz.»

«Wir fördern Ressourcen schonendes und energieeffizientes Handeln.»

Um den heutigen Anforderungen der Verfügbarkeit des Internets zu entsprechen, reicht das in unserer Gemeinde gut ausgebaute Glasfasernetz völlig aus.

Durch die 5G Technologie wird die Strahlenbelastung stark erhöht, Folge davon sind Beeinträchtigungen von Mensch und Umwelt.

Ist der Ausbau des 4G/5G-Netzes mit dem Leitbild Rehetobel vereinbar?

Natürlich sind Smartphones und Tablets darauf ausgerichtet, immer und überall auf das Internet zugreifen zu können. Dies ist on the road auch wirklich nur über eines der drei Mobil-Netze möglich. Es stellt sich aber die Frage, ob denn wirklich immer und überall der Zugriff auf Netflix und Co. möglich sein muss.

Zu Hause bieten sich Alternativen zu WLAN und Mobilnetz an!

Adapter für den Anschluss von Smartphone und Tablet an das Kabelnetzwerk zu Hause.

Dazu wird ein USB/LAN-Adapter benötigt. Dieser wird mittels Ethernetkabel an den Router angeschlossen. Mit einem USB-Kabel kann das portable Gerät (Handy, Tablet) mit dem Adapter verbunden werden.

Die Adapter für Androidgeräte und Apple-Geräte unterscheiden sich. Beim Einkauf muss darauf geachtet werden, welches Endgerät ich anschliessen möchte.

Erweiterung des Kabelnetzwerkes in der Wohnung

Damit der USB/LAN-Adapter in möglichst vielen Räumen angeschlossen werden kann, ist es sinnvoll, das interne Netzwerk in der Wohnung auszubauen. Dies kann durch den Einbau von Ethernetkabeln in alle Räume erfolgen. Dazu muss vom Router aus in jeden Raum einzeln ein Kabel eingezogen werden.

Das WLAN kann in der Regel mit einem Schalter am Router abgestellt werden. Einzelne Provider nutzen das abgeschaltete WLAN weiter im Hintergrund zum Betrieb von Hotspots für Dritte. In diesem Fall hilft eine softwaremässige Abschaltung. Die Notwendigkeit eines solchen Eingriffs kann von einem Messtechniker abgeklärt werden. Filme können offline konsumiert werden, indem sie zu Hause auf das Handy/Tablet heruntergeladen werden.

Tipp für Senioren: Lasst eure Enkel ran, diese schalten das WLAN gerne für euch aus!

Für die IG 5G-frei:
Christoph Rüegg-Gulde

Das Urwaldhaus öffnet wieder seine Türen

Wir freuen uns, zum Jahresabschluss das geschichtsträchtige Urwaldhaus wieder eröffnen zu dürfen. Offiziell starten wir am Silvester-Abend um 19.00 Uhr (*ausgebucht*). Aber schon am Wochenende, vom 12.–13. Dezember 2020 gewähren wir mit zwei Tagen der offenen Türen einen Einblick in Gaststuben, Stall, Tenn und die anderen Räume. Unter dem Motto «Advent im Robach» bieten wir Ihnen ab 11.00 Uhr im Restaurant bei warmen und kalten Getränken und kulinarischen Kleinigkeiten die Gelegenheit an, uns kennenzulernen oder wiederzusehen. Im Tenn und Stall finden Sie ausserdem einen ganz kleinen Adventsmarkt (coronagerecht) und eine Ausstellung von Bildern und Objekten von Andreas «Chügele» Inauen.

Ab 1. Januar sind wir (ausser mittwochs) durchgehend bis 22.00 Uhr für Sie da. Abends haben wir für Vereine – bei kurzer telefonischer Voranmeldung – auch gerne länger geöffnet.

*Kasia Balinska Thumheer
und Edi Thumheer*

Urwaldhaus – Restaurant zum Bären Robach

Kasia Balinska Thumheer und Edi Thumheer, die neuen Pächter des Urwaldhauses – Restaurant zum Bären im Robach waren bis Ende November 2020 vertraglich im Hotel und Restaurant Linde in Heiden engagiert. Am 1. Januar 2021 eröffnen sie ihre neue Wirkungsstätte im Urwaldhaus.

Der Stiftungsrat hat die Zeit der Schliessung genutzt, um die alten, wackligen Stühle durch neue zu ersetzen. In der Gaststube haben wir traditionelle Biedemeierstühle und in der Nebenstube moderne Klassiker angeschafft. So entstand in den vertrauten historischen Räumlichkeiten ein

neues gepflegtes Ambiente. Gleichzeitig haben wir das Gartenrestaurant auf der Westseite des Hauses erweitert, so dass dort, wenn der Frühling dann kommt, die Nachmittags- und Abendsonne bei Speis und Trank genossen werden kann.

Die neuen Wirtsleute wohnen bereits seit September im Haus. So hatten sie die Möglichkeit, sich darin einzurichten und auf ihre neue Aufgabe vorzubereiten. Die beiden Stuben sind im Obergeschoss für Sitzungen, Trauungen usw. geschmackvoll gestaltet worden. Der ehemalige Stall ist für Fondue- und Racletteabende hergerichtet. Das Senntum, das aus der Zeit stammt, als dieser noch der Landwirtschaft diente, ist herausgeputzt dort wieder aufgehängt.

Nun steht das Haus bereit, um Gäste zu empfangen und die Wirtsleute sind bereit, diese zu bewirten. Wir vom Stiftungsrat freuen uns darüber und wünschen der neuen Pächterschaft alles Gute und Erfolg im geschichtsträchtigen Gasthaus. Bis zu einer möglichen Einkehr finden Sie das ganze Angebot beschrieben und schön bebildert auf der Homepage www.urwaldhaus.ch.

Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, wünschen wir schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr, tragen Sie Sorge und bleiben Sie gesund.

*Die Bären-Robach-Stiftung,
Heinz Meier*

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonverband beider Appenzell

**Rotkreuz
Fahrdienst**

Wer sind wir?

Der Fahrdienst ist eine Dienstleistung des Schweizerischen Roten Kreuzes mit sozialem Charakter und dient als Ergänzung zu Leistungen anderer Organisationen.

Im Dienste stehen engagierte, freiwillige Rotkreuzhelfer, die mit den Privatautos betagte, beeinträchtigte oder kranke Menschen für medizinische und gelegentlich zu soziokulturellen Zwecken fahren und begleiten und damit helfen, die Mobilität zu wahren. Jeder Fahrer ist während seines Einsatzes für den SRK-Fahrdienst vollumfänglich versichert.

Wer kann den Dienst in Anspruch nehmen?

Der Dienst kann für Fahrten ins Spital, zum Arzt, in die Therapie, für einen Kuraufenthalt oder in eine Tagesstätte beansprucht werden.

Wir transportieren Kunden, welche

- aufgrund ihrer Krankheit, ihres Unfalls oder ihrer Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, ein öffentliches Verkehrsmittel zu benutzen.
- im Verwandten- oder Bekanntenkreis keine Transportmöglichkeit finden.
- auf eine Begleitperson angewiesen sind.

Anmeldung

Melden Sie bitte Ihre gewünschte Fahrt mindestens zwei Tage vorher an, damit wir Ihren Termin optimal organisieren können.

Kontaktperson: Karin Bruderer

Telefon/Mobile: 071 877 18 74 / 078 786 06 54

E-Mail: h.k.bruderer@bluewin.ch

*Für den Rotkreuz-Fahrdienst Rehetobel,
Karin Bruderer*

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäandsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Janine Spirig hat mir die Feder weitergegeben, danke Janine.

«In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns schützt und der uns hilft zu leben.»

Hermann Hesse

An unserem ersten Strassenfest im Sommer vor fünf Jahren sagte ein Nachbar zu mir: «Wie mutig von euch, in eurem Alter nach Rehetobel zu ziehen.» Wenn ich mit Lupa, unserer Hündin das «Schnuufiwägli» raufsteige – mal locker, mal schweratmend – kommt mir diese Aussage, angesichts der zu überwindenden Höhenmeter, in den Sinn. Weiter oben angekommen, begegnen mir spazierende Bewohnerinnen und Bewohner vom Alters- und Pflegeheim «Krone» allein, zu zweit, mit und ohne Stöcke oder mit dem Rollator. Sie grüssen freundlich und sind gerne zu einem Schwätzchen über die prächtige Aussicht bereit. Sie loben die Pflege, das Aufgehobensein und das feine Essen in der «Krone». Wenn sie Lupas weiches Fell streicheln dürfen, erscheint ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Unten im Schulhaus ist Pause: Fröhlich kreischende Kinderstimmen tönen zu uns herauf.

Auf dem Oberstädeliweg Richtung Dorf, einem meiner Lieblingswege, setze ich meine Runde fort und gelange schliesslich zum Volg. Hier werde ich freundlich und geduldig bedient und finde fast alles, was es zum täglichen Leben braucht. Ausserdem sind die Öffnungszeiten jedem Laden in der Stadt mindestens ebenbürtig.

Der Heimweg führt mich am Kinderspielplatz vorbei auf die kinderfreundliche Gartenstrasse. Hier merke ich einmal mehr, wie gerne ich hier wohne. Sogar einen Feldenkraiskurs kann ich jede Woche besuchen. In der Praxis zum Dorf werde ich bestens – unkompliziert und kompetent – medizinisch betreut. Zur Stadt gibt es eine gute Postautoverbindung. Eine Tageskarte ist zudem günstiger als mit dem eigenen Auto zu fahren und Parkplatzkosten auszugeben. Dies erkläre ich Kritikern des Landlebens gerne.

Auf der Alten Landstrasse kommt mir eine Gruppe Bewohnerinnen und Bewohner des Waldheims entgegen; jetzt nehme ich Lupa bei Fuss. Auf den letzten Metern unserer täglichen kleinen Runde werden wir von einer jüngeren und schnelleren Nachbarin begleitet. Lupa wird auf den Nachmittag vertröstet. Denn auch für längere Ausflüge stehen hier in Rehetobel tolle Wanderwege zu Verfügung. Wenn ich jetzt meinen Bericht noch einmal lese, realisiere ich die Vielfalt der Menschen, die hier zwischen

den Hügeln und Wäldern mal mehr, mal weniger zufrieden leben. Trotz verschiedener politischer Einstellungen erfreuen sich alle der gleichen wunderbar rosafarbenen Morgenstimmungen über dem Nebelmeer. Der Zauber des Anfangs ist mein innerer Begleiter geworden und geblieben. Mit Vorfreude erwarte ich das nächste Strassenfest.

Die Feder reiche ich gerne Hans Rudolf Lüscher weiter; ein engagierter und stets freundlicher Rehetobler.

Susi Margerita Hanselmann

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Mühlemann, Leonie, geboren am 08. Oktober 2020 in Heiden AR, Tochter des Mühlemann, Samuel Erwin und der Mühlemann geb. Gallati, Christine, wohnhaft in Rehetobel AR.

Fässler, Alessia, geboren am 14. November 2020 in Heiden AR, Tochter des Fässler, Jakob und der Fässler geb. Steiger, Daniela, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfälle

Fässler geb. Rohrer, Irma Margaretha, gestorben am 26. Oktober 2020 in Trogen AR, geboren 1918, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR, mit Aufenthalt in Trogen AR.

Forster geb. Grässli, Erna, gestorben am 20. Oktober 2020 in Heiden AR, geboren 1943, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Zähner, Kurt, gestorben am 15. November 2020 in Rehetobel AR, geboren 1929, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Näf geb. Egger, Johanna Paula, gestorben am 17. November 2020 in Rehetobel AR, geboren 1922, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Heer, Anna Maria, gestorben am 24. November 2020 in Rehetobel AR, geboren 1932, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Oktober 2020

- Rohner, Christian und Rohner geb. Jacquat, Désirée mit Yanik, Obere Buechschwendi 4
- Schröder, Karsten und Schröder geb. Haupt, Daniela, Hauetenstrasse 4

Schule Rehetobel

Erziehung

«Laternä, Laternä, Sunnä, Mond und Sternä»

Dieses und andere Laternenlieder waren am Mittwochabend, 11. November, in Rehetobel zu hören. Die Kindergartenkinder und einige Schüler liefen mit ihren bunten, hell erleuchteten Laternen durch das Dorf. Unterwegs säumten viele Zuschauer den Weg und hörten der fröhlich singenden Kinderschar zu. Nach dem Spaziergang im Dorf freuten sich die Kinder auf ein warmes «Wienerli im Teig», das sie im Schein der vielen Laternen geniessen konnten. Voller Stolz trugen sie die Laternen nach Hause, wo sie nun ihrer ganzen Familie ihr Licht schenken dürfen.

Kinder

Papiersammeln von der Mittelstufe

Wir hatten drei Container fürs Papiersammeln: einer mit Papier und zwei mit Karton. Wir sind mit sechs Autos sammeln gegangen. Bei den Containern haben wir eine Schlange zum Weitergeben gemacht. Die, wo jetzt noch nichts zu tun hatten, sind zu Fuss gegangen.

Sehr lustig war auf dem Anhänger zu stehen und die Zeitungen zu lesen. Zum Essen und Trinken gab es Tee mit einem Brötchen. Wir danken allen Helfern und Fahrern.

Liebe Grüsse, Mittelstufe

Walderlebnisraum in Gais

SEKUNDARSCHULE

Begegnung mit der jüdischen Religion – Eine Exkursion der 3. Sek nach Hohenems

Seit nunmehr zwei Jahren führt die Sekundarschule TWR in Zusammenarbeit mit den Kirchen der drei Gemeinden Sonderveranstaltungen zu den Weltreligionen durch. Diesmal reiste die 3. Sekundarstufe nach Hohenems, um sich mit dem jüdischen Glauben zu beschäftigen. Der Tag bot einen vielfältigen Einblick in den jüdischen Alltag und die jüdischen Traditionen, von denen heute wie damals das Leben geprägt ist. Den Museumspädagogen ist es gelungen, die Geschichte zum Leben zu erwecken. Zumindest für einen Moment sind die Menschen jüdischen Glaubens, die einst einen Teil der Gemeinde Hohenems darstellten, präsent gewesen. Die Menschen sind uns virtuell mit ihren Geschichten begegnet, wir haben die Stätten ihres Wirkens besucht; ihre Wohnhäuser, die Synagoge und auch den jüdischen Friedhof. Auf diese Weise konnten die Lernenden sowohl einen Einblick in die jüdische Religion erhalten als auch eine Idee davon bekommen, wie das Zusammenleben der verschiedenen Religionsgemeinschaften funktioniert hat. Besonders eindrücklich war die Gesprächsrunde mit zwei jungen Frauen jüdischen Glaubens. Die Jugendlichen konnten erfahren, dass es eine Vielzahl von Besonderheiten im jüdischen Glauben gibt. Beispielsweise war es faszinierend zu hören, dass am Sabbat, der in vielen Familien traditionell begangen wird, jeglicher Gebrauch von technischen Geräten verboten ist und stattdessen die gemeinsamen Tischrunden mit der Familie im Mittelpunkt stehen. Beeindruckend war es für die Lernenden zu sehen, wie viele Ähnlichkeiten zwischen dem Christentum und dem Judentum bestehen.

Die positiven Reaktionen der Schülerinnen und Schüler zeigen uns, wie wertvoll solche Begegnungen im Hinblick auf ein, von gegenseitigem Respekt und Achtung geprägtem, gesellschaftlichem Miteinander sind.

Sabine Kirsch

Die spannende Schulreise nach Gais
Die Unterstufe ging gemeinsam
auf Schulreise. Die Unterstufe
für mit dem Postauto nach Gais.
Dort liefen wir in den walden
teilsraum. Als wir bei der
Waldhütte angekommen sind,
haben wir noch ein wenig gespielt
bis die anderen angekommen sind.
Dann haben wir den Zumi gege-
ren. Dann haben wir verschiedene
Sachen gemacht. Beim dritten Posten
habe ich ein über farner Erchhörcher
gesehen. Dann haben wir gespielt.
Als es Zeit war fuhren wir
mit der Extrafahrt wieder nach
Rehetobel.
von Simon

... und zum Schluss

Ein Kind erzählt, dass es cool wäre, wenn wir am Hinterkopf auch Augen hätten.

Da antwortet ein Junge: «Ou naai, da wötti nöd. Denn müessted mir jo d'Hoor gwaltig schniide!»

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Dezember und Januar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 13. Dezember

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 20. Dezember, 17.00 Uhr

Ökumenischer Familiengottesdienst mit Video vom Krippenspiel der 6. Klasse mit Pfrn. Ulrike Hesse. Adventsfensteröffnung an der Kirche zum 4. Advent. Musik: Frithjof Habenicht.

Donnerstag, 24. Dezember, 22.00 Uhr

Christnachtfeier mit Pfrn. Ulrike Hesse und den Konfirmanden, Musik: Bläser der Jugendmusik Rehetobel.

ABGESAGT: Freitag, 25. Dezember, 09.45 Uhr

Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl im Altersheim «Krone» mit Pfrn. Ulrike Hesse. Dies ist wegen der Corona-Situation kein öffentlicher Gottesdienst. Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel.

Donnerstag, 31. Dezember, 18.00 Uhr

Ökumenische Silvesterbesinnung in der katholischen Kirche mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler und Pfrn. Ulrike Hesse.

Sonntag, 3. Januar, 17.30 Uhr

Abendgottesdienst zur Jahreslosung mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Bläserquartett.

Sonntag, 10. Januar, 09.45 Uhr

Gottesdienst mit Stemsingern und Feier der ökumenischen Gastfreundschaft in der ref. Kirche mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Cyrill Bischof.

Samstag, 16. Januar, 17.30 Uhr

Ökumenische Gastfreundschaft in der kath. Kirche mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler.

Sonntag, 24. Januar, 09.45 Uhr

Kanzeltausch mit Martina Tapemoux (Heiden), Musik: Bläserquartett.

Sonntag, 31. Januar

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Flügelpilz – wird momentan ausgesetzt

Am 1.+3. Mittwoch im Monat treffen wir uns in der Spielgruppe (Holderenstrasse 24 a). Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Auskunft bei Kathi Emi, Tel. 079 870 96 36 oder E-Mail: katherinamenze@gmx.net, keine Anmeldung nötig.

Gespräche im Altersheim «Krone»

Die nächsten Termine für die Gespräche über Gott und die Welt standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Adventsfensteröffnung

Am Sonntag, 20. Dezember 2020 um 17.00 Uhr, öffnen wir unser Adventsfenster im Eingangsbereich der Kirche und laden dich und deine Familie herzlich dazu ein.

Herzlich Willkommen Diana Walser

Wir freuen uns Diana Walser als neue Vize-Mesmerin vorstellen zu dürfen. Diana ist in Rehetobel aufgewachsen und hat erfolgreich die Lehre zur Landmaschinenmechanikerin im Sommer 2019 beendet. Nun arbeitet sie weiterhin bei ihrem Lehrbetrieb und unterstützt Marlene Solenthaler als Mesmerin. Ausserdem wird sie im Sommer 2021 die Ausbildung zur Religionslehrerin absolvieren. Wir freuen uns mit

ihr eine junge, dynamische Persönlichkeit gefunden zu haben und wünschen ihr viel Freude.

Stimmungsvoller Auftakt in den Advent

Zum ersten Advent zeigte sich unsere Kirche stimmungsvoll geschmückt und beleuchtet. Die Konfirmanden und die Meitli hatten sich zuvor getroffen und Holzhäuser gestaltet und bemalt, die nun unsere Kirche im Advent jeden Abend beleuchten.

Nach dem Gottesdienst, den die Konfirmanden mitgestalteten, konnten die Gottesdienstbesucher Waffeln als Wegzehrung mitnehmen, die auch von den Konfirmanden gebacken wurden. Ganz herzlichen Dank für euren Einsatz!

Frauen-Winterabend

Die Frauengruppe Rehetobel-Heiden trifft sich am **12. Januar 2021 um 19.00 Uhr** im Scheidweg beim Parkplatz, um gemeinsam zum Kaienspitz zu laufen.

Dort wollen wir uns bei Guetzli und Punsch aufwärmen und eine gemütliche Stunde am Feuer verbringen. Gegen 21.00 Uhr sind wir wieder zurück beim Parkplatz. Herzliche Einladung an alle interessierten Frauen.

Information und Anmeldung unter:
pfn.hesse@bluewin.ch

Ulrike Hesse

Werner Graf verabschiedet sich als Organist unserer Kirchgemeinde

Im Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag am 22.11.2020 hat Werner Graf offiziell zum letzten Mal an der Orgel gespielt. Im vergangenen Jahr durften wir mit ihm sein 45-jähriges Dienstjubiläum feiern und nun wird Werner im nächsten Jahr 80 Jahre alt und hat sich vorgenommen, mit dem Orgelspielen in den Gottesdiensten und Abdankungen aufzuhören. Mehr als sein halbes Leben hat Werner bei uns musiziert. Als der Lehrer und Organist Zweifel starb, wurde Werner sein Nachfolger an der Orgel. Innerhalb kurzer Zeit erlernte er das Orgelspiel und blieb der Kirchgemeinde treu bis heute. Niemand kann zählen, wie viele Gottesdienste und Abdankungen Werner begleitet hat, aber die Menschen in der Kirchgemeinde konnten immer auf ihn zählen. Mit der Musik hat Werner das versucht auszudrücken, was Worte oft nicht sagen können. Die Musik im Gottesdienst erklingt wie die Verkündigung in der Predigt zum Lobe Gottes. Gerade in den Abdankungen konnte Werner mit der Musik seine Verbundenheit mit den Verstorbenen und ihren Angehörigen zum Ausdruck bringen.

Es ist für unsere Kirchgemeinde ein grosser Abschied, dass Werner nun mit Ende des Jahres aufhört. Wir danken ihm von Herzen für die vielen vielen Jahre, die er in Rehetobel seinen Dienst getan hat. Und wir wünschen ihm für seinen Ruhestand noch viele Jahre, in denen er seine Projekte am Haus und anderswo vollenden kann und in denen er vielleicht sogar Zeit für sich selbst findet. Mit einem Präsentkorb und einer CD mit Musik aus dem Dom bedankte sich Pfarrerin Ulrike Hesse im Namen der KIVO bei Werner Graf und seiner Frau Vreni.

ökumene leben

Sternsinger

Gern hätten wir Sternsingerinnen und Sternsinger Sie besucht, unsere Lieder gesungen und Ihr Haus gesegnet. Das geht dieses Jahr leider nicht. Die Aktion Sternsinger (missio.ch) sammelt aber dennoch Spenden für benachteiligte Kinder in der Ukraine. Damit Sie auch dieses Jahr nicht auf den Segen und wir auf Ihre Spende verzichten müssen, können Sie via TWINT-Code oder Einzahlungsschein (liegen in der Kirche auf oder Bestellung via E-Mail kirche.rehetobel@bluewin.ch) nach Ihrem Gutdünken einen Beitrag leisten.

Gern sind wir auch bereit, den Segen an Ihrer Haustüre anzubringen. Melden Sie sich bei uns: 079 276 39 06 / kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.ref-rehetobel.ch.

Für Ihre Spende benutzen Sie bitte den Einzahlungsschein oder den TWINT-Code.

Wenn Sie bei der TWINT-Überweisung Ihre Adresse angeben, senden wir Ihnen gerne eine Spendenbestätigung.

Fiire mit de Chliine – Abgesagt

Aufgrund der aktuellen Lage verzichten wir auf das «Fiire» vom 12. Dezember 2020.

AGENDA 2021

Das Fiire mit de Chliine ist auf Kinder ab 2 Jahren ausgerichtet, die von einem Erwachsenen begleitet werden. Alle, die mitfeiern möchten, sind jederzeit herzlich willkommen!

Wir treffen uns **am Samstag um 10.00 Uhr** zu einer ca. halbstündigen Feier und anschliessendem Znüni und haben folgende Termine geplant:

13. Februar	evang.-ref. Kirche
1. Mai	evang.-ref. Kirche
12. Juni	evang.-ref. Kirche
4. September	kath. Kirche
30. Oktober	kath. Kirche
11. Dezember	kath. Kirche

Ihr Kind erhält vorab jeweils eine entsprechende Einladung!

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

3. Adventssonntag
Samstag, 12. Dezember

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» (Abgesagt) in der evang.-ref. Kirche.
18.00 Uhr Eucharistie- und Versöhnungsfeier.

4. Adventssonntag
Samstag, 19. Dezember
18.00 Uhr Eucharistiefeier.

Weihnachten

Donnerstag, 24. Dezember

17.00 Uhr Kath. Familiengottesdienst in der evang.-ref. Kirche Rehetobel.

21.45 Uhr Christmette zum Heiligabend in der katholischen Kirche Heiden mit Instrumentalisten.

Freitag, 25. Dezember

10.30 Uhr Eucharistiefeier in der kath. Kirche Heiden.

Samstag, 26. Dezember

18.00 Uhr Eucharistiefeier.

Donnerstag, 31. Dezember

18.00 Uhr Ökum. Gottesdienst zum Jahreswechsel in der kath. Kirche Rehetobel.

Samstag, 2. Januar

17.30 Uhr Eucharistiefeier.

Sonntag, 10. Januar

09.45 Uhr Ökum. Gastfreundschaft in der evang.-ref. Kirche Rehetobel.

Mittwoch, 13. Januar

15.00 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Samstag, 16. Januar

17.30 Uhr Eucharistiefeier, ökum. Gastfreundschaft in der kath. Kirche.

Samstag, 23. Januar

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 30. Januar

17.30 Uhr Eucharistiefeier, Kerzen- und Halssegnung.

Die Bibel lesen mit Herz und Verstand

Vier Lieder erklingen in der Vorgeschichte des Lukasevangeliums: grosse Gesänge, die bis heute hochaktuell sind und uns eine Sicht in die Zukunft eröffnen. Sie zeigen das Unrecht der Welt auf und geben Hoffnung auf Gott, dem das Wohl von uns Menschen am Herzen liegt.

Mit dem Leseprojekt, «Die Bibel lesen mit Herz und Verstand», sind alle eingeladen, sich vom Glanz dieser vier Lieder erfassen zu lassen und sie für sich heute zu entdecken. Jeder Abend kann separat besucht werden.

Dienstag 15.12.2020 bis Freitag, 18.12.2020

jeweils von 19.30 bis ca. 20.30 Uhr

Anmeldung bis am Vortag um 20.30 Uhr unter bwissert@se-ueb.ch.

Oder:

Adventssonntage: 13.12. und 20.12.2020

jeweils von 19.30 bis ca. 20.00 Uhr

Anmeldung bei Peter Züm von der Bibelpastoralen Arbeitsstelle, peter.zuem@kath-aare-rhein.ch.

Nach der Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten. Technik: ein Laptop mit Mikrofon und evtl. Kamera oder ein Smartphone.

Familiengottesdienst in Rehetobel

Da in unserer Kirche 50 Besucher die Abstandsregel nicht einhalten können, haben wir uns entschieden den Familiengottesdienst am Heiligabend in der reformierten Kirche zu feiern. Wir danken der reformierten Kirchengemeinde für die Gastfreundschaft.

Katholischer Familiengottesdienst zum Heiligabend: 24. Dezember, 17.00 Uhr in der reformierten Kirche.

Gottesdienstzeiten ab 1. Januar 2021

Die Erfahrung des letzten Jahres hat gezeigt, dass vielen Gottesdienstbesuchern und unserem Pfarrer Johann die Zeit um 17.30 Uhr eher zusagt. Daher beginnt der Vorabendgottesdienst in Rehetobel ab Neujahr wieder um 17.30 Uhr. Auch die ökumenischen Singgottesdienste werden im neuen Jahr um 17.30 Uhr beginnen.

Firmweg

Samstag, 16. Januar 2021, 9.30 bis 18.00 Uhr
Jesus – Begegnung im Kloster Jakobsbad.

www.se-ueb.ch

Frauenverein
Rehetobel

**Absage
Unterhaltungs-
nachmittag**

Leider lässt uns das Coronavirus noch nicht los, und wir müssen auch im Januar 2021 den Unterhaltungsnachmittag streichen.

Wir werden die Entwicklung sorgfältig beobachten und prüfen, ob ab Februar Veranstaltungen wieder möglich sein werden. Weiteres erfahren Sie jeweils aus dem Gmäändsblatt.

Wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen und freuen uns auf die nächste Begegnung.

Die Frauen vom Frauenverein

Rechtobler Gmäändsblatt

Rückblick Konzerte

Mit den Konzerten des Haydn-Mozart-Kammerorchesters am 25. Oktober und dem Konzert mit Lesung am 22. November blicken wir auf zwei wunderbare Konzertabende zurück.

Das Haydn-Mozart-Kammerorchester präsentierte ein Programm mit bekannteren und unbekannteren Werken aus der Klassik von verschiedenen Komponisten. Die Solistin Klara Baszun stellte das Fagott als Soloinstrument in den Vordergrund und füllte den Kirchenraum mit der Vielseitigkeit und den warmen Klängen ihres Instrumentes.

So ungewiss die Durchführbarkeit des Konzertes bis zum letzten Moment blieb, so wohltuend war es, dass das Konzert – wenn auch mit besonderen Schutzmassnahmen – stattfinden konnte. Das wurde von den Musikern und den Besuchern sehr geschätzt.

Das stimmte uns zuversichtlich, auch die Planung für das Konzert mit Lesung vom 22. November 2020 aufrecht zu erhalten, wenn auch neu mit Beschränkung der maximal zulässigen Anzahl Besucher. Die Musiker des Trio Aurora und der Sprecher Thomas Douglas freuten sich sehr über diese Rückmeldung und die Aussicht, hoffentlich auftreten zu dürfen. Und so gross die Vorfreude trotz Ungewissheit war, so wohltuend war denn auch dieser Konzertabend, wenn auch für eine kleine, aber beglückte Zuschauerschar von rund 30 Personen.

Die Kombination der gelesenen Briefwechsel zwischen Clara und Robert Schumann gaben den Klängen ihrer Kompositionen eine ganz besondere Tiefe. Man hörte die ganze Palette an Gefühlen, die sich aus den Briefwechseln spiegelten: von verliebt über sehnsüchtig bis enttäuscht, angstvoll und zornig, dann wieder bestimmt, zuversichtlich und verzaubert. Und einmal mehr waren wir beeindruckt über die Qualität der Künstler: vom Klavierspiel des Pianisten Suguru Ito, dem Geigenspiel von Anna Tchinaeva und demjenigen der Cellistin Anna Tyka Nyffenegger und ihrem Zusammenspiel und wie es ihnen allen gelang, die Musik mit den nicht minder gefühlvoll von Thomas Douglas vorgetragenen Texten zusammenzuführen. Es freut uns, dass uns immer wieder Künstler mit ihrem Besuch beehren, die schon ganz andere, bedeutendere (Welt-)Bühnen besucht haben.

Konzert 22.11.2020 (Suguru Ito)

Absage Weihnachtssingen

Abgesagt hatten wir den Abstimmungshöck der Lesegesellschaften am Montag, 9. November 2020 und das Referat über das IKRK, welches wir ins Jahresprogramm 2021 aufgenommen haben.

Aus aktueller Situation verzichten wir in diesem Jahr auch auf das Weihnachtssingen, mit welchem wir – gemeinsam mit den Kirchengemeinden und dem Gemischtchor – jeweils das Jahr ausklingen lassen. Wir hoffen, dass wir das im nächsten Jahr dann wieder durchführen können.

Ausblick ins 2021

Ganz nach dem Motto «da capo» holen wir im 2021 nach, was uns 2020 nicht möglich war. Dabei starten wir mit dem **Vortrag von Fabio Lupo über die Kletterexpedition in Grönland am Mittwoch, 20. Januar 2021 um 20 Uhr im kleinen Saal**

Foto: Fabio Lupo

Der in Rehetobel aufgewachsene, und seit kurzem wieder hier wohnhafte, Fabio Lupo zeigt Bilder und erzählt uns von einem besonderen Abenteuer: einer ungewöhnlichen Big-Wall-Erstbegehung in der grönländischen Wildnis. Ein fünfköpfiges Team macht sich mit dem Kajak auf die Reise zu der bis dahin noch undurchstiegenen 2000 Meter hohen Felswand in Grönland. Lassen Sie sich für einen Abend in die eisige Wildnis Grönlands entführen! Wir freuen uns auf Sie.

Anmeldung wegen voraussichtlich beschränkter Besucherzahl (max. 50 Personen) empfohlen:
kohlers.sarah@bluewin.ch oder 071 870 05 56 (abends).
Türöffnung ist um 19.45 Uhr. Eintritt frei (Kollekte).

Zum Vormerken

Hauptversammlung am Mittwoch, 17. Februar 2021 um 19.15 Uhr im «Dorf 5».

Wir bitten unsere Mitglieder, dieses Datum freizuhalten! Im Anschluss laden wir – so es die Situation zulässt – zum gemütlichen Zämehöckle ein.

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

Das Jahr, das war ...

Ein aussergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr im Zeichen von Covid-19. Im Frühjahr erfasste uns eine Pandemie, die unser gewohntes Leben komplett auf den Kopf stellte. Wir alle mussten auf vieles, was vorher normal war, verzichten. Viele Betriebe und Branchen wurden empfindlich getroffen.

Auch der Sportverein Rehetobel spürte die Corona-Krise stark. Mussten wir doch sämtliche Anlässe absagen. Im Februar den Maskenball, danach zwei Monate Lockdown, ohne Trainings. Kein Grümpeltturnier im Sommer. Und auch das Appenzeller Kantonaltumfest, auf welches wir uns alle freuten, musste verschoben werden. Selbst die Hauptversammlung, die im Dezember hätte stattfinden müssen, kann nicht abgehalten werden. Seit bald 10 Monaten sind die Turnerinnen und Turner jeden Alters in einem standby Modus. Mal ist Lockdown, mal kann man trainieren, mal werden die Schutzkonzepte angepasst und dann sind die Sportmöglichkeiten wieder eingeschränkt. Ich bedaure diesen Zustand für alle, die sich gerne bewegen, sehr. Aber die aktuelle Lage in der Welt lässt keine anderen Möglichkeiten zu. Die Hoffnung ist da, dass 2021 eine Besserung eintritt.

Finanziell war das Jahr zwar nicht desaströs, aber die Erlöse aus den Anlässen, die nicht durchgeführt werden konnten, fehlen schlussendlich auch in der Erfolgsrechnung. Daher ist es umso wichtiger, dass wir 2020 auf unsere Sponsoren, Gönner und Passivmitglieder zählen durften. Wir danken allen von ganzem Herzen.

Ein Dankeschön auch für die Nutzung der verschiedenen Infrastrukturen sowie für die vielen positiven Zeichen, welche uns anspornen, das Sportangebot und die vielfältigen Anlässe für unser Dorf zu erhalten.

Der Sportverein Rehetobel wünscht allen eine schöne Adventszeit und einen guten Start ins neue Jahr.

*Im Namen des Sportvereins Rehetobel,
Thomas Kellenberger, Präsident*

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot im Dezember und Januar

Jugend

Fr	Jeweils 09.00 – 10.00	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 21.30	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	-----------------------	-----------	----

«Chomm und lueg ine, mer freued üüs über neuu Gsichter».
Skiferien: 01.02.2021–07.02.2021

CrossSpass

Mi	Jeweils 20.15 – 21.30	Turnen	TH
----	-----------------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils 19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils 18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	-----------------------	----------------	----

Frauen

Mi	Jeweils 17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	-----------------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage: vreni.egli@gmx.ch
Skiferien: 01.02.2021–07.02.2021

Männer

Do	Jeweils 18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	-----------------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	-----------------------	--------	-------

www.sportverein-rehetobel.ch

Bund verstärkt Massnahmen gegen das Coronavirus

4.12.2020

Neu gilt schweizweit:

Beschränkte Anzahl Kundinnen und Kunden in Läden	Singen nur im Familienkreis und in Schulen
Regeln für Skigebiete	Gondeln und Bahnen dürfen nur zu zwei Dritteln gefüllt werden
Zutritt zu Restaurants nur, wenn ein freier Tisch verfügbar ist	Maskenpflicht beim Anstehen, auf Liften, in Bahnen und Gondeln
Mindestabstand von 1,5 Metern beim Anstehen	

Neu empfohlen:

Zwei-Haushalte-Regel für private Treffen und Restaurants	Wenn möglich im Homeoffice arbeiten
--	-------------------------------------

Diese Regeln gelten weiterhin

- Ausgedehnte Maskenpflicht
- Veranstaltungen mit maximal 50 Personen
- Versammlungen mit maximal 15 Personen
- Private Treffen mit maximal 10 Personen
- Regeln für Sport- und Kultur
- Discos und Tanzlokale geschlossen
- Regeln für Restaurants
- Fernunterricht an Hochschulen

In bestimmten Kantonen gelten strengere Regeln

Gratulationen

25. Dezember	Hedwig Schmid-Bruderer , Heidenerstrasse 12	89-jährig
26. Dezember	Jiri Kout , Bergstrasse 22	83-jährig
29. Dezember	Hansruedi Kast , St. Gallerstrasse 50	80-jährig
12. Januar	August Wernli , Habsset 113	89-jährig
18. Januar	Werner Helbling , Hauetenstrasse 6	82-jährig
18. Januar	Günter Blessing , Buechschwendstrasse 17	80-jährig
19. Januar	Marta Rechsteiner-Niederer , Wisli 7	82-jährig
20. Januar	Albert Zähler , Holderenstrasse 29	91-jährig
23. Januar	Bertha Schläpfer-Steiger , Heidenerstrasse 12	88-jährig
25. Januar	Marianne Kellenberger-Züst , Holderenstr. 16	80-jährig
27. Januar	Marie Müller-Rohner , Sonnenbergstrasse 14	96-jährig
28. Januar	Pia Longatti , Oberdorf 3	92-jährig
28. Januar	Edith Fischer , Oberdorf 3	80-jährig

Programm im Dezember 2020

Di	01.12.	14.15	Nachmittagskino: The Singing Club
Di	01.12.	19.30	Selbst Geheilt
Fr	04.12.	20.00	Männer im Ring
Sa	05.12.	17.00	VAMOS – Ein neuer Weg
Sa	05.12.	20.00	Dark Waters – vergiftete Wahrheit
So	06.12.	15.00	Yakari
So	06.12.	19.30	A Perfectly Normal Family
Di	08.12.	19.30	Zürcher Tagebuch
Fr	11.12.	20.00	Cirque the Pic
Sa	12.12.	17.00	Zwischenwelten
Sa	12.12.	20.00	A Perfectly Normal Family
So	13.12.	15.00	Elise und das vergessene Weihnachtsfest
So	13.12.	19.30	VAMOS – Ein neuer Weg
Di	15.12.	19.30	Männer im Ring
Mi	16.12.	20.00	Cinéclub: Echo
Fr	18.12.	20.00	Gott, du kannst ein Arsch sein!
Sa	19.12.	17.00	Oneness – Journey of Awakening
Sa	19.12.	20.00	Dark Waters – vergiftete Wahrheit
So	20.12.	15.00	Yakari

So	20.12.	19.30	Eden für jeden – jedem sis Gärtli
Di	22.12.	19.30	Zürcher Tagebuch
Do	24.12.	15.00	Elise und das vergessene Weihnachtsfest
Fr	25.12.	20.00	A Perfectly Normal Family
Sa	26.12.	17.00	Das geheime Leben der Bäume
Sa	26.12.	20.00	Cirque the Pic
So	27.12.	15.00	Yakari
So	27.12.	19.30	Männer im Ring
Di	29.12.	19.30	Zwischenwelten

Die Bar bleibt bis auf weiteres geschlossen!
www.kino-heiden.ch

Unbeschwerte Kinobesuche sind bei uns möglich!

Die Schutzmassnahmen sind in den Kinos weiter verstärkt worden. Es werden nie mehr als 50 Personen im Saal sein. Der Abstand kann also problemlos eingehalten werden und alle tragen Masken. Die Frischluftzufuhr ist automatisiert und die Kontaktdaten werden aufgenommen. Unsere Bar wird vorerst geschlossen bleiben, Sie dürfen sich aber am Kiosk eindecken und sitzend im Saal konsumieren. Bis heute ist schweizweit noch keine einzige Ansteckung im Kino passiert. In dieser schwierigen Zeit dürfen Sie sich durchaus einen entspannten Abend im Kino gönnen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Zudem: Jetzt gibt es unser Kinoprogramm auch im Radio
Das Rosental in Heiden hat eine Kooperation mit dem Kinder und Jugend Radio powerupradio der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi gestartet. Jeden Monat können Sie im Radio eine Vorschau vom Programm des nächsten Monats hören und 2x2 Tickets fürs Kino Rosental in Heiden gewinnen.

Weitere Infos zur Vorschau und wie man die Tickets gewinnt, die finden Sie auf der Website www.powerup.ch.
Kino Heiden

Restaurant Mineralbad öffnet unter dem bekannten Koch Eric Dufeu

Eine der ältesten Wirtschaften im Appenzellerland, das «Mineralbad» ob Heiden, ist seit Mitte November wiederbelebt. Die Leitung obliegt dem für seine Kreationen bekannten Küchenchef Eric Dufeu.

Das Restaurant Mineralbad ist eine der ältesten Wirtschaften im Appenzellerland. Es gilt als Wiege des Appenzeller Kurtourismus. Schon im Jahre 1463 wurde die Heilquelle Unterrechstein erstmals erwähnt. Als Badeort diente eine überaus einfache Behausung, die im Verlaufe der Jahrhunderte zum eigentlichen Gasthaus mit Wannenbädern im Untergeschoss ausgebaut wurde. Zuletzt Pizzeria, stand es für einige Zeit leer. Neu ist das Restaurant Mineralbad seit Mitte November unter der Regie des Appenzeller Heilbads wieder geöffnet, jeweils von Mittwoch bis Samstag von 18.00 Uhr bis derzeit 23.00 Uhr.

Luftige und gemütliche Gaststube

Wirtschaft mit Tradition trifft auf renommierten Koch! Die Leitung des «Mineralbads» obliegt Eric Dufeu, einem über die Grenzen der Ostschweiz hinaus bekannten Küchenchef. Bisher war der Franzose bekannt durch seine prägenden Kreationen im «Bären» in Hundwil. Mit Maria Gmünder, der stellvertretenden Betriebsleiterin des Appenzeller Heilbads, wirkt die ehemalige Wirtin des «Rössli am Kaien» im Hintergrund mit. Sich gemütlich bei einem Apéro oder einem Getränk in der traditionellen Appenzellerstube treffen oder für Heilbad-Stammgäste das Erlebnis vis à vis bei einem Glas ausklingen lassen, ist im «Mineralbad» genauso möglich, wie essen. Eine kleine, aber feine, Speisekarte mit saisonaler und regionaler Küche lädt zum Geniessen und Verweilen ein. Die gemütliche Gaststube ist luftig und hell. Dazu Maria Gmünder: «Die Tische sind grosszügig gestellt, sodass sich die Leute hier wohl fühlen, denn so hat es in der heutigen Covid-19-Zeit genügend Platz und Freiraum. Die ersten Tage nach der Eröffnung am 12. November haben dies eindrücklich bewiesen.»

Auch für Familien

Das «Mineralbad» zeichnet sich durch ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Es gibt einfache preiswerte Gerichte, wie den bereits im Bistro des Appenzeller Heilbades beliebten, selbstgemachten Käsefladen bis hin zu exquisiten Mehrgängern. Wozu auch entsprechende Weine kredenzt werden können. «Wir benützen frische, regionale Zutaten, somit entstehen leckere Speisen, auch vegetarische. Natürlich sind Familien bei uns herzlich willkommen, weshalb wir eine Kinderkarte führen», so Maria Gmünder. «Ganz wichtig ist uns, die Region zu berücksichtigen. So werden wir auch Themenabende mit regionalen Kulturschaffenden abhalten.» Speziell ist ausserdem das «Guggfenschterli» zur Küche, durch das Eric Dufeu seine Gäste auch während seiner Arbeit begrüssen und verabschieden kann.

Isabelle Kürsteiner

Seit dem 12. November 2020 verwöhnt der bekannte Top-Küchenchef Eric Dufeu seine Gäste im traditionellen Restaurant Mineralbad ob Heiden.

Vom Himmel hoch da komm ich her...

Wir wünschen Ihnen eine erholsame Adventszeit, Gesundheit und Erfolg im 2021!

Familie Wenk und Mitarbeiter

wenkbau.ch

**Das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell
Ausserrhoden (ZAVLAR), das Bestattungs- und
Erbschaftsamt Rehetobel, neu an der
St. Gallerstrasse 11 (ehemals MAPS),
bleiben über die Festtage von Donnerstag,
24. Dezember 2020, bis und mit Freitag,
1. Januar 2021, geschlossen.**

Ab Montag, 4. Januar 2021, sind wir gerne
wieder für Sie da!

Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten, wie z.B.
einem Todesfall, erreichen Sie die Amtsleiterin,
Jeannette Eisenhut, telefonisch unter der
Mobile Nummer 079 249 17 47.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen
gefreute, erholsame Feiertage und „e Guets Neus“ vor
allem aber Gesundheit!

Jeannette Eisenhut & Marion Züst

**Die Gemeindeverwaltung Rehetobel
bleibt über die Festtage
ab Donnerstag, 24. Dezember 2020 bis und
mit Freitag, 1. Januar 2021, geschlossen.**

Ab Montag, 04. Januar 2021, stehen wir Ihnen zu den
üblichen Büro-Öffnungszeiten gerne wieder zur
Verfügung.

Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen
Sie Stefan Weber, Gemeindeschreiber, unter der
Mobile Nummer 079 579 72 68.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen
gefreute, erholsame Festtage und "e Guets Neus"!

Ihr Kanzlei-Team

EF fürer

ihr partner für ihre technik

**Offene Stelle als
Elektroinstallateur/in EFZ**

(100%), per sofort oder nach Vereinbarung

Bewerbe dich auf l.langenegger@elektrofuierer.ch
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

WEINBURG
CAFÉ BÄCKER KONDITOREI
Monatsbrot im Dezember:
Pane Maggia
Monatsbrot im Januar:
Januarloch-Brot

Wir wünschen allen frohe Festtage und ein
glückliches 2021.

Für das entgegengebrachte Vertrauen danken
wir herzlich.

Öffnungszeiten Weihnachten

Donnerstag, 24. Dezember 6.00–14.00 Uhr offen
25., 26., 27. und 28. Dezember geschlossen

Öffnungszeiten Silvester/Neujahr

Donnerstag, 31. Dezember 6.00–14.00 Uhr offen
1., 2., 3. und 4. Januar geschlossen

Wir freuen uns, Sie im kommenden Jahr
als Kunde im Laden
oder als Gast in der Wirtschaft
begrüssen zu dürfen.

**Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland**

Hausbesuche auf telefonische Anmeldung,
Telefon 077 437 44 15

parkli - restaurant

oberer graben 12
9000 st. gallen

071 222 58 33
076 324 44 20

unsere öffnungszeiten

montag bis samstag
07.30 uhr bis schluss
sonntag ruhetag
libanesisches buffet von
mittwoch bis samstag ab 19.00 uhr
donnerstags vegetarisches buffet
montag und dienstag à la carte

En ganz en liebe Dank üsere
treue Gäst vom Rechtoberl

Wir wünschen Ihnen allen eine
besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten und
alles Gute im neuen Jahr

Chaouki und Christine Hamdar
und Mitarbeiterinnen

Wir wünschen eine ruhige
Adventszeit und ein zufriedenes,
gesundes neues Jahr.
Bleiben Sie gut zu Fuss.

Dipl. Fusspflegerinnen

Heidi Steiner 079 682 27 78

Carole Schläpfer 079 287 43 68

9038 Rehetobel

Heidenerstrasse 10

Termine nach Vereinbarung

Geschenkidee:
Fusspflegegutscheine

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Wir wünschen Ihnen schöne Festtage,
einen guten Rutsch
und freuen uns im 2021
wieder für Sie da zu sein.
071 877 10 23

Buechschwendistrasse 3, Rehetobel
vom 15. bis 19. und 21. bis 23. Dezember
immer von 14.00 – 17.00 Uhr

Christbäume aus der Region mit Heimlieferung und
auf Bestellung.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, verbunden mit
den Wünschen für ein fruchtbares 2021.

Wick Gartenbau GmbH
Buechschwendistrasse 3
9038 Rehetobel
071 870 04 71
www.wick-gartenbau.ch

ZÄHNER
Johannes

Holzbau
Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Herzlichen Dank für das entgegengebrachte
Vertrauen. Wir wünschen Ihnen frohe
Festtage und ein glückliches neues Jahr!

Sozialversicherungen AHV IV
Appenzell Ausserrhoden AVS

IPV

**Prämienverbilligung in der
Krankenversicherung für das
Jahr 2021**

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2021.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2021 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2019.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2021** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

An unsere Kundschaft:

Wir möchten uns ganz herzlich bei Euch allen für das entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr bedanken und wünschen Euch frohe Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr.

René Bänziger
Heidenerstrasse 11
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 65

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Herzlichen Dank für die Treue und das Vertrauen.

Elektroinstallation Kommunikation Reparaturen

Agenda: www.rehetobel-tourismus.ch

Muttenger Applikations-Systeme
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 878 70 80
info@maps-com.ch
www.maps-com.ch

Wir wünschen Ihnen einen tollen und erfolgreichen Start ins neue Jahr!

www.rehetobel.ch

SHIMANO
vesto
RAD SPORT OF GALLEN
www.vesto.ch

**JETZT PROFITIEREN!
GRATIS HOL- UND BRINGSERVICE**

Jetzt anmelden!
071 280 13 30
Ab sofort bis am
28.02.2021 gültig

Das Weberhaus

Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansruedi Traber
Städeli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

acustix

DIESES WEIHNACHTEN MITTENDRIN STATT NUR DABEI

**Holen Sie sich 20% Rabatt auf
alle Signia und Widex Hörgeräte
sowie Zubehör!**

*Dieses Angebot ist gültig vom 01. November 2020 bis 31. Januar 2021.
Ausgenommen sind Reparaturen, Batterien und Hörgeräte von Fremdfirmen.*

acustix Heiden
Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Rechtobler Jahrbüchli 2021

Wenns näbis nützt,
danken Sie es
den Inserenten!

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel
- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Ich möchte mich ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr bedanken und wünsche allen frohe Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr.

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

*Liebe Kundschaft: Ich möchte mich herzlich für
Ihre Treue und Ihr Vertrauen bedanken und wünsche
Ihnen friedliche Festtage und ein gesundes,
erfolgreiches 2021!*

**Dezember-Aktion:
Weihnachts-Geschenke**

Sie erhalten beim Einkauf eines Geschenk-
gutscheins 10% Rabatt.

SONNE

NASEN | REHETOBEL

Herzlichen Dank für

Ihre Treue

und alles Gute im Neuen Jahr!

Familie Schläpfer & Team

Nasen 6
9038 Rehetobel

071 877 11 70
katharina@appenzelleria.ch
www.appenzelleria.ch

Delikatessen-Fleisch «Der einzigartige Fleischgenuss»

Offenverkauf jeden Samstag von 7.30 bis 12.00 Uhr

- Jersey-Kalbfleisch und Jersey-Rindfleisch
- Appenzeller Bio-Suisse Lammfleisch
- Diverse Spezialitäten inklusiv des bekannten Heller Specks

An Weihnachten öffnen wir

- Mittwoch, 23. und 30. Dezember von 7.30 bis 17.00 Uhr
- Donnerstag, 24. und 31. Dezember von 7.30 bis 12.00 Uhr
- Chinoise oder Tischgrill vom Rind, Kalb und Lamm
- Geschenkskörbe mit hausgemachten Spezialitäten

André Bühler
Langmoosstrasse 31
9410 Heiden

076 415 33 88
info@delikatessen-fleisch.ch
www.delikatessen-fleisch.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.
Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Deutschkurse 1. Semester 2021

Günstige Sprachkurs-Angebote

Niveau der Deutschkurse: A1, A2, B1
Kursort: Je nach Anmeldungen in Herisau,
Teufen oder Heiden

Anmeldung: telefonisch, per E-Mail oder
online: Telefon 071 333 12 96
deutschkurse@webmittelland.ch
www.ar.ch/deutschkurse

Anmeldeschluss: 31.12.2020

Die Deutschkurs-Programme 1. Semester 2021
sind auf der Gemeindeverwaltung erhältlich.

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

WEIHNACHTEN 2020

Sind Sie nicht auch schon seit längerer Zeit am Überlegen, was für Aufmerksamkeiten Sie dieses Jahr Ihren Liebsten zu Weihnachten schenken möchten?

Wir helfen Ihnen dabei:

Am 23.–25. August 2019 fand das Dorffest «350-Jahre Gemeinde Rehetobel» unter dem Motto «Zeme läbe, zeme fiire» statt.

Mit dem neuen Buch, «Ein Textildorf im neuen Gewand REHETOBEL 1969–2019», erhalten Sie Einblick in das Geschehen der letzten 50 Jahre.

Ebenfalls ist die Gemeindegeschichte 300-Jahre Rehetobel weiterhin erhältlich.

Wäre die Rechtobler Gemeindegeschichte nicht ein sinnvolles und gern gesehenes Weihnachtsgeschenk?

Die neue Gemeindegeschichte von 1969–2019 kann für Fr. 42.00 bzw. jene von 1669–1999 für Fr. 44.00 auf der Gemeindeverwaltung Rehetobel, Büro 3, während den ordentlichen Öffnungszeiten gekauft werden.

(Natürlich steht Ihnen ein Exemplar zum «Schnuppern» zur Verfügung.)

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Überraschen Sie Ihre Lieben in der Ferne mit einem **Geschenk-Abonnement** des

RECHTOBLER GMÄÄNDSBLATTES!

Inland: Fr. 55.– pro Jahr (10 Ausgaben) / Ausland: auf Anfrage

Bestellungen sind an die Gemeindekanzlei Rehetobel, Frau Susanne Altherr Zivian, Büro 3, Tel. 071 878 70 21 oder E-Mail: susanne.altherr@rehetobel.ar.ch, zu richten.

Vorplätze
Zufahrten
Treppen
und vieles mehr

GL PFLÄSTERUNGEN AG

Seit 1983

Schönes und Stilvolles aus
Naturstein mit Beratung
und Ausführung vom
Fachmann.

George Laich
079 20 77 626
Heiden/Speicher AR

www.gl-pflaesterungen-ag.ch

Schlittelstrasse Michlenberg – Hörnlirank

Hansruedi Kast AG
Rehetobel

Qualität aus einer Hand.

- **Lieferung von:**
Beton, Kies, Humus, Sand
- **Muldenservice**
- **Heizöl/Gas**
- **Getränkhandel mit Hauslieferservice**

Wir bedanken uns herzlich für Ihre
Kundentreue und wünschen Ihnen erholsame
Feiertage. Für das neue Jahr mögen Mut, Kraft,
Gesundheit und Erfolg auf Ihrer Seite sein.

Hansruedi Kast AG | transport@kast-transport.ch | www.kast-transport.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Herzlichen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

33 Jahre

**Wir danken unserer Kundschaft für das
Vertrauen und wünschen ein gutes neues 2021!**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über
die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

H. SHALA

Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16

Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14

9410 Heiden

info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Ausserrhodener Beratungsangebote im Überblick

Appenzell Ausserrhodener

Wir danken für die tollen Aufträge und
wünschen Ihnen schöne Festtage.

fassaden & bedachungen
energieberatung & solaranlagen
von **www.gh-gmuer.ch**

gmür
071 870 01 66

wann	was	wo	wer
Aufgrund der aktuellen Lage sind Änderungen bei den Veranstaltungen leider nicht auszuschliessen, danke.			
12. Dez., Sa. 10.00	ABGESAGT: ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
14. Dez., Mo. 19.30	Samariter «Chlaushöck»		Samariterverein
19. Dez., Sa. 16.00	Weihnachtsblasen		MG Brass Band
20. Dez., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum auf tel. Anmeldung offen	Traktorenmuseum	
20. Dez., So. 17.00	ökumenischer Familiengottesdienst mit Video vom Krippenspiel	evang. Kirche	
20. Dez., So. 18.00	ABGESAGT: Adventssingen	GZ	LG Dorf
24. Dez., Do. 17.00	Kath. Familiengottesdienst	evang. Kirche	
24. Dez., Do. 22.00	Christnachtfeier	evang. Kirche	
31. Dez., Do. 18.00	ökumenische Silvesterbesinnung	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
4. Jan., Mo. 19.00	Neujahrsbegrüssung/Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
6. Jan., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
8. Jan., Fr. 19.00	Neujahrsbegrüssung	Rest. Linde	Gewerbeverein
9. Jan., Sa. 16.00-18.00	ABGESAGT: ökumenisches Sternsingen Rundgang im Dorf		Kirchen Rehetobel
9. Jan., Sa. 18.00	Neujahrsbegrüssung	Rest. Sonne	FDP Rehetobel
9. Jan., Sa.	Konzert mit TWOgehter	Haus zur Stickerei	
10. Jan., So. 09.45	ökumenische Gastfreundschaft	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
10. Jan., So. 16.00-18.00	ABGESAGT: ökumenisches Sternsingen Rundgang im Dorf		Kirchen Rehetobel
11. Jan., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
12. Jan., Di. 19.00	Frauen-Winterabend, Wanderung	Scheidweg	Frauengruppe
14. Jan., Do. 14.15	ABGESAGT: Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
16. Jan., Sa. 18.00	ökumenische Gastfreundschaft	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
20. Jan., Mi. 20.00	Grönland-Vortrag mit Fabio Lupo	GZ	LG Dorf
22. Jan., Fr. 19.00	HV Lesegesellschaft Kaien	Rest. Rössli	LG Kaien
23. Jan., Sa. ab 16.00	Römersamstag mit Fondueabend	Schützenhaus	Verein Römer m.s.
25. Jan., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
29. Jan., Fr. 19.00	Vollmond-Winterwanderung	GZ	Verkehrsverein
3. Feb., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
8. Feb., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
12. Feb., Fr. 19.00	HV Gemischtchor Rehetobel	Rest. Sonne	Gemischtchor
13. Feb., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Jugendmusik
13. Feb., Sa. 10.00	ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
13. Feb., Sa. 09.00-12.00	Notfälle bei Kleinkindern, Grundkurs	GZ	Samariterverein
13. Feb., Sa. 13.30-17.00	Notfälle bei Kleinkindern, Ergänzungskurs	GZ	Samariterverein
13. Feb., Sa. 17.00	HV MG Brass Band Rehetobel		MG Brassband
13. Feb., Sa. 19.00	Kino in der Kirche		evang. Kirche

**Nächste Ausgabe:
Freitag, 29. Januar 2021**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Mittwoch, 20. Januar 2021**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

**Der Gemeinderat und die Redaktion
des Gmäändsblattes wünschen allen
Einwohnerinnen und Einwohnern
ein frohes Weihnachtsfest**

**und ein gesundes,
glückliches
neues Jahr!**

